

REVISTA de ECONOMIA POLÍTICA e HISTÓRIA ECONÔMICA

Ano 20 - Número 53 - janeiro de 2025

Índice

05

Obstáculos do contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Carlos Alberto Dias / Douglas Sathler dos Reis / Joanne Rodrigues Souza Santos
Leonardo Oliveira Leão e Silva / Marileny Boechat Frauches Brandão / Suely Maria Rodrigues

27

Efeitos sociais do Programa Bolsa Família: uma revisão sistemática.

Mayara Rodrigues da Silva Sousa / Fernando Ygor Oliveira Silva
Mayra de Sousa Gomes / Marcel Wilson Rocha Pacheco

35

Concentração e Consolidação Bancária pós-Plano Real: uma análise retrospectiva do desempenho financeiro dos bancos brasileiros para o período de 1994 a 2004.

André Cutrim Carvalho / Pablo Vinícius Moreira Barbosa / David Ferreira Carvalho

53

Os bancos centrais e a “requeitada” política monetária conservadora ou Como elevar a taxa de lucro, aumentar o desemprego e reforçar o controle sobre a classe operária

Glaudionor Gomes Barbosa

75

O “Deslocamento do Centro Dinâmico” de Celso Furtado e as objeções de Peláez, Suzigan e Fonseca

Theodoro Sposito

95

Espoliações e expulsões no capitalismo contemporâneo

Guilherme Nathanli Ribeiro Beserra / José Micaelson Lacerda Moraes

111

A sociedade do espetáculo e o neoliberalismo

Tiago Santos Salgado

124

Crise estrutural do capital e as transformações no desenvolvimento capitalista contemporâneo: uma síntese sobre o avanço da financeirização e seus impactos na esfera do capital do trabalho

Acson Gusmão Franca

136

Lições Da Crise Financeira Global: Bancos centrais, Mercados e Estados na pandemia da COVID-19

Carolina Reitermajer Viana

152

A Teoria do Desenvolvimento do Capitalismo de Joseph Schumpeter

Ricardo Zimbrão Affonso de Paula

168

O sentido da ordem: a física social de Auguste Comte e as raízes da economia política de John Stuart Mill

Gustavo Romero

182

RESENHA: GONÇALVES, Hugo Feitosa. Economia política brasileira contemporânea: estado, formação econômico-social e contrarreformas neoliberais – conflito de classe e bloco de poder. Curitiba: CRV, 2024.

Francisca Jaquelini de Souza Viração

185

RESENHA: TESSARI, Claudia Alessandra; RIBEIRO, Maria Alice Rosa (orgs.). Trajetórias e Memórias de Pesquisadoras em História Econômica do Brasil: 30 anos de ABPHE. São Paulo: Hucitec, 2023.

Perla Daniele Costa Carreiro

Expediente

Número 53, Ano 20, janeiro de 2025.

Uma publicação semestral do GEEPHE – Grupo de Estudos de Economia Política e História Econômica.

<http://rephe.net>

e-mail: editoriarephe@gmail.com.

Conselho Editorial

Fernando Roberto de Freitas Almeida (UFF)

Glaudionor Gomes Barbosa (UFPE)

Haruf Salmen Espíndola (UNIVALE)

Jean Luiz Neves Abreu (UFU)

José Jobson de Andrade Arruda (USP)

Júlio Gomes da Silva Neto (UFAL)

José Rodrigues Mao Junior (IFSP)

Lincoln Secco (USP)

Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)

Marcos Cordeiro Pires (UNESP)

Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (ARS Algarve I.P. Portugal)

Marina Gusmão de Mendonça (UNIFESP e UNESP)

Oswaldo Luis Angel Coggiola (USP)

Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS)

Romyr Conde Garcia (UFMS)

Rubens Toledo Arakaki (UNICAMP)

Simeia de Nazaré Lopes (UFPA)

Vera Lucia do Amaral Ferlini (USP)

Wilson do Nascimento Barbosa (USP)

Wilson Gomes de Almeida (UNICAMP)

Equipe Editorial

Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA) (Editor - responsável)

Perla Daniele Costa Carreiro (UFMA) (Editora - júnior)

Nathyely Sousa e Sousa (UFMA) (Editora - júnior)

Autor Corporativo

GEEPHE – Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica.

A REPHE – Revista de Economia Política e História Econômica – constitui mais um periódico acadêmico que visa promover a exposição, o debate e a circulação de ideias referentes às áreas de história econômica e economia política. A periodicidade da REPHE é semestral.

Este periódico é inteiramente diagramado em software livre, de código aberto.

Ficha Catalográfica

Revista de Economia Política e História Econômica / Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica - Número 53, Ano 20, janeiro de 2025.

ISSN: 1807 - 2674 (versão física); 2674 - 5666 (versão online).

Semestral

1. História Econômica. 1. Economia Política

GEEPHE

Editorial

A 53ª edição da *Revista de Economia Política e História Econômica (REPHE)* reúne uma série de artigos que abordam temas diversos. Cada contribuição oferece uma análise profunda e multidisciplinar, enriquecendo o debate acadêmico e proporcionando subsídios para uma compreensão mais ampla dos fenômenos econômicos atuais e suas implicações históricas.

No primeiro artigo, Carlos Alberto Dias, Douglas Sathler dos Reis, Joanne Rodrigues Souza Santos, Leonardo Oliveira Leão e Silva, Marileny Boechat Frauches Brandão e Suely María Rodrigues discutem os obstáculos sociais e políticos que dificultaram a coordenação de ações no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Em seguida, Mayara Rodrigues da Silva Sousa, Fernando Ygor Oliveira Silva, Mayra de Sousa Gomes e Marcel Wilson Rocha Pacheco apresentam uma revisão sistemática dos efeitos sociais do Programa Bolsa Família. André Cutrim Carvalho, Pablo Vinícius Moreira Barbosa e David Ferreira Carvalho investigam a concentração e consolidação bancária no Brasil pós-Plano Real, analisando o desempenho financeiro dos bancos entre 1994 e 2004. Glaudionor Gomes Barbosa critica as políticas monetárias conservadoras adotadas pelos bancos centrais, argumentando que essas medidas têm como principal objetivo elevar a taxa de lucro, aumentar o desemprego e reforçar o controle sobre a classe operária. Theodoro Sposito revisita o conceito de "Deslocamento do Centro Dinâmico" de Celso Furtado, confrontando-o com as objeções de Peláez, Suzigan e Fonseca. Guilherme Nathaniel Ribeiro Beserra e José Micaelson Lacerda Moraes exploram as espoliações e expulsões no capitalismo contemporâneo, discutindo como as dinâmicas de acumulação de capital geram exclusão e desigualdade social.

Tiago Santos Salgado analisa a sociedade do espetáculo e o neoliberalismo, discutindo como a lógica do espetáculo e a mercantilização da vida social reforçam as estruturas neoliberais. Acson Gusmão Franca examina a crise estrutural do capital e as transformações no desenvolvimento capitalista contemporâneo, com foco no avanço da financeirização e seus impactos na esfera do capital e do trabalho. Carolina Reitermajer Viana reflete sobre as lições da crise financeira global, analisando o papel dos bancos centrais, mercados e estados na pandemia da Covid-19. Ricardo Zimbrão Affonso de Paula explora a teoria do desenvolvimento do capitalismo de Joseph Schumpeter, discutindo as contribuições do economista para a compreensão das dinâmicas de inovação e mudança econômica. Gustavo Romero analisa as raízes da economia política de John Stuart Mill na física social de Auguste Comte, discutindo as influências do positivismo no pensamento econômico de Mill. O artigo oferece uma reflexão sobre as conexões entre filosofia, ciência e economia no século XIX.

Além dos artigos, esta edição também inclui duas resenhas de livros. Francisca Jaquelini de Souza Viração resenha a obra de Hugo Feitosa Gonçalves, enquanto Peria Daniele Costa Carreiro analisa *Trajetórias e Memórias de Pesquisadoras em História Econômica do Brasil: 30 anos de ABPHE*, organizado por Claudia Alessandra Tessari e Maria Alice Rosa Ribeiro.

Esta edição da *REPHE* reafirma o compromisso da revista com a produção de conhecimento crítico e engajado, que busca não apenas compreender os fenômenos econômicos, mas também apontar caminhos para a mudança social. Agradecemos a todos os autores por suas contribuições e convidamos os leitores a explorar os artigos e resenhas que compõem este número.

Os Editores

Editorial

The 53rd edition of the Journal of Political Economy and Economic History (REPHE) brings together a series of articles addressing diverse themes. Each contribution offers an in-depth and multidisciplinary analysis, enriching academic debate and providing resources for a broader understanding of current economic phenomena and their historical implications.

In the first article, Carlos Alberto Dias, Douglas Sathler dos Reis, Joanne Rodrigues Souza Santos, Leonardo Oliveira Leão e Silva, Marileny Boechat Frauches Brandão, and Suely María Rodrigues discuss the social and political obstacles that hindered coordinated actions in addressing the Covid-19 pandemic in Brazil. Next, Mayara Rodrigues da Silva Sousa, Fernando Ygor Oliveira Silva, Mayra de Sousa Gomes, and Marcel Wilson Rocha Pacheco present a systematic review of the social effects of the Bolsa Família Program. André Cutrim Carvalho, Pablo Vinícius Moreira Barbosa, and David Ferreira Carvalho investigate banking concentration and consolidation in Brazil post-Plano Real, analyzing the financial performance of banks between 1994 and 2004. Glaudionor Gomes Barbosa criticizes the conservative monetary policies adopted by central banks, arguing that these measures primarily aim to increase profit rates, raise unemployment, and reinforce control over the working class. Theodoro Sposito revisits Celso Furtado's concept of "Displacement of the Dynamic Center," contrasting it with the objections raised by Peláez, Suzigan, and Fonseca. Guilherme Nathanil Ribeiro Beserra and José Micaelson Lacerda Morais explore spoliation and expulsions in contemporary capitalism, discussing how capital accumulation dynamics generate exclusion and social inequality.

Tiago Santos Salgado analyzes the society of the spectacle and neoliberalism, discussing how the logic of the spectacle and the commodification of social life reinforce neoliberal structures. Acon Gusmão Franca examines the structural crisis of capital and transformations in contemporary capitalist development, focusing on the advance of financialization and its impacts on the spheres of capital and labor. Carolina Reitermajer Viana reflects on the lessons of the global financial crisis, analyzing the role of central banks, markets, and states during the Covid-19 pandemic. Ricardo Zimbrão Affonso de Paula explores Joseph Schumpeter's theory of capitalist development, discussing the economist's contributions to understanding innovation and economic change dynamics. Gustavo Romero analyzes the roots of John Stuart Mill's political economy in Auguste Comte's social physics, discussing the influences of positivism on Mill's economic thought. The article offers a reflection on the connections between philosophy, science, and economics in the 19th century.

*In addition to the articles, this edition also includes two book reviews. Francisca Jaqueline de Souza Viração reviews the work of Hugo Feitosa Gonçalves, while Peria Daniele Costa Carreiro analyzes *Trajetórias e Memórias de Pesquisadoras em História Econômica do Brasil: 30 anos de ABPHE*, organized by Claudia Alessandra Tessari and Maria Alice Rosa Ribeiro.*

This edition reaffirms the journal's commitment to producing critical and engaged knowledge, aiming not only to understand economic phenomena but also to point toward paths for social change. We thank all the authors for their contributions and invite readers to explore the articles and reviews that make up this issue.

The Editors

Obstáculos do contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas no enfrentamento da pandemia da Covid-19¹

*Carlos Alberto Dias²; Douglas Sather dos Reis³; Joanne Rodrigues Souza Santos⁴;
Leonardo Oliveira Leão e Silva⁵; Marileny Boechat Frauches Brandão⁶;
Suely Maria Rodrigues⁷*

Resumo

Objetivando explicitar os obstáculos presentes no contexto social brasileiro que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, realizamos esta Revisão Integrativa de Literatura fundamentada em estudos nacionais, publicados no período de 2019 a 2022, identificados pelos descritores Coronavírus, Covid-19, distanciamento social, lockdown, prevenção e tratamento. As contribuições constantes na literatura permitiram a identificação de quatro obstáculos que afetaram a “preparatividade” do país, os quais foram acirrados no contexto pandêmico mundial, a saber: 1) obstáculos políticos; 2) obstáculos sociais; 3) obstáculos econômicos; e 4) obstáculos comunicacionais e fake news. A interveniência destes aponta para a imprescindível articulação de medidas com rigor científico, visando o adequado enfrentamento de futuros eventos similares.

Palavras chave: Covid-19, medidas preventivas, distanciamento social, fake news, contexto social.

Abstract

Intending to explain the Brazilian social context presently at an impasse and which hampered the establishment of coordinated actions to face the Covid-19 pandemic, we carried out this Integrated Review of Literature based on national studies, published in the period of 2019 to 2022, identified by the keywords: Coronavirus, Covid-19, social distancing, lockdown, permitted the identification of four obstacles which affected the “preparedness” of the country and which were severely hampered by the worldwide pandemic context, being: 1) political obstacles; 2) social obstacles; 3) economic obstacles; and 4) communication obstacles and fake news. The occurrence of these obstacles points at the indispensable articulation of measures with scientific rigor, having in view adequate confrontation of similar future events.

Keywords: Covid-19, preventive measures, social distancing, fake news, social context.

Classificação JEL: J11; R23; R28.

DOI: 10.5281/zenodo.14768701

¹ Submetido em 03/03/2024. Aprovado em 03/05/2024. Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq); Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS); à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG (Processo APQ-03932-17) e à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

² Doutor em Psicologia pela Université D'Amiens (UPIV), docente do Mestrado em Administração Pública e do Curso de Matemática da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

³ Doutor em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), colaborador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMG e docente do Curso de Geografia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

⁴ Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG, discente do Curso de Serviço Social da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

⁵ Doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), docente do Mestrado em Gestão Integrada do Território e do Curso de Medicina da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).

⁶ Doutora em Odontologia pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), docente do Mestrado em Gestão Integrada do Território e do Curso de Odontologia da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).

⁷ Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), docente do Mestrado em Gestão Integrada do Território e do Curso de Odontologia da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).

Introdução

O surgimento da Covid-19

Após ser relatado à Organização Mundial da Saúde (OMS) uma alta incidência de casos de pneumonia na cidade de Wuhan (República Popular da China), em 31 de dezembro de 2019, constatou-se em 7 de janeiro de 2020, à luz de investigação epidemiológica, que a anomalia era efetivamente uma cepa atípica do já incidente segundo principal agente etiológico causador do resfriado comum: o coronavírus (OPAS, 2023). Pertencente à vasta família viral *coronaviridae*, os coronavírus são de conhecimento científico desde meados da década de 1960, apresentando usualmente, à diferença de sua nova cepa, baixa gravidade sintomática, não superando os efeitos adversos do resfriado comum (Moraes *et al.*, 2021).

Epidemiologistas sinalizaram, até então, a existência de sete membros da família *coronaviridae*, sendo quatro destes os principais responsáveis pelo resfriado comum, e três destes atores de síndromes respiratórias agudas graves, a saber: o SARS-CoV, agente etiológico da síndrome respiratória aguda grave, descoberto em 2002; o MERS-CoV, agente etiológico da síndrome respiratória do Oriente Médio, descoberto em 2012; e o SARS-CoV2, novo coronavírus, identificado em 2019 na cidade de Wuhan, e protagonista da última crise pandêmica (Silva; Oliveira, 2020).

Propagável via portadores assintomáticos, levemente sintomáticos ou em período de incubação (de durabilidade estimada entre 1 e 14 dias) o agente etiológico em pauta possui amplo potencial de transmissibilidade, propagando-se através de proximidade (via transferência das mãos para os olhos, nariz ou boca); bem como por gotículas respiratórias expelidas pelas vias aéreas através de tosse e (ou) espirro. Isto posto, em 30 de janeiro de 2020 a OMS qualificou o surto do novo coronavírus como emergência de saúde pública de importância internacional, tal qual disposto no regulamento sanitário internacional, a fim de acurar a coordenação, cooperação e solidariedade no enfrentamento pandêmico em nível global. Face à sua rápida transmissibilidade e letalidade, no dia 11 de março de 2020 o novo patógeno foi caracterizado pela OMS como pandêmico (Silva *et al.*, 2021; OPAS, 2023).

A disseminação global

A disseminação pandêmica da COVID-19 se deu de forma acelerada desde os primeiros indícios de contágio, contando com atravessadores geo-sociais contemporâneos tais como a globalização, a não adoção às medidas restritivas, e a desinformação em massa acerca do assunto. A contaminação não se inclinou especialmente a quaisquer faixas etárias, sexos, etnias e portadores (ou não) de doenças prévias. Tendo sido um quadro de propagação em nível global em um intervalo inferior a quatro meses desde a identificação do patógeno, novas formas de adoecimento, sofrimento e morte foram instauradas inclusive como tentativa de reduzir sua disseminação (Silva; Oliveira, 2020; Dei Santi *et al.*, 2020).

Na América Latina, o primeiro caso confirmado de infecção por Sars-Cov-2 foi registrado em 25 de fevereiro de 2020. Tratava-se de um indivíduo do sexo masculino, paulista, na casa dos 61 anos, que havia retornado de sua viagem à Lombardia, na Itália (Aquino *et al.*, 2020). Por sua vez, a gênese das contaminações em solo nacional se deu no Estado de São Paulo, datada do dia 26 de fevereiro, contabilizando em seguida 1.145.906 casos confirmados de contaminação, bem como de 52.645 óbitos atestados até o dia 24 de junho de 2020. Estes números indicaram para o patógeno uma letalidade de 4,9% (Malta *et al.*, 2020). A esse título, os registros oficiais do Ministério da Saúde (MS) datado do dia 26 de junho de 2020, apontam que o primeiro caso de contágio pelo novo coronavírus, se deu por contaminação externa, via contatos com indivíduos de outros países, a saber: EUA, Itália, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido (Mattei; Heinen, 2020).

Com vistas ao panorama nacional, a dinâmica de contágio encontrou vias sociais potencialmente ilustradas como de “cima para baixo”, uma vez que o patógeno foi introduzido no país por indivíduos de classes abastadas, em seu retorno de viagens internacionais. A partir daí, deu-se o processo de interiorização, panorama de maior disseminação pandêmica entre as classes periféricas. Este fato é compreensível, uma vez que o fator econômico influi diretamente

nas condições de infecção e tratamento dos segmentos sociais, pois o processo de saúde e doença está condicionado às potencialidades de prevenção e acesso a vias de tratamento.

Em um cenário de transmissão comunitária, cuja mitigação dificultosa acentuou a preocupação por parte das autoridades de saúde nacional, dados epidemiológicos apontaram que a situação de transmissibilidade viral se encontrava dispare ao longo do país, considerando as seguintes fases epidêmicas: epidemia localizada, aceleração descontrolada, desaceleração e controle. A transmissão municipal ocorreu de modo majoritariamente restrito enquanto, em nível estadual, despontou o preocupante coeficiente exacerbado de incidência nacional observado em determinadas Unidades Federativas (UFs) brasileiras, qualificando-as deste modo, como em fase de transição com aceleração descontrolada (Mattei; Heinen, 2020; Silva; Oliveira, 2020).

Orientações da Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19

Após a gênese dos casos identificados no Brasil, foram adotadas medidas de distanciamento e isolamento social a fim de conter a curva de crescimento epidêmica, fazendo-se cumprir as recomendações protocoladas pela OMS (Mattei; Heinen, 2020).

As implicações das medidas de contenção da Covid-19 não se restringiram à esfera da saúde, perpassando o âmbito político, social, e o de expressiva preocupação governamental: âmbito econômico. Nesse sentido, foi posto às claras o intrincado desafio de promover o enfrentamento pandêmico equilibrando os custos e benefícios subsequentes às decisões nacionais ao redor do globo. Estas deveriam, naturalmente, estar articuladas junto a todos os níveis governamentais, bem como direcionadas pelas orientações da OMS em seu rigor científico na busca de soluções à crise de proporção global que se desenrolava (Schwartz *et al.*, 2020; Mattei; Heinen, 2020).

Assim, às ações decisivas coube o protagonismo dos órgãos de saúde e de sua equipe multiprofissional, que atuaram com abordagem majoritariamente não farmacológica devido à ausência de vacinas. Posicionando-se nas frentes de atendimento em um sistemático trabalho de educação em saúde, alertaram a imprescindibilidade das medidas de distanciamento social, etiqueta respiratória, e higienização de mãos e superfícies possivelmente contaminadas, como as vias mais eficazes e viáveis de prevenção no momento em questão. Em paralelo, empreenderam-se estratégias de identificação precoce de casos e redução de contatos, cenário fragilmente observado no território brasileiro (Silva *et al.*, 2021).

Conforme as orientações da OMS, procedeu-se com o fechamento de escolas e estabelecimentos de comércio não essenciais, com a restrição circulatória de veículos de transporte público, medidas de incentivo ao *Home Office*, e o isolamento de cidades e estados afetados mais intensamente (Mattei; Heinen, 2020; Schwartz *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2021; Kerr *et al.*, 2020; Malta *et al.*, 2020).

Frente à insuficiência de insumos e a consequente carência na distribuição de máscaras à população brasileira, foi requisitado aos cidadãos a produção autônoma de máscaras de tecido, com materiais acessíveis (o que implica disponibilidade doméstica ou baixo custo de adesão comercial e viabilidade de reutilização após higienização adequada). Mesmo sendo menos efetivas do que as recomendáveis máscaras N95 e cirúrgicas, as máscaras caseiras representaram maior proteção contra o vírus do que na ausência de sua utilização, contando com o incentivo de líderes internacionais como o diretor da OMS, que pontuou, em pronunciamento, ser: “melhor usar máscara de tecido do que não usar nenhuma máscara” (Silva; Oliveira, 2020; Araruna *et al.*, 2021)”.

Quanto às complexas e cuidadosas decisões no tocante à flexibilização das medidas de distanciamento social, foi posto que estas deveriam ocorrer em um cenário de estabilização sustentada das contaminações e hospitalizações pelo patógeno; por vias da capacidade assegurada de leitos e suprimentos por parte do sistema de saúde; bem como por intermédio da superação do monitoramento deficitário, subnotificação, e testagem não suficientemente abrangente para identificação e isolamento de casos e contatos no território brasileiro (Souza *et al.*, 2020a).

Medidas não farmacológicas para evitar o contágio e a disseminação da doença

A disseminação viral se alastrou por todos os continentes, demandando, mundialmente, medidas combinadas de intervenção para mitigação do contágio frente a impossibilidade de vacinação, e a fim de evitar a sobrecarga e colapso do sistema de saúde. Tais medidas foram a conscientização da população acerca da importância de práticas preventivas, como a diminuição de contatos; a higienização das mãos e de ambientes potencialmente contaminados; a adoção de medidas de etiqueta respiratória e a busca por atendimento clínico por aqueles que manifestassem sintomas.

Além dessas medidas e apesar de controvérsias, foi considerado indispensável a adoção de medidas sociais por meio do isolamento imediato de pessoas potencialmente sintomáticas, em paralelo a realização de testes diagnósticos para rastreamento e isolamento das mesmas; a notificação cuidadosa, em tempo hábil, ao poder público acerca de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo patógeno; a restrição da circulação de pessoas, englobando isolamento social, distanciamento social, quarentena e *lockdown*, com incremento progressivo de restrição de circulação e contatos; e a disponibilização massiva de testes diagnósticos, aliados a suporte dos serviços de saúde como internação hospitalar e cuidados intensivos (Menezes; Soares; Camargo, 2020; Moraes *et al.*, 2021; Aquino *et al.*, 2020).

Devido à desproporcionalidade dos recursos de assistência ventilatória e UTI nos serviços de saúde, priorizou-se a redução do adoecimento de indivíduos, por meio de medidas que ocasionassem o chamado “achatamento da curva de crescimento”, por vias informacionais de fomento à prevenção do contágio e isolamento domiciliar de indivíduos com sintomas leves, prevenindo a sobrecarga e colapso do sistema de saúde (Baptista *et al.*, 2020).

Assim, entendeu-se como vital o fortalecimento e articulação do sistema de vigilância em saúde em nível federal, estadual e municipal. Esta vigilância englobou o desenvolvimento de indicadores da evolução epidêmica; a divulgação dos dados de notificação ordenados por municípios e distritos sanitários; a ampliação da capacidade de testagem e identificação de indivíduos infectados assintomaticamente, pré-sintomaticamente e sintomaticamente; bem como óbitos e hospitalizações pelo patógeno. Também foi necessária a precisão na definição de casos suspeitos e confirmados, pautada em critérios clínicos e laboratoriais, e ainda a avaliação recorrente da implementação, efetividade e impacto das estratégias de controle. Diante deste panorama, tornou-se possível balizar a tomada de decisões quanto à manutenção das medidas de enfrentamento e mitigação dos efeitos da pandemia (Moraes *et al.*, 2021).

Desta feita, cabe pontuar o importante papel da conceituação adequada no entendimento das ações governamentais em benefício da saúde pública, quais sejam: quarentena, distanciamento social e *lockdown*. À restrição de circulação de indivíduos expostos ao vírus e, portanto, potencialmente contaminados, ainda que em situação assintomática, denominou-se quarentena.

À imposição da minimização de interações sociais entre indivíduos, a fim de impedir a disseminação viral por indivíduos infectados assintomáticos não diagnosticados, denominou-se distanciamento social. Este, por sua vez, enquanto estratégia não farmacológica, consiste na prática voluntária de não frequentar ambientes com aglomeração de pessoas, no isolamento de casos e quarentena de contatos, e na separação de indivíduos infectados daqueles que não foram expostos ao patógeno, visando reduzir sua propagação. As autoridades sanitárias fomentaram a prática do distanciamento social, que para se fazer efetivo, deve estar associado à detecção precoce de casos, posta a imprescindibilidade da testagem e notificação em massa.

No entanto, a medida mais severa, que implica na proibição total da circulação de quaisquer indivíduos (salvo para atividades consideradas essenciais), denominou-se *lockdown* (Lui *et al.*, 2021; Aquino *et al.*, 2020; Natividade *et al.*, 2020).

Com vistas a alcançar a mitigação desejada e observando as especificidades de enfrentamento locais, constatou-se que estratégias de enfrentamento mistas apresentaram melhores resultados. Conforme um modelo matemático desenvolvido com base em epidemias de gripe anteriores, ações interventivas combinando quarentena, contando com o fechamento de instituições de ensino e locais de trabalho, protagonizaram mudanças significativas em

Singapura, reprodutíveis em outras localidades. Levando em conta o cenário da Alemanha e da Coreia do Sul, constatou-se que a associação de medidas como o isolamento de casos e a quarentena de contatos, aliados ao distanciamento de suscetíveis, culminaram na redução da demanda por assistência médica em dois terços da população, e também diminuíram o número de mortes pela metade. Semelhante percentual de diminuição se deu no Brasil, mediante o fechamento de estabelecimentos de comércio, instituições de ensino e transporte público, a partir de março de 2020. A evidente queda na mortalidade pelo Sars-Cov-2 frente o isolamento rigoroso, incluindo a gradual promoção do restabelecimento dos sistemas de saúde, explicitou a eficácia de medidas mais severas na prevenção de casos, internações, óbitos, e a consequente sobrecarga dos sistemas de saúde (Aquino *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2020a; Moraes *et al.*, 2021; Schwartz *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2020b; Aquino *et al.*, 2020; Natividade *et al.*, 2020).

As estratégias de mitigação do patógeno em território brasileiro foram atravessadas por uma disputa acalorada de narrativas, cujos debates tramitaram entre as modalidades de distanciamento vertical e horizontal. De acordo com uma simulação matemática que considerou dados da cidade de Belo Horizonte/MG, uma análise epidemiológica comparativa apresentou três possíveis cenários: nenhum distanciamento social, distanciamento vertical, e distanciamento horizontal. Os resultados evidenciaram maior efetividade na implementação da modalidade de distanciamento horizontal, uma vez que, em relação ao distanciamento vertical, os resultados foram análogos a nenhum distanciamento. Diferentemente do isolamento vertical, que apresenta baixa severidade e aplicabilidade parcial, o distanciamento horizontal restringe a circulação de todos os indivíduos, e consequentemente promove maior mitigação, ainda que acarretando prejuízos econômicos (Lima-Costa *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2020a).

Precisamente, as estratégias de mitigação devem ser ordenadas e articuladas conforme o contexto epidemiológico de cada localidade, fugindo à estratégias ineficazes de tamanho único, conhecidas por sua imprecisão devido ao caráter generalista de sua intervenção. Foi evidenciado que estratégias interventivas diferentes devem ser empregadas para atender a diferentes demandas. Entretanto, medidas de tamanho único, a exemplo, das que foram adotadas no Brasil, desconsideraram as especificidades regionais que atravessam as condições de vida da população afetada pelo patógeno, negligenciando aspectos econômicos, sociais e culturais. Estratégias interventivas requerem articulação no nível administrativo mais baixo, a fim de abraçar as particularidades situacionais. Nesse sentido, visando contribuir para tal, a OMS utilizou-se intensamente de modelos epidemiológicos e simulações computacionais para fundamentar a tomada de decisões acerca das estratégias de mitigação pandêmica considerando os diferentes cenários (Ortega; Behague, 2020; Schwartz *et al.*, 2020).

Devido à ausência de vacinas ou tratamento de eficácia cientificamente comprovada, foram demandas também ações de cunho individual para mitigar a transmissão e a morbimortalidade pelo patógeno nos meses iniciais da gênese pandêmica. Experiências observadas no cenário internacional evidenciaram melhores resultados mitigatórios mediante intervenção combinada, adotando-se as seguintes medidas de cunho não farmacológico: higienização de mãos com frequência, utilizando água e sabão por minimamente 30 segundos, e (ou) a desinfecção de mãos com álcool etílico líquido ou em gel a 70%; limpeza e desinfecção de superfícies, ambientes e objetos; etiqueta quanto ao toque possivelmente contaminado das mãos nos olhos, nariz e boca; cautela ao tossir e (ou) espirrar, direcionando a tosse e (ou) espirro aos cotovelos, a um tecido adequadamente dobrado, ou a lenços de papel descartáveis a serem eliminados cuidadosamente imediatamente após o uso; e finalmente a etiqueta respiratória no que tange à utilização de máscaras (salvo em caso de problemas respiratórios ou sintomas, priorizando-se, nesse caso, a higienização das mãos após descarte da máscara, bem como a manutenção cuidadosa do distanciamento social minimamente de 1 metro).

Pesquisadores levantaram a hipótese da expressiva redução da mortalidade pela utilização de máscaras. Ainda que não constituam impeditivo absoluto, as máscaras atuaram na diminuição do *in locum* viral que estaria possivelmente relacionado à gravidade sintomática manifestada pelo indivíduo contaminado. Desta feita, ainda que na ausência de opinião unânime acerca do assunto, despontou a hipótese de que a utilização de máscaras caseiras, produzidas com diversas camadas de materiais acessíveis, como algodão 100%, chiffon, seda ou flanela,

teriam efeitos protetivos na prevenção da contaminação pelo vírus (Lui *et al.*, 2021; Baptista *et al.*, 2020; Moraes *et al.*, 2021; Souza *et al.*, 2020a; Ximenes *et al.*, 2020; Araruna *et al.*, 2021).

Com base em evidências científicas acerca de ações adequadas para mitigação do patógeno, foi imprescindível realizar o isolamento dos casos confirmados ou suspeitos de grau leve, em ambiente domiciliar; a identificação e acompanhamento dos contatos; a desinfecção ambiental e dos equipamentos de proteção individual; bem como a promoção da ventilação e iluminação naturais adequadas ao ambiente. Recomendou-se que quaisquer indivíduos potencialmente sintomáticos se mantivessem isolados em seu domicílio por no mínimo 14 dias, vigorando a partir da manifestação dos primeiros sintomas do Sars-Cov-2, e estando vetadas quaisquer visitas externas. Em caso de demanda por atendimento pelos órgãos de saúde, deveriam se ater a preparação adequada do ambiente onde se daria o atendimento, mantendo sua esterilização, ventilação e iluminação, assim como banheiros isolados e mobiliário de fácil higienização (Soares *et al.*, 2021; Baptista *et al.*, 2020).

O distanciamento social despontou como a medida mais eficaz no combate ao Sars-Cov-2, constituindo abordagem essencial de proteção à vida, redução de exposição ao vírus e potencial contaminação, e conseqüente diminuição de casos e sua subseqüente morbimortalidade. Entretanto, tratou-se de uma via de resultados multifacetados. Enquanto promovia a mitigação viral necessária, o isolamento social também apresentou repercussões clínicas, suscitando em adoecimento psíquico e mudanças comportamentais como o abandono da prática de exercícios físicos, o consumo exacerbado de alimentos não saudáveis e bebidas alcoólicas, e o expressivo aumento do estresse e exaustão. Ainda assim, a população brasileira aderiu majoritariamente ao distanciamento social, deslocando-se de suas residências apenas para atividades indispensáveis, como compras alimentícias no supermercado, ou produtos farmacêuticos (Malta *et al.*, 2020).

Face às diversas possibilidades de superação da crise epidemiológica, o Brasil contabilizou até a data em que a primeira brasileira foi vacinada contra a doença, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, um total de 209.868 mortes. Ainda assim, sendo o país capaz de vacinar a população em tempo recorde, houve outros impedimentos causando ainda a morte de mais 484.073 cidadãos até o dia 31/12/2022. Estas ocorrências suscitaram os seguintes questionamentos: Quais foram os obstáculos presentes no contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19? No intuito de responder esta questão, a presente pesquisa teve por objetivo explicitar os obstáculos presentes no contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Método

Para atendimento ao objetivo, desenvolvemos esta revisão sistemática de literatura que utiliza de metodologia explícita, a fim de estruturar a seletividade e realizar a identificação e análise crítica do material bibliográfico pertinente à temática em estudo. Este método compreende também a síntese do material relevante, combinando evidências de estudos diversos, enquanto anexa os resultados em uma pesquisa de meta-análise (caracterizada pela combinação dos resultados de múltiplos estudos, aplicando estatística e melhoramento do conteúdo, a fim de apurar a validade e objetividade dos resultados encontrados (Botelho; Cunha; Macedo, 2011).

Considerando a importância da “preparatividade” dos países no enfrentamento de crises de saúde de proporção global foram identificadas semelhanças e inconsistências entre os textos selecionados, imprecisões estas que denotam possíveis vazios informacionais acerca do tema. Assim como sugere Castro (2006), entendemos nesse estudo que a avaliação do referencial bibliográfico permite a formulação de novas questões potencialmente ampliadoras das discussões sobre o tema, bem como poderão nos dirigir a novas e mais adequadas respostas ao problema. O termo “preparatividade” (*preparedness*) aqui empregado, segundo Lakoff (2007) refere-se a capacidade dos sistemas de saúde pública em antecipar e se preparar para o surgimento de futuras epidemias de doenças infecciosas.

Investigando as possíveis deficiências no contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações para o enfrentamento da COVID-19, buscou-se identificar na literatura científica o material bibliográfico pertinente ao tema, no google acadêmico, respeitando os seguintes critérios de inclusão: estudos nacionais; publicados no período de 2020 a 2021; em língua portuguesa; em ordem de relevância e estar relacionado com o objeto de interesse. Para esta identificação foram utilizados os seguintes descritores: Coronavírus, Sars-Cov-2, Covid-19, pandemia, enfrentamento, prevenção, cuidados, tratamento, lockdown, distanciamento social e isolamento social. Estes foram inseridos em uma chave de busca assim estabelecida: [Coronavírus **OR** SARS-CoV-2 **OR** Covid-19 **OR** pandemia] **AND** [Enfrentamento **OR** Prevenção **OR** Cuidados **OR** Tratamento **OR** lockdown **OR** distanciamento social **OR** Isolamento social].

Utilizando-se a chave de busca, o portal sugeriu 27.300 títulos, em ordem de relevância. Em função da leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos, que se seguiu até a página 34 da web perfazendo um total de 340 títulos, foram baixados 40. Estes, após leitura exploratória de sua íntegra, foram considerados 26 títulos para seguimento ao trabalho, que se fez por meio de leitura aprofundada.

Posteriormente, durante as leituras aprofundadas dos artigos selecionados para compor este estudo, as informações pertinentes foram extraídas e arquivadas em arquivo específico no programa *Microsoft Excel* para posterior análise, bem como para a elaboração do Quadro 1 apresentado no resultado. Neste arquivo, fez-se inicialmente o lançamento da síntese de cada artigo incluído no estudo considerando as seguintes informações: autoria, ano de publicação, objetivo dos estudos, metodologia, resultados encontrados e conclusões. Em seguida, foram registradas as citações diretas pertinentes ao tema, sendo as mesmas identificadas conforme o assunto por elas abordado.

As citações diretas consideradas relevantes, que totalizaram 350, foram analisadas e identificadas conforme o assunto sobre os quais versavam. Destas, após reanálise, 174 foram reorganizadas a fim de estabelecer coerência textual e compor os resultados em atendimento ao objetivo do estudo.

Resultados e discussão

Para compor este estudo foram selecionados 30 artigos, os quais estão sintetizados no Quadro 1. Quanto ao período de publicação, 23 são datados do ano de 2020 (76,7%) e 7 (23,3%) do ano de 2021.

Em relação ao método empregado, 12 (40,0%) utilizaram dados primários sendo que destes, 11 trabalhos procederam a análises quantitativas e um, a análise qualitativa; 10 trabalhos (33,3%) foram de revisão de literatura, sendo que destes, oito fizeram uso de revisão sistemática e dois de revisão narrativa. Os demais artigos avaliados se classificam metodologicamente como sendo quatro (13,3%) do tipo opinativo, dois (6,7%) ecológicos com base em varredura espacial, um (3,3%) pesquisa documental e um (3,3%) teórico-reflexivo.

Quadro 1: Síntese dos artigos selecionados para compor o estudo, 2023, Brasil

Autor	Ano	Objetivo	Método	Resultado	Conclusão
ALMEIDA <i>et al</i> , 2020.	2020.	Descrever as mudanças nas condições socioeconômicas e de saúde dos brasileiros durante a pandemia de COVID-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Quase 75% dos brasileiros aderiram à restrição social, 28,1% apresentaram algum sintoma da gripe, e apenas 5,9% realizaram teste para COVID-19. 55,1% relataram diminuição da renda familiar e 7% ficaram sem renda. Houve piora na saúde de 29,4% da população: 45% teve problemas no sono, 40% teve sentimento de tristeza e 52,5% de ansiedade/nervosismo. 21,7% procurou serviço de saúde, e 13,9% destes não foram atendidos.	Os achados mostram a importância do controle da pandemia de COVID-19 no Brasil, para mitigar os efeitos adversos na situação socioeconômica e nas condições de saúde relacionados às medidas de restrição social.
ALMEIDA <i>et al</i> , 2021	2021	Discutir o impacto biopsicossocial nas crianças frente às medidas de distanciamento e o isolamento social impostas afim de diminuir a transmissão do Covid-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Durante o isolamento e distanciamento sociais, crianças e adolescentes ficaram mais propensos a desenvolver estresse crônico e agudo, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e do apetite, irritabilidade, medo, insegurança e prejuízo nas interações sociais. Grupos infantis mais vulneráveis, como jovens que apresentam TEA e TDAH, também sofreram no cenário pandêmico.	A população infantil está sujeita a sofrer implicações biopsicossociais pelas medidas de isolamento social. É importante criar medidas que visem auxiliar a saúde mental das crianças e dos adolescentes nesse período conturbado.
AQUINO <i>et al</i> , 2020	2020	Sistematizar as evidências sobre o impacto das medidas de distanciamento social na epidemia de COVID-19 e discutir sua implementação no Brasil.	Revisão narrativa de literatura.	O distanciamento social adotado por população é efetivo, especialmente quando combinado ao isolamento de casos e à quarentena dos contatos.	Recomenda-se a implementação de medidas de distanciamento social e de políticas de proteção social para garantir a sustentabilidade dessas medidas, aliada ao fortalecimento do sistema de vigilância do sus.
ARARUNA <i>et al</i> , 2021	2021	Revisar estudos temáticos e analisar opiniões conflitantes acerca da metodologia de produção e utilização adequada das máscaras de tecido no enfrentamento da COVID-19.	Revisão sistemática de literatura.	Pesquisadores divergem quanto a eficiência desse utensílio. Metodologias medidas do potencial destes demonstram que sua eficácia está condicionada a qualidade dos materiais e à técnica de confecção empregada.	Embora não consensual, usar máscaras caseiras tem potencial preventivo desde que produzidas com tecidos acessíveis à população, como algodão 100%, chiffon, seda, flanela, quando confeccionadas em múltiplas camadas, com manejo adequado, inclusive na higienização[...].

BAPTISTA <i>et al</i> , 2020	2020	Realizar uma revisão da literatura referente à COVID-19 e sua relação com a pneumonia. Sua prevenção e impactos na saúde pública.	Revisão sistemática de literatura.	Realizou-se uma revisão da literatura referente à COVID-19 e sua relação com pneumonia, sua prevenção e impactos na saúde pública.	No Brasil, o sistema de saúde não comporta a disrupção de casos. É necessária a educação em saúde da população e a estruturação do sistema de saúde para enfrentamento de desastres a fim de mitigar a pandemia.
BUSSANELO <i>et al</i> , 2020	2020	Refletir acerca das estratégias para a otimização dos cuidados intensivos na assistência ao paciente com COVID-19.	Estudo teórico-reflexivo.	A otimização do cuidado no cenário pandêmico define-se como o conjunto de ações para atender as necessidades humanas básicas e preparo do suporte avançado, visando a segurança do paciente e a minimização dos riscos frente à exposição biológica dos profissionais. Necessita-se articular suporte para os profissionais; organização do ambiente; e adaptação das rotinas de cuidado.	Otimizar o cuidado frente à COVID-19 requer reorganizar as unidades de terapia intensiva; treinamentos; EPI e atenção à saúde ocupacional. O local deve ser dividido e classificado, e adotadas ações de controle da infecção viral nas rotinas de cuidado.
CESTARI <i>et al</i> , 2020	2020	Analisar a distribuição espacial da incidência de casos de COVID-19 em uma metrópole brasileira, e sua associação com indicadores de vulnerabilidade social.	Estudo ecológico com base em varredura espacial.	A regressão espacial GWR mostrou relação negativa entre incidência de COVID-19 e a densidade demográfica ($\beta=-0,0002$); e relação positiva entre incidência de COVID-19 e percentual de ocupados >18 anos trabalhadores autônomos ($\beta=1,40$), assim como, renda domiciliar per capita máxima do quinto mais pobre ($\beta=0,04$).	A influência dos indicadores de vulnerabilidade sobre a incidência evidenciou áreas que podem ser alvo de políticas públicas a fim de impactar na incidência de COVID-19.
DEI SANTI <i>et al</i> , 2020	2020	Apresentar os tipos e importância dos cuidados paliativos no atendimento a pacientes, familiares e equipe de saúde para problemas causados pela pandemia da COVID-19.	Revisão Sistemática de Literatura.	Devido à inexistência de tratamento para a COVI-19, os cuidados paliativos em odontologia, psicologia, nutrição, enfermagem e exercícios respiratórios se mostraram importantes para redução do sofrimento e problemas gerados pela pandemia. Não apenas o paciente, mas também a equipe de saúde necessitou de cuidados paliativos visando a atuação profissional.	Pacientes, familiares e equipes de saúde sofreram danos sociais e emocionais decorrentes da COVID-19 tornando necessário maiores investimentos em cuidados paliativos, visando o adequado desempenho profissional.

DIAS <i>et al</i> , 2020	2020	Refletir sobre distanciamento, isolamento social e quarentena como medidas de prevenção da infecção em massa pelo SARS-CoV-2, vírus responsável pela COVID-19.	Revisão sistemática de literatura.	Distanciamento, isolamento social e quarentena são medidas imprescindíveis para reduzir a velocidade e a disseminação da infecção, freando a mortalidade pelo patógeno, de viés emocional, psicológico, biológico, social, cultural, político e espiritual. Deve-se manter boas relações interpessoais online, afastar-se de informações excessivas, realizar atividades de lazer, exercer a solidariedade, etc.	Embora prejudiciais à economia mundial, às relações governamentais e trabalhistas, tais medidas são favorecem a compreensão social da vida em coletividade, das ressignificações das práticas estatais e das prioridades populacionais.
FARIAS, 2020	2020	Realizar uma retrospectiva sobre as implicações do avanço da Covid-19 e as potencialidades de enfrentamento mediante o isolamento social.	Estudo do tipo opinativo.	A Covid-19 tende a se disseminar mais expressivamente em regiões de população vulnerável, residente de maneira insalubre, o que evidencia a urgência de articulação e intervenção em todos os níveis da esfera governamental, algo que não se observa no presente momento.	É fundamental o fomento de informações claras e confiáveis; testagem em massa em tempo hábil; posta a expressiva contribuição dos mesmos na atuação epidemiológica de mitigação pandêmica.
FILHO <i>et al</i> , 2020.	2020.	Descrever os perfis de interesse de busca de informações na internet sobre termos relacionados à epidemia da COVID-19 no Brasil.	Análise quantitativa de dados primários.	Entre 1º de janeiro e 9 de abril de 2020, verificou-se um aumento do interesse sobre o tema coronavírus e sobre temas associados às medidas comportamentais para sua contenção.	Houve diferença de interesse pelos temas relacionados ao combate à COVID-19, o que pode orientar novas estratégias de divulgação de informações em saúde.
KERR <i>et al</i> , 2020	2020	Realizar a análise pandêmica do Nordeste, das diferenças e similaridades entre os Estados frente a seus efeitos, e pensar nas contribuições das diferenças no entendimento da epidemiologia.	Análise quantitativa de dados primários.	Maior incidência da COVID-19 entre os nove estados do Nordeste foi registrada em Sergipe, Paraíba e Ceará. O Piauí, a Paraíba e Ceará foram os que mais testaram. Muitos estados apresentavam alta proporção de pessoas em trabalho informal. Com aeroportos internacionais tiveram importante papel na entrada e disseminação inicial do vírus, em especial o Ceará.	Aumento significativo de distanciamento social, em especial Ceará e Pernambuco. Queda do número de reprodução (Rt), e separação da curva dos casos observados da dos casos esperados sem medicação em todos os estados.

LIMA-COSTA <i>et al</i> , 2020	2020	Examinar a prevalência do distanciamento social, do uso de máscaras e da higienização das mãos ao sair de casa entre adultos brasileiros com 50 anos ou mais de idade.	Análise quantitativa de dados primários.	Somente 32,8% dos participantes do estudo não saíram de casa no período considerado. Entre os que saíram de casa, 97,3% usaram sempre máscaras faciais e 97,3% sempre higienizaram as mãos.	Ocorreu baixa adesão ao distanciamento social, mas altas prevalências nos usos de máscaras e higienização das mãos.
LISE <i>et al</i> , 2020	2020	Conhecer as recomendações, governamentais ou não, para fundamentar a abordagem da Enfermagem às famílias no enfrentamento do distanciamento social e da Covid-19.	Revisão narrativa de literatura.	As recomendações de quatro organizações governamentais e duas não governamentais, apresentaram-se as categorias: “Recomendações para o enfrentamento do novo Coronavírus” e “(...) do isolamento social”, cuja síntese apresentou formas de prevenção da COVID-19 e orientações de apoio às potencialidades familiares no enfrentamento ao distanciamento social.	As recomendações poderão promover a abordagem segura da enfermagem, identificar os recursos das famílias e construir com elas melhores formas de enfrentamento à doença e ao isolamento social.
LUI <i>et al</i> , 2021	2021	Investigar de que modo os municípios brasileiros desenvolveram medidas para enfrentar a pandemia de Covid-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Houve, inicialmente, a adoção de medidas como a implementação de barreiras sanitárias, isolamento social e promoção do uso de máscara; contudo, a maioria dos municípios flexibilizou essas ações ao longo do tempo. Além disso, observou-se que os entes municipais desenvolveram ações de resposta à pandemia de forma heterogênea e descoordenada.	Esse fenômeno se deve ao fato de que o governo federal e os estados da federação desenvolveram mecanismos precários de incentivo à cooperação Inter federativa, e pouco estimularam a coordenação de atividades no território brasileiro.
MALTA <i>et al</i> , 2020.	2020.	Analisar a adesão ao distanciamento social, as repercussões emocionais e as mudanças nos estilos de vida da população adulta brasileira no início da pandemia da Covid-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Sentimentos frequentes de tristeza ou depressão (35,5%), isolamento (41,2%) e ansiedade (41,3%) foram reportados por grande parte da população estudada. 17% reportaram aumento do consumo de bebidas alcoólicas e 34% dos fumantes aumentaram o número de cigarros. Houve aumento no consumo de alimentos não saudáveis e redução de atividade física no período estudado.	Houve elevada adesão ao distanciamento social e aumento dos sentimentos de tristeza, depressão e ansiedade; bem como aumento de consumo de alimentos não saudáveis, uso de bebidas alcoólicas e cigarros e redução da prática de atividade física.

MATTEI <i>et al</i> , 2020	2020	Discutir sobre a importância de se manter o isolamento e o distanciamento sociais como instrumentos de controle da expansão viral em Santa Catarina.	Estudo do tipo opinativo.	A inexistência de uma testagem mais ampla da população indicador do grau efetivo de contágio da população e do número de casos notificados nos últimos dias, deve ser mantida por mais uma semana as medidas preventivas adotadas, com acompanhamento e avaliação do estágio de aceleração da epidemia.	O custo social e econômico ao se flexibilizar antecipadamente as medidas de isolamento sem ter a certeza do controle da epidemia poderá ser muito mais elevado no futuro, caso o mesmo tenha de ser adotado novamente.
MENEZES <i>et al</i> , 2020.	2020.	Traçar um panorama da adoção de medidas de restrição de circulação e as respostas políticas, econômicas e sociais no Brasil de países de cinco continentes no enfrentamento da pandemia de Covid-19.	Revisão sistemática de literatura.	Descreve-se a eclosão da epidemia de Covid-19 na China, sua rápida progressão geográfica e o papel central dos casos assintomáticos ou com sintomas leves na disseminação do vírus mundialmente. Feito o panorama geral sobre as restrições adotadas em países de cinco continentes, apresenta-se a síntese das principais respostas políticas, econômicas e sociais à pandemia adotadas em 19 países selecionados, representando todos os continentes.	Na maioria dos países analisados foram adotadas pelos governos nacionais alguma medida de restrição de circulação, e medidas de auxílio a trabalhadores e grupos em situação de vulnerabilidade.
MORAES <i>et al</i> , 2021.	2021	Evidenciar mudanças na conjuntura da política de saúde nacional frente a evolução da pandemia de Covid-19, postas pelos protocolos de distanciamento social, isolamento e medidas de prevenção.	Pesquisa documental.	Foi feita a análise dos processos das mudanças na conjuntura da política de saúde nacional em decorrência da evolução da pandemia da Covid-19, abordando protocolos de distanciamento social e isolamento e medidas de prevenção.	Houveram mudanças importantes na condução das políticas públicas de saúde durante o avanço da pandemia, de impactos significativos nas proposições de medidas de distanciamento social e protocolos de manejo clínico conforme disponibilizadas novas publicações científicas.
NATIVIDADE <i>et al</i> , 2020.	2020	Analisar a evolução do distanciamento social adotadas para o controle da pandemia COVID-19 e sua relação com as condições de vida da população do município de Salvador, Bahia.	Estudo ecológico utilizando localizações espaciais agregadas.	Observou-se oscilações nos índices de isolamento social durante o período analisado, com maiores percentuais de isolamento nos bairros com condições de vida mais favoráveis.	A análise e a interpretação das medidas de contenção da Covid-19, a exemplo do distanciamento social, deve considerar o perfil de vulnerabilidade de cada território, a fim de dimensionar estratégias adequadas de mitigação pandêmica.

NETO <i>et al</i> , 2020	2020	Discutir as <i>Fake News</i> no cenário brasileiro da pandemia da COVID-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Busca no banco Ministério da Saúde brasileiro, identificou 70 <i>Fake News</i> sobre o COVID-19, sendo: 40 informações relacionadas aos discursos de autoridades na saúde, 17 sobre terapêutica, nove com medidas de prevenção, duas referentes aos prognósticos da doença e duas de vacinação.	Apesar da tímida literatura sobre o tema, observa-se que a velocidade de produção de <i>Fake News</i> é relevante, especialmente ao pressupor o impacto social e a capacidade de circulação dessas notícias.
ORTEGA <i>et al</i> , 2020	2020	Tecer reflexões acerca das possibilidades de contribuição da medicina social latino-americana nos debates globais sobre as políticas da Covid-19, com ênfase no Brasil.	Estudo do tipo opinativo.	Estados Unidos e Reino Unido têm produzido respostas desastrosas à epidemia, envolvendo omissões criminosas, difusão de <i>fake-news</i> , confusões e adiamentos das medidas necessárias. Já Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e China têm desenvolvido as respostas mais rápidas e eficazes para conter o avanço da pandemia.	Políticas de intervenção global devem pautar-se na análise das especificidades históricas e culturais e das experiências dos indivíduos, para produzir evidências contextuais relevantes e intervenções adequadas.
SHWARTZ, 2020	2020	Discutir os possíveis efeitos da adoção ao distanciamento social nas curvas de mortalidade pela Covid-19.	Análise qualitativa de dados primários.	Observou-se o achatamento das curvas de mortalidade para Estados Unidos e Brasil, onde foi observada já nos estágios iniciais da pandemia a redução significativa da mobilidade, decorrente principalmente das medidas de distanciamento.	No cenário brasileiro, a tendência de ascensão da curva de mortalidade indica que o distanciamento social não foi suficiente para reverter o processo de multiplicação da doença, o que requer atenção das autoridades.
SILVA <i>et al</i> , 2020	2020	Identificar as principais fragilidades apresentadas pelos idosos frente ao isolamento imposto pelo Sars-Cov-2.	Revisão sistemática de literatura.	O risco de complicações pela COVID-19 aumenta com a idade, uma vez que a maioria das mortes ocorre em idosos, especialmente aqueles com doenças crônicas.	O enfermeiro atuante no combate ao Covid-19 deve promover a saúde, cuidar do paciente em todos os âmbitos, inclusive, promover a reabilitação em casos mais complexos.
SILVA <i>et al</i> , 2020	2020	Caracterizar as medidas de distanciamento social implementadas pelas Unidades Federativas brasileiras, incluindo as tipologias e momentos de sua adoção.	Análise quantitativa de dados primários.	Todas as UF implementaram medidas de distanciamento, em sua maioria durante a segunda quinzena de março de 2020. Paralisação econômica foi implementada precocemente, anterior ao décimo caso por 67% e anterior ao primeiro óbito por COVID-19 por 89% das UF.	As medidas de distanciamento social foram amplamente implementadas no Brasil, de maneira precoce, antes ou na fase inicial da curva de crescimento exponencial de casos e óbitos por COVID-19 na grande maioria das UF.

SILVA <i>et al</i> , 2021	2021	Avaliar o índice de isolamento social e a velocidade de novos casos de Covid-19 no Brasil.	Análise quantitativa de dados primários.	O aumento dos casos de Covid-19 se apresenta de forma exponencial. Correlação significativa, negativa quanto ao índice de isolamento social e velocidade do número de casos novos.	Medidas de isolamento social têm efeitos significativos sobre a velocidade de infecção por coronavírus na população.
SOARES <i>et al</i> , 2021	2021	Analisar as evidências disponíveis na literatura acerca das medidas de prevenção e controle da COVID-19.	Revisão sistemática de literatura.	Feita a busca de estudos por meio de cruzamentos duplos e triplos, foram encontrados 2.246 artigos. Dentre estes, 8 pertinentes ao tema foram selecionados. Dividiu-se estes em duas partes: 1 - A influência ou a percepção dos usuários em relação às medidas de prevenção da COVID-19 a partir das mídias digitais e 2 - As medidas de prevenção e controle da COVID-19 aplicadas pela gestão sanitária.	Por ser uma patologia emergente e ainda com estudos incipientes, houve a disseminação de informações conflitantes pelos representantes legais, gerando incredulidade e insegurança populacionais para adesão às medidas sanitárias.
SOUZA <i>et al</i> , 2020	2020	Apresentar aspectos do distanciamento social para enfrentamento da pandemia COVID-19 e os desafios de sua implantação no Brasil.	Revisão sistemática de literatura.	Ausentes medidas farmacológicas eficazes, a restrição de movimento combinado com isolamento de casos, rastreamento rigoroso de contato e quarentena de contatos teve um impacto substancial na interrupção da cadeia de transmissão do COVID-19.	Tais estratégias podem representar riscos socioeconômicos importantes como a redução do emprego e renda, afetando as populações menos favorecidas: políticas para diminuir tais riscos são urgentemente necessárias.
TRITANY <i>et al</i> , 2021	2021	Apresentar reflexões sobre os desafios impostos pela pandemia e a importância dos Cuidados Paliativos cenário pandêmico.	Estudo do tipo opinativo.	Além dos impactos econômicos e sociais, o crescente número de casos e óbitos, a sobrecarga dos serviços de saúde e a situação de vulnerabilidade a qual estão expostos os trabalhadores da saúde têm gerado uma enorme onda de sofrimento.	Os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 evidenciam a importância de fortalecimento dos Cuidados Paliativos, o que requer que estes ganhem notoriedade e sejam alvo de financiamento governamental.
XIMENES <i>et al</i> , 2020	2020	Avaliar a pertinência das propostas de flexibilização, tomando-se em conta a situação da pandemia em cada local e o momento em que foram adotadas.	Análise quantitativa de dados primários.	Na maioria das capitais não se observou tendência decrescente simultânea do número de casos e óbitos nos 14 dias prévios à flexibilização.	A situação epidemiológica das nove capitais dos estados do Nordeste, no momento em que a decisão de flexibilização foi tomada, mostra que nenhuma delas atendia aos critérios e parâmetros recomendados pela OMS.

Fonte: Dados do Estudo (Pesquisa Bibliográfica), 2023

Na leitura aprofundada dessas publicações foram extraídas 174 citações diretas que permitiram elucidar a questão levantada neste estudo. Tais citações foram tituladas conforme o assunto sobre os quais versavam, reorganizadas de forma a estabelecer coerência textual, e agrupadas em quatro temáticas indicadoras dos obstáculos que afetaram a “preparatividade” do país em agir proativamente ao contexto pandêmico rapidamente anunciado. Tratam-se de obstáculos que ganharam relevo na década de 2010, culminando com a chegada da extrema direita e do negacionismo ao poder, os quais foram acirrados pelo contexto pandêmico mundial, a saber: 1) obstáculos políticos; 2) obstáculos sociais; 3) obstáculos econômicos; e 4) obstáculos comunicacionais e *fake news*.

1) *Obstáculos políticos*

A conceituação de pandemia é empregada para alertar os chefes de Estado acerca da proporção e gravidade do problema que se desenrolou em nível global. Considerando os diferentes cenários existentes na trama mundial, coube o desafio de ponderar como diferentes países e seus diferentes sistemas políticos e de saúde lidariam com o desafio comum do controle e superação da Covid-19, bem como a observação do comportamento populacional frente às políticas de enfrentamento empregadas no cenário global. A tomada de decisões quanto às vias de enfrentamento deveria levar em consideração fatores chave, como o cenário econômico e político; a capacidade do sistema de saúde; o monitoramento da disseminação viral via aplicação de testes para detecção de contágio e rastreamento; e a notificação e disseminação informacional em tempo hábil, e coordenação setorial ordenada, ainda que tratando-se de setores de caráter heterogêneo (Mattei: Heinen, 2020; Schwartz *et al.*, 2020).

Entretanto, foi flagrante a ausência de “preparatividade” dos países para o enfrentamento da crise de proporção global que se desenrolou. Segundo artigo da Lancet, países do norte global sediam 85% das organizações de saúde mundiais, sendo metade de seus líderes residentes dos Estados Unidos e Reino Unido. Porém, tais nações protagonizaram resposta esclerótica e atrasada à pandemia, tornando problemática a adoção ao seu modelo de saúde global, no qual amparam-se a maioria dos países (Ortega; Behague, 2020).

No Brasil, o achatamento da curva em relação às mortes diárias aliado a tendência de crescimento das mesmas, evidenciou as disparidades regionais no que toca aos estágios da pandemia em cada Estado brasileiro. Não por acaso, tais circunstâncias estavam possivelmente ligadas às medidas de enfrentamento heterogêneas e desarticuladas adotadas em território nacional, na contramão das recomendações da OMS, e fortemente criticadas por especialistas nacionais e internacionais (Schwartz *et al.*, 2020).

Devido a tímida literatura nacional acerca da problemática, foi necessário tomar como base experiências de países asiáticos e europeus, que recomendavam a adoção de estratégias de distanciamento social em paralelo a medidas coordenadas intersetorialmente entre as diferentes esferas governamentais e regionais, a fim de alcançar o recrudescimento do contágio pelo patógeno no menor intervalo de tempo possível (Aquino *et al.*, 2020).

Formular medidas interventivas de saúde global para enfrentamento da pandemia da Covid-19 exigiu atenção aos diferentes contextos que compõem o todo, incluindo os de extrema vulnerabilidade. Desta feita, foi necessário ir além de medidas de “tamanho único”, generalistas e negligentes com as especificidades locais. Foi, portanto, por meio da análise cuidadosa das particularidades históricas e culturais das regiões abordadas e seus diferentes contextos, bem como do estudo das experiências dos residentes dessas localidades e a organização dos sistemas de saúde e estratégias de atuação profissionais, que se construiu uma dinâmica adequada de enfrentamento, convertendo as políticas de saúde global em modelos epidemiológicos eficazes em contextos particulares. Coube observar que, em alguns estados e municípios, medidas foram de fato adotadas considerando o cenário epidemiológico local (Ortega; Behague, 2020; Kerr *et al.*, 2020).

Nessa toada, foi significativa a contribuição da Epidemiologia para a construção das políticas de enfrentamento. Por meio de análises epidemiológicas, realizou-se a identificação de problemáticas, a partir de informações técnicas que nortearam decisões políticas. Conhecimentos acerca dos mecanismos de produção dos problemas de saúde e da eficácia dos instrumentos de intervenção, somaram informações relevantes e elucidativas das complicações contextuais. Para a compreensão da

dimensão da crise e de potenciais tomadas de decisões interventivas, os epidemiologistas atuaram na sintetização ágil de dados por diferentes especialistas, preenchendo lacunas informacionais e traduzindo a análise epidemiológica em ações viáveis para o enfrentamento da pandemia (Silva; Oliveira, 2020; Schwartz *et al.*, 2020).

Dentre as prioridades dos epidemiologistas, esteve o auxílio na tomada de decisões quanto aos principais objetivos da mitigação, a saber: minimizar a morbimortalidade; evitar um pico epidêmico e a subsequente sobrecarga dos sistemas de saúde; avaliar a manutenção dos efeitos de nivelamento administrável sobre a economia; criar medidas de promoção do achatamento da curva epidêmica; advertir quanto a precauções referentes ao advento futuro de vias de tratamento farmacológicas massivas (Schwartz *et al.*, 2020).

O Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) recomendou fortemente a adoção de comunicação transparente, coerente, ágil e clara, a fim de incentivar os governos de nível estadual e municipal a adotarem políticas padronizadas e embasadas em rigor científico (Moraes *et al.*, 2021).

No cenário brasileiro, o Sars-Cov-2 encontrou contratempos de tripla via, a saber: de viés econômico, social e político. O país vivenciou enfáticas medidas neoliberais, de cunho socioeconômico e político, que implicaram num período de estagnação econômica, avultado com o agravamento do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), imposto pelo teto de gastos estabelecido para a saúde e para a educação, pela PEC 95/168. Tendo em vista a coerência e eficiência da atuação dos serviços de saúde, é relevante ponderar acerca das relações de causa e efeito mediante as ações empreendidas por diferentes disciplinas e núcleos de atuação dessa área, na medida que o mal-estar e adoecimento da população pode ser ocasionado não apenas pela doença em si, mas pelas consequências de suas medidas de enfrentamento (Ximenes *et al.*, 2020; Tritany; Filho; Mendonça, 2021).

Frente ao sistemático desmonte das políticas sociais, evidenciou-se a necessidade de estruturação do sistema de saúde, a fim de conferir “preparatividade” ao país para circunstâncias como o advento da crise epidêmica, uma vez que a questão social influi diretamente no processo de saúde e doença da população, e conseqüentemente dita os rumos da morbimortalidade pelo patógeno.

O governo brasileiro recebeu duras críticas de âmbito nacional e internacional devido ao descompasso e ineficácia de seu enfrentamento. Empreendeu intervenções desarticuladas, deixando os governos estaduais à própria sorte ao ponto de recorrerem ao Supremo Tribunal Federal a fim de fazer valer o princípio da autonomia administrativa dos entes da federação, para então implementar medidas de enfrentamento. A tomada de decisões de forma descentralizada tem o potencial de ocasionar desigualdade no acesso a insumos, sobreposição de atividades, e vazios assistenciais.

Declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), a União, estados e municípios utilizaram-se de autonomia administrativa para dar respostas à crise em seus territórios. Prevista constitucionalmente, tal autonomia restringe a possibilidade de interferência direta do governo federal nas decisões dos governos locais. O governo nacional desinformou e desencorajou a população quanto à gravidade do vírus e a adoção de medidas de enfrentamento não farmacológicas, priorizando a problemática econômica a despeito da saúde e mortalidade populacional. A atuação descoordenada entre o executivo nacional e os governos de nível estadual protagonizou intervenção de menor eficácia, lançou mão de medidas heterogêneas de mitigação, bem como fomentou confusão na mente dos cidadãos acerca do procedimento correto no contexto epidêmico (Baptista; Fernandes, 2020; Soares *et al.*, 2021; Moraes *et al.*, 2021; Lui *et al.*, 2021; Aquino *et al.*, 2020).

Ademais, ao construir e fundamentar políticas de enfrentamento à pandemia, às quais estarão sujeitas a manutenção e sustentabilidade das ações interventivas direcionadas, é fundamental voltar os olhares para os cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para além da garantia de padrões minimamente aceitáveis de higiene e salubridade não raramente inexistentes nas populações periféricas, medidas como o isolamento social, por exemplo, dependem de suporte governamental no que tange à problemática socioeconômica desses indivíduos (Aquino *et al.*, 2020; Natividade *et al.*, 2020).

2) *Obstáculos Sociais*

Crises humanitárias no âmbito da saúde configuram enormes desafios, que ocasionalmente podem levar Sistemas de Saúde a colapsar, indivíduos a realizarem deslocamentos forçados, e inaugurar novas e numerosas formas de sofrimento e mortalidade.

Para além de priorizar situações de vida e morte a despeito de atendimentos que visem o bem-estar existencial, atender as demandas apresentadas por diferentes sociedades põe em pauta quão comum é de fato o desafio enfrentado, ainda que se tratando, globalmente, da mesma crise viral. Nesse sentido, a pandemia do Sars-Cov-2 demandou uma reestruturação das sociedades contemporâneas, e a receptividade de cada nação ao patógeno dependeu de diversos aspectos circunstanciais, perpassando os cenários político, econômico, e social. Socialmente, as desigualdades socioeconômicas configuraram um desafio que desembocou em muitos mais, de modo que a formulação de medidas de enfrentamento teve que levar em conta os antagonismos de classe e suas implicações habitacionais e trabalhistas, numa intervenção que se pretendeu eficaz e humanitária.

A saber, indivíduos em situação trabalhista e habitacional insalubre, naturalmente, não possuem o mesmo potencial preventivo que os demais. Residentes em situação vulnerável e reféns de atividades remuneradas informalmente, o contexto epidêmico evidenciou a necessidade de formulação de políticas públicas que atendessem as necessidades habituais e aos agravantes provenientes da situação emergencial que atingiu indivíduos que chegaram a protagonizar percentual preocupante de não adesão a medidas de distanciamento e higiene necessárias à mitigação do patógeno.

Segundo inquérito realizado em Fortaleza (CE), quase um quarto da população residente nos bairros periféricos foi afetada pela Covid-19, à diferença dos 4% contaminados observados nos bairros mais ricos, de onde provém a gênese das contaminações em solo brasileiro. Esse fato evidenciou a preocupante interiorização pandêmica em solo nacional, devido a insustentabilidade de manutenção das medidas de enfrentamento pelas famílias carentes (Tritany; Filho; Mendonça, 2021; Cestari *et al.*, 2020; Moraes *et al.*, 2021; Kerr *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2020b; Soares *et al.*, 2021; Lise *et al.*, 2020).

Em países com dimensões continentais como Índia e Brasil, a desigualdade social e a crônica e deficitária distribuição de recursos de atenção à saúde atravessaram as respostas dadas à epidemia, tornando necessária a adoção de medidas rígidas de isolamento social para prevenção do colapso dos sistemas de saúde. Entretanto, tal medida foi também dificultada pela desigualdade social anteriormente citada como precursora e catalisadora de reações em cadeia contraproducentes ao enfrentamento do patógeno.

Partindo das recomendações base, como a higiene das mãos, fortemente recomendada desde o início da disseminação viral, observou-se um recorte social preocupante: segundo o Sistema Nacional de Informações Sobre o Saneamento (SNIS, 2018), 33.129.083 milhões de brasileiros (as) não possuem acesso a água encanada, 1.717.980 milhões de moradias não possuem banheiros dentro de casa, 12,8 milhões de brasileiros (as) encontram-se desempregados (as) e 30,8 milhões de indivíduos exercem trabalho informal. No *ranking* dos países mais desiguais do mundo, o Brasil protagoniza o aprofundamento das desigualdades sociais mediante a incidência da pandemia, traduzido no aumento do número de casos e óbitos nas regiões financeiramente inferiores (Norte e Nordeste) e na agudização da pobreza e desigualdades étnicas e raciais que pesaram, sobretudo, sobre a população feminina. É também parte do desafio brasileiro assistir e proteger cidadãos em situação de rua e aqueles privados de sua liberdade (Souza *et al.*, 2020a; Aquino *et al.*, 2020; Kerr *et al.*, 2020; Soares *et al.*, 2021).

Medidas de contenção do patógeno devem ser adotadas à luz da análise das vulnerabilidades regionais. Políticas de enfrentamento empregadas indiscriminadamente tem o potencial de agravar desarmonias de saúde preexistentes, carecendo, portanto, de análise e intervenção direcionada ao contexto pretendido, bem como auxílio aos grupos periféricos. Vale também considerar o viés histórico que ancestraliza a problemática pandêmica: a relação do homem com a natureza na dinâmica do capital e seus desdobramentos socioeconômicos (Natividade *et al.*, 2020; Ortega; Behague, 2020; Malta *et al.*, 2020; Soares *et al.*, 2021).

3) *Obstáculos Econômicos*

O impacto positivo do distanciamento social na conjuntura econômica chinesa evidenciou-se mediante as vantagens sobressalentes do isolamento social e quarentena. Precisamente, estas medidas foram responsáveis pela inibição de 1.696 casos, engendrando, em média, uma economia de US\$11.515 com gastos em saúde (Schwartz *et al.*, 2020, p. 12; Natividade *et al.*, 2020, p. 7).

No Brasil, tramitaram debates acerca da modalidade de distanciamento mais eficaz. De um lado, posicionaram-se os apologetos do distanciamento vertical, que impõe medidas flexíveis a fim

de reduzir os impactos econômicos. Em contraposição situaram-se os favoráveis ao distanciamento horizontal, cujo caráter abrangente prioriza a saúde populacional acima das possíveis implicações negativas no cenário econômico.

Porém, as circunstâncias de pobreza, desemprego, baixa escolaridade, raça, gênero e cor são também divisores de águas na análise das disparidades e suas implicações no contexto epidêmico. Nacionalmente, esmagadoras 66 milhões de pessoas encontram-se em situação de pobreza e extrema pobreza, sendo somente 40% da população empregada formalmente, enquanto se articulam politicamente para exigir medidas econômicas urgentes, via políticas de proteção social, renda mínima universal e proteção ao trabalho e apoio que alcancem os grupos mais vulneráveis.

Uma vez que as prioridades da gestão brasileira estavam voltadas ao setor econômico, foram exercidas pressões em prol do retorno de atividades mercadológicas para fins lucrativos, enquanto fomentados, em concordância com as prioridades expressas, discursos de desestímulo às medidas preventivas e mitigatórias que representassem possíveis desdobramentos negativos ao cenário econômico (Ximenes *et al.*, 2020; Moraes *et al.*, 2021; Natividade *et al.*, 2020).

Na ausência de apoio governamental, altos índices de desemprego e informalidade levaram cidadãos periféricos à baixa adesão às medidas de distanciamento social, enquanto realizavam sua busca diária por meios de subsistência, via obtenção de renda, acentuando a transmissibilidade da doença. Para além da diferença expressiva entre as possibilidades de enfrentamento de indivíduos financeiramente divergentes, também foram evidenciadas implicações na saúde psicológica destes, devido aos efeitos psíquicos tanto da ameaça iminente à vida quanto da reclusão necessária (Kerr *et al.*, 2020; Dias *et al.*, 2020; Natividade *et al.*, 2020; Aquino *et al.*, 2020).

Ainda assim, a articulação pelos entes federados e posterior implantação de políticas públicas, mesmo sendo essencial considerando as circunstâncias de grande parcela da população brasileira, constituiu grande desafio. No Brasil, o auxílio emergencial expresso na lei 13.982/2020, substituído à posteriori pela PL 873/2020, que o amplia à importância de R\$600,00, foi considerado insuficiente. Conforme demonstrativo disposto no site do Senado, mais de 96 milhões de cidadãos solicitaram o recebimento do auxílio, e 50,5 milhões de pessoas foram classificadas para recebimento, números estes que evidenciam o inquietante contingente populacional em situação de vulnerabilidade socioeconômica (Natividade *et al.*, 2020).

4) Obstáculos informacionais – Fake News

Com o advento da pandemia, foi imprescindível estabelecer uma comunicação transparente e eficaz acerca do procedimento adequado ao cenário de crise, do qual a informação constitui a base de uma série de medidas necessárias à superação do panorama que se desenrola. Entretanto, não raramente deparamo-nos com diversas *fake news*. Conhecidas desde o império romano, mas atuais e potencializadas, as *fakes news* são informações/notícias/postagens inverossímeis, não averiguadas devidamente, que expõem o leitor a falsas informações. Enquanto assunto inédito, soturno, ainda em investigação, a patologia Sars-Cov-2 é cravejada por informações conflitantes, prejudiciais ao andamento do enfrentamento e superação da crise viral (Neto *et al.*, 2020; Soares *et al.*, 2021).

O cenário foi de confusão e insegurança. De acordo com a literatura, a União não respondeu a crise de maneira acertada, deixando a desejar em termos de articulação, comunicação e distribuição igualitária de recursos. Precisamente, a União terceirizou responsabilidades, dificultou a tomada de decisões dos entes subnacionais, e não usou de comunicação clara acerca do protocolo adequado no tocante ao distanciamento social e a distribuição de suprimentos médicos, postura que culminou no enfraquecimento do federalismo cooperativo brasileiro.

Ademais, com o bombardeio informacional recorrente, a dificuldade de diferenciação das notícias falsas daquelas com rigor científico foi crescentemente maior. Os governos de nível federal deveriam adotar uma comunicação transparente, coerente, ágil e clara, prestando estímulos aos governos de nível estadual e municipal em favor da adoção de medidas homogêneas e eficazes. Todavia, ruídos comunicativos e divergências entre os pronunciamentos do chefe do executivo brasileiro e o MS encorajaram confusão e imprecisão na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia, fomentando desinformação, contradição e desinteresse pelo tema até o final de março, bem como o repentino interesse crescente por temas relacionados à prevenção da contaminação pelo

patógeno após implementadas as medidas de distanciamento social (Souza *et al.*, 2020a; Filho; Vieira; Silva; Oliveira, 2020; Lui *et al.*, 2021).

O descompasso nas discussões e decisões acerca das respostas à pandemia evidenciou a pessoalidade do debate, em contraposição ao gerenciamento adequado, que visasse a saúde, sobrevivência, e bem-estar da população. Considerando a potencial influência negativa que a disseminação inadequada de informações pode causar à população, observou-se que a depender das vias informativas, da contextualidade e da receptividade individual e do grupo no qual o indivíduo se insere, certos discursos podem traduzir-se em pânico, insegurança ou indiferença generalizada, pondo em xeque o estímulo aos comportamentos preventivos.

No cenário atual, diversos internautas e telespectadores apropriaram-se das vias digitais para difusão ou obtenção de informações que podem, ante a vastidão de potencialidades da internet, serem adulteradas e direcionadas propositalmente por indivíduos ou grupos sensacionalistas com interesses contrários aos de enfrentamento pandêmico direcionado ao bem comum. Desse modo, a superexposição sistemática e recorrente do indivíduo às mídias sociais, o tornou crescentemente suscetível a estímulos nocivos, como conteúdos sugestivos de morte, ansiedade, depressão, e medo em face do cenário epidêmico, uma vez exposto ao caráter majoritariamente negativo do conteúdo relacionado à Covid-19 que circulava nas mídias digitais (Moraes *et al.*, 2021; Tritany; Filho; Mendonça, 2021; Soares *et al.*, 2021).

Segundo estudo conduzido pela Open Knowledge Brasil (OKB), a respeito da transparência e confiabilidade das informações produzidas pelas unidades federativas, que foi divulgado no dia 03/04/2020; considerando 26 Estados e Distrito Federal, despontaram como as principais problemáticas, a ausência de transparência em 90% das regiões estudadas, a insuficiência de informações quantitativas e qualitativas, e a coleta de dados e informações pelo MS realizada de forma não padronizada (Mattei; Heinen, 2020).

A subnotificação observada no território brasileiro desvelou um cenário preocupante, visto que o país não adotou estratégias de ampla testagem populacional, mesmo que a elaboração e implementação de medidas baseadas em rigor científico via análise epidemiológica dependam da identificação assertiva e em tempo hábil de casos, contatos, óbitos, estratégias de enfrentamento adotadas, fatores locais e recortes sociais dificultadores da adoção às medidas preventivas, entre outros aspectos. A ausência de educação em saúde por comunicação coerente e coordenada em solo brasileiro acerca de como proceder na ausência de sintomas constituiu outro fator que certamente potencializou as contaminações. Portanto, fez-se necessário incentivar ações de caráter pedagógico (atuando na educação em saúde com ênfase no cenário atual) que pudessem ser empregadas pelos ACS, como o fomento ao combate às *fake news* e a higiene dos trabalhadores nas frentes e centros de atendimento, tornando a ambientação segura para todos os envolvidos (Mattei; Heinen, 2020; Patiño-Escarcina; Medina, 2022).

Considerações Finais

De disseminação acelerada, perfazendo o globo num intervalo inferior a quatro meses desde os primeiros indícios de contágio, a contaminação pelo Sars-cov-2 alcançou todos os sexos, etnias, faixas etárias e portadores (ou não) de comorbidades prévias. Sua inserção no território brasileiro deparou-se com um cenário nacional atravessado pela tripla crise econômica, social e política, e pelas problemáticas desinformações e *fake news* recorrentes. Após os primeiros indícios de contágio, foram adotadas medidas de mitigação pandêmica cujas implicações perpassaram não apenas a esfera da saúde, mas também os âmbitos, político, social, e econômico, de onde despontou o desafio de gestar o enfrentamento à pandemia equilibrando os custos e benefícios das ações efetivadas por todos os níveis das gestões governamentais.

Inicialmente, na ausência de vacinas, foram adotadas medidas não farmacológicas de mitigação, de cunho individual e social, que vão desde o isolamento domiciliar, o uso de máscaras faciais e a higienização de mãos com álcool 70%; até o fechamento de escolas e estabelecimentos comerciais prestadores de serviços considerados não essenciais. No decorrer da crise, nas engrenagens da sociabilidade brasileira, os antagonismos socioeconômicos próprios do cenário dual no país, bem como o desmonte das políticas sociais, com ênfase ao subfinanciamento do SUS, contribuíram para a configuração de um quadro de interiorização pandêmica, em face da introdução viral por indivíduos de

classes abastadas e disseminação incisiva entre as populações vulneráveis; promovendo o aprofundado das desigualdades e vulnerabilidades socioeconômicas preexistentes no país.

As medidas de enfrentamento adotadas no Brasil foram heterogêneas e desarticuladas, tendo o executivo nacional deixado os entes estaduais e municipais em seus empreendimentos à própria sorte. Tal descompasso se traduziu em imprecisões informacionais e debates acerca da modalidade mais efetiva de distanciamento: vertical ou horizontal, de apologéticos preocupados com o bem-estar populacional ou com os desdobramentos econômicos. Concomitantemente, discursos de desestímulo às medidas preventivas e mitigatórias foram disseminados por diversos veículos de comunicação, na forma de notícias e informações deturpadas, e declarações, inclusive, de atores políticos e entes socialmente influentes, minando a clareza e assertividade devidas à comunicação direcionada a superação da crise pandêmica.

Caso eventos similares a pandemia da Covid-19 ocorra no futuro, para que as estratégias de enfrentamento sejam eficazes, devem ser levadas em consideração as especificidades regionais de seu alvo interventivo e padrões populacionais de comportamento frente a pandemia, abstendo-se de estratégias generalistas de tamanho único e pautando-se nos estudos epidemiológicos pertinentes às realidades global e local. Nesse sentido, faz-se imprescindível observar o cenário econômico e político; a capacidade do Sistema de Saúde; o monitoramento da disseminação viral via aplicação de testes para detecção de contágio e rastreamento; a notificação e disseminação informacional em tempo hábil, e a coordenação setorial ordenada, ainda que heterogênea. Entretanto, a ausência de “preparatividade” dos países revelou-se uma problemática expressiva a ser superada. Conforme o artigo da Lancet, o modelo de saúde global no qual se baseiam a maior parte dos países tem sua base em nações de resposta esclerótica e atrasada, inadequação interventiva esta que culminou em respostas ineficazes à pandemia em escala global com perda de milhões de vidas humanas.

Referências

- ALMEIDA, Isadora Maria Gomes; JÚNIOR, Auvani Antunes da Silva da. Os impactos biopsicossociais sofridos pela população infantil durante a pandemia do COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, e54210212286, 2021.
- ALMEIDA, Wanessa da Silva *et al.* Mudanças nas condições socioeconômicas e de saúde dos brasileiros durante a pandemia de COVID-19. **Rev Bras Epidemiol**, v. 23: e200105, 2020.
- AQUINO, Estela M. L. *et al.* Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 1, p. 2423-2446, 2020.
- BAPTISTA, Anderson Barbosa; FERNANDES, Leonardo Vieira da. Covid-19, análise das estratégias de prevenção, cuidados e complicações sintomáticas. **Revista Desafios**, v. 7, Supl. COVID-19, Tocantins, 2020.
- BOTELHO, Louise Lira Roedel; CUNHA, Cristiano Castro de Almeida; MACEDO, Marcelo da. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e Sociedade**, v. 5, n. 11, p. 121-136, mai/ago. 2011.
- BUSANELLO, Josefina; GALETTO, Sabrina Guterres da Silva; HARTE, Jenifer; GARCIA, Raquel Potter da. Otimização dos cuidados intensivos na assistência ao paciente com covid-19. **Enferm. Foco**, v. 11, n. 2, p. 32-36, 2019.
- CESTARI, Virna Ribeiro Feitosa *et al.* Vulnerabilidade social e incidência de COVID-19 em uma metrópole brasileira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 3, p. 1023-1033, 2021.
- DIAS, Joana Angélica Andrade *et al.* Reflexões sobre distanciamento, isolamento social e quarentena como medidas preventivas da covid-19. **Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro**, v. 10, p. 3795, 2020.
- FARIAS, Heitor Soares da. O avanço da Covid-19 e o isolamento social como estratégia para redução da vulnerabilidade. **Espaço e Economia** Revista brasileira de geografia econômica, v. 9, n. 17, 2020.
- FILHO, Carlos Garcia; VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza; SILVA, Raimunda Magalhães da. Buscas na internet sobre medidas de enfrentamento à COVID-19 no Brasil: descrição de pesquisas realizadas nos primeiros 100 dias de 2020. **Epidemiol. Serv. Saude**, v. 29, n. 3, p. e2020191, 2020.
- KERR, Ligia *et al.* COVID-19 no Nordeste brasileiro: sucessos e limitações nas respostas dos governos dos estados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 2, p. 4099-4120, 2020.
- LAKOFF, André. Preparing for the Next Emergency. **Public Culture**, v. 19, n. 2, p. 247-271, 2007.
- LIMA-COSTA, Maria Fernanda *et al.* Distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos entre participantes do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros: iniciativa ELSI-COVID-19. **Cad. Saúde Pública**, v. 36, n. 3, p. e00193920, 2020.
- LISE, Fernanda *et al.* Abordagem da enfermagem às famílias no enfrentamento do distanciamento social e do novo coronavírus. **Enferm. Foco**, v. 11, n. 2, p. 219-226, 2020.
- LUI, Lizandro; ALBERT, Carla Estefânia; SANTOS, Rodrigo Marques; VIEIRA, Luan da Cruz. Disparidades e heterogeneidades das medidas adotadas pelos municípios brasileiros no enfrentamento à pandemia de Covid-19. **Trab. Educ. Saúde**, v. 19, p. e00319151, 2021.
- MALTA, Deborah Carvalho *et al.* Distanciamento social, sentimento de tristeza e estilos de vida da população brasileira durante a pandemia de Covid-19. **Saúde Debate**, v. 44, n. 4, p. 177-190, 2020.
- MATTEI, Lauro; HEINEN, Vicente Loeblein. Impactos da crise da Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro. **Brazilian Journal of Political Economy**, v. 40, n. 4, p. 647-668, out/dez., 2020.
- MENEZES, Ricardo Fernandes; SOARES, Adilson; CAMARGO, Iara Alves da. Panorama internacional sobre o enfrentamento à pandemia de covid-19 no ano de 2020. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 8, n. 35, p. 53-70, 2020.
- MORAES, Rafael Oliveira; GONÇALVES, Geovanna Azevedo; POGGIAN, João Vitor Moura; ROCHA, Glavilly Kelly Rodrigues; BARBA, Maria Luiza da. Distanciamento social e isolamento durante a pandemia de COVID-19: medidas de prevenção e fatores que impactaram na adesão. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.11, p. 103131-103157, nov., 2021.

NATIVIDADE, Marcio dos Santos *et al.* Distanciamento social e condições de vida na pandemia COVID-19 em Salvador-Bahia, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3385-3392, 2020.

NETO, Mercedes *et al.* Fake news no cenário da pandemia de covid-19. **Cogitare enferm**, v. 25, p. e72627, 2020.

ORTEGA, Francisco; BEHAGUE, Dominique P. O que a medicina social latino-americana pode contribuir para os debates globais sobre as políticas da Covid-19: lições do Brasil. Physis: **Revista de Saúde Coletiva**, v. 30, n. 2, p. e300205, 2020.

PATIÑO-ESCARCINA, Jesús Enrique; MEDINA, Maria Guadalupe. Vigilância em Saúde no âmbito da atenção primária para enfrentamento da pandemia da Covid-19: revisão documental. **Saúde Debate**, v. 46, n. Especial 1, p. 119-130, mar., 2022.

DEI SANTI, Daniel B. *et al.* COVID-19: ações multiprofissionais em cuidados paliativos. **Rev. Soc. Cardiol.**, p. 560-568, 2020.

SCHWARTZ, Fabiano Peruzzo da. Distanciamento social e o achatamento das curvas de mortalidade por COVID-19: uma comparação entre o Brasil e epicentros da pandemia. **Revista Thema**, v.18, p.54-69, 2020.

SILVA, Daylane Fernandes; OLIVEIRA, Maria Liz Cunha da. Epidemiologia da COVID-19: comparação entre boletins epidemiológicos. **Com. Ciências Saúde**, v. 31, n.1, p. 61-74, 2020.

SILVA, Fábio Castagna *et al.* Isolamento social e a velocidade de casos de covid-19: medida de prevenção da transmissão. **Rev Gaúcha Enferm.**, v. 42, p. e20200238, 2021.

SOARES, Karla Hellen Dias *et al.* Medidas de prevenção e controle da covid-19: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.13, n. 2, fev., 2021.

SOUZA, Claudia Teresa Vieira *et al.* Cuidar em tempos da COVID-19: lições aprendidas entre a ciência e a sociedade. **Cad. Saúde Pública**, v 36, n. 6, p. e00115020, 2020b.

SOUZA, Daniela Badia; THEILACKER, Giulia; HORST, Wagner; SILVA, Jean Carl da. Covid-19: Distanciamento social e seus desafios no contexto brasileiro. **Arq. Catarin. Med.**, v. 49, n. 3, p. 144-153, jul/set., 2020a.

TRITANY, Érika Fernandes; FILHO, Breno Augusto Bormann de Souza; MENDONÇA, Paulo Eduardo Xavier da. Fortalecer os Cuidados Paliativos durante a pandemia de Covid-19. **Interface (Botucatu)**, v. 25, n. 1, p. e200397, 2021.

XIMENES, Ricardo Arraes de Alencar *et al.* Covid-19 no nordeste do Brasil: entre o lockdown e o relaxamento das medidas de distanciamento social. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 4, p. 1441-1456, 2021.

Efeitos sociais do Programa Bolsa Família: uma revisão sistemática¹

*Mayara Rodrigues da Silva Sousa²; Fernando Ygor Oliveira Silva²;
Mayra de Sousa Gomes³; Marcel Wilson Rocha Pacheco⁴*

Resumo

Este trabalho analisou os efeitos sociais do Programa Bolsa Família. Para isso, foram mostrados os efeitos da implementação desse programa na vida dos beneficiários. Pela natureza do estudo sistemático, buscou-se artigos publicados nos últimos cinco anos com relevância na temática para embasar a pesquisa. A base de dados utilizada foi a Scopus. Também se utilizou a plataforma Scimago, para verificar os trabalhos com índice H > 50. Na análise dos trabalhos com alto impacto, 21 artigos atenderam as especificações e durante a análise cinco foram retirados por não atenderem ao objetivo da pesquisa. Concluiu-se que em algumas áreas os efeitos foram significativos, como na redução da pobreza, mas ainda de forma limitada. Já em outras, poucas diferenças foram sentidas pelos beneficiários.

Palavras-chaves: Bolsa Família, Brasil, Benefício, Revisão Sistemática.

Abstract

This work analyzed the social effects of the Bolsa Família Program. To this end, the effects of implementing this program on the lives of the beneficiaries were shown. Due to the nature of the systematic study, articles published in the last five years with relevance to the topic were sought to support the research. The database used was Scopus. The Scimago platform was also used to verify works with an H > 50 index. In the analysis of works with high impact, 21 articles met the specifications and during the analysis five were removed because they did not meet the research objective. It was concluded that in some areas the effects were significant, such as poverty reduction, but still to a limited extent. In others, few differences were felt by the beneficiaries.

Keywords: Bolsa Família, Brazil, Benefit, Systematic Review.

Classificação JEL: I38.

DOI: 10.5281/zenodo.14768727

¹ Submetido em 10/10/2023. Aprovado em 29/11/2023.

² Mestra em Administração Pública pelo PROFIAP (Mestrado Profissional) na Universidade Federal do Piauí. Servidora pública na UFPI. E-mail: mayara.sousa@ufpi.edu.br.

² Mestrando em Administração Pública pelo PROFIAP (Mestrado Profissional) na Universidade Federal do Piauí. Bolsista de apoio logístico jurídico na UFPI. E-mail: fernando@ufpi.edu.br.

³ Mestranda em Administração Pública pelo PROFIAP (Mestrado Profissional) na Universidade Federal do Piauí. Servidora pública na UFPI. E-mail: mayra.gomes@ufpi.edu.br.

⁴ Mestrando em Administração Pública pelo PROFIAP (Mestrado Profissional) na Universidade Federal do Piauí. Servidor público na UFPI. E-mail: marcelpacheco@ufpi.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado no ano de 2003, sendo uma ação brasileira com o objetivo de combate à pobreza e desigualdade social. O programa funciona através da transferência de renda para a população mais pobre, desde que atenda a alguns requisitos, como os relacionados à saúde e à educação. Como meta principal, o programa busca a inclusão social, diminuindo a pobreza e a fome, e assim melhorar outros indicadores sociais (CAMPOLI *et al.*, 2019).

Conforme explica Valência Lomeli (2008) os programas de transferência de renda foram reconhecidos, de forma rápida, como fundamentais no âmbito das políticas sociais, especialmente na América Latina, considerados como “ilhas de sucesso” como forma de proteção social. Esses programas, como o PBF funcionam com uma dupla abordagem na luta contra a pobreza: a curto prazo, apoio financeiro por meio da transferência de dinheiro, e no longo prazo buscam barrar o ciclo de perpetuação da miséria, investindo em educação, sendo esta uma das condicionantes para o recebimento do benefício pelas famílias. O autor comenta que esta última abordagem representa uma inovação diante das formas mais tradicionais de assistência social.

Galvani (2018), explicita a importância do conhecimento do contexto socioeconômico para implementação do programa. A ampliação do Programa Bolsa Família em municípios mais pobres atua como política pública de transferência de renda importante para a população beneficiária que busca cada vez mais sair da pobreza e possuir oportunidades e incentivos de renda.

Este artigo tem o objetivo de descrever os efeitos sociais que o Programa Bolsa Família provocou nas famílias brasileiras beneficiadas. Para a coleta de informações sobre o tema, foi realizada uma revisão sistemática, visando coletar dados em pesquisas importantes sobre o tema.

2. MÉTODO

Realizou-se uma revisão sistemática a respeito do PBF, visando as pesquisas publicadas nos últimos cinco anos. Como a busca foi realizada no mês de maio de 2022, sendo meados do presente ano, incluímos o ano de 2017 para assim termos no mínimo cinco anos de pesquisas sobre o tema.

A base de dados utilizada foi a *Scopus*, e a palavra-chave utilizada na busca foi “bolsa família”. Inicialmente foram utilizados os seguintes filtros: Artigo (tipo de documento) e Diário (tipo de origem). Foram apresentados um total de 215 trabalhos, de vários segmentos. Após, mais um filtro foi adicionado, relativo à área de estudo, buscando um foco na área de Administração: Ciência Sociais; Economia, Econometria e Finanças; Negócios, Gestão e Contabilidade. Dessa forma, 109 artigos foram localizados.

A próxima etapa foi selecionar quais artigos seriam utilizados como fontes deste trabalho, baseando-se no fator de impacto. Através da consulta no *Scimago*, foram analisadas as revistas em que os trabalhos foram publicados, e selecionadas aquelas de com o índice H > 50, caracterizando como alto impacto. Após esse novo filtro, 21 artigos atenderam as especificações, e foram analisados para a elaboração deste trabalho. Durante a análise, cinco foram retirados por não atenderem ao objetivo da pesquisa.

3. RESULTADOS

Os efeitos sociais estudados com relação ao PBF foram divididos em grupos, os quais serão explicados nos tópicos seguintes: redução da pobreza; educação; redução trabalho infantil; elegibilidade; empoderamento de mulheres; política; suicídio.

3.1 Redução da pobreza

Seis artigos relataram esse indicador, tanto em aspectos positivos quanto negativos. Jones (2022) em seu trabalho estudou como as transferências condicionais de renda podem ajudar no enfrentamento da pobreza. A metodologia utilizada foi do tipo qualitativa, através de questionários, realizada no nordeste do Brasil. O autor explica que, pelo fato dos programas de transferências de renda serem relativamente recentes, as pesquisas do tipo quantitativas são focadas no curto prazo.

O autor menciona como “a narrativa política no coração do PBF alimentou as aspirações de muitos jovens e suas famílias para a mudança intergeracional, particularmente para as oportunidades de emprego” (JONES, 2022, p. 602). A conclusão da pesquisa é que o programa garantiu algumas mudanças para essas pessoas, como no acesso à educação. Porém, não há como afirmar ser suficiente para a mobilidade social, pois faltam oportunidades de emprego para estes indivíduos, que acabam se frustrando ao não atingir a expectativa que foi difundida através de narrativas políticas, tratando a educação como suficiente para reduzir a pobreza.

Assim, as mudanças para as famílias que recebem o auxílio acabam sendo tímidas, e não atingem o objetivo citado, pois ainda há muitas barreiras estruturais, como desvantagem socioeconômica e mercado de trabalho segmentado, e o PBF é insuficiente para enfrentar essas barreiras.

Outra pesquisa analisou “relação entre crescimento econômico, setores produtivos e políticas de assistência social para a presença do crescimento pró-pobre no Brasil” (RIBEIRO; SANTOLIN, 2020, p. 932). Crescimento pró-pobre é a situação em que existe uma associação entre crescimento econômico e redução da pobreza. Na pesquisa, os grupos são divididos em extrema pobreza e pobreza moderada, segundo o estágio em que a família se encontra, do ponto de vista econômico.

Através de análises estatísticas, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os autores concluíram que, dentre os programas de transferência de renda no período de 2004 a 2014, o PBF diminuiu a pobreza de forma significativa, mas não na faixa moderada. Dessa forma, os efeitos do programa foram de forma limitada. Os autores defendem que as políticas sociais devem combater os vários estágios de vulnerabilidade das pessoas, e não apenas a pobreza extrema. Os autores explicam que, diante da pandemia de COVID-19, que aconteceu junto com a redução de recursos para o PBF, a pobreza no país, durante os próximos anos, deve aumentar.

Campoli *et al.* (2019) estudaram como o PBF influenciou o Brasil para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), nos anos de 2004 a 2014. A pesquisa demonstrou que “o Brasil avançou no cumprimento dos ODMs. As pontuações de eficiência foram altas, evidenciando o desempenho e a contribuição satisfatórios do Programa Bolsa Família para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento humano.” Porém, o grau de eficiência do programa já está bem alto, e assim precisa de mais investimentos para continuar aumentando seu desempenho.

Além disso, Galvani (2018) mostrou como as características socioeconômicas municipais influenciavam na implementação do Programa Bolsa Família (PBF). Dessa forma, municípios com baixo PIB per capita e baixo IDH, foram os que mais tiveram implementação e os municípios com alto PIB e IDH tiveram baixos níveis de implementação do PBF.

Rougier, Combarnous e Faure (2018) também verificaram como o PBF influenciava na economia local, em que reduziu a pobreza através do crescimento de serviços e trabalhos informais. Disso, os autores demonstraram como pode gerar problemas futuramente em relação a qualidade do emprego.

Em uma perspectiva mais próxima ao gasto com a renda, Morton (2019) identificou que a implementação do PBF transforma relacionamentos e hábitos mentais. O autor utilizou mecanismos de instituição e hábitos mentais para concluir como os beneficiários convertem o dinheiro recebido em ativos geradores de renda.

3.2 Educação

Quanto à educação, Santos e Corseuil (2022) avaliaram o efeito do Bolsa Família na frequência escolar de mães adolescentes. O estudo, utilizando as informações do censo brasileiro de 2010, comparou a frequência de jovens mães e não mães, com o objetivo de “investigar se os benefícios dessas políticas na melhoria do desempenho escolar são mais intensos entre mães adolescentes do que não mães adolescentes em famílias de baixa renda (SANTOS; CORSEUIL, 2022, p. 1).

O resultado da pesquisa mostrou que apenas o PBF não é suficiente para diminuir a distância da frequência escolar entre mães adolescentes e não mães. Estas responderam mais ao programa do que aquelas, com mais presença na escola. Os autores comentam que a existência de creches poderia potencializar o impacto do BPF nas mães jovens.

Nos estudos de Peruffo e Ferreira (2017), um dos pontos analisados foi o efeito das políticas públicas de transferência de renda e o desempenho escolar. Assim, eles concluíram que uma política de transferência de renda que se baseia no PBF tem a capacidade de aumentar o número de matriculados na escola. A taxa de conclusão do ensino primário chegou a 90% em relação à taxa anterior pesquisada de 53%. Já no ensino médio a taxa de conclusão chegou a 40,6% em relação a 32,7% anteriormente. No ensino superior o programa quase não surtiu efeito.

3.3 Redução do trabalho infantil

Cepaluni *et al.* (2022) analisaram os efeitos dos programas de transferência condicional de renda na diminuição do trabalho infantil. Algumas hipóteses foram testadas, como o valor recebido pelo PBF pudesse compensar o valor recebido pelas crianças que trabalham, ou o tempo de trabalho infantil fosse substituído por períodos escolares.

Os pesquisadores encontraram evidências desanimadoras: o Programa Bolsa Família aumentou o número de crianças trabalhadoras, ou diminuiu pouquíssimo, diante do efeito que era esperado. O PBF se mostrou inadequado para combater esse problema, não sendo suficiente para superar a renda que as crianças obtêm trabalhando, e a condição de frequência escolar também é insuficiente para reduzir o número de crianças nessa situação.

Como sugestão, os autores relacionam um aumento considerável do valor do Bolsa Família como uma forma de incentivar as famílias mais pobres a não deixarem mais seus filhos trabalharem. Também é sugerido mais incentivos relacionados com a frequência escolar das crianças, como fornecimento de alimentos, roupas, bolsas de estudo etc.

3.4 Elegibilidade

Outro artigo utilizado nesta pesquisa analisa os critérios para ser elegível a receber o auxílio do Bolsa Família, que atualmente é apenas a renda autorreferida. Corrêa *et al.* (2022) consideram que esse único critério não é a melhor forma de avaliação da pobreza, pois esta tem outras dimensões além da renda.

A partir das informações do Cadastro Único, os autores concluem que deve haver melhoria na focalização das pessoas, e assim ampliar o acesso ao programa de transferência de renda. Segundo a análise, “para os atuais critérios de seleção, se fosse possível verificar 100% dos inscritos e comprovar suas rendas declaradas, o orçamento atual cobriria apenas 74% dos pobres e extremamente pobres” (CORRÊA *et al.*, 2022, p. 13).

Há a sugestão de melhorar o uso das informações do Cadastro Único, assim como verificar dados através de cruzamento com outras bases, para dessa forma alcançar mais pessoas elegíveis a receber o benefício.

Outro trabalho analisado objetiva descobrir se “os políticos manipulam a aplicação das condições do programa para influenciar os resultados eleitorais” (BROLLO; KAUFMANN; LA FERRARA, 2019, p. 33). Na análise do PBF, os autores verificaram que os beneficiários relacionam as regras mais rigorosas ao governo, e respondem de forma negativa. Além disso, explicaram que os políticos se tornam mais flexíveis, quanto às regras do PBF, nos períodos eleitorais, evitando até mesmo fiscalização. Outro ponto abordado foi a adulteração das informações de frequência escolar, pois este é um dos critérios para se manter no programa.

Os pesquisadores explicam que essas ações diminuem a eficácia de programas com condicionantes, como o caso do Bolsa Família, já que as regras não são respeitadas. Como sugestões, mencionam auditoria em períodos eleitorais e diminuir a discricionariedade dos agentes públicos em alguns casos.

Eiró (2019), apresentou as dificuldades e dilemas dos assistentes sociais na real implementação do PBF. No seu estudo concluiu que quanto mais era divulgado os critérios e informações sobre o programa, maiores eram as inseguranças dos beneficiários, que terminavam por emitir ou modificar informações para seu acesso ao programa.

3.5 Empoderamento de mulheres

Litwin *et al.* (2019) analisou como a transferência de renda através do PBF influenciou na vida de mulheres dentro do lar, principalmente em questões de violências pelo parceiro e seu empoderamento com o aumento de renda.

É mister fazer um paralelo com a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Dela, pode-se extrair o significado de violência doméstica e familiar contra a mulher:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial [...]

Voltando para o artigo de Litwin *et al.* (2019), obteve-se uma resposta não conclusiva ao questionamento sobre o aumento ou diminuição da violência pelo parceiro da mulher recebedora do benefício em decorrência da pequena amostra utilizada. Somente 13 pessoas foram entrevistadas e dentro da amostra, sete relataram que PBF aumenta a violência pelos parceiros que querem o controle do benefício para uso em consumo próprio. Cinco entrevistados informaram que não houve mudanças após o recebimento do benefício, visto que o valor

pecuniário é pequeno para ter impacto sobre a violência. Um entrevistado relatou que o recebimento de Bolsa Família diminuiu a violência doméstica, principalmente pelos homens se sentirem mais acuados por não serem os únicos provedores econômicos do âmbito familiar.

3.6 Política

Frey (2019) propôs que PBF, fazendo seu papel de distribuição de renda aos mais pobres, deixou-os menos vulneráveis no sentido de que os políticos passaram a dar menos importância ao clientelismo. O autor concluiu que os programas de transferências de rendas aumentam a competição eleitoral em relação à qualidade dos candidatos e enfraquecem o apoio a partidos clientelistas.

Além disso, faz-se necessário destacar os estudos de Silvestre (2017), que discutiu a “estrutura social de públicos alvos” em relação aos beneficiários do PBF no que se afeta a questões políticas. Do artigo, obteve resultados da influência do voto dos beneficiários do PBF, em que podem direcionar suas escolhas nas eleições em favor das suas necessidades sob influência de políticas públicas em andamento.

3.7 Suicídio

O artigo de Machado, Alves e Barreto (2019), avaliou o efeito do PBF nas taxas de suicídio em municípios brasileiros. De acordo com o estudo, a programa de transferência de renda em questão, pode reduzir as taxas de suicídio no Brasil. Nos municípios em que a cobertura do PBF era entre 30 e 70%, as taxas de suicídios foram bem menores em comparação a municípios com cobertura menor que 30%.

4. CONCLUSÃO

Sobre a redução da pobreza, observou-se uma melhora tímida, especialmente pela falta de oportunidades de emprego. Em relação à educação, o PBF não é suficiente para diminuir a distância da frequência escolar entre mães adolescentes e não mães, porém, aumentou de forma geral o número de matriculados na escola. Já no viés do trabalho infantil, os pesquisadores concluíram que o Programa Bolsa Família aumenta o número de crianças no trabalho, ou diminuiu irrisoriamente.

Além disso, em relação ao recebimento do benefício por mulheres, verificou-se uma análise com a violência pelo seu parceiro. Em decorrência disso, vê-se que os parceiros, em sua maioria, buscam o controle do dinheiro para consumo próprio, que tende por aumentar as tensões no lar. No viés político, mesmo com a diminuição da frente clientelista de alguns políticos, verificou-se o esforço deles em ganhar alguma vantagem em épocas de eleições, como exemplo diminuindo as fiscalizações e facilitando o acesso a ser elegível ao benefício. Ainda mais, foram analisadas as taxas de suicídio, que diminuiria nas regiões com mais beneficiários do PBF.

O trabalho buscou uma revisão sistemática de estudos sobre o programa bolsa família. Em decorrência disso, verificou-se tanto ganhos como poucos efeitos do PBF sobre alguns temas. Também, pode-se destacar como a implementação e o ganho pecuniário do benefício se transcende em outras esferas sociais das pessoas que recebem.

Referências

BRASIL, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. **Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>. Acesso em 12 jul. 2022.

BROLLO, Fernanda; LA FERRARA, Eliana; KAUFMANN, Katja. **The political economy of program enforcement: evidence from Brazil.** *Journal of the European Economic Association*, vol. 00, p. 1-42, 2019.

CAMPOLI, Jéssica Suárez *et al.* **The efficiency of Bolsa Família Program to advance toward the Millennium Development Goals (MDGs): A human development indicator to Brazil.** *Socio-Economic Planning Sciences*, vol. 71, 2020.

CEPALUNI, Gabriel *et al.* **Conditional cash transfers and child labor.** *World Development*, Volume 152, 105768, 2022.

CORRÊA, Juviliana Pereira *et al.* **Focus on cash transfer programs: assessing the eligibility of the Bolsa Família program in Brazil.** *Quality & Quantity*, 2022. Disponível em <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01413-w>. Acesso em 14 jul. 2022.

EIRÓ, Flávio. **The Vicious Cycle in the Bolsa Família Program's Implementation: Discretionality and the Challenge of Social Rights Consolidation in Brazil.** *Qualitative Sociology*, vol. 42, p. 385-409, 2019.

FREY, Anderson. **Cash transfers, clientelism, and political enfranchisement: Evidence from Brazil.** *Journal of Public Economics*, vol. 176, p. 1-17, 2019.

GALVANI, Flávia. **Bridging the Implementation Gap in Poor Areas: A Study of How Municipal Socio-economic Characteristics Impact Intergovernmental Policy Implementation.** *Social Policy & Administration*, vol. 52, p. 408-433, 2018.

JONES, Hayley. **Brazil's Bolsa Família Programme: Aspirations and Realities of Poverty Reduction and Intergenerational Change.** *Development and Change*, vol. 53, pag. 600-622, 2022.

LITWIN, Ashley; PEROVA, Elizaveta; REYNOLDS, Sarah Anne. **A conditional cash transfer and Women's empowerment: Does Bolsa Familia Influence intimate partner violence?.** *Social Science & Medicine*, vol. 238, p. 112462, 2019.

MACHADO, Daiane; ALVES, Flávia; BARRETO, Maurício. **Effect of the Brazilian cash transfer programme on suicide rates: a longitudinal analysis of the Brazilian municipalities.** *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, vol. 54, p. 599-606, 2019.

MORTON, Gregório Duff. **The power of lump sums: Using maternity payment schedules to reduce the gender asset gap in households reached by Brazil's Bolsa Família conditional cash transfer.** *World Development*, vol. 113, p. 352-367, 2019.

PERUFFO, Marcel; FERREIRA, Pedro Cavalcanti. **The long-term effects of conditional cash transfers on child labor and school enrollment.** *Economic Inquiry*, vol. 44, p. 2008-2030, 2017.

RIBEIRO, Jouse T.; SANTOLIN, Roberto. **An evaluation of the structure of the labour market, assistance policies and sectoral productivity on the pro-poor growth for Brazil from 2004 to 2014: A dynamic panel analysis.** *Wiley*, vol. 33, p. 927-944, 2021.

ROUGIER, Eric; COMBARNOUS, François; FAURE, Yves-Andre. **The "Local Economy" Effect of Social Transfers: An Empirical Assessment of the Impact of the Bolsa Família Program on Local Productive Structure and Economic Growth.** *World Development*, 103, p. 199-215, 2018.

SANTOS, Felícia Mariana; CORSEUIL, Carlos Henrique Leite. **The effect of Bolsa Familia Program on mitigating adolescent school dropouts due to maternity: An area analysis.** International Journal of Educational Development, 2022. Disponível em <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102575>. Acesso em 10. Jul. 2022.

SILVESTRE, Hugo Consciência. **(Incumbent) politics and burdens in the social construction of target groups: The Brazilian Bolsa Família conditional cash transfer programme.** Dev Policy Rev, vol. 35, p. 703-720, 2017.

VALENCIA LOMELÍ, E. 'Conditional Cash Transfers as Social Policy in Latin America: An Assessment of their Contributions and Limitations', *Annual Review of Sociology* 34: 475–99, 2008.

Concentração e Consolidação Bancária pós-Plano Real: uma análise retrospectiva do desempenho financeiro dos bancos brasileiros para o período de 1994 a 2004¹

*André Cutrim Carvalho²
Pablo Vinícius Moreira Barbosa³
David Ferreira Carvalho⁴*

Resumo

Na atual conjuntura, o setor financeiro do Brasil é o maior e o mais moderno da América Latina. Embora tenha ocorrido uma drástica redução no número de bancos, por conta da forte concentração e consolidação bancária iniciada nos anos de 1990, os grandes, médios e pequenos bancos que conseguiram se manter no mercado doméstico desenvolveram estratégias competitivas abrangentes e lucrativas. O presente artigo tem como objetivo, portanto, medir e analisar a taxa de concentração e desempenho dos bancos de grande, médio e pequeno porte no âmbito do sistema financeiro brasileiro após os anos que se seguiram à implantação do Plano Real, em especial no período de 1994 a 2004, marcado pela abertura do setor bancário e do processo de compras, privatizações e fusões de bancos. A principal conclusão é que este processo contribuiu decisivamente para um novo ordenamento do sistema bancário brasileiro.

Palavras-chaves: Setor Financeiro; Taxa de Concentração; Moeda Real; Brasil.

Abstract

In the current situation, the banking sector in Brazil is the largest and most modern in Latin America. Although there has been a drastic reduction in the number of banks, due to the strong bank concentration and consolidation that began in the 1990s, the large, medium and small banks that managed to remain in the domestic market developed comprehensive and profitable competitive strategies. This article aims, therefore, to measure and analyze the degree of concentration and performance of large, medium and small banks within the scope of the Brazilian financial system after the years that followed the implementation of the Real Plan, especially in the period of 1994 to 2004, marked by the opening of the banking sector and the process of purchases, privatizations and mergers of banks. The main conclusion is that this process contributed decisively to a new ordering of the Brazilian banking system.

Keywords: Financial Sector; Concentration Rate; Real Currency; Brazil.

Classificação JEL: E58; E60.

DOI: 10.5281/zenodo.14768740

¹ Submetido em 28/06/2023. Aprovado em 15/08/2023.

² Doutor em Desenvolvimento Econômico e Pós-Doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor-Pesquisador da Faculdade de Ciências Econômicas (FACECON) e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (PPGEDAM) da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: andrecc83@gmail.com.

³ Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas (FACECON) da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: viniciusmbarbosa@outlook.com.

⁴ Doutor e Pós-Doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor-Pesquisador da UFPA. E-mail: david.fcarvalho@yahoo.com.br.

1. INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, o setor bancário do Brasil é o maior e o mais moderno da América Latina. Embora tenha havido uma redução do número de bancos no Brasil, por conta da forte concentração bancária nos anos de 1990, os grandes, médios e pequenos bancos que conseguiram manter-se no mercado doméstico desenvolveram estratégias competitivas abrangentes e lucrativas.

Ainda na década de 1990, em um ambiente macroeconômico de crise, os três maiores bancos privados do Brasil, na época – Bradesco, Itaú e Unibanco –, tiveram lucros recordes, inclusive superiores aos da maioria dos bancos norte-americanos. Mais ainda, diferentemente dos demais países da América latina, os bancos nacionais predominavam no Brasil. Em contrapartida, nesse mesmo período, os bancos estrangeiros ocupavam apenas o quarto lugar no mercado brasileiro, ao passo que no México somente três grandes bancos estrangeiros dominavam e, conseqüentemente, comandavam dois terços do mercado bancário.

O Brasil passou por grandes transformações no setor bancário após a vigência do Plano Real. Com o Plano Real, tivemos uma inflação controlada e foram resolvidos também os problemas cambiais. Assim, tivemos em 1994 uma certa estabilidade econômica no tocante aos índices inflacionários. E a partir da conquista dessa estabilidade, o sistema financeiro brasileiro presenciou mudanças não somente na automatização dos serviços oferecidos, mas também na ampliação do crédito.

No capitalismo contemporâneo, o mercado de crédito e o mercado de capitais, que atuam como instrumentos do processo de acumulação do capital financeiro, e também como poderosas armas da concorrência intercapitalista, transformaram-se em mecanismos indutores da concentração e centralização de capitais que operam na busca da conquista do oligopólio das altas finanças.

Capital financeiro se define como o capital bancário que, na forma líquida do capital dinheiro, se transforma em capital produtivo ou especulativo. Na medida em que isso acontece, ele assume um caráter essencialmente funcional, ou seja, explícita o seu papel e o poder que os bancos possuem na consecução e mesmo viabilização do processo de valorização do capital social, sobretudo por intermédio dos processos de concentração e centralização (HILFERDING, 1985; TEIXEIRA, 1985).

É da lógica histórica do sistema capitalista as empresas desenvolverem os processos de acumulação, concentração e centralização do capital. Tais processos avançam mais nos ambientes institucionais, onde predominam empresas do tipo sociedade anônima (CARVALHO, 2007; HILFERDING, 1985).

Neste sentido, os capitais centralizados financeiros ampliaram muito sua capacidade de comandar inovações tecnológicas, contratações de trabalhadores, créditos industriais, agrícolas e comerciais, controle acionários de empresas e mobilizações financeiras para fins produtivos ou especulativos (BRAGA, 2000; CARVALHO, 2006; CHESNAY, 1996). Pode-se aduzir o fenômeno da conglomeração financeira no Brasil como um produto institucional da unificação de vários capitais sob o comando do grande capital bancário, o qual pode ou não avançar à formação de uma sociedade com o capital industrial. Não cabe explorar, neste texto, esta dimensão teórica como tendência histórica do desenvolvimento do capitalismo brasileiro (CARVALHO, 1997, 1998, 2007).

O texto tem como objetivo medir e analisar o grau de concentração e o desempenho dos bancos de grande, médio e pequeno porte no âmbito do sistema financeiro brasileiro

depois dos anos que se seguiram ao Plano Real. Para levar adiante esta tarefa, fez-se uso dos dados da pesquisa sobre bancos da Fundação Getúlio Vargas (FGV)/Instituto Brasileiro de Economia (IBRE). O presente texto foi organizado em três seções básicas, além desta introdução e da conclusão. Na primeira seção, analisam-se os resultados do *market share* do setor bancário brasileiro, fazendo uso dos indicadores apropriados de concentração bancária; na segunda, discute-se o desempenho financeiro dos principais bancos no Brasil. Por fim, analisam-se as principais modalidades de crédito que proporcionam vantagens competitivas no mercado de crédito.

2. METODOLOGIA

Este estudo tem como base uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa dos principais dados sobre bancos da Fundação Getúlio Vargas/Instituto Brasileiro de Economia, visando atingir os objetivos que foram definidos. Primeiramente será feita uma revisão bibliográfica para analisar e descrever o grau de concentração e o desempenho dos bancos de grande, médio e pequeno porte no tocante ao sistema financeiro brasileiro. Dessa forma, apresentam-se aspectos relacionados ao *market share* do setor bancário brasileiro, utilizando indicadores como taxa de concentração bancária e índice de Hirschman-Herfindah, utilizando também indicadores da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) que é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro.

Além disso, através de uma abordagem quanti-qualitativa, discutiremos o desempenho financeiro dos principais bancos no Brasil, analisando o grau de concentração bancária como modificador da estrutura patrimonial e de ativos dos 10 maiores conglomerados do Brasil.

Por fim, serão analisadas as principais modalidades de crédito que vêm proporcionando vantagens competitivas no mercado de crédito, verificando que o desempenho financeiro dos 10 maiores pequenos e médios bancos foi superior, em termos relativos, aos dos 10 maiores grandes bancos. Nesse processo, dois elementos são importantes: o crédito pessoal e o pequeno crédito ao microempreendedor.

3. CONCENTRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA NO BRASIL

A concentração bancária no Brasil decorre da necessidade que a empresa bancária, em geral, tem em buscar lucro extra que impulse a empresa financeira ao crescimento, sobretudo quando submetida à concorrência com os bancos estrangeiros. Trata-se de um fenômeno em escala mundial que foi intensificado com a globalização financeira (CARVALHO, 2007).

No artigo seminal de Troster (2004, apud ARAÚJO; JORGE NETO; PONCE, 2005, p. 9), ele faz a seguinte afirmação: “As causas mais citadas para o aumento do tamanho dos bancos são as economias de grandeza (de escala, escopo e planta) que se referem ao fato de que uma firma pode produzir a custos médios menores, ou seja, o custo médio cai quando a produção aumenta”. Neste contexto, como indica Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005, p. 9):

Para medir a existência de economias de grandezas, o autor define o produto bancário como produção e intermediação, onde a produção enfatiza os serviços (pagamentos de cheques, arrecadação de tributos etc.) e a intermediação refere-se ao papel de intermediação entre poupança e investimento. A existência das economias de grandeza nas duas abordagens implica que bancos maiores, *ceteris paribus*, são mais rentáveis do que os bancos menores. Além da concentração, a indústria bancária possui algumas características que afetam o grau de competição e a literatura sobre competição sugere que o comportamento competitivo dos

bancos não está, necessariamente, relacionado ao número de bancos ou à concentração do mercado.

Entretanto, a própria necessidade de crescimento da firma bancária, pressionada pela concorrência, impõe métodos e estratégias de crescimento rumo à constituição de uma corporação financeira (GUIMARÃES, 1982; PAULA, 1999). A transformação institucional de uma empresa bancária específica numa corporação financeira nada mais é do que a manifestação do domínio dos capitais centralizados. Isto implica dizer que cada empresa bancária unitária, para realizar todo seu potencial de crescimento, para se transformar numa grande corporação financeira, precisa incrementar seus lucros em novos mercados e realizar novos investimentos pelos métodos de diferenciação de produtos ou diversificação de suas atividades.

Neste sentido, um conglomerado financeiro quando estabelecido no mercado pode recorrer à estratégia de centralização de capital via processos de fusão ou aquisição de outros bancos. Os capitais centralizados são assim colocados diante dos distintos mercados como um centro de comando financeiro a partir do qual são estabelecidas as estratégias competitivas baseadas em inovações tecnológicas e inovações financeiras. Estes centros de poder do capital constituem-se em núcleos estratégicos das corporações capitalistas que se caracterizam por serem a forma mais genérica que assume hoje os capitais financeiros, com destaque para a centralização do capital bancário (BRAGA, 2000; CARVALHO, 2007).

No atual contexto da globalização financeira, o processo de centralização do capital bancário vem se dando através dos métodos de fusão ou consolidação dentro de um mesmo setor ou entre setores da indústria financeira (DYMSKI, 1999; PAULA; MARQUES, 2004). Para Chesnais (1996), a globalização representa, na prática, a expressão máxima das ditas “forças de mercado”, liberadas dos entraves das muitas regulamentações.

Nestes termos, a dita “liberação” também se apresenta como fio condutor para compreender o fenômeno da mundialização financeira, pois no século XX o regime monetário internacional que imperava até então era o de *Bretton Woods*, regime no qual a taxa de câmbio era fixa, ou seja, era muito sensível à entrada e à saída de divisas.

Desta forma, os Estados Nacionais tinham maneiras para determinar o controle sobre os fluxos de capitais, com o objetivo de evitar especulações que colocassem em risco a estabilidade cambial. Com o fim do *Bretton Woods*, porém, o controle sobre o fluxo passou a ser visto por parte do mercado americano como questionável, primeiro nos Estados Unidos, posteriormente na Inglaterra de Margareth Thatcher e, em seguida, pelo resto do mundo, tanto pelas grandes corporações internacionais quanto por ideólogos novos clássicos. Para Chesnais (1996, p. 23):

De resto, para os turiferários da globalização, a necessária adaptação pressupõe que a liberalização e a desregulamentação sejam levadas a cabo, que as empresas tenham absoluta liberdade de movimentos e que todos os campos da vida social, sem exceção, sejam submetidos à valorização do capital privado.

A fusão bancária, entretanto, ocorre quando um banco deixa de existir e seus ativos são combinados com os ativos de um outro banco, de forma que a combinação de dois ou mais bancos unidos fica sujeita a uma única administração. A consolidação bancária ocorre quando dois ou mais bancos se unem para formar um banco novo, no qual os participantes perdem suas identidades.

Com a abertura do setor bancário e a estabilização econômica a partir do sucesso do Plano Real, intensificou-se o processo de consolidação bancária no Brasil. Ademais, a desregulamentação financeira, a intensificação da concorrência interbancária devido à presença dos grandes bancos estrangeiros, a absorção pelos bancos das recentes inovações tecnológicas em computação, telecomunicações e informática (com impactos sobre o processamento das informações e os meios alternativos de recebimento e entrega de serviços, a exemplo das *Automatic Teller Machine* - ATMs, Internet, banco eletrônico etc.), a difusão das inovações financeiras e as mudanças nas estratégias gerenciais contribuíram para a recente intensificação do processo de consolidação bancária no Brasil.

3.1. Market share do setor bancário

Nos últimos quarenta anos, o número de bancos no Brasil caiu pela metade. De fato, os 336 bancos que existiam em 1964 foram reduzidos para 161 até junho de 2005, como mostra a Tabela 1. A redução do número de bancos poderia ser considerada uma evidência de que realmente o sistema bancário brasileiro estaria se concentrando. Entretanto, essa percepção não é correta, uma vez que o grau de concentração não é uma função apenas do número absoluto de bancos.

Tabela 1 - Evolução dos bancos no Brasil: 1964-2005*

Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número
1964	336	1976	106	1988	106	2000	192
1966	313	1978	107	1990	216	2001	182
1968	231	1980	112	1992	234	2002	167
1970	178	1982	115	1994	246	2003	165
1972	128	1984	110	1996	231	2004	164
1974	109	1986	105	1998	203	2005*	161

Fonte: BACEN (2005). *Dados coletados até junho de 2005.

Por outro lado, a redução do número de bancos não quer dizer que isto possa trazer ineficiência para os clientes que recorrem aos serviços financeiros dos bancos. A mesma quantidade de serviço financeiro prestado por uma estrutura bancária pode ser atendida por diferentes combinações entre os bancos varejistas e atacadistas segundo o porte: pequenos, médios e grandes bancos.

De qualquer maneira, essas combinações bancárias para se tornarem eficientes dependem de determinados fatores, tais como: existência de economias de escala, de escopo e de renda; além das inovações tecnológicas e financeiras; das normas e regulamentos do Banco Central do Brasil (BACEN); do grau de dispersão geográfica; da concentração da renda; do grau de capilaridade dos bancos; dos produtos oferecidos pelo sistema bancário e da política macroeconômica (WILSON, 1986).

A recente consolidação bancária no Brasil tem como referência o Plano Real. De fato, com a implantação desse plano de estabilização de preços e o conseqüente fim dos ganhos de renda com o *floating* bancário, teve início uma reestruturação do setor bancário brasileiro que envolveu, além de alguma concentração bancária, uma mudança no padrão de rentabilidade, um amplo ajuste na estrutura patrimonial, através dos processos de fusões e incorporações bancárias, e um ajuste na forma de gestão dos bancos, inclusive com a cobrança de tarifas sobre os serviços e produtos bancários.

Além de tudo isso, os Acordos de Basiléia e as medidas governamentais de ajustes do setor bancário, tais como o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES) e a abertura bancária à entrada de bancos estrangeiros, além da crise bancária de 1995-1997 e a crise cambial de 1998 a 1999 complementaram os fatores que influenciaram a consolidação bancária no Brasil no período entre 1994 a 2004, como observa Carvalho (2006).

3.1.1. Taxa de concentração bancária

O poder virtual de mercado de uma empresa bancária pode ser genericamente expresso pela sua participação relativa no mercado (*market share*) em que atua. O cálculo do *market share* pode ser também estendido para as maiores empresas agrupadas com base numa variável qualquer, por exemplo, ativos, por algum critério de distribuição arbitrário. Uma maneira simples de conhecer se uma indústria bancária se ajusta a uma estrutura de mercado é através da observação do tamanho relativo de todos ou alguns bancos que a compõem. Para isso, as análises realizadas a partir de gráficos, taxas e índices de concentração são as mais indicadas por permitirem o estabelecimento de comparações entre bancos em períodos diferentes.

Para se mensurar o grau de concentração de um setor econômico qualquer, embora haja uma variedade de fórmulas, é comum se recorrer a duas medidas básicas: taxas de concentração e índices de concentração. A primeira delas refere-se a uma medida de concentração que demonstra a proporção em que uma variável qualquer é controlada pela maior empresa, pelas três maiores, pelas cinco maiores e assim por diante.

Esta medida de concentração mostra um ponto da curva de concentração da variável considerada que relaciona a participação percentual acumulada da variável em função do número de empresas (SALAZAR, 2005). Em termos matemáticos, a taxa de concentração $CR(k)$ mede a soma das participações, S_i , das n primeiras empresas, tal que:

$$CR(k) = \sum_{i=1}^n S_i$$

Em que S_i é a participação da informação disponível da empresa X_i ($X_i > 0$) no mercado, X , de modo que:

$$S_i = \frac{X_i}{X}$$

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

Quanto maior a taxa de concentração, baseada na informação agregada disponível escolhida, maior será o poder de mercado exercido pelas k maiores empresas. É bom frisar que este índice tem limitações quanto à distribuição das empresas por número e tamanho no mercado considerado, pois ignora a presença das $n - k$ maiores empresas. É bom frisar que este índice tem limitações quanto à distribuição das empresas por número e tamanho no mercado considerado, pois ignora a presença das $n - k$ empresas menores do mercado e não considera a participação relativa de cada empresa no grupo das k maiores (GEORGE; JOLL, 1983; RESENDE; BOFF, 2002).

Analisando-se os resultados contidos na Tabela 2, calculados a partir das equações acima, nota-se que, entre o 2º semestre de 1994 e o 1º de 1995, houve uma desconcentração, em termos de ativos totais por grupos de bancos em relação ao total de ativos do sistema bancário, por quanto da influência dos grandes bancos estatais (sobretudo do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), que durou até o 1º semestre de 1996. Entretanto, a partir de 1997, observou-se uma tendência de aumento do grau de concentração bancária por ativos totais nos 5 maiores grupos bancários (RC5) de 50,51% no 1º semestre 1997 para 57,09% no 2º semestre de 2000 e nos 10 maiores grupos bancários (RC10) de 62,12% para 74,58% no mesmo período. Isso confirmou o aumento da concentração bancária privada, por conta das Fusões e Aquisições (F & A) bancárias, nesse período.

Tabela 2 - Concentração bancária: ativos totais por grupo de bancos brasileiros:1994-2000

Ano	Semestre	RC2	RC5	RC10	RC20
1994	I	33,38	48,45	63,37	75,86
	II	33,41	49,91	62,82	75,7
1995	I	29,57	48,14	62,54	75,44
	II	30,46	50,44	63,39	73,34
1996	I	27,5	48,28	60,3	72,12
	II	29,14	50,95	62,73	75,56
1997	I	29,13	50,51	62,12	76,67
	II	30,76	51,46	63,74	78,77
1998	I	32,02	51,86	64,63	78,48
	II	34,64	55,81	69,77	83,31
1999	I	33,77	55,75	69,99	82,11
	II	33,03	54,72	69,27	83,3
2000	I	32,49	53,91	69,48	84,44
	II	31,17	57,09	74,58	88,22

Fonte: BACEN (2001) e Rocha (2001).

- 1) Dados referentes a grupos bancários que reúnem, num único banco, todas as instituições pertencentes ao mesmo controlador.
- 2) RC2=Os 2 maiores grupos bancários
RC5=Os 5 maiores grupos bancários
RC10=Os 10 maiores grupos bancários
RC20=Os 20 maiores grupos bancários.

É possível acompanhar a evolução das taxas de concentração do crédito e dos depósitos dos bancos brasileiros no período entre 1994 e 2004. Neste período, notou-se que a taxa de concentração de crédito dos três maiores bancos cresceu de 51,6% (1994) para 59,4% (1998); porém, logo declinou de 54,7% (1999) para 42,7% (2004). Enquanto isso, a taxa de concentração bancária de crédito dos 5, 10 e 20 maiores bancos não só declinaram menos proporcionalmente, quando comparada com a dos três maiores bancos no período de 1994 para 1998, como os 5, 10 e 20 maiores bancos brasileiros apresentaram, respectivamente, uma taxa de concentração de crédito bem superior a do grupo dos três maiores bancos, como resultado de uma espécie de transferência regressiva do primeiro para o segundo e assim por diante. Situação semelhante pôde ser percebida quanto à taxa de concentração dos depósitos entre os quatro grupos dos 3, 5, 10 e 20 maiores bancos brasileiros, como mostra a Tabela 3.

Tabela 3 -Taxas de concentração de crédito e depósitos dos bancos brasileiros: 1994-2004 Taxa de concentração do crédito

	Taxa de concentração de depósitos			
1994	0,443	0,544	0,702	0,823
1995	0,496	0,604	0,737	0,829
1996	0,503	0,617	0,747	0,841
1997	0,486	0,604	0,733	0,831
1998	0,487	0,598	0,725	0,836
1999	0,520	0,631	0,745	0,853
2000	0,483	0,609	0,746	0,861
2001	0,474	0,597	0,751	0,872
2002	0,482	0,614	0,772	0,891
2003	0,521	0,639	0,800	0,926
2004	0,525	0,669	0,860	0,954

Fonte: Os autores (2023), de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN).

A confirmação do aumento do grau de concentração do sistema bancário brasileiro neste período não se resumia só às duas variáveis crédito e depósitos. De fato, a consolidação bancária no Brasil foi também acompanhada de uma concentração dos ativos e do patrimônio líquido por parte dos maiores bancos. Entre 1994/2004, a taxa de concentração dos ativos totais dos três maiores bancos, em relação ao

total dos ativos do sistema bancário brasileiro, cresceu de 40,1% para 47,0%. Nesse mesmo período, a taxa de concentração dos ativos dos 5, 10 e 20 maiores bancos também cresceu, porém em proporções maiores às dos três maiores bancos, como pode ser visto na Tabela 4.

Tabela 4 - Taxas de concentração de ativos e patrimônio líquido dos bancos brasileiros: 1994-2004

	Taxas de concentração de ativos			
	Taxas de concentração do patrimônio líquido			
1994	0,362	0,450	0,583	0,709
1995	0,297	0,431	0,575	0,687
1996	0,320	0,452	0,590	0,700
1997	0,310	0,465	0,605	0,721
1998	0,274	0,410	0,593	0,731
1999	0,274	0,386	0,559	0,692
2000	0,289	0,398	0,533	0,670
2001	0,251	0,362	0,538	0,698
2002	0,242	0,347	0,535	0,714
2003	0,369	0,507	0,686	0,846
2004	0,334	0,558	0,803	0,924

Fonte: os Autores (2023). De acordo com FEBRABAN.

Nesse mesmo período, houve uma queda da taxa de concentração do patrimônio líquido total, em relação ao total do patrimônio líquido do sistema bancário brasileiro, dos três maiores bancos de 36,2% (1994) para 33,4% (2004). Enquanto isso, a taxa de concentração do patrimônio líquido dos 5, 10 e 20 maiores bancos cresceu, porém em proporções maiores às dos três maiores bancos, como pode ser visto na Tabela 4.

Num certo sentido, a constituição desse desenho institucional do modelo bancário brasileiro se aproxima da estrutura prevista para o país há alguns anos: alguns poucos bancos nacionais, poucos bancos regionais e os demais bancos especializados em diferentes segmentos de mercado (SANTOS; TROSTER, 1993; TEIXEIRA; BRAGA, 1987).

Molda-se assim uma estrutura de um mercado oligopolista com aproximações diferenciadas que podem ser tipificadas, guardadas as devidas diferenças, como estruturas oligopolistas concentradas, diferenciadas, concentradas e diferenciadas e competitivas (GUIMARÃES, 1982; POSSAS, 1985).

Essa estrutura oligopolista acirrou a competição interbancária no Brasil entre todas as atividades financeiras dos segmentos bancários atacadistas e varejistas. De fato, além da concorrência entre os poucos grandes bancos atacadistas, os grandes bancos varejistas passaram a disputar mercado em todos os nichos, incomodando assim tanto os bancos de investimentos quanto os bancos especializados. Na verdade, a concentração dos ativos e dos depósitos dos grandes bancos não elimina a concorrência entre as diversas instituições financeiras.

3.1.2. Índice de Hirschman-Herfindahl

Um outro índice muito usado para medir o grau de concentração do mercado financeiro de uma economia é o índice de Hirschman-Herfindahl (IHH) (GEORGE; JOLL, 1983; RESENDE; BOFF, 2002). Este índice de concentração leva em conta todas as empresas da indústria bancária, e pode ser definido assim:

$$IHH = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

Em que S_i é a participação relativa da i -ésima empresa e n é o número total de empresas da indústria bancária. O IHH varia de $1/n$ a 1, de forma que quanto maior for IHH, mais elevada é a concentração e, portanto, menor a concorrência entre as empresas que atuam no mercado financeiro. Quando IHH for igual a um existe uma concentração perfeita que caracteriza o monopólio. Quando o IHH

for igual a um valor próximo de zero, então o número de empresas é muito elevado e a variável considerada é bem distribuída, ou seja, existe uma concorrência perfeita.

Entre esses dois extremos do intervalo do IHH e próximo do limite superior situam-se os oligopólios. Os IHH contidos na Tabela 5 são para: créditos, depósitos, ativos totais e patrimônio líquido. No período entre 1994/ 2003, o índice de Hirschman-Herfindahl de crédito evoluiu de 0,123 (1994) para 0,197 (1998). A partir de então, com a crise financeira e a mudança do regime cambial, houve um declínio desse IHH de 0,164 (1999) para 0,103 (2004), ou seja, os números mostravam uma redução na concentração do crédito nesse período.

Essa queda foi o resultado da política monetária restritiva, baseada na elevação da taxa do compulsório bancário e da alta da taxa de juros, em face da ameaça do retorno da inflação. Nesse mesmo período, manifestou-se um significativo aumento da concentração dos depósitos, dos ativos e do patrimônio líquido⁵. Por tudo isso, pode-se concluir, que o processo de concentração mais intenso do sistema bancário brasileiro ocorreu entre 1994 e 2004. É evidente que poderá ocorrer ainda alguma compra e venda de bancos, porém numa proporção muito pequena. Além disso, com a consolidação do sistema bancário brasileiro, a pressão competitiva interbancária aumentou, resultando na falência de alguns grandes bancos, e os pequenos bancos simplesmente foram expulsos do mercado.

Tabela 5 - Índice de Hirschman-Herfindahl – IHH

Anos	Crédito	Depósitos	Ativos	Patrimônio
1994	0,123	0,073	0,090	0,059
1995	0,137	0,071	0,106	0,047
1996	0,127	0,068	0,105	0,051
1997	0,153	0,069	0,100	0,052
1998	0,197	0,074	0,098	0,046
1999	0,164	0,071	0,108	0,042
2000	0,123	0,068	0,098	0,042
2001	0,058	0,061	0,094	0,038
2002	0,061	0,070	0,100	0,037
2003	0,094	0,092	0,124	0,065
2004	0,103	0,116	0,102	0,101

Fonte: Os autores (2023), de acordo com FEBRABAN.

4. DESEMPENHO BANCÁRIO NO BRASIL

O setor bancário pode ser considerado um dos únicos em que o desenvolvimento local de tecnologia se igualou aos equivalentes estrangeiros, ou até mesmo os superou, em razão da forte concentração bancária nos anos de 1990. Assim, é possível observar quais processos de inovação que, além de promover a substituição de equipamentos e a racionalização do trabalho, trouxeram uma nova forma de conceber os serviços bancários no país. O desempenho bancário envolve não apenas evolução tecnológica, mas principalmente uma sucessão de mudanças na forma de conceber a natureza do próprio serviço bancário. Revela ainda importantes conquistas em termos de capacitação interna do país para o desenvolvimento de tecnologias próprias.

A popularização dos computadores pessoais ao longo dos anos 1990 foi verdadeiramente impulsionada depois que a Internet foi aberta para o mundo comercial, em 1994. Na época, ao utilizar esse meio de comunicação, os clientes não precisavam mais adquirir um software específico, eles puderam ter acesso às suas informações bancárias de qualquer lugar, a qualquer hora. Por sua vez, os bancos puderam monitorar as operações realizadas pelos clientes, procedimento que alimentou inúmeras análises mercadológicas e de comportamento do consumidor.

⁵ O cálculo foi realizado com base nos dados da amostra dos 70 maiores conglomerados financeiros pesquisados pelo setor de pesquisa da FGV. O IHH corresponde à soma das participações de cada banco elevada ao quadrado. Se $IHH < 0,10$, diz-se que o mercado não é concentrado; se $0,10 < IHH < 0,18$, diz-se que é medianamente concentrado; e se $IHH > 0,18$, então diz-se que o mercado é muito concentrado. Entre 1994/2004, o IHH permaneceu abaixo de 0,13. Ver Nakane (2005).

Um cliente de banco pode hoje facilmente acessar de casa ou com o celular sua conta. Estas operações, simples e rápidas, que exigem apenas um computador e acesso à Internet, são frutos de um processo de evolução que envolveu instituições financeiras, consultores de tecnologia de informação, órgãos de governo e diversos outros agentes econômicos.

4.1. Desempenho dos grandes bancos

Nas operações de crédito bancário, o Banco do Brasil (BB) apresentou um aumento tanto do volume de crédito concedido ao setor privado quanto do volume de depósito recolhido do setor privado, no período entre 2003 e 2004, seguido pelo Bradesco, como mostra a Tabela 6. Na mesma tabela, pode-se confirmar a importância da Caixa Econômica Federal (CEF) como a segunda maior instituição financeira receptora de depósitos.

Pode-se ainda acrescentar que a concentração dos créditos e depósitos nos grandes bancos acirrou mais a competição entre eles. Entretanto, a falta de condições (precária lista de preços dos serviços) e do costume dos clientes em não comparar as tarifas oferecidas pelos bancos (como fazem as donas de casa nos supermercados) – sejam as tarifas dos serviços, sejam os preços dos empréstimos – ainda contribuem para que os bancos não ofereçam serviços de qualidade a preços menores.

Tabela 6 - Operações de créditos e depósitos dos 10 maiores conglomerados financeiros no Brasil: 2003-2004

2003		Créditos			Depósitos			
Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	
1	Banco do Brasil	DF	64.530	1	Banco do Brasil	DF	128793	
2	Bradesco	SP	31.422	2	CEF	DF	81024	
3	CEF	SP	21876	3	Bradesco	SP	56790	
4	Unibanco	SP	18662	4	Itaú	SP	41997	
5	ABN Amro Real	SP	15852	5	Unibanco	SP	25700	
6	Itaú	SP	15496	6	ABN Amro Real	SP	21863	
7	Safra	SP	11628	7	Nossa Caixa	SP	18990	
8	HSBC Bank Brasil	PR	8177	8	HSBC Bank Brasil	PR	16224	
9	Itaú BBA	SP	7672	9	Banespa	SP	11129	
10	Santander Brasil	SP	6358	10	Votorantim	SP	9842	
2004		Créditos			Depósitos			
Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	Sede	Conglomerados		R\$ milhões	
1	Banco do Brasil	DF	74823	1	Banco do Brasil	DF	115532	
2	Bradesco	SP	51891	2	CEF	DF	91773	
3	CEF	SP	44354	3	Bradesco	SP	68643	
4	Unibanco	SP	26809	4	Itaú	SP	42030	
5	ABN Amro Real	SP	25564	5	Unibanco	SP	33530	
6	Itaú	SP	25356	6	ABN AMRO	SP	32323	
7	Safra	SP	17939	7	HSBC	PR	23063	
8	HSBC Bank Brasil	PR	13421	8	Santander Banespa	SP	22670	
9	Itaú BBA	SP	13073	9	Nossa Caixa	SP	22001	
10	Santander Brasil	SP	7059	10	Votorantim	SP	13079	

Fonte: Os Autores (2023). De acordo com FGV/IBRE.

A concentração bancária dos anos de 1990 também modificou a estrutura patrimonial e de ativos dos 10 maiores conglomerados do Brasil. Em 2003, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal lideravam o *ranking* dentre os 10 maiores conglomerados financeiros brasileiros em termos do valor de ativos. Em 2004, a segunda posição em termos de ativos totais, que vinha sendo ocupada pela Caixa Econômica até 2003, passou para o Bradesco. Em termos de patrimônio líquido, o Bradesco desbancou o Banco do Brasil, que passou a ocupar a 2ª posição no *ranking* dos 10 maiores conglomerados financeiros. De fato, essa tendência voltou a se manifestar em 2004, quando o Banco do Brasil foi deslocado pelo Banco Itaú, forte competidor do Bradesco, à incômoda posição em termos de patrimônio líquido, como

mostra a Tabela 7.

Tabela 7 - Valor dos ativos e patrimônios dos 10 maiores conglomerados financeiros no Brasil: 2003-2004

2003		Ativos totais			Patrimônios			
Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	
1	Banco do Brasil	DF	253005	1	Bradesco	DF	13547	
2	CEF	DF	150495	2	Banco do Brasil	DF	12172	
3	Bradesco	SP	140888	3	ABN Amro Real	SP	8105	
4	Itaú	SP	88362	4	Unibanco	SP	7156	
5	Unibanco	SP	59933	5	Itaú	SP	6786	
6	ABN Amro Real	SP	43997	6	Banestado	PR	6665	
7	Banespa	SP	30807	7	CEF	DF	5772	
8	Safra	SP	30640	8	Santander	SP	5203	
9	Santander Brasil	SP	28927	9	Banespa	SP	4757	
10	Nossa Caixa	SP	27535	10	Mercantil de SP	SP	4099	
2004		Ativos totais			Patrimônios			
Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	
1	Banco do Brasil	DF	239014	1	Bradesco	SP	15285	
2	Bradesco	SP	184926	2	Itaú	SP	15164	
3	CEF	DF	147787	3	Banco do Brasil	DF	14106	
4	Itaú	SP	130339	4	Unibanco	SP	8879	
5	Unibanco	SP	79350	5	Santander Banespa	SP	8819	
6	Santander Banespa	SP	69614	6	ABN AMRO	SP	8160	
7	ABN Amro	SP	61628	7	CEF	DF	6664	
8	Safra	SP	38511	8	Safra	SP	3381	
9	Votorantim	SP	36559	9	Votorantim	SP	3284	
10	HSBC	PR	34375	10	Citibank	SP	2905	

Fonte: Os autores (2023), de acordo com FGV/IBRE.

Segundo a avaliação da *Conjuntura Econômica* de Junho de 2005, dois grandes bancos se destacaram como os melhores do país pelo seu desempenho: o Banco Itaú, no segmento de varejo; e o Banco Votorantim, no segmento de atacado e negócios. O Itaú foi o mais rentável operacionalmente, sem equivalência patrimonial, com uma taxa de crescimento de 47,9% em 2004. O Banco Itaú foi também o mais rentável sobre o patrimônio líquido. Nesses dois indicadores, o Banco Votorantim ocupou a segunda posição, com uma rentabilidade operacional de 35,1% e patrimonial de 22,6%. Em compensação, o Banco Votorantim foi o conglomerado financeiro com o menor custo operacional, como mostra a Tabela 8.

Tabela 8 - Indicadores de desempenho dos 10 maiores conglomerados financeiros no Brasil:2003-2004

2003		Rentabilidade Operacional (SEP)		Rentabilidade sobre o PL			Menor Custo Operacional		
Ranking	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	Pontos
1	Banrisul	RS	56,4	Banespa	SP	36,7	Votorantim	SP	0,11
2	Nossa Caixa	SP	47	Banrisul	RS	35,6	Itaú BBA	SP	0,16
3	Banco do Brasil	DF	39,8	Itaú	SP	35,1	BNB	CE	0,49
4	CEF	DF	37	Votorantim	SP	28,7	Safra	SP	0,51
5	Itaú	SP	36,9	CEF	DF	28,0	Banrisul	RS	0,56

6	Votorantim	SP	31,3	Nossa Caixa	SP	24,6	Nossa caixa	SP	0,56
7	Banespa	SP	28,2	Safra	SP	20,2	Itaú BBA	SP	0,58
8	Itaú BBA	SP	19,8	Banco do Brasil	DF	19,6	CEF	DF	0,59
9	Safra	SP	18,2	Bradesco	SP	17,0	Banespa	SP	0,6
10	Santander	SP	13,3	Unibanco	SP	14,7	Unibanco	SP	0,63
2004	Rentabilidade Operacional (SEP)			Rentabilidade sobre o PL			Menor Custo Operacional		
Ranking	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	Pontos
1	Itaú BBA	SP	47,9	Itaú	SP	24,9	Votorantim	SP	0,19
2	Votorantim	SP	35,1	Votorantim	SP	22,6	Safra	SP	0,43
3	Banco do Brasil	DF	32,3	Banco do Brasil	DF	21,4	Itaú	SP	0,46
4	Nossa Caixa	SP	31,8	CEF	DF	21,3	Santander	SP	0,56
5	Safra	SP	26,7	Bradesco	SP	20,0	Bradesco	SP	0,58
6	Bradesco	SP	25,9	HSBC	PR	19,7	Unibanco	SP	0,60
7	CEF	DF	25,9	Santander	SP	18,9	ABN AMRO	SP	0,64
8	HSBC	PR	25,2	Safra	SP	18,5	Nossa Caixa	SP	0,66
9	ABN AMRO	SP	22,8	Nossa Caixa	SP	16,5	BankBoston	SP	0,66
10	Unibanco	SP	21,9	ABN AMOR	SP	15,2	CEF	DF	0,67

Fonte: Os Autores (2023), de acordo com FGV/IBRE. SEP = Sem equivalência patrimonial.

O desafio dos bancos no Brasil era aumentar a oferta de crédito para o setor privado, visando o crescimento econômico e acabando de vez com a existência de imensas reservas bancárias e empresas produtivas sem nenhum capital ou com o custo do capital de empréstimos tão alto que afastava o tomador de crédito devido às altas taxas de juros embutidas de elevados *spreads*.

4.2. Desempenho dos pequenos e médios bancos

Os dez bancos classificados como Pequenos e Médios Bancos (PMB) que mais cresceram em termos de rentabilidade operacional sobre o patrimônio líquido apresentaram bom desempenho financeiro, em termos de rentabilidade sobre o patrimônio em 2004.

O desempenho dos pequenos e médios bancos, com um ativo total menor que 1% da soma total dos ativos dos 70 maiores conglomerados financeiros, foi bem mais expressivo do que os dos grandes bancos, como mostra a Tabela 9. Em 2004, por exemplo, o Banco *Morgan Stanley* teve seu ativo total aumentado em 402,9%; o Banco *Société Générale* apresentou uma taxa de crescimento de 2582,9% em suas operações de crédito; e o Banco *Opportunity* aumentou os seus depósitos em 2582,4%. O Banco *Dresdner*, com um aumento dos depósitos de 1859,3%, e o *Ing Bank N.V.*, com uma expansão de 1477,7% ocuparam, respectivamente, a segunda e terceira posição no *ranking* dos pequenos e médios bancos, como mostra a Tabela 9.

Tabela 9 - Ativos, crédito e depósitos dos 10 maiores pequenos e médios conglomerados financeiros no Brasil: 2003-2004

2003 Ranking	Ativos totais			Créditos			Depósitos		
	Bancos	Sede	Var.%	Bancos	Sede	Var.%	Bancos	Sede	Var.%
1	De Lage Landen	RS	491,4	BBM	BA	2580,2	Citibank NA	SP	4365,1
2	Cruzeiro do Sul	SP	247,8	Ibi	SP	210,6	Deutsche Bank	SP	2191,1
3	Bemge	MG	235,1	Pactual	RJ	158,1	BBM	BA	1444,7
4	BBM	BA	226,2	J.P.Morgan	SP	133,3	Pactual	BA	1158,1
5	Modal	RJ	2122	Banif Primus	RJ	90,2	Opportunity	RJ	1100
6	Credit Suisse	SP	172,6	Banerj	RJ	78,7	Bemge	RJ	830,2
7	Banestado	PR	140,6	Cruzeiro	SP	73,3	Rabobank	MG	498,6
8	Unicard	SP	117,4	Volvo	PR	64,8	J.P Morgan	SP	459,1
9	Deutsche Bank	SP	99,6	Indusval	SP	60,1	Credit Suisse	SP	286,7
10	BVA	RJ	98,4	BMG	RJ	58,7	Dresdner Bank	SP	263,7

2004 Ranking	Ativos totais			Créditos			Depósitos		
	Ativo Total	Sede	Var.%	Crédito	Sede	Var.%	Depósitos	Sede	Var.%
1	Morgan Stanley	SP	402,9	Société Génér.	SP	898,5	Opportunity	RJ	2582,4
2	Calyon Brasil	SP	296,5	Deutsche Bank	SP	148,9	Dresdner	SP	1859,3
3	Honda	SP	97,3	VR	SP	92	Ing Bank N.V	SP	1477,7
4	Cruzeiro do Sul	SP	85,2	Toyota	SP	85,7	Toyota	SP	880,8
5	Toyota	SP	75,7	Prosper	RJ	80,5	John Deere	RS	414,4
6	Paraná	PR	53,5	Honda	SP	78,6	Calyon Brasil	SP	340,5
7	DaimlerChrysler	SP	52,6	DaimlerChrysler	SP	58,5	Arbi	RJ	252,2
8	Intercap	SP	49,2	BBM	BA	58,2	Honda	SP	247,1
9	Société Générale	SP	47,2	BMG	MG	56,5	DaimlerChrysler	SP	93,9
10	BMG	MG	41,4	Intercap	SP	51,3	Deutsche	SP	91,9

Fonte: Os autores (2023), de acordo com FGV/IBRE.

Em 2004, no segmento dos 10 maiores pequenos e médios bancos, foram os bancos BMG e o Bonsucesso que apresentaram as mais elevadas rentabilidades sem equivalência patrimonial, com respectivamente 76,3% e 49,7%, como mostra a Tabela 10.

Esses dois bancos conquistaram um elevado desempenho no indicador rentabilidade sobre o patrimônio: 51% e 45,2%. Porém, dentre os 10 maiores pequenos e médios bancos brasileiros, os Bancos *Opportunity* e o *Credit Suisse* ocuparam as posições de 1º e 2º lugar, no ranking dos 10 maiores pequenos e médios bancos brasileiros, no indicador menor custo operacional: 0,07 e 0,11 pontos.

Tabela 10 - Indicadores de desempenho dos 10 maiores pequenos e médios bancos no Brasil: 2003-2004*

2003 Ranking	Rentabilidade Operacional (SEP)			Rentabilidade sobre PL			Menor Custo Operacional		
	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	Pontos
1	BNP Paribas	SP	63,0	Banerj	RJ	53,8	Clássico	RJ	0,01
2	BankBoston	SP	60,4	BNP Paribas	SP	42,7	Baneb	BA	0,02
3	Modal	SP	56,3	BankBoston	SP	40,2	Opportunity	RJ	0,08
4	Cruzeiro do Sul	RJ	54,1	Cruzeiro do Sul	SP	37,4	J.P Morgan	SP	0,16
5	Dresdner bank	SP	50,4	Modal	RJ	37,2	BankBoston	SP	0,16
6	J.P. Morgan	SP	50,0	Banestes	ES	37,2	Pactual	RJ	0,18
7	BBM	BA	48,3	BBM	BA	34,4	Volvo	PR	0,18
8	Fibra	SP	45,7	Pactual	RJ	33,0	John Deere	RS	0,19
9	John Deere	RS	37,5	Santander	SP	30,4	BNP Paribas	SP	0,20
10	Pactual	RJ	37,0	BEC	CE	28,3	BBM	BA	0,21
2004 Ranking	Rentabilidade Operacional			Rentabilidade sobre PL			Menor Custo Operacional		
	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	Pontos
1	BMG	MG	76,3	BMG	MG	51,0	Opportunity	RJ	0,07
2	Bonsucesso	MG	49,7	Bonsucesso	MG	45,2	Credit Suisse	SP	0,11
3	Banrisul	RS	47,2	Fator	SP	42,0	Volvo	PR	0,17
4	Banestes	ES	46,2	Paraná	PR	34,2	Morgan Stanley	SP	0,18
5	Intercap	SP	46,1	Banestes	ES	34,0	John Deere	RS	0,19
6	Honda	SP	43,4	Intercap	SP	31,4	Pebb	RJ	0,22
7	Pecúnia	SP	41,4	Banrisul	RS	29,5	Pactual	RJ	0,25
8	Fator	SP	40,8	Honda	SP	28,8	Icsa	SP	0,25
9	Morgan Stanley	SP	37,4	Morgan Stanley	SP	27,3	PSA Finance	SP	0,32
10	Pactual	RJ	37,3	Pecúnia	SP	26,5	Fator	SP	0,34

Fonte: Os autores (2023), de acordo com FGV/IBRE.

*SEP = Sem equivalência patrimonial.

Em 2004, o desempenho financeiro dos 10 principais pequenos e médios bancos foi superior, em termos relativos, aos dos 10 principais grandes bancos, como mostra a Tabela 10. Além disso, nota-se que

os três indicadores medidores de desempenho dos 10 maiores pequenos e médios bancos revelaram os bons resultados financeiros alcançados por este segmento, no período entre 2003 e 2004, como mostra a mesma Tabela. Neste segmento, duas modalidades de crédito justificam o bom desempenho dos 10 maiores pequenos e médios bancos: o crédito pessoal e o pequeno crédito ao microempreendedor.

Como vimos, além da boa rentabilidade e domínio do mercado doméstico, os bancos nacionais eram relativamente desenvolvidos quanto à oferta de produtos: por exemplo, financiamento de carros, seguros e planos de saúde e outros. Os serviços dos bancos brasileiros eram também muito desenvolvidos: por exemplo, caixas eletrônicos, cartões de crédito e cheques eletrônicos. Entretanto, apesar disso tudo, o mercado de crédito tradicional continua sendo menos desenvolvido por causa das exigências burocráticas, o que acaba excluindo os microempreendedores (NICHTER; GOLDMARK; FIORI, 2002).

Mais recentemente, entretanto, o setor bancário brasileiro, sobretudo o segmento dos bancos especializados, vêm descobrindo o alto potencial dos mercados das pessoas físicas e jurídicas de renda baixa. Numa tentativa de atrair 50 milhões de novos clientes, os bancos privados vêm atuando no sentido de aproveitar os baixos custos de oportunidades de canais alternativos para a abertura de pontos de serviços, a exemplo das agências de correios (usadas pelo Bradesco, com meta de 5500 novos locais), supermercados (usados pelo Banco do Brasil, com meta de 5700 novos locais) e casas lotéricas (usadas pela Caixa Econômica Federal, com meta de 5562 novos locais).

5. BANCOS ESPECIALIZADOS E CRÉDITO CONSIGNADO

Neste segmento, uma boa parcela dos bancos especializados trabalhavam com empréstimos para pessoa física. De fato, desde 2004, as operações de crédito para pessoa física têm aumentado de forma significativa. A expansão dessa modalidade de crédito foi viabilizada pela Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Essa legislação regulamentou o crédito consignado aos trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

A partir daí, a maioria dos PMB deslanchou. Neste setor destacaram-se a Caixa Econômica e o BMG que, juntos, respondiam por 75% da carteira de crédito consignado no Brasil. Em março de 2004, de acordo com os dados do BACEN, as operações de crédito destinadas para pessoas físicas atingiram um volume cerca de R\$ 125 bilhões. Em comparação com dezembro de 2003, a carteira de crédito pessoal consignado desse segmento respondia por aproximadamente R\$ 88 bilhões; assim, houve um crescimento substancial de 42%. A expectativa inicial das operações de crédito consignado era crescer 10% a.a., caso o produto da economia brasileira crescesse em torno de 3,5%. Essa expectativa foi superada.

De fato, as operações de crédito consignado alcançaram R\$ 17,8 bilhões em maio de 2005, com uma taxa de expansão de 41,4% ao ano e de 120% em doze meses. Como resultado desse alto desempenho, os empréstimos consignados passaram a responder por 33% da carteira de crédito pessoal e por 13% do total do estoque de crédito destinado às pessoas físicas, superando inclusive a carteira de cheque especial, como mostra a Tabela 11.

Tabela 11 - Crédito consignado no Brasil: 2005

Discriminação	2005			Var. (%)		
	Fev	Mar	Abr	Mai	3 meses	12 meses
Saldo R\$ bilhões						
Total	14,0	15,5	16,6	17,8	27,2	120,1
Trabalhadores públicos	12,0	13,3	14,2	15,3	28,2	114,8
Trabalhadores privados	2,0	2,2	2,3	2,5	21,0	158,9
Taxa de Juros % ^a						
Crédito consignado	37,4	37,1	36,5	35,6	-1	-2,9
Demais operações	92,4	91,5	93,9	96,8	4,4	15,6
Média do crédito pessoal	75,3	74,4	75	77,2	1,9	4,5

Fonte: BACEN (2005).

1/Amostra de treze instituições financeiras que operam com crédito pessoal.

2/Inclui operações com aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 3/Variação em termos percentuais.

Esse aumento substancial do crédito consignado influenciou o comportamento das taxas de juros e dos prazos dessa nova modalidade de empréstimos. Neste particular, a taxa média de juros de 35,6% ao ano, cobrada pelos bancos especializados nesses empréstimos em maio de 2005, contribuiu para reduzir o custo médio das operações do crédito consignado, que caiu de 79,1% ao ano, em janeiro de 2004, para 77,2% ao ano em maio de 2005. Igualmente, o alongamento do prazo médio desses empréstimos, que diminuiu nesse mesmo período, pôde também ser atribuído ao crescimento do crédito consignado.

Um outro fator importante para a expansão das operações do crédito consignado neste período foi a demanda por empréstimos dos aposentados e pensionistas do INSS. Para se ter uma ideia, segundo os dados da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), até maio de 2005, cerca de R\$ 3,1 bilhões de contratos de crédito consignado, com aposentados e pensionistas, totalizavam R\$ 6,8 bilhões; as operações de crédito consignado destinadas à faixa de renda de até 02 salários-mínimos (SM) corresponderam a 62% do total dos contratos, o equivalente a cerca de R\$ 2,7 bilhões, como consta na Tabela 12⁶.

Tabela 12 - Crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS: 2005

Discriminação Faixa de renda (Salários-mínimos)	Contratos		Volumes		Valor Médio
	Mil	%	Mil	%	
Até 1sm	1420	46,0	1829	26,9	1288
> 1sm até 2 sm	490	15,9	853	12,5	1741
> 2 sm até 3 sm	357	11,6	901	13,3	2525
> 3 sm até 4 sm	289	9,4	945	13,9	3272
> 4 sm até 5 sm	263	8,5	1033	15,2	3923
> 5 sm	264	8,6	1273	18,7	4682
Total	3084	100,0	6799	100,0	2205

Fonte: Dataprev (2005).

Não obstante esse desempenho, alguns analistas manifestaram suas preocupações quanto à sustentação no longo prazo desses resultados extraordinários por parte de alguns poucos bancos desse segmento. Apesar dos juros elevados, a hipótese é de que esse desempenho estaria ocorrendo por conta da explosão do crédito consignado para os aposentados do INSS. Não haveria garantia da sustentação desse crescimento no longo prazo.

Basta que haja uma decisão judicial favorável a um aposentado – que alegue não estar conseguindo adquirir o seu remédio por causa do pagamento da sua prestação do financiamento, para provocar uma avalanche de ações judiciais contra o banco emprestador. Neste momento, o grau de inadimplência média dos financiamentos consignados para os aposentados estava em torno de 1,5%, por causa do falecimento do aposentado ou por decisão judicial de pagamento de pensão para a ex-mulher. Porém, no caso dos empréstimos para funcionários públicos com desconto em folha de pagamento, o grau de inadimplência era de 2,5%, em média, enquanto o empréstimo consignado para os trabalhadores do setor privado alcançava cerca de 3,5%

Além do crédito pessoal consignado, existiam outras modalidades alternativas de crédito viáveis para os pequenos e médios bancos, tais como: financiamento de veículos, crédito pessoal, o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) lojista e o *middle market*. Entretanto, quaisquer dessas alternativas seriam viáveis se a economia voltasse a crescer pelo menos igual ou acima de 3% e se esse segmento bancário também estivesse disposto a investir pesado na expansão da capilaridade da rede de agências, em inovações tecnológicas, em marketing e em pessoal qualificado.

O segmento de *middle market*, constituído de empresas de médio porte – com faturamento entre R\$30 milhões a R\$300 milhões – encontrava sérias dificuldades de conseguir financiamento para suas atividades fora dos bancos especializados em empréstimos para essas empresas de porte médio. De fato, fora dos bancos especializados nesse mercado, essas empresas eram obrigadas a aceitar juros elevados devido ao risco que representavam quando tomavam crédito acima dos limites fixados pelo princípio do

⁶ Cabe lembrar que o número total de beneficiários do INSS, aptos a pleitearem empréstimos do crédito consignado, chegou a 18 milhões, dos quais 6 milhões eram do meio rural, mostrando o potencial de crescimento pela frente desse tipo de crédito pessoal.

risco crescente. Um tempo depois, os bancos de grande porte, a exemplo do HSBC, Santander, Itaú e Bradesco, começaram a financiar esse segmento de empresas de capital fechado (KALECKI, 1977). Os bancos Bicbanco e Sofisa estavam atuando nesse segmento, mas evitavam financiar as empresas de *middle* porque, em geral, elas eram altamente sensíveis ao desempenho da economia, não faziam auditoria com regularidades e suas necessidades de financiamento eram quase sempre para “ontem” (CAMPELO JÚNIOR; COSTA, 2005).

A crise do Banco Santos e do *Opportunity*, da época, afetou todo o mercado financeiro, sobretudo devido os aplicadores institucionais passarem a exigir mais liquidez dos bancos. Por isso, aqueles bancos de porte médio, que atendiam a demanda dos seus clientes de *middle* para além do seu fluxo de caixa, foram obrigados a renegociar acordos com as grandes instituições financeiras ou foram obrigadas a reduzir os seus ativos, que nada mais são do que os passivos das empresas. Além disso, num ambiente de crise econômica, os juros elevados e a queda nas vendas assustaram o setor bancário, sobretudo os bancos de médio porte.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi demonstrado, depois do Plano Real, teve início a abertura do setor bancário no Brasil e com ela o processo de compras, privatizações e fusões de bancos. Este processo contribuiu para um novo ordenamento do sistema bancário no Brasil. Os bancos nacionais privados tiveram tempo suficiente para crescerem e se modernizarem para enfrentar a forte concorrência dos grandes bancos estrangeiros. Como resultado, uma estrutura oligopolista começou a se formar e com ela uma nova hierarquia que não excluiu a participação dos médios e pequenos bancos.

Já os bancos públicos federais regionais, como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco da Amazônia (BASA), passaram a atuar principalmente como agências de fomento, fazendo uso dos seus respectivos fundos públicos: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). A expansão do crédito para o consumidor e a explosão do crédito consignado também favoreceram os bancos públicos de modo geral. Depois de nove subidas da taxa Selic, que saltou de 16% para 19,75% ao ano no período entre 2004 e agosto de 2005, a economia começou a dar alguns sinais de desaquecimento.

Cabe, por fim, um comentário sobre os bancos públicos estaduais. Estes deixaram de ser um problema para os governos federal e estadual. De fato, os processos de capitalização e privatização, que se seguiu à intervenção do BACEN a partir de 1997, culminaram com a venda do Banespa para o Banco Santander, que prosseguiu com o saneamento financeiro seguido de vendas de outros bancos estaduais. A partir do momento que os bancos públicos passaram a ter gestão profissional, sem muita ingerência política dos governadores, os indicadores que medem o desempenho dessas instituições melhoraram bastante. Além do BEC Estado do Ceará, do Banrisul do Estado do Rio Grande do Sul, da Nossa Caixa de São Paulo, do Banpará do Pará, grande parte deles passou a atuar como bancos múltiplos, mais focados na oferta de crédito para os funcionários públicos.

É bom frisar que, hoje, os bancos públicos regionais estão preocupados com os avanços dos bancos privados em seus nichos de mercados, até pouco tempo cativos. Por isso, é importante que os bancos públicos regionais consigam preservar a ingerência política sob controle. Mais ainda, os bancos públicos se quiserem ser competitivos têm não somente que manter uma estrutura de pessoal enxuta, evitando o empreguismo e o nepotismo de outros tempos, como também realizar investimento em inovações tecnológicas de ponta e de expertise nos seus ramos de atuação, para não desaparecerem do mercado.

Referências

- BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). **Relatório de Inflação**, Brasília, DF, v. 7, n. 4, dez. 2005.
- BRAGA, J. C. S. **Temporalidade da riqueza**. Campinas, SP: UNICAMP, 2000.
- CAMPELO JÚNIOR, A.; COSTA, C. M. As estratégias que barraram o avanço dos bancos estrangeiros. **Conjuntura Econômica**, Rio de Janeiro, v. 58, n. 5, jun. 2005.
- CARVALHO, D. F. **Globalização financeira e Amazônia nos anos 90**: ensaios selecionados sobre a globalização financeira da economia brasileira e amazônica. Belém: UFPA, 2007.
- CARVALHO, D. F. Globalização financeira e finanças públicas na economia brasileira. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 2., 1997, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Economia Política, 1997.
- CARVALHO, D. F. Globalização financeira, mercados especulativos e crescimento econômico em marcha lenta. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 3., 1998, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Economia Política, 1998.
- CARVALHO, D. F. **Serviço financeiro**: bancos e microcrédito. Belém: MIN/ADA, 2006.
- CHESNAIS, F. **A mundialização do capital**. São Paulo: Xamã, 1998.
- DATAPREV. **Relatório de gestão 2005**. Brasília, DF: 2005. Disponível em: https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/relatorio_gestao_2005.pdf. Acesso em: 21 ago. 2005.
- DYMSKI, G. A. **The Bank merger wave**: the economic causes and social effects of financial consolidation. Armonk, NY: Sharpe, 1999.
- GEORGE, K. D.; JOLI, C. **Organização industrial**: concorrência, crescimento e mudança estrutural. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.
- GUIMARÃES, E. A. **Acumulação e crescimento da firma**: um estudo de organização industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. (Biblioteca de Ciências Sociais: Economia).
- HILFERDING, R. **O capital financeiro**. São Paulo: Nova Cultura, 1985.
- KALECKI, M. **Teoria da dinâmica econômica**: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. São Paulo: Nova Cultural, 1977.
- NICHTER, S.; GOLDMARK, L.; FIORI, A. **Entendendo as microfinanças no contexto brasileiro**. Rio de Janeiro: PDI/BNDES, 2002. Disponível em <https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/Entendendo-as-microfinan%C3%A7as-no-contexto-brasileiro.pdf>. Acesso em: 10 maio 2022.
- PAULA, L. F. Dinâmica da firma bancária: uma abordagem não-convencional. **Revista Brasileira de Economia**, São Paulo, v. 53, n. 3, p. 323–356, fev. 1999.
- PAULA, L. F.; MARQUES, M. B. L. Tendências recentes da consolidação bancária no mundo e no Brasil. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 9., 2004, Uberlândia, MG. **Anais [...]**. Uberlândia, MG: 2004. p. 1-25.
- POSSAS, M. L. **Estruturas de mercado em oligopólio**. São Paulo: Hucitec, 1985.
- RESENDE, M.; BOFF, H. Concentração industrial. *In*: KUPFER, D. **Economia industrial**: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
- ROCHA, F. Evolução da concentração bancária no Brasil: 1994-2000. **Notas Técnicas do Banco Central do Brasil**, Brasília, DF, n. 11, nov. 2001. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/notastecnicas/31102001nt11concentbanp>. Acesso em: 21 ago. 2005.
- SALAZAR, D. A. **Medidas de concentração na indústria bancária**: algumas observações para o Brasil, Equador

e Panamá. Quito: 2005.

SANTOS, J. C. S; TROSTER, R. L. **Um estudo econométrico do setor bancário**. São Paulo: FIPE, 1993. (Texto para Discussão Interna, n. 26/93).

TEIXEIRA, E. F.; BRAGA, J. C. **O padrão de financiamento da economia brasileira**: considerações sobre o seu reordenamento. São Paulo, FUNDAP/IESP, 1987.

TEIXEIRA, N. G. **O sistema bancário brasileiro e suas transformações frente à crise atual**. Campinas: IE/UNICAMP, 1985.

TROSTER, R. L. Concentração Bancária. 2004. In: ARAUJO, L. A. D'A.; JORGE NETO, P.M.; PONCE, D. A. S. **Risco e competição bancária no Brasil**. Natal: ANPEC, 2005. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A084.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2023.

WILSON, J.S.G. **Banking policy and structure**: a comparative analysis. New York: New York University Press, 1986.

Os bancos centrais e a “requeitada” política monetária conservadora ou Como elevar a taxa de lucro, aumentar o desemprego e reforçar o controle sobre a classe operária¹

Glaudsonor Gomes Barbosa²

Resumo

Este artigo apresenta um debate fundamental que envolve a questão do papel dos bancos centrais nas economias capitalistas contemporâneas. O ponto de partida é a decisão do Banco Central brasileiro de elevar a taxa de juros frente aos bancos centrais dos países desenvolvidos que não o fizeram, mesmo concordando todos com a referida política em geral. O trabalho sustenta uma visão crítica contra a decisão do Banco Central do Brasil e questiona seus alegados motivos. Critica, também, a política de elevação das taxas de juros sem nenhum elemento que prove ser a elevação de preços causados pela demanda. Utiliza-se do materialismo histórico para mostrar, através da obra *Salário, Preço e Lucro* de Marx que os salários não são agentes da inflação e é um dever dos trabalhadores lutarem por perdas em seus rendimentos. Dois resultados devem ser destacados: os salários não podem gerar inflação; a política de juros altos visa elevar a taxa de lucro, reduzir os salários, aumentar o desemprego e reforçar o controle sobre a classe operária.

Palavras-chaves: Banco Central; Juros; Inflação; Lucros; Salário.

Abstract

This article presents a fundamental debate involving the issue of the role of central banks in contemporary capitalist economies. The starting point is the decision of the Brazilian Central Bank to raise interest rates compared to the central banks of developed countries that did not do so, even though everyone agreed with the aforementioned policy in general. The paper takes a critical view of the decision of the Central Bank of Brazil and questions its alleged motives. It also criticizes the policy of raising interest rates without any evidence that proves that the increase in prices is caused by demand. It uses historical materialism to show, through Marx's work *Wages, Prices and Profit*, that wages are not agents of inflation and that it is the duty of workers to fight for losses in their income. Two results should be highlighted: wages cannot generate inflation; the high interest rate policy aims to raise the profit rate, reduce wages, increase unemployment and reinforce control over the working class.

Keywords: Central Bank; Interest; Inflation; Profits; Salary.

Classificação JEL: E40; E60.

DOI: 10.5281/zenodo.14768757

¹ Submetido em 10/07/2024. Aprovado em 17/10/2024.

² Professor-Associado de História Econômica e Economia Política da UFPE.

Quando uma ideologia fica bem velhinha, vem morar no Brasil. (Millôr Fernandes)

Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência e, por isso, pensam; na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão, portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das ideias de seu tempo; e, por conseguinte, que suas ideias são as ideias dominantes da época. (MARX; ENGELS, 2007, p. 47).

1. INTRODUÇÃO

A leitura de uma Ata do Copom demonstra até a náusea que os gênios da Política Monetária burguesa brasileira escrevem sempre utilizando a Ata anterior como rascunho. A de número 265, apenas, confirma o que se acaba de afirmar. Outro problema é seu hermetismo, sua mistura de abstrações ideológicas com tecnicismos imprecisos, só compreensíveis pelos iniciados. Como entidade pública, o Banco Central deveria prestar contas à população que trabalha, gera as riquezas e, ainda, paga a conta. Além de que, como é sabido, a construção do índice Selic é feita a partir da média das projeções das principais operadoras do mercado financeiro. Ou seja, o projeto e execução do sistema de proteção do galinheiro é entregue a um comitê de raposas.

Quando se utiliza como epígrafe a frase de Millôr Fernandes (Quando uma ideologia fica bem velhinha, vem morar no Brasil), está-se a se falar da tendência desse país de acreditar mais em embromações ideológicas do que os lugares onde elas são produzidas. O Banco Central dos Estados Unidos (FED), em sua última reunião baixou a taxa de juros. Não é verdade que a economia norte-americana esteja enfrentando um canário externo diferente do brasileiro.

A ciência econômica transformou-se, tão fortemente numa ideologia do capital que “se tropejar no Sertão do Caicó, o Copom corre para elevar a taxa de juros” com a alegação de que esse evento natural vai provocar enchentes que vão destruir parte de alguma safra, não se sabe onde, e como resultado, não se como, haverá mais inflação. A doença já foi identificada como inflacionite. O remédio assemelha-se aquele unguento vendido no centro de alguma feira de interior com a promessa de curar desde frieira até pneumonia “braba”. Na realidade, a função da taxa de juros é de precificar a moeda, seus aumentos como vem ocorrendo no Brasil, é a garantia que os burgueses e parte da classe média terão uma expansão na renda de seus ativos (em geral papéis que valem quanto pesam), aumentando a dívida pública sem gerar um real de renda nova nem uma unidade de emprego.

2. É POSSÍVEL TRADUZIR E CONTESTAR A ATA?

É importante reproduzir literalmente, cada ponto do item intitulado “Atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom” para depois discutir o significado provável do mesmo

O ponto 1 da Ata 265 trata do chamado ambiente externo:

“O ambiente externo permanece desafiador, em função do momento de inflexão do ciclo econômico nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, conseqüentemente, sobre a postura do Fed”. (ATA, p. 3)

O que realmente o texto pretende dizer? A queda da atividade econômica dos Estados Unidos é baixa e há divergências sobre se aquela economia estaria entrando ou não em recessão técnica. Em agosto passado o Banco Central (Federal Reserve dos EUA) decidiu não cortar as taxas de juros. Em 18 de setembro os juros foram reduzidos de 0,5%, mas isso já era do conhecimento público, pois seu presidente, Jerome Powell, sinalizou, em agosto, com esta possibilidade. (JORDAN, 2024)

O ponto 2 da Ata 265 trata do chamado ambiente externo:

Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário externo, também marcado por menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países, segue exigindo cautela por parte de países emergentes. (ATA, p. 3)

Para reforçar a antítese aqui defendida, alguns bancos centrais em economias centrais, em particular o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu, cortaram recentemente as taxas de juros. (JORDAN, 2024)

O Banco da Inglaterra já realizou uma redução nos juros em agosto de 2024, mas em setembro passado resolveu manter a taxa de juros em 5%: A decisão foi tomada em um cenário não livre de dúvidas sobre se as pressões inflacionárias haviam caído bastante, diminuído o suficiente. A decisão de manutenção da taxa se deu em uma votação de 8 membros a favor e 1 contra. Destaque-se que o Banco da Inglaterra tem alertado que a política monetária deve continuar restritiva para que haja um retorno para a meta de 2%. (REUTERS, 2024)

Como havia sido anunciado por alguns especialistas do mercado financeiro, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu na quinta-feira (12/09) cortar em 0,25 ponto percentual suas taxas de juros para a região. A taxa sobre depósitos ficou em 3,50%. Assim, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento ou taxa “refi”³ registou um corte maior, de 60 pontos base, situando-se em 3,65%, como resultado de um ajuste técnico anunciado meses atrás pelo banco. Desse modo, a diferença entre as duas taxas estava fixada em 50 pontos-base há anos e o BCE anunciou planos em março para reduzir a diferença para 15 pontos-base a partir de setembro, em um movimento que pode reacender os empréstimos entre bancos. (LIRA, 2024)

Fechando esta parte da análise com a situação japonesa, o que completa os quatro núcleos determinantes da economia capitalista mundial (Estados Unidos, União Europeia, Inglaterra e Japão) tem-se que o Banco do Japão manteve a taxa de juros na sexta-feira (20/09) e seu presidente Kazuo Ueda afirmou que o banco central pode esperar mais algum tempo observando as conseqüências das incertezas da economia mundial, sinalizando que não há pressa em aumentar o preço da moeda é por conseqüência os custos dos empréstimos. Na

³ Que determina o preço que os bancos pagam quando pedem dinheiro emprestado ao Banco Central Europeu.

sequência, Kazuo Ueda, disse que a economia do Japão cresce conforme as previsões, com o aumento dos salários elevando o consumo e mantendo a inflação no rumo correto para atingir de forma duradoura a meta de 2%. Continuando diz Ueda que apesar da trajetória da economia mundial ser muito incerta e irregular e dos mercados estarem muito instáveis, o caminho é avaliar os cenários com cuidado, por enquanto o correto é manter a taxa em 0,25%. (REUTERS. 20/09/2024)

O ponto 3 da Ata 265 trata do chamado cenário doméstico:

Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior do que o esperado, o que levou a uma reavaliação do hiato para o campo positivo. (ATA, p. 3)

Quando o Copom afirma que existem razões ligadas ao cenário doméstico para elevação da Taxa de Juros, para não ser deselegante, pode-se dizer que há um grande equívoco, se bem que se escuta um zumbido crescente de que eles mentem. Quem determina o Regime de Metas é o Comitê de Política Monetária do Banco Central em 12 meses corridos. O centro da meta é 3,0% com margem de 1,5%, então a inflação pode variar entre 1,5% e 4,5%.

A narrativa baseada em dados do IPEADATA nos mostra que desde setembro de 2023 que a Taxa de inflação entrou em uma trajetória declinante, atingindo o máximo da meta (4,5%) entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. De fevereiro de 2024 até abril a taxa de inflação atinge um mínimo de 3,7%, volta a se elevar até atingir novamente o teto em julho de 2024, quando inicia uma queda que se estende até o mês de setembro.

Segundo Oreiro (18/09/2024) antecipando a decisão pergunta-se, como a grande maioria dos economistas, com o mínimo de independência ideológica, observa a razão do aumento, se a Taxa de inflação flutuava dentro dos limites do Regime de Metas:

Tão pouco é possível justificar a elevação (esperada, embora quase certa) da taxa Selic na reunião de hoje (18/09) com base nas expectativas de inflação futura. Segundo consta na mais recente edição do Boletim FOCUS divulgada na segunda-feira dia 16 de setembro, o mercado espera que o IPCA feche o ano de 2024 em 4,35% a.a, um aumento de míseros 0,05 p.p desde o último levantamento, valor esse que é inferior ao teto de tolerância do regime de metas de inflação. Para 2025 a previsão do FOCUS subiu de 3,92% para 3,95%, valor bastante inferior ao esperado para o final de 2024. Dessa forma, as expectativas de mercado, coletadas pelo próprio Banco Central, junto ao mercado financeiro, não mostram o descumprimento do regime de metas de inflação em 2024 e 2025. Se não há descumprimento no horizonte de tempo previsível, por que razão o COPOM deveria elevar a taxa de juros? (OREIRO, 2024).

O problema de Oreiro (2024) é pautar sua resposta pela dificuldade que os economistas do Copom (do mercado) teriam de realizar a leitura correta das principais variáveis da economia brasileira ou o viés em favor do capital financeiro ou algum nível de entreguismo antinacionalista. Pode-se concordar com os três argumentos e, mesmo assim, a resposta mantém-se insuficiente.

O ponto 4 da Ata 265 trata propriamente do fenômeno inflacionário

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio assim como medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 4,4% e 4,0%, respectivamente. (ATA, p. 3)

Analistas bem-humorados tendem a considerar a sociedade brasileira uma reprodução do “Samba do Crioulo Doido”⁴, indicando que o Brasil é um país muito confuso. A análise do Copom sobre a questão central segundo os próprios (a inflação) é de uma confusão monumental, mas é evidente que o problema é muito mais sério.

A primeira dificuldade é a escolha da política monetária como único instrumento de controle inflacionário. O segundo é a suposição, nunca revelada, de que a inflação brasileira é de demanda. Repetindo: a inflação situa-se entre 1,5% e 4,5% de acordo com o extremo conservadorismo do Banco Central, os senhores do mercado, verdadeiros donos do capitalismo, já repetiram que a inflação deve ficar em 4,35%, logo, dentro da meta. Qual a razão de se utilizar uma taxa de juros de 10,75% e 7,33% reais para derrubar 4,35%. A manobra assemelha-se àquela do General que ordenou a ida do Tanque Leopard 2 A7 de fabricação alemã para destruir uma casa de pombos

O IPCA-15⁵, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que indica a prévia da inflação no país, desacelerou na comparação com o mês de agosto. No mês passado, a taxa foi de 0,19% e em setembro foi de 0,13%. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Apesar disso, o índice acumulado nos últimos 12 meses segue avançando, de acordo com o instituto. Contudo, a alta de 4,12% no acumulado deste mês está abaixo do patamar da divulgação anterior, de 4,35%. (LOPES, 2024)

3. DE VOLTA A SALÁRIO, PREÇO E LUCRO OU CIDADÃO WESTON, O IMORTAL

Sabe-se que os membros do Copom, ou os nove cavaleiros do apocalipse, todos economistas importantes, sendo quatro nomeados pelo presidente Lula, fantasiados do operário Weston, mas sem a honestidade daquele, fazem um arrazoado confuso, quando no fundo estão culpando o crescimento e as pequenas alterações no mercado de trabalho pela inflação que permanece dentro da faixa da meta.

No livro *Salário, Preço e Lucro*, Karl Marx critica as ideias do cidadão Weston, que se baseavam em duas premissas: (a) o volume da produção nacional é fixo; (b) o montante dos salários reais é também fixo.

⁴ Demônios da Garoa, Samba do Crioulo Doido, estrofe 1 (Foi em Diamantina/Onde nasceu JK/Que a Princesa Leopoldina/Arresolveu se casá/Mas Chica da Silva/Tinha outros pretendentes/E obrigou a princesa/A se casar com Tiradentes) Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/demonios-da-garoa/45443/> Acesso em: 29 de setembro de 2024.

⁵ O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) é um indicador que mede a inflação de produtos e serviços consumidos por famílias com renda entre 1 e 40 salários-mínimos. O IPCA-15 é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A metodologia de cálculo é a mesma do IPCA, mas a diferença está na abrangência geográfica e no período de coleta dos preços.

Marx refuta essas premissas e explica as suas teorias, como a Teoria da mais-valia e da Lei da tendência à queda da taxa de lucro.

“À primeira vista se pensa no cidadão Weston como um traidor da classe operária ou mesmo um autêntico representante da burguesia. Puro engano. Na sessão do Conselho Geral de 4 de abril de 1865, Weston, um membro influente do Conselho Geral e representante dos trabalhadores ingleses, propôs que o Conselho Geral discutisse as seguintes questões:

1. As perspectivas sociais e materiais da classe trabalhadora podem ser melhoradas em geral por aumentos salariais?

2. Os esforços dos sindicatos para garantir aumentos não têm um efeito prejudicial em outros ramos da indústria?

Em um trecho de uma Carta entre Marx e Engels, contida no Livro Value, Price and Profit pode-se ler: Um bom e velho sujeito, um velho owenista, Weston (carpinteiro)”. (Todo trecho foi traduzido pelo autor)

Marx (1865) argumentando que o Congresso da Internacional terá que enfrentar a conjuntura como ele se apresentava, assim:

Reina atualmente no Continente uma verdadeira epidemia de greves e um clamor geral por aumentos de salários. O problema há de ser levantado no nosso Congresso. Vós, como dirigentes da Associação Internacional, deveis manter um critério firme perante este problema fundamental. De minha parte julguei-me, por isso, no dever de entrar a fundo na matéria, embora com risco de submeter vossa paciência a uma dura prova. (MARX, 1865, p. 1)

No caso do Brasil a conjuntura é muito mais fria e o que preocupa a burguesia e seus economistas é um aumento do PIB levemente acima das expectativas, ou seja, cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado que previa um crescimento de 0,9%. a nova projeção oficial de crescimento do PIB brasileiro para 2024 será revisada para cima, em relação à atual estimativa de 2,5% para o ano, desse modo, a nova estimativa será de 3,2%. (CARVALHO; SANTOS, 2024)

Nessa direção ocorre um crescimento modesto do mercado de trabalho, expansão da massa salarial e aumento das remunerações do trabalho. O fortalecimento da renda do trabalho resultou, em 2023, em uma massa mensal de rendimento de R\$ 295,6 bilhões, o maior valor da série histórica da Pnad Contínua. Esse valor representa um crescimento de 11,7% em relação a 2022 (R\$ 264,6 bilhões) e de 8,8% ante 2019 (R\$ 271,7 bilhões). Em 2024, a tendência de valorização salarial se ampliou. Ainda segundo o Dieese, em março deste ano 85% das negociações coletivas obtiveram, em média, aumentos reais de 85,7%, ainda não captados pela mais recente pesquisa do IBGE. (DALLES, 2024)

Seguindo as fontes do governo, tem-se que o investimento cresceu 4,6% em maio, atingindo 18% do PIB, o maior nível desde novembro de 2022; multiplicam-se os projetos, estimulados inclusive por capitais externos, numa perspectiva de expansão da capacidade produtiva do País. (CARVALHO; SANTOS, 2024)

Na tentativa de realizar uma análise objetiva, materialista dos fatos, deve-se observar que a razão investimento/PIB de 18,0% não justifica tamanha comemoração, pois no período de

1947-1980 a taxa média foi de 24,6; enquanto de 1981-2021 aquela taxa caiu para 19,1%. Os dados da última década, 2011-2021, apresentam exatamente a média de 18,5%. (SOUZA JUNIOR; CORNELIO, 2020). É preciso parar com o crescimento do espetáculo e iniciar o espetáculo do crescimento.

Voltando ao operário Weston, parece que ele pegou uma doença dos economistas clássicos que é de forçar variáveis e permanecerem constantes. No caso de Weston há o agravante de não distinguir o curto, do médio e do longo prazos. Marx (1865) não deixa por menos e combate afirmando que os argumentos de Weston dependem de duas premissas, a saber: (a) que o volume da produção nacional é algo de fixo, uma quantidade ou grandeza constante, como diriam os matemáticos; (b) que o montante dos salários reais, isto é, dos salários medidos pelo volume de mercadorias que permitem adquirir, é também uma soma fixa, uma grandeza constante

Marx (1865) de forma inquestionável mostra que a premissa primeira é falsa, Pois o valor e o volume da produção aumentam de ano para ano, assim aumentam diariamente. Desse modo, o volume ou grandeza da produção nacional varia continuamente, não é uma constante, mas uma variável, e assim tem que ser, mesmo sem levar em conta as flutuações da população, devido às contínuas mudanças que se operam na acumulação de capital e nas forças produtivas do trabalho.

Para combater Weston no seu próprio campo, Marx (1865) aceita as hipóteses de que as variáveis são constantes e diz que ainda neste caso, Weston estaria errado. Para isso usa aritmética elementar:

Se tomo um determinado número, digamos 8, os limites absolutos deste algarismo não impedem que variem os limites relativos de seus componentes. Por exemplo: se o lucro fosse igual a 6 e os salários a 2, estes poderiam aumentar até 6 e o lucro baixar a 2, que o número resultante não deixaria por isso de ser 8. Desta maneira, o volume fixo da produção jamais conseguirá provar que seja fixo o montante dos salários. Como, então, nosso amigo Weston demonstra essa fixidez? Simplesmente, afirmando-a. (MARX, 1865, p. 2)

Marx (1865) argumenta que mesmo considerando a matemática westoniana de qualidade, ela teria, evidente, os dois sentidos, enquanto o nosso matemático quer que o movimento tenha apenas um sentido. Ora, se a renda, expressa como um somatório entre lucros e salários é uma constante, tanto os capitalistas quanto os trabalhadores seriam tolos em tentarem aumentar sua parte e, conseqüentemente, diminuir aquela do outro grupo.

Se o volume dos salários representa uma quantidade constante, não poderá aumentar, nem diminuir. Portanto, se os operários agem como tolos, ao arrancarem um aumento temporário de salários, não menos tola mente estariam agindo os capitalistas, ao impor uma baixa temporária dos salários. (MARX, 1865, p. 2)

Segundo Marx (1865) Weston não nega que, sob certas condições, os operários podem conseguir aumentos salariais, mas, segundo Weston, como há uma lei natural que impõe o somatório dos salários como quantidade fixa, este aumento dos salários provocará uma reação. De modo inverso, sabe-se que os capitalistas podem, em resposta ou por iniciativa primeira, impor uma queda dos salários, e tanto é dessa maneira que eles estão continuamente tentando. Seria correto e justo que os operários reagissem contra as baixas de salários ou contra as

tentativas em tal sentido? Evidente que sim. Agiriam acertadamente, ao arrancar aumentos de salários, pois toda reação contra uma baixa de salários é uma ação a favor do seu aumento? Sim, também, seria uma ação correta. Desse modo, conclui Marx

Logo, mesmo que aceitássemos o princípio do nível constante dos salários, como sustenta o cidadão Weston, vemos que os operários devem, em certas circunstâncias, unir-se e lutar pelo aumento de salários. (MARX, 1865, p. 3)

De acordo com Marx (1865) o centro do argumento de Weston é de que: se a classe operária obriga a classe capitalista a pagar-lhe, sob a forma de salário em dinheiro 1.500,00 reais e não 1.200,00 como antes, o capitalista devolver-lhe-á sob a forma de mercadorias, o valor de 1.200,00 reais em vez do valor de 1.500,00. O que significa na visão de Weston que a classe operária terá que pagar 1.500,00 reais pelo que antes da alta de salários lhe custava apenas 1.200,00 reais. Qual o motivo dessa divergência? Por que o capitalista só entrega o valor de 1.200,00 reais? Simplesmente porque o total dos salários é uma constante. O problema é esse valor ser de 1.200,00 reais em mercadorias? Por que não é 1.000,00 reais ou 1.400,00? Se é constante o limite dos salários, segundo uma lei econômica, na prática outra lei de ferro⁶, independente tanto da vontade do capitalista como da do operário, a primeira coisa que deveria ter feito o cidadão Weston era expor e demonstrar essa lei. Deveria provar, além disso, que a soma de salários efetivamente pagos em cada momento dado, corresponde sempre, exatamente, à soma necessária dos salários, e nunca se desvia dela. Em compensação, se o limite dado da soma de salários depende da simples vontade do capitalista, ou das proporções da sua avareza, trata-se de um limite arbitrário, que nada tem de necessário. Tanto pode ser modificado pela vontade do capitalista, como também pode fazê-lo variar contra a sua vontade.

Marx (1865) mostra que Weston procurou tornar suas teses aceitáveis através de tigela de sopa ou terrina⁷. Dizia Weston que se em uma terrina cabe uma quantidade determinada de sopa, destinada a determinado número de pessoas, a quantidade de sopa não aumentará se se aumentar o tamanho das colheres. Por exemplo, Marx considera como primário e fraco e faz lembrar o apólogo de Menênio Agripa. No momento em que os conflitos de classes se acirram é comum saídas “bem boladas”. Em Roma, quando a plebe entrou em luta contra os patrícios, o líder patrício Menênio Agripa chamou atenção dos “avexados” plebeus de que a pança patrícia é que alimentava os membros plebeus do organismo político. Contudo, o Tribuno das classes dominantes romanas não conseguiu demonstrar como é possível alimentar os membros de quem trabalha enchendo a barriga de outro que comanda e vive nas saunas. Quanto a Weston:

O cidadão Weston, por sua vez, se esquece de que a terrina da qual comem os operários, contém todo o produto do trabalho nacional, e o que os impede de tirar dela uma ração maior não é nem o tamanho reduzido da terrina, nem a escassez do seu conteúdo, mas unicamente a pequena dimensão de suas colheres. (MARX, 1865, p. 3)

⁶ A lei de ferro dos salários é uma teoria econômica desenvolvida pelo economista inglês David Ricardo, que defende que os salários permanecerão próximos ao nível de subsistência dos trabalhadores, mesmo que aumentem. De acordo com a lei de ferro dos salários, o aumento do salário-mínimo é acompanhado pelo aumento do preço dos alimentos, dos aluguéis e dos bens de consumo, o que perpetua um abismo financeiro e as desigualdades sociais.

⁷ A famosa terrina de Weston.

É muito interessante e salutar imaginar uma sopeira e, simplificada, um patricio com a própria concha do recipiente, ou seja, a terrina westoniana, e um plebeu com uma colher de chá. Em uma competição para verificar qual a pança enche primeiro e qual a ficará quase vazia.

Qual seria a mágica através da qual o esperto capitalista consegue devolver um valor de 1.200,00 reais pelo que tem um valor de 1.500,00? O capitalista simplesmente aumenta os preços das mercadorias que vende. Significa que as oscilações nos preços das mercadorias, dependem da vontade do capitalista ou são necessárias determinadas condições para que prevaleça essa vontade? Não é preciso algumas qualificações, comece-se pela mais evidentes

Os trabalhadores consomem tudo o que ganham, dizia Kalecki (1983) seguindo Marx que em 1865 dizia que a classe operária, considerada em conjunto, gasta e será forçosamente obrigada a gastar a sua renda em artigos de salários. Se os salários se elevam isso provocaria um aumento da demanda por artigos de primeira necessidade e, por consequência, um aumento de seus preços. Ora, os capitalistas produtores dessas mercadorias compensariam o aumento de salários por meio da alta dos preços dessas mercadorias. Os outros capitalistas que não produzem artigos de primeira necessidade, como ficariam? Uma grande parcela da produção nacional se destina a objetos de luxo.

4. OS BANCOS CENTRAIS: INSTRUMENTOS DE LUTA DAS CLASSES DOMINANTES

Roberts (13/10/2022) apresenta a “doutrina do choque” de Naomi Klein como tese para descrever a destruição dos serviços públicos e do Estado de bem-estar pelos governos a partir da década de 1980 cujo objetivo era criar um campo de acumulação de capital novo. Esse processo ganha corpo com os bancos centrais aumentando as taxas de juros com a intenção de controlar a inflação, mesmo havendo crescente evidência de que isso levará sempre a uma nova recessão.

Segundo Roberts (13/10/2022) Chris Waller, membro do conselho do Federal Reserve deixou bem clara essa intenção ao afirmar que “não estou pensando em desacelerar ou interromper os aumentos das taxas devido a preocupações com a estabilidade financeira”. Ou seja: mesmo que o aumento das taxas de juros comece a abrir fissuras nas instituições financeiras e em seus ativos especulativos, isso não importa.

Joachim Nagel, presidente do Banco Central Alemão (*Deutsche Bundesbank*), argumenta Roberts, está decidido a perseguir o que já se coloca além das chamadas “finanças saudáveis”, tão “saudáveis” quanto qualquer cassino. Essa decisão desconsidera que a Eurozona e a Alemanha (a locomotiva da zona, no sentido de bloco, é claro) já embarcaram na recessão:

“As taxas de juros devem continuar a subir – e de forma significativa”. Veja-se: Nagel não quer apenas taxas de juros mais altas; ele quer que o BCE reduza seu balanço, ou seja, que não apenas pare de comprar títulos do governo, para manter os rendimentos dos títulos baixos; mas que, na verdade, passe a vender títulos, aumentando os seus rendimentos e contraindo a liquidez. (ROBERTS,13/10/2022).

Uma leitura atenta do Sr. Joachim Nagel, nesta última citação indica a intenção verdadeira, a saber, não é ter taxas de juros altas, porém deixá-las subindo. No estilo *Let It Be*⁸

Eis o que Nagel afirma: “há um choque no preço da energia, cujos efeitos o banco central não pode mudar muito no curto prazo. No entanto, a política monetária pode impedir que ele salte e se amplie. Dessa forma, estamos quebrando a dinâmica da inflação e trazendo a evolução dos preços para nossa meta de médio prazo. Temos os instrumentos para isso, principalmente a alta das taxas de juros.” (ROBERTS,13/10/2022).

Abrindo um parênteses: Michael Roberts está falando há dois anos passados (13/10/2022). No presente, 2024, a economia alemã enfrenta muitos desafios e a sua recuperação está sendo adiada, mas não se espera uma recessão no sentido de um declínio significativo: (a) no segundo trimestre de 2024, a economia alemã encolheu inesperadamente 0,1%; (b) no primeiro trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) do país contraiu 0,1%, mas o crescimento foi maior do que o esperado devido ao setor de construção e às exportações; (c) o Ministério da Economia alemão não espera uma recuperação econômica significativa até mais para o final do ano; (d) o Bundesbank disse que a esperada recuperação lenta da economia está sendo adiada ainda mais. (REUTERS 10/09/2024)

O “Céu negro” da maior nação europeia teve início com a guerra por procuração que os Estados Unidos e a Eurozona promoveram entre a Rússia e a Ucrânia em 2022, colocando-se do lado da Ucrânia no fornecimento de recursos financeiros e materiais, principalmente bélicos e assaltando a Rússia com sanções fortíssimas. Diferente do que esperavam os gênios da Geopolítica do caos, o principal resultado foi a aumento exponencial dos preços da energia. Acrescente-se a tudo isso, a forte e geoestratégica concorrência da China (REUTERS 10/09/2024)

O que revela e o que esconde a conversa fiada dos senhores banqueiros centrais? Esconde que o aumento das taxas de juros não reduzirá de forma direta as taxas de inflação para os níveis projetados sem uma forte e alta recessão. Esconde que a inflação não teve como causa nenhum excesso de demanda, mas tiveram como causa a escassez de oferta, principalmente de alimentos e energia, mas, também, em produtos manufatureiros e de média e alta tecnologia. Revela que os banqueiros centrais passaram a ser os grandes guias e defensores dos capitalistas. Revela que está a se construir uma estratégia de salvamento do capitalismo que pode ser paga com formas diversas de destruição humana, incluindo a fome geral. (ROBERTS,13/10/2022).

A causa que interrompeu a expansão da oferta mundial deve ser buscada nos fatores que envolvem os ciclos e rupturas do modo de produção capitalista. Que fatores devem ser relacionados com a trajetória dos últimos anos: (a) essa depende fortemente do permanente crescimento da produtividade. Ela vem crescendo a níveis decrescentes; (b) bloqueios da cadeia de suprimentos na produção e no transporte, os quais surgiram durante e após a queda da covid; (c) mais recentemente, pela invasão russa da Ucrânia e pelas sanções econômicas e financeiras impostas à Rússia pelos Estados ocidentais. (ROBERTS,13/10/2022).

⁸ Deixe estar, deixe estar (*Let it be, let it be*)/Deixe estar, deixe estar (*Let it be, let it be*)/Sussurrando palavras de sabedoria (*Whisper words of wisdom*)/Deixe estar (*Let it be*). Estrofe de *Let It Be*, The Beatles.

Michael Roberts, (13/10/2022) mostra-nos que no Relatório de 2022, a UNCTAD (2022) chegou à conclusão semelhante da vista acima. Os seus economistas calcularam que cada aumento de um ponto percentual na taxa básica de juros do Banco Central dos Estados Unidos reduziria a produção econômica nos países ricos em 0,5% e em 0,8% nos países pobres, nos próximos três anos. Anotou, também, que aumentos mais drásticos, de 2 e 3 pontos percentuais, deprimiriam ainda mais a “recuperação econômica já estagnada” nas economias emergentes. (ROBERTS,13/10/2022).

Parece claro que os bancos centrais não conhecem as causas do aumento da inflação. Como confessou o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jay Powell: “entendemos melhor agora o quanto pouco entendemos sobre inflação”. Ora, trata-se na verdade de uma abordagem ideológica por parte dos banqueiros centrais. Toda a conversa deles tem por trás o medo de uma espiral de preços e salários. É isso o que, no fundo, sustentam: à medida que os trabalhadores tentam compensar os aumentos de preços negociando salários mais altos, isso provocará mais aumento de preços, elevando as expectativas de inflação. (ROBERTS,13/10/2022).

Bastos & Leite (2024) chama-nos a atenção para o fato de que na última edição sobre economia mundial da Carta de Conjuntura, em março deste ano (2024), foi feita as seguintes considerações:

A perspectiva geral para a economia mundial em 2024 é de pequena redução no crescimento do [...] PIB em relação a 2023 e de queda mais significativa na inflação, rumo ao alcance das metas de inflação em 2025. As políticas monetárias nos principais países devem continuar contracionistas, em busca da consolidação da redução da inflação, porém em cenário de queda das taxas de juros básicas. Os riscos geopolíticos e o fenômeno El Niño continuam presentes, afetando o comércio internacional.⁹

Segundo, ainda, Bastos & Leite (2024, p. 3) a publicação destacava também que a resistência da inflação dos serviços nos Estados Unidos e a duradoura crise no setor imobiliário na China eram dois dos principais temas na economia mundial, além do crescimento mais fraco na Área do Euro (AE) do que em âmbito norte-americano, embora com alguma heterogeneidade entre os países europeus.

Bastos & Leite (2024, p. 3) considera que a fase anterior de desinflação rápida e mais “fácil” parece ter realmente terminado. A inflação mundial, após ter caído de um pico de 10,3% em outubro de 2022 para 5,6% em novembro de 2023 passado. A taxa de redução desacelerou muito, se é que está realmente em queda. Destaque-se os registros de 5,4% em abril deste ano. Isso, em parte, está associado aos preços das commodities, que não têm mais ajudado na redução da inflação. O fato é que, após a queda entre meados de 2022 e meados de 2023, os preços das commodities – tanto os índices totais quanto os separados em metais, agrícolas e

⁹ Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2024/03/panorama-da-economia-mundial-5/>

energia – têm se mantido relativamente estáveis e até vêm mostrando elevação nos últimos meses, especialmente os metais, que subiram em maio, enquanto os demais caíram.

Michael Roberts afirma que o guru keynesiano Martin Wolff sintetizou esta nova teoria da seguinte forma: “o que eles [banqueiros centrais] devem fazer é evitar uma espiral de preços e salários, que desestabilizaria as expectativas de inflação. A política monetária deve ser rígida o suficiente para conseguir isso. Em outras palavras, deve criar/preservar alguma folga no mercado de trabalho.” Portanto, dada essa “teoria”, trata-se de evitar que os salários subam, mesmo que isso possa aumentar o desemprego. (ROBERTS,13/10/2022).

Por sua vez, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jay Powell, considera que esse resultado pode ser evitado. Segundo Powell, a função central do Banco Central (leia-se dos Bancos Centrais) consiste “em princípio, (...) em moderar a demanda (...) obtendo uma redução dos salários, assim como da inflação, sem ter que desacelerar a economia e sem uma recessão que aumente o desemprego. Eis que há, pois, um caminho para obter esse resultado”. (ROBERTS,13/10/2022).

A questão da defesa dos lucros contra os salários está presente em todas as intervenções. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey resumiu como um Lorde inglês a questão: “não estou dizendo que ninguém vai receber aumento salarial – não me entendam mal. O que estou dizendo é que precisamos de moderação na negociação salarial, pois, em caso contrário, ela ficará fora de controle”.

Agora Michael Roberts mostra-nos quem é capaz de ir mais distante, citando o caubói americano e conhecido macroeconomista do *mainstream*, Jason Fulman¹⁰ que vai direto ao ponto, dando (não se sabe ao certo se ele ou seu cavalo Milton) violento coice na classe trabalhadora, misturando preço da força de trabalho com preço de passagem aérea, alimentos, esquecendo apenas dos ananás: “Quando os salários sobem, isso leva os preços a subir. Se o combustível das companhias aéreas ou os ingredientes alimentares subirem de preço, as companhias aéreas ou os restaurantes aumentarão seus preços. Da mesma forma, se os salários dos comissários de bordo ou servidores subirem, eles também aumentarão os preços. Isso decorre do micro e do senso comum básico”. (ROBERTS,13/10/2022).

Em primeiro lugar, surpreende o quanto a economia transformou-se em uma ideologia¹¹ vulgar e rasteira. Atrás da enganação desses senhores há sempre uma imitação grosseira baseada no modelo newtoniano¹² de equilíbrio automático. Observe-se: Quando os salários sobem, isso leva os preços a subir. Errado. Quem controla os preços são os capitalistas. Na elevação dos

¹⁰ Jason Furman é Professor no Departamento de Economia de Harvard. Antes, atuou por oito anos como um dos principais conselheiros econômicos do presidente Obama, inclusive atuando como o 28º presidente do Conselho de Consultores Econômicos de agosto de 2013 a janeiro de 2017, atuando como economista-chefe do presidente Obama e membro do gabinete. Durante esse tempo, desempenhou papel importante na maioria das principais políticas econômicas do governo Obama. também atuou no governo do presidente Clinton.

¹¹ BARBOSA, Glaudionor Gomes; BEZERRA, Ana Paula Sobreira. Existe ideologia na economia? Ou por que os economistas não são físicos, mas muitos acreditam que são? VIII Congresso Brasileiro de História Econômica e 9ª Conferência Internacional de História de Empresas, Campinas/2009 (ABPHE). Disponível em: https://www.abphe.org.br/arquivos/glaudionor-gomes-barbosa_ana-paula-sobreira-bezerra.pdf Acesso em: 10 de outubro de 2024.

¹² Isaac Newton (1643-1727), considerado um dos inventores do cálculo, fez contribuições extremamente importantes para a ciência da óptica. Descreveu as leis da mecânica clássica que sustentaram as bases da física newtoniana.

salários, os empresários elevam os preços para manter a taxa de lucro e reduzir os salários reais. Na verdade, os salários são a parte mais visível de um processo complexo. O valor da força de trabalho é composto pelas mercadorias que permitem a reprodução dela. O preço da força de trabalho é um reflexo do valor e o salário é um preço de mercado expresso em moeda.

Em segundo lugar, ao analisar a fala desses importantes economistas da burguesia, entende-se como parte da esquerda mimetiza o próprio conceito de luta de classes, ao restringi-lo aos eventos e processos maiores como, greves e manifestações de massa. A luta de classe é como a noção de poder de Foucault está em todos os espaços e tempos da sociedade capitalista e está principalmente na relação de forças entre os lucros e os salários.

Michael Roberts levanta uma questão fundamental, a saber, que os bancos centrais continuam aumentando as taxas de juros, contudo, estão mudando da flexibilização quantitativa¹³ para o aperto quantitativo¹⁴. Há uma coordenação política para que isso ocorra em todo o mundo. Essa “terapia de choque”, empregada pela primeira vez no final da década de 1970 pelo então presidente do Fed dos EUA, Paul Volcker, acabou levando a uma grande queda da produção global, entre 1980-1982. (ROBERTS,13/10/2022).

Uma dificuldade muito séria da economia mundial é a forma sincrônica como os bancos centrais estão combatendo a inflação, ou seja, por meio da elevação simultânea das taxas de juros os BCs colocam, também, uma pressão enorme no sistema financeiro global: à medida que atuam nas economias desenvolvidas, eles afetam também os países de economia subdesenvolvidas.

Michael Roberts argumenta que, o difusor do impacto da elevação das taxas de juros na economia mundial é o fortalecimento do dólar norte-americano. Houve uma alta de cerca de 11% desde o início do ano (2022) e ela gerou depois de 20 anos, a paridade do dólar com o euro. O dólar está forte porque se apresenta como único ancoradouro forte para as moedas diante da inflação e das sanções e da guerra na Europa. (ROBERTS,13/10/2022).

Ora, o dólar se fortalece porque a taxa de juros nos EUA está em alta. Em consequência, moedas importantes de outros países se desvalorizaram em relação ao dólar. Isso é desastroso para muitos países pobres ao redor do mundo. Muitos países – especialmente os mais pobres – não podem tomar empréstimos em sua própria moeda no valor ou nos vencimentos que desejam. (ROBERTS,13/10/2022).

Diante desse quadro, os credores não se dispõem ao risco de serem pagos nas moedas voláteis dos devedores. Assim, os empréstimos e os pagamentos são em dólares, independentemente da taxa de câmbio. Desse modo, na medida que o dólar se fortalece em relação a outras moedas, ocorre um encarecimento dos pagamentos nas moedas nacionais. (ROBERTS,13/10/2022).

¹³ Flexibilização quantitativa é uma política monetária em que o banco central compra ativos financeiros para aumentar as reservas bancárias e reduzir os rendimentos dos títulos. Ela é usada para estabilizar o sistema e diminuir os riscos para os bancos.

¹⁴ Aperto quantitativo é uma política monetária que visa normalizar as taxas de juros para evitar o aumento da inflação. Este aumenta o custo de acesso ao dinheiro e reduz a procura de bens e serviços.

Os dados disponíveis confirmam que até agora ocorreu um fortalecimento do dólar, o que de imediato provoca um encarecimento das importações em moedas nacionais, obrigando as empresas a reduzir os investimentos e/ou gastar mais com importações essenciais. Assim como “ninguém come PIB, come alimentos”, como afirmou a economista Maria da Conceição Tavares, “ninguém (no Brasil, por exemplo) paga com dólares, mas com reais”.

Algumas questões são fundamentais e precisam ser devidamente destacadas agora:

(a) todas as consequências, incluindo a queda nos investimentos e múltiplos problemas do câmbio, tem como causa a “terapia de choque” implementadas pelos bancos centrais como forma única e universal de enfrentar a inflação mundial. Na verdade visível, pelos deficientes visuais inteligentes e bem-intencionados, é de que é impossível controlar as taxas de inflação vinda do lado dos custos (oferta) com política monetária. No caso brasileiro é necessário um adendo: uma política fiscal inexistente haja vista a arcabouço fiscal que ameaça os fundos constitucionais de saúde e educação. Para complementar a política cambial¹⁵ baseada no regime de câmbio flutuante que pode ser considerada como neutra.

(b) não foi o excesso de demanda dos consumidores pelas mercadorias ou por empresas investindo pesadamente, nem por gastos governamentais descontrolados que provocou o crescimento dos preços. Não é, portanto, a demanda que supera a oferta que pressiona o vetor de preços, porém é no outro lado da equação que a questão mora, ou seja, é a oferta deficiente. E essa última, os bancos centrais não podem controlar! "Tão simples, tão óbvio, e tão negligenciado", como dizia aquele professor Milton, pensando o inverso do direito.

(c) o que é evidente, e que faz, inclusive, alguns banqueiros centrais repensarem a política de choque é a clara e esperada resistência que o vetor inflacionário opõe às políticas monetárias de juros crescentes. Esses aumentos, muitas vezes estão deprimindo ainda mais a oferta. Saliente-se que os problemas de oferta estão além das cadeias de produção e distribuição, além, também, aos reais problemas advindos do conflito Rússia versus Ucrânia, deve-se a crise de 2007-2008 (terceira depressão mundial) que deprimiu a produtividade e afetou a acumulação.

(d) o mais grave, contudo, é que não apenas os conservadores acreditam e desejam mais do mesmo, porém keynesianos e até autodenominados marxistas se renderam ao receituário antioperário. Ninguém discute mais a origem dos salários e dos lucros; o comando sobre os preços; o conflito distributivo; a neutralidade dos salários frente à inflação, exceto o caso de reivindicação ser a taxa composta pela inflação passada multiplicada pela produtividade. Os trabalhadores não possuem força política para tal reivindicação e se fizessem os patrões zombariam, apenas e diriam que. “não há alternativa” como dizia Margaret Thatcher.

Como mostrado na parte 3 deste trabalho, Marx dedicou uma obra denominada *Salário, Preço e Lucro* para demonstrar o equívoco do sindicalista Weston quando aquele dizia que os aumentos salariais levam automaticamente a aumentos de preços. Passados mais de 150 anos, um economista afamado volta a repetir a mesma tolice. É quase impossível separar a doutrina neoclássica e, mesmo, neokeynesiana de uma mera ideologia rudimentar e justificadora. Em contraposição está a visão materialista:

“Uma luta por aumento de salários segue apenas o rastro de mudanças anteriores nos preços”. Há muitas outras coisas que afetam as mudanças de preços: “a

¹⁵ A política cambial adotada no Brasil é o regime do câmbio flutuante. Também conhecido como câmbio livre, é o modelo adotado desde 1999. Ou seja, a taxa de câmbio do Real em relação a outras moedas é determinada pelo mercado, considerando a oferta e demanda de divisas estrangeiras.

quantidade de produção, as forças produtivas do trabalho, o valor do dinheiro, as flutuações dos preços de mercado, as diferentes fases do ciclo industrial”. (ROBERTS,13/10/2022).

Os aconselhamentos dos economistas assalariados com alta remuneração pelo capital e as ações dos banqueiros centrais, também muito bem aquinhoados, é aumentar o garrote sobre a classe operária, aumentando a taxa de desemprego e derrubando os salários. A questão é: os salários estão aumentando como parcela da renda nacional ou do valor da produção? Não. Com certeza é a participação nos lucros que vem aumentando.

Segundo a Oxfam¹⁶ (2024) nos anos recentes, os lucros das empresas têm crescido mais do que os salários dos trabalhadores: (a) o lucro dos acionistas e diretores de empresas aumentou 45% nos últimos três anos, enquanto os salários de trabalhadores em 31 países aumentaram apenas 3%; (b) a participação dos salários no PIB vem diminuindo desde 2016, e ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. Para inverter essa tendência, os salários teriam que subir mais do que o PIB e a produtividade da economia. Os pagamentos totais de lucros cresceram 14 vezes mais do que a remuneração aos trabalhadores desde 2020, de acordo com a pesquisa. Ajustados pela inflação, os números são baseados em dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e agências governamentais de estatísticas. (SILVA, 01/05/2024).

O diretor-executivo interino da Oxfam International, Amitabh Behar, chama a atenção para a inação de governos na perpetuação da desigualdade de renda. “Nenhuma empresa deveria estar pagando aos acionistas ricos a menos que esteja remunerando todos os seus trabalhadores com um salário digno”, ressalta. “Os governos devem limitar os pagamentos aos acionistas, apoiar os sindicatos e estabelecer leis que garantam salários dignos. Deveríamos estar recompensando o trabalho, não a riqueza (SILVA, 01/05/2024).

Com base no *Janus Henderson Global Dividend Index*¹⁷, os lucros totais das empresas podem ultrapassar a quantia de 1,66 trilhão de dólares alcançados no ano passado (2023), um aumento de 5,6% em relação a 2022. O segmento bancário foi o principal responsável pelo crescimento, representando metade do aumento total. As maiores pagadoras de dividendos em 2023, foram a Microsoft, a Apple e a Exxon Mobil. (REUTERS, 13/03/2024).

A Janus Henderson prevê que o aumento de dividendos em 2024 seja impulsionado pelo pagamento de dividendos por grandes empresas de tecnologia e mídia dos Estados Unidos, como Meta e Alphabet, e pela chinesa Alibaba. (REUTERS, 13/03/2024).

Por fim, algo essencial tendo em vista a discussão em pauta: as altas taxas de juros impulsionaram as margens dos bancos, que pagaram um recorde de US\$ 220 bilhões aos seus acionistas em 2023, representando um aumento de 15% em relação a 2022. (REUTERS, 13/03/2024).

O ICL (05/02/2024). aponta que desde 2016 até fevereiro de 2024, a participação da renda dos trabalhadores brasileiros despencou de 44,7% do PIB para menos de 40%. Por outro lado, o lucro das empresas passou de 32,1% em 2015 para 37,5% do PIB brasileiro em 2021.

¹⁶ A Oxfam Internacional é uma confederação de 19 organizações e mais de 3000 parceiros, que atua em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e ações emergenciais.

¹⁷ índice que analisa as 1.200 maiores empresas do mundo

Segundo o PIB medido pelo IBGE, pela ótica da renda, que divide a economia entre capital e trabalho, O Excedente Operacional Bruto (base do lucro) chegou a 37,5% enquanto os salários chegaram ao nível de 31,0% em 2021, último dado disponível, sendo o menor desde 2004. Para especialistas, ainda não houve recuperação. (ICL, 05/02/2024).

Para efeito de comparação, dados da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), que reúne e acompanha as economias mais avançadas, mostram que os países mais desenvolvidos têm participação da remuneração dos trabalhadores mais próxima de 50%. (ICL, 05/02/2024).

Na União Europeia, essa participação é de quase 50,0% (48,2%); nos Estados Unidos ultrapassa 50,0% (53,8%); e no Reino Unido, também passa de 50,0% (50,6%). Já nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, essa parcela cai bastante, abaixo dos 40%. No Chile, o percentual é de 37%; na Colômbia, de 34%; e no México, 26,9%. (ICL, 05/02/2024).

5. NOTAS DE UM ECONOMISTA PERIFÉRICO SOBRE INFLAÇÃO E SALÁRIOS

Em uma sociedade capitalista predomina em todos os níveis, os conflitos. O principal deles ocorre no coração do sistema, a saber, no espaço privado da produção de mercadorias. (a) se a mercadoria é uma unidade contraditória entre valor e valor de uso, reside nela a primeira contradição e o germe das demais. Quando a mercadoria perde uma das duas características deixa de ser mercadoria; (b) há uma contradição específica entre os salários e os lucros. Por simplificação vamos sempre supor que toda a renda produzida é dividida entre a classe operária e os capitalistas; (c) que o poder “sindical” das classes sociais é diferente, sendo os capitalistas por diversas razões mais poderosos que os operários; (d) além do poder direto advindo da posição social dentro da sociedade, os donos do capital dominam a justiça, as forças armadas, as polícias, a imprensa e outros aparelhos; (e) o poder sindical depende do nível de acumulação de capital e de emprego. Assim, quanto maior o desemprego, melhor a situação dos capitalistas e quanto maior o emprego, melhor a condição da classe operária. O pleno emprego¹⁸ (situação difícil de ser atingida) seria um perigo para a classe capitalista.

Um dos modelos explicativos de inflação por conflito é conhecido como hiato de aspiração. Ele mostra que nas negociações salariais, isto é, quando os capitalistas aceitam determinado valor salarial, fica definida, nos seus cálculos, a margem de lucro pretendida (aspirada) e os aumentos de preços servem como instrumentos de alterações da parcela negociada.

Seja $A = L^* - L_n$,

Onde:

A= hiato de aspiração

L^* = parcela praticada de lucros

L_n = parcela negociada de lucros

¹⁸ Pleno emprego é uma situação em que todos os indivíduos que estão dispostos e aptos a trabalhar encontram emprego de forma rápida e com pouco esforço.

A negociação supõe $L^* = L_n$, ou seja, $A=0$, mas normalmente $A>0$, o que implica, então: $L^* > L_n$. Como é possível tal resultado? Simplesmente porque são os empresários que comandam os preços, isto é, o preço é uma variável de política. Ao elevar os preços, os empresários “capturam” – dados as condições de demanda, de concorrência intercapitalista e custos – a taxa de lucro desejada. E os trabalhadores não reagem? Eles reagem, sim, mas com defasagem temporal, e o dilema só é resolvido com elevação dos salários (se o poder sindical for suficiente para consegui-la). Os capitalistas que comandam os preços voltam a aumentá-los. Desse modo, a espiral é de lucros-preços.

Outro modelo de inflação por conflito é aquele dos coeficientes de absorção. Neste modelo, para facilitar a explanação, vamos considerar uma economia fechada e sem atividades de governo. Consideremos a existência de duas classes sociais (trabalhadores e capitalistas) e duas classes de renda (salários e lucros)

A renda nacional num período qualquer pode ser expressa pela seguinte equação

$$Y_t = W_t + L_t \quad (1)$$

Sendo:

Y_t : renda (monetária) nacional no tempo “t”;

W_t : montante dos salários no tempo “t”;

L_t : montante dos lucros no tempo “t”.

A equação (1) significa que toda renda é dividida entre as duas classes sociais (trabalhadores e empresários).

Podemos expressar a renda monetária de outra forma, qual seja:

$$Y_t = y.P_t \quad (2),$$

onde as novas variáveis são: y (renda real) e P_t (nível geral de preços).

Agora se define mais duas equações, uma para os salários e outra para os lucros respectivamente:

$$W_t = m.y.P_{t-1} \quad (3) \text{ e}$$

$$L_t = n.y.P_{t-1} \quad (4)$$

Sendo:

m = parcela dos salários; coeficientes de absorção dos salários; poder sindical dos trabalhadores

n = parcela dos lucros; coeficiente de absorção dos lucros; poder sindical dos capitalistas

P_{t-1} = nível de preços no período imediatamente anterior

Da equação (1) temos: $Y_t = W_t + L_t$, substituindo as equações (3) e (4), obtém-se

$$Y_t = m.y.P_{t-1} + n.y.P_{t-1}$$

Logo:

$$Y_t = (m+n).y.P_{t-1} \quad (5)$$

Comparando (2) e (5) implica que

$$y.P_t = (m+n).y.P_{t-1} \quad (6)$$

Logo:

$$P_t = (m+n).P_{t-1} \quad (7)$$

Supondo um tempo t , em que a inflação seja zero ou se aproxime de zero, então

$$P_t = P_{t-1} \quad (8)$$

Logo:

$$P_t/P_{t-1} = 1 \quad (9).$$

Assim:

$$m+n = 1 \quad (10).$$

Por fim:

$$m = 1 - n \quad (11) \text{ e } n = m - 1 \quad (12)$$

Então “tão óbvio, tão simples, tão negligenciado”. Fácil de concluir que: ganha quem tem país poder.

6. CONCLUSÃO INCONCLUSA

Este trabalho começa por questionar o sentido da elevação da taxa de juros da última reunião do Copom do Banco Central do Brasil em 18 de setembro do corrente e de imediato apresenta uma resposta correta, porém muito incompleta de que os aumentos na taxa de juros como vem ocorrendo no Brasil, é a garantia que os burgueses e parte da classe média terão uma expansão na renda de seus ativos (em geral papéis que valem quanto pesam), aumentando a dívida pública sem gerar um real de renda nova nem uma unidade de emprego

O tópico mais importante da Ata do Copom é denominado de “Atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom” com quatro itens que foram contestados um a um. Não há certeza sobre queda de atividade nos Estados Unidos, mas o Fed cortou a taxa de juros em 0,5%. Em total contradição com os países centrais o Copom afirma que haveria intenção de aumento da taxa, mas alguns bancos centrais em economias centrais, em particular o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu, o alemão e o japonês, também, cortaram recentemente as taxas de juros

As razões internas apresentadas na Ata para elevação da Taxa de Juros não se justificam, dado que o centro da meta é 3,0% com margem de 1,5%, então a inflação pode variar entre 1,5% e 4,5%. O IPEADATA mostra que desde setembro de 2023 a Taxa de inflação entrou em queda, atingindo o máximo da meta (4,5%) entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. De fevereiro de 2024 até abril a taxa atinge um mínimo de 3,7%, volta a se elevar até atingir novamente o teto em julho de 2024, quando inicia uma queda que se estende até o mês de

setembro. Se a inflação se encontra dentro da meta, então não há razão objetiva para aumentar as taxas de juros. Razão menor existe para culpar o salários e “inventar” um pleno emprego que inexistente.

No livro *Salário, Preço e Lucro*, Marx (1865) mostra que o operário Weston procurou tornar suas teses aceitáveis através do exemplo da tigela de sopa ou terrina. Dizia Weston que se em uma sopeira cabe uma quantidade “x” de sopa, destinada a determinado número de pessoas, a quantidade de sopa não aumentará se aumentar o tamanho das colheres. Este exemplo (próprio do mundo operário das sopas de repolho), Marx considera como primário e fraco e isso o faz lembrar do apólogo de Menênio Agripa. No momento em que os conflitos de classes se acirram é comum saídas “bem boladas”. Em Roma, quando a plebe entrou em luta contra os patrícios, o líder patrício Menênio Agripa chamou atenção dos “avexados” plebeus de que a pança patrícia é que alimentava os membros plebeus do organismo político. Contudo, o Tribuno das classes dominantes romanas não conseguiu demonstrar como é possível alimentar os membros de quem trabalha enchendo a barriga de outro que comanda.

O cidadão Weston, por sua vez, se esquece de que a terrina da qual comem os operários, contém todo o produto do trabalho nacional, e o que os impede de tirar dela uma ração maior não é nem o tamanho reduzido da terrina, nem a escassez do seu conteúdo, mas unicamente a pequena dimensão de suas colheres.

Na verdade e no intuito de esconder suas reais intenções, os senhores banqueiros centrais fingem não saber que o aumento das taxas de juros não reduzirá de forma direta as taxas de inflação para os níveis projetados sem uma forte e alta recessão. Omite, cinicamente, que a inflação não teve por causa excedentes de demanda, mas escassez de oferta. Porém, mostra que os banqueiros centrais são agora os grandes escudeiros mercenários dos capitalistas. Mostra que uma estratégia de salvamento do capitalismo está se construindo que deve ser paga com formas diversas de destruição humana, incluindo a fome generalizada.

Muito se falou em ideologia na economia, o que era correto, mas agora há uma extrapolação. De fato, a economia transformou-se em uma ideologia vulgar e rasteira. Atrás da enganação de muitos economistas há sempre uma imitação grosseira baseada no modelo newtoniano de equilíbrio automático. Observe-se: quando os salários sobem, isso leva os preços a subir. Errado. Quem controla os preços são os capitalistas. Na elevação dos salários, os empresários elevam os preços para manter a taxa de lucro e reduzir os salários reais.

Os aconselhamentos dos economistas do capital recebedores de alta remuneração e ações dos banqueiros centrais, também muito bem remunerados, é aumentar o garrote sobre a classe operária, aumentando a taxa de desemprego e derrubando os salários. A questão é: os salários estão aumentando como parcela da renda nacional ou do valor da produção? Não. Com certeza é a participação nos lucros que vem aumentando. Uma verificação é suficiente

Nos últimos cinco anos os lucros das empresas aumentaram muito mais do que os salários dos trabalhadores: Para inverter essa tendência, os salários teriam que subir mais do que o PIB e a produtividade da economia, o que se sabe só é possível próximo do pleno emprego, muita organização nos locais de trabalho e unidade na luta. Os dados mostram a violência do capital: Os pagamentos totais de lucros cresceram 14 vezes mais do que a remuneração aos trabalhadores desde 2020.

Ao se analisar o conflito distributivo se conclui que são os capitalistas que comandam os preços e não os trabalhadores. Quando eles aumentam os preços, “capturam” a taxa de lucro planejada. E os trabalhadores não reagem? Eles reagem, sim, quando podem, mas com defasagem temporal, e o dilema só é resolvido com elevação dos salários (se o poder sindical for

suficiente para consegui-la). Os capitalistas que comandam os preços voltam a aumentá-los. Desse modo, a espiral é de preços-lucros-preços

Uma conclusão importante e muito grave é que não são somente os conservadores que desejam mais do mesmo, porém keynesianos e até autodenominados marxistas se renderam ao receituário antioperário. Ninguém discute mais a origem dos salários e dos lucros; o comando sobre os preços; o conflito distributivo; a neutralidade dos salários frente à inflação.

Referências

BACEN. (24/09/2024). **BC divulga Ata da 265ª reunião do Copom**. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20332/nota> . Acesso em 24 de setembro de 2024.

BARBOSA, Glaudionor Gomes; BEZERRA, Ana Paula Sobreira. Existe ideologia na economia? Ou por que os economistas não são físicos, mas muitos acreditam que são? **VIII Congresso Brasileiro de História Econômica e 9ª Conferência Internacional de História de Empresas, Campinas/2009 (ABPHE)** Disponível em: https://www.abphe.org.br/arquivos/glaudionor-gomes-barbosa_ana-paula-sobreira-bezerra.pdf Acesso em: 10 de outubro de 2024

BASTOS, Estêvão K. Xavier; LEITE, Caio Rodrigues Gomes. Carta de Conjuntura – Nº 63 — Nota de Conjuntura, 24 — 2º Trimestre de 2024. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2024/06/240626_cc_63_notas_24.pdf Acesso em: 07 de outubro de 2024

CARVALHO, Leonardo Mello de; SANTOS, Claudio Hamilton Matos dos. (05 de setembro de 2024) Desempenho do PIB no segundo trimestre de 2024. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/pib/#:~:text=Segundo%20o%20Instituto%20Brasileiro%20de,%C3%A1%20livre%20de%20efeitos%20sazonais>. Acesso em: 10 de setembro de 2024

DALLE, Isaías. (2024) Emprego e salário ajudam a impulsionar recorde nos rendimentos. **Agência Gov**. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202404/emprego-e-salarios-ajudam-a-impulsionar-recorde-nos-rendimentos#:~:text=Os%20valores%20resultantes%20do%20trabalho,de%202014%20anos%20e%20trabalha>. Acesso em: 23 de setembro de 2024

IBGE. **Notas técnicas** - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques/29764-notas-tecnicas-sistema-nacional-de-indices-de-precos-ao-consumidor.html#> Acesso em: 15 de setembro de 2024

INSTITUTO CONHECIMENTO LIBERTA (ICL) (05/02/2024). Desde 2016, **salários vêm perdendo participação no PIB, enquanto lucros das empresas ganham espaço**. Disponível em: <https://icleconomia.com.br/salarios-vem-perdendo-participacao-no-pib/> Acesso em 09 de outubro de 2024.

JORDAN, Dearbail. (05/08/2024) **Economia dos Estados Unidos caminha para uma recessão?** Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rwwzrlqjpo#:~:text=Recess%C3%A3o%20'n%C3%A3o%20%C3%A9%20inevit%C3%A1vel,coisas%20com%20que%20se%20preocupar%22>. Acesso em: 23 de setembro 2024.

KALECKI, M. (1954) Teoria da dinâmica econômica: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Os Economistas).

LIRA, Roberto de. (12/09/2024). BCE corta taxa de juros em 0,25 ponto, conforme o esperado. **InfoMoney**. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/bce-corta-taxa-de-juros-em-025-ponto-conforme-o-esperado-2/> Acesso em: 26 de setembro de 2024

LOPES, Roberta. (25/09/2024). **Índice de inflação desacelerou em setembro, aponta IBGE**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2024-09/indice-de-inflacao-desacelerou-em-setembro-apontaibge#:~:text=O%20IPCA%2D15%2C%20%C3%8Dndice%20Nacional,nesta%20quarta%2Dfeira%20pelo%20IBGE>. Acesso em 25 de setembro de 2024

MARX, Karl, (1865). Value, Price and Profit. Disponível em: <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/introduction.htm> Acesso em: 15 de setembro de 2024

MARX, Karl, (1865). Salário, Preço e Lucro. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1865/salario/index.htm> . Acesso em: 15 de setembro de 2024

REUTERS. (13/03/2024). **Dividendos corporativos globais atingem recorde de 1,66 trilhão de dólares em 2023**. Disponível em: <https://capitalaberto.com.br/companhias-abertas/dividendos-corporativos-globais-atingem-recorde-de-us-166-trilhao-em-2023/> Acesso em: 12 de outubro de 2024.

REUTERS (10/09/2024). **Alemanha provavelmente está em recessão, diz BC**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/alemanha-provavelmente-esta-em-recessao-diz-bc/> Acesso em: 04 de outubro de 2024

REUTERS. (19/09/2024). **BC da Inglaterra mantém juros em 5% e estende plano de redução de títulos**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/bc-da-inglaterra-mantem-juros-em-5-e-estende-plano-de-reducao-de-titulos/#:~:text=O%20Banco%20da%20Inglaterra%20manteve,sobre%20as%20financas%20do%20governo> .Acesso em 22 de setembro de 2024

REUTERS. (20/09/2024) **BC do Japão mantém taxa de juros e sinaliza que não há pressão para novo aumento**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/bc-do-japao-mantem-taxa-de-juros-e-sinaliza-que-nao-ha-pressao-em-novo-aumento/#:~:text=O%20Banco%20do%20Japao%20mantem,a%20taxa%20de%20juros%20em%20niveis%20baixos,que%20sinaliza%20que%20nao%20ha%20pressao%20para%20um%20novo%20aumento> . Acesso em: 21 de setembro de 2024

ROBERTS, Michael. (13/10/2022). **Terapia de choque na economia mundial**. Disponível em: <https://outraspalavras.net/desigualdades-mundo/terapia-de-choque-na-economia-mundial/> Acesso em: 08 de outubro de 2024

SILVA, Camila da. (01/05/2024). Lucro empresarial mundial cresce 14 vezes mais do que o salário de trabalhadores, aponta a Oxfam. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/lucro-empresarial-mundial-cresce-14-vezes-mais-do-que-o-salario-de-trabalhadores-aponta-a-oxfam/> Acesso em: 10 de outubro de 2024

SOUZA JUNIOR, José Ronaldo de Castro; CORNELIO, Felipe Moraes. Estoque de capital fixo no Brasil: séries desagregadas anuais, trimestrais e mensais. Texto para Discussão, Rio de Janeiro, Ipea, n. 2580, 2020. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/24765/1/PrFol_216155_Investimento%20em%20capital%20fixo%20no%20Brasil.pdf Acesso em: 20 setembro 2024.

UNCTAD/PRESS/PR/2022/014. **Comunicado de Imprensa**: UNCTAD alerta para recessão global Induzida por políticas, apoio financeiro Inadequado deixa os países em desenvolvimento expostos a crises em cascata de dívida, saúde e clima. Disponível em: https://unctad.org/system/files/press-material/PR22014.Rev_1_pt_TDR22_Final.pdf Acesso em: 05 de outubro de 2024.

UNCTAD (2022) Trade and Development Report. - Development prospects in a fractured world: Global disorder and regional responses. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2022_en.pdf Acesso em: 05 de outubro de 2024.

O “Deslocamento do Centro Dinâmico” de Celso Furtado e as objeções de Peláez, Suzigan e Fonseca¹

*Theodoro Sposito*²

Resumo

Este trabalho representa uma síntese do debate sobre a hipótese furtadiana do "deslocamento do centro dinâmico", segundo a qual a economia brasileira experimentou uma grande reviravolta no início da década de 1930, principalmente devido aos efeitos da política de compras para a posterior destruição das sacas de café excedentes. Para tanto, resumimos o debate em cinco objeções à hipótese furtadiana, uma para cada um de seus pontos básicos, as quais sustentam que: (i) o financiamento da defesa do café veio principalmente da arrecadação de impostos; (ii) as políticas econômicas de Vargas durante o governo provisório foram ortodoxas; (iii) o capital cafeeiro foi em grande parte realocado para outras atividades primárias voltadas para a exportação, principalmente algodão, e, portanto, não teve a indústria como seu principal alvo; (iv) a magnitude da recuperação pós-1930 da economia brasileira foi exagerada; e (v) o Governo Vargas tinha consciência da industrialização e que a virada para a industrialização não era, portanto, como alega Furtado, um subproduto da defesa do café.

Palavras-chave: Economia Cafeeira; Industrialização; Grande Depressão

Abstract

This paper represents a synthesis of the debate surrounding the Furtadian hypothesis of the “displacement of the dynamic center.” According to this hypothesis, the Brazilian economy underwent a significant transformation in the early 1930s, primarily due to the effects of policies that involved purchasing and subsequently destroying surplus coffee sacks. To this end, we summarize the debate by presenting five objections to the Furtadian hypothesis, one for each of its key points. These objections argue that: (i) coffee defense funding primarily came from tax revenue; (ii) Vargas’ economic policies during the provisional government were orthodox; (iii) coffee capital was largely redirected to other primary export-oriented activities, particularly cotton, rather than industry; (iv) the extent of Brazil’s post-1930 economic recovery was exaggerated; and (v) the Vargas government was aware of industrialization, and thus the shift toward industrialization was not merely a byproduct of coffee defense efforts.

Keywords: Coffee Economy; Industrialization; Great Depression.

Classificação JEL: N16; N56.

DOI: 10.5281/zenodo.14768770

¹ Submetido em 12/09/2022. Aprovado em 17/01/2023.

² Mestre em Teoria Econômica pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas e doutorando em Desenvolvimento Econômico pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná (PPGDE-UFPR). O autor agradece ao Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, pelo apoio financeiro conferido a essa pesquisa. E-mail: theosposito@gmail.com

INTRODUÇÃO

Publicado originalmente em 1959, *Formação Econômica do Brasil* completou seu 60º aniversário em 2019, representando um dos grandes clássicos da literatura econômica brasileira. Gozando de amplo reconhecimento internacional, o célebre livro de Celso Furtado já foi editado dezenas de vezes e traduzido para diversos idiomas. A originalidade, simplicidade e a precisão analítica da obra de Celso Furtado fazem do livro o mais notório dentre aqueles dedicados a narrar o princípio da história econômica brasileira e, certamente, um dos mais reconhecidos livros escritos por um economista brasileiro.

Não foram poucos os autores a qualificar muito positivamente o escrito de Furtado. Segundo Bielschowsky (1995), uma das facetas de seu brilhantismo foi ter adicionado "uma perspectiva histórica de longo prazo" na medida em que demonstra o processo pelo qual, durante séculos, sucessivos períodos de crescimento e retração (sobretudo os ciclos da cana-de-açúcar, da mineração e do café) resultavam na produção e posterior reprodução de dualidades (ou heterogeneidades) econômicas e sociais, além da baixa diversidade produtiva. Para o autor, "*Formação Econômica do Brasil* é uma bem-sucedida tentativa de identificar os elementos históricos na formação do país que legitimam o uso do estruturalismo e de suas conclusões em matéria de política econômica." (BIELSCHOWSKY, 1995).

Szmrecsányi (1999), por sua vez, é enfático ao fazer elogios, descrevendo o escrito de Furtado como "um clássico no sentido literal da palavra, de uma obra pioneira e referencial da nossa historiografia econômica", que tem como seu grande clímax a apresentação de uma teoria para o início da industrialização substituidora de importações no Brasil. De Oliveira (2009, p. 01) reforça essa ideia ao, referindo-se ao capítulo 32 "*Deslocamento do Centro Dinâmico*", afirmar que este capítulo em específico veio a "construir a verdadeira novidade teórica de Furtado".

A novidade que De Oliveira (2009) se refere foi responsável por colocar em marcha um importante debate no Brasil, que tinha como objeto o início da industrialização no país. Segundo a tese de Furtado, a forma de atuação de Getúlio Vargas durante o Governo Provisório (1930-1934) foi responsável pela guinada da economia brasileira à industrialização a partir de 1930. Segundo a hipótese furtadiana, ao decidir atuar para sustentar o programa de defesa da renda cafeeira, o Governo teria inconscientemente realizado uma política anticíclica que, ao inibir o multiplicador de desemprego, teria preconizado Keynes e conduzido a economia ao "deslocamento do centro dinâmico" para o mercado interno e, nesse sentido, na direção da industrialização.

A análise "clássica"³ de Celso Furtado (2007 [1959]) é amplamente aceita, embora não consensual, podendo ser sintetizada em três ideias principais: (i) as políticas varguistas de expansão do crédito e das emissões promoveram a sustentação da rentabilidade cafeeira no contexto da crise de 1929, garantindo tempo suficiente para eu esses capitais fossem transferidos ao mercado interno antes que se deteriorassem por completo, tendo como principal destino a indústria, promovendo o "deslocamento do centro dinâmico" da economia brasileira; (ii) essa transição teria implicado em acentuada inflexão na economia brasileira a partir de 1930, com a atividade industrial passando a ter um destaque nunca antes visto; e (iii) o resultado industrializante da política econômica varguista foi não intencional⁴.

São esses, entretanto, os elementos que foram alvos de incisivas críticas nos anos que sucederam a publicação de *Formação Econômica do Brasil*. Essas sustentaram: (i) que o financiamento da defesa do café decorreu principalmente da arrecadação de impostos; (ii) que a

³ Diversos autores se referem a interpretação de Celso Furtado como sendo a interpretação clássica sobre o período. São exemplos desses autores Fonseca (2003), Silber (1977), Gonzalez e Salomão (2018) entre outros.

⁴ Sobre este último ponto, cabe mencionar que tal concepção não é exclusiva de *Formação Econômica do Brasil* (1959), aparecendo também em *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento* (1962), *Dialética do Desenvolvimento* (1964) e *Formação Econômica da América Latina* (1967).

política econômica de Vargas durante o governo provisório foi ortodoxa; (iii) que os capitais cafeeiros foram em sua maioria realocados em outras atividades primárias voltadas à exportação, principalmente a algodoeira e, portanto, não tiveram a indústria como principal destino; (iv) que a magnitude da inflexão da economia brasileira a partir de 1930 foi sobrevalorizada e; (v) que havia uma consciência industrializante por parte do governo varguista e, portanto, que a guinada à industrialização não configurou, como sustenta Furtado, um subproduto da defesa do café. Este artigo apresenta uma síntese dessas controvérsias e apresenta um balanço da literatura que qualificou o debate.

1. SUSTENTAÇÃO DOS PREÇOS DO CAFÉ DURANTE A REPÚBLICA VELHA: O PANO DE FUNDO DA INTERPRETAÇÃO DE CELSO FURTADO

A defesa dos preços do café durante a Primeira República foi relativamente bem-sucedida e permitiu que o empreendimento cafeeiro atravessasse aproximadamente 30 anos sem ter seu nível de rentabilidade gravemente comprometido. Entretanto, as políticas que associavam a interferência nos preços internacionais do produto ao padrão ouro e ao câmbio fixo conferiam a economia cafeeira um caráter pró cíclico, acentuando os benefícios obtidos nos momentos de bonança e pujança do balanço de pagamentos sob pena de tornar mais devastador os efeitos das crises. O estopim dessa dinâmica seria a crise de 1929, cujos impactos foram tamanhos que, a partir de 1930, a forma de proteção dos preços do café fora substancialmente modificada.

1.1 Convênio de Taubaté e a sustentação da renda cafeeira no domínio da Caixa de Conversão

No início do século XX o café já era o principal produto de exportação do Brasil, que controlava cerca de 80% de sua oferta global (SAES, 1997). O aumento da procura decorrente dos processos de massificação e popularização internacional do consumo de café associado ao descompasso de sua oferta (inelástica em relação ao preço no curto prazo), que outrora haviam colocado uma acentuada tendência de alta nos preços do café por toda a segunda metade do século XIX, conferem elevada intensidade à expansão cafeeira nos primeiros anos da República Velha (HOLLOWAY, 1978; RIBEIRO, 2011). Nesse contexto, fatores como a abundância de terra e de mão de obra corroboravam para a expansão desenfreada dos plantios. Em resumo, a expectativa de uma superprodução de café já existia pelo menos desde os primeiros anos republicanos, muito em virtude do elevado aumento entre 1890 e 1902, de 5,5 milhões de sacas em 1890-1891 para 16, 3 milhões no biênio 1901-1902 (FRANCO e DO LAGO, 2011).

É em meio a este contexto que floresceu o chamado Convênio de Taubaté, que instituiu mecanismos de aquisição financiada e retenção de estoque excedentes de café promovidos pelo governo dos principais estados produtores, com propósito de defender os níveis de rentabilidade através da manutenção dos preços internacionais (HOLLOWAY, 1978; DELFIM NETTO, 1979). A princípio, ficou acordado que as aquisições seriam pagas com recursos obtidos através de empréstimos externos, destacadamente por São Paulo, cuja contrapartida consistia na cobrança de um novo imposto sobre cada saca de café exportada. Ademais, "a fim de solucionar o problema a mais longo prazo, os governos dos estados produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações", o que acabou não ocorrendo⁵ (FURTADO, 2007. p. 254).

⁵ Celso Furtado é bastante enfático ao defender que o desincentivo à produção cafeeira nunca foi realmente viável: "mantendo-se firmes os preços, era evidente que os lucros se mantinham elevados. E também era óbvio que os negócios do café continuariam atrativos para os capitais que nele se formavam. Em outras palavras, as inversões nesse setor se manteriam em nível elevado, pressionando cada vez mais sobre a oferta." (FURTADO, 2007. p. 255)

Nesse contexto, Afonso Pena, que sucedeu a Rodrigues Alves na presidência da República, colocou em operação “uma interessante versão tropicalizada do ‘padrão ouro na margem’⁶ [...] no âmbito da Caixa de Conversão” (FRANCO e DO LAGO, 2011, p.24). Esta [Caixa de Conversão] geraria recursos para o financiamento da compra de excedentes de café, ao passo em que atuaria comprando divisas a uma taxa fixa e convertendo o excedente comprado em emissão de moedas em períodos em que o excesso de reservas pressionasse o câmbio a apreciar-se e, nos momentos de déficit no balanço de pagamentos, recolheria o montante por ele emitido e tornaria a converter em divisas⁷. Havia, entretanto, um limite estipulado para as emissões, que não poderiam ultrapassar o montante de 320 mil contos (FRANCO e DO LAGO, 2011).

O desenho foi bem recebido e agradou as parcelas mais poderosas da sociedade brasileira à época, quais seja: a elite cafeeira e os financistas conservadores do Governo Federal. Aos primeiros, garantia a compra do excedente gerado da produção; aos segundos, representava uma reviravolta também em termos doutrinários, afinal, representava adoção do padrão ouro e, conseqüentemente, uma vitória da ortodoxia metalista que havia saído derrotada anos antes, em 1898 (PRADO, 2003; FILOMENO, 2010).

O grande problema ao qual a Caixa de Conversão estava associada, entretanto, só viria aparecer alguns anos mais tarde, nas proximidades da Primeira Guerra Mundial: o caráter pró cíclico, que acabaria por acentuar cada vez mais a tendência do ciclo econômico. Conforme demonstram Franco e Do Lago, “[...] O arranjo combinado - Caixa de Conversão mais valorização do café- era duplamente pró-cíclico e por isso mesmo afeito a agravar, a médio prazo, o problema de superprodução de café” (FRANCO e DO LAGO, 2011, p. 26).

1.2 Primeira Guerra Mundial e o abandono do padrão-ouro na margem

O impacto imediato da Primeira Grande Guerra na economia brasileira consistiu em uma abrupta interrupção dos fluxos de inversões estrangeiras. Diante disso, toda a lógica na qual se ancorou a economia cafeeira estava totalmente inviabilizada: enquanto a defesa do café dependia de somas volumosas de empréstimos para se financiar, o mecanismo por trás da conversibilidade da Caixa de Conversão restringia os meios de pagamento estrangulando cada vez mais ferozmente a atividade econômica. Isso, em uma conjuntura de forte escassez de divisas, fez com que câmbio fixo fosse abandonado, resultando no encerramento da Caixa de Conversão, que ocorrera em 4 de Agosto de 1914.

Durante a guerra, o café e a borracha continuaram dominando a pauta brasileira de exportações. Dados apresentados por Abreu (1989) mostram que, mesmo com o quantum das exportações mantendo-se praticamente estagnado, os termos de troca sofreram forte deterioração, na ordem de 50%. Isso contribuiu para que a taxa de câmbio sofresse significativa depreciação, compensando a queda dos preços dos produtos em termos de moeda estrangeira, o que contribuiu para a manutenção da rentabilidade cafeeira em níveis desejáveis. Dizendo

⁶ Isso porque as regras de conversão da moeda doméstica em ouro eram aplicadas somente para as emissões da Caixa de Conversão, que representavam uma porcentagem consideravelmente pequena da totalidade do meio circulante (DE OLIVEIRA e SILVA, 2001).

⁷ Vale destacar que o mecanismo de padrão ouro na margem instituído nos domínios da Caixa de Conversão não configurava exatamente uma inovação, guardando este fortes similitudes com o desenho de abordagem de política cambial que viveu na Argentina em 1899 (DELLA PAOLERA e TAYLOR, 2007; GERCHUNOFF e LLACH, 1998).

respeito ao panorama fiscal do governo, entretanto, em virtude de sua principal fonte de receita consistir no imposto sobre importação, observou-se intensa deterioração⁸.

Em 1917 os estoques de café eram da ordem de 6 milhões de sacas. No dia 5 de abril de 1917 o vapor Paraná, navio cargueiro brasileiro que transportava café, foi atingido por disparos de torpedos nas proximidades de Le Havre, o que acabou destruindo 60 mil toneladas de café além de ter provocado a morte de 3 brasileiros que tripulavam a embarcação (FERNANDES, 2016). Isso, somado a dois dias de chuvas e ventos intensos em meados do mesmo ano reduziram drasticamente a safra prevista, eliminando as perspectivas de superprodução (FRANCO & DO LAGO, 2011).

Diante disso, o preço internacional do café sofre alta, transitando de 10,8 cents por libra em junho de 1918 para 22 cents a partir de novembro do mesmo ano. Somou-se a isso a opção, por parte do Governo do Estado de São Paulo, por realizar uma nova emissão de notas inconversíveis no montante de 300 mil contos para financiar a compra da safra vindoura. Em resumo, esses fatores contribuíram para que o Brasil chegasse ao pós-Primeira-Guerra sem o problema de oferta de café “que afligiria o país durante boa parte do período republicano” (FRANCO e LAGO, 2011, p. 39).

1.3 Retorno ao padrão-ouro e falência do modelo na década de 1920

Os primeiros anos da década de 1920 são marcados pelo desejo, por parte do Governo Brasileiro, de restabelecimento do retorno padrão-ouro, ainda considerado um dos pilares do mundo civilizado. As dificuldades decorrentes das condições estruturais que caracterizavam as economias periféricas naquele momento⁹, entretanto, ao sistema somente a partir de 1925, portanto, poucos anos antes da crise de 1929. Este foi o caso do Brasil, do México e da Argentina, por exemplo (FURTADO, 1969; GERCHUNOFF, 1998).

O bom momento vivido após o ajuste promovido no governo Arthur Bernardes¹⁰ permitiu ao governo Washington Luís esquematizar um amplo e ousado programa de defesa da renda cafeeira, posto em prática em 18 de dezembro de 1926, a partir do Decreto nº 5.108. Este reintroduzia a Caixa de Conversão, agora chamada de Caixa de Estabilização, cujo objetivo era “emitir notas conversíveis à vista contra depósitos em ouro”, contando com “requintes e cuidados para que soasse com um retorno triunfal ao padrão ouro, seguindo tendência global” (FRANCO & DO LAGO, 2011, p. 47). O novo desenho, entretanto, garantia a conversibilidade apenas para as notas da Caixa de Estabilização, o que representava um nível notadamente baixo de adesão ao padrão ouro se comparado àquilo que o arranjo internacional considerava o ideal para um enquadramento às chamadas boas práticas, nas quais a noção de que todo o volume de moeda emitido deveria possuir lastro (LUZ, 1969). Outra inovação com relação à reforma de fevereiro de 1906 foi o estabelecimento de uma nova paridade cambial, fixada em 5,9 pence por mil réis, bem diferente dos longínquos 27 pence de 1846 (ABREU, 1989). Ademais, as reformas de 1906 e 1926 estavam repletas de similitudes (LUZ, 1969).

O sucesso da dobradinha Caixa de Estabilização e defesa do café incentivava a expansão dos plantios, resultando, em 1927 e 1929, em supersafras que impunham à economia

⁸ O Governo buscou amenizar o impacto fiscal expandindo o número de produtos de consumo que estavam sujeitos à tributação e promovendo a unificação das quotas das tarifas cobradas em ouro na ordem de 40% a partir de janeiro de 1916. Para uma descrição completa da política fiscal no período ver: Franco e Do Lago (2011).

⁹ Para uma discussão mais aprofundada sobre este tópico, ver: Bastos et al (2007).

¹⁰ Para uma descrição das medidas austeras tomadas por Arthur Bernardes, ver: Fritsch (1993)

forte tendência recessiva antes mesmo eu tivesse início a crise de 1929¹¹. Ao final de 1928 a economia já não ia bem: primeiramente, o câmbio apreciado contribuía para a queda das receitas de exportações (neste momento já estagnadas) ao passo que promovia aumento quantum das importações, incorrendo em deterioração no balanço de transações correntes. Em segundo lugar, a modificação da conjuntura internacional do contexto de abundância de recursos internacionais estava se modificando paulatinamente. Na esfera das políticas discricionárias, a política monetária, bastante engessada ao funcionamento da caixa de conversão, passou a ser restritiva quando as divisas deixaram de ser abundantes, o que freava a atividade com certa contundência¹².

Em 11 de outubro de 1929 os recursos da defesa do café finalmente se esgotaram. A partir dessa data os preços do café despencaram, chegando a 1/3 do nível assegurado até 15 de dezembro de 1929. O fato de ainda existirem esforços direcionados à tentativa de sustentação do padrão ouro, criavam as condições para a atuação pró cíclica da Caixa de Estabilização acentuar ainda mais o impacto recessivo da grande crise, em decorrência da vigorosa fuga de capital que se observou à época, responsável por promover um drástico e completo esgotamento das reservas internacionais do país (FRANCO e LAGO, 2011). Como resultado, a Grande Depressão além de contribuir com bastante contundência para a deterioração dos indicadores macroeconômicos brasileiros, tornou o ambiente político bastante conturbado. Isso resultaria, no início dos anos de 1930, na realização de um golpe de Estado promovido por Getúlio Vargas que colocaria fim à República Velha.

Diante disso, o modelo de defesa da rentabilidade cafeeira com base na “socialização das perdas”¹³ tornava-se insustentável. Celso Furtado aponta três justificativas para a falência do modelo que, embora as considerasse “intimamente relacionadas entre si”, reconhecia que não era possível estabelecer uma relação causal necessária em ambos (FURTADO, 1950, p.1). São eles:

¹¹ Dados apresentados por Abreu (1989, p. 396) indicam que entre 1925 e 1929 a produção de café dobrou de tamanho. Conforme Franco e Lago (2011, p. 48), em 1929 as sacas estocadas resultantes da política de defesa da rentabilidade cafeeira eram equivalentes a cerca de um ano de produção normal. Somado a isso, o período de retenção do café depositado nos armazéns reguladores passou para 16 meses em maio de 1929. Estimativas apresentadas por Celso Furtado (2007 [1959]) sugerem que a produção exportável de café, que estava na casa dos 15,761 milhões de sacas de sessenta quilos em 1925, teria aumento para 28, 492 milhões em 1928, chegando, no ano de 1929, a 29,941 milhões de sacas, enquanto a exportação foi somente da ordem de 14,281 milhões. Cerca de dois terços da produção total. Ainda assim, porém, a retenção do excedente produzido garantia preços elevados no mercado internacional. Conforme argumenta Celso Furtado, "os preços pagos em 1929 pelo consumidor norte-americano não eram mais elevados do que os de 1920 e estavam um pouco abaixo de 1925" (FURTADO, 2007 [1959], p. 257, nota 153).

¹² Para se ter ideia, o PIB Industrial reduziu-se na ordem de 2,2% e a taxa de crescimento convergiu para 1,1%, muito diferente dos 11% anuais em média entre 1926-27, enquanto o câmbio se desvalorizava e pressionava os preços para cima (o deflator do PIB apontou um aumento de 11,5% dos preços em 1928, embora este recuará cerca de 3% em 1929).

¹³ Termo cunhado por Celso Furtado (2007 [1959]) para descrever o processo pelo qual as perdas do setor cafeeiro eram socializadas mediante variações cambiais. Nas palavras do autor: "como as importações eram pagas pela coletividade em seu conjunto, os empresários exportadores estavam na realidade logrando socializar as perdas que os mecanismos econômicos tendiam a concentrar em seus lucros" (FURTADO, 2007 [1959], p. 238). Ainda que se possa argumentar que parcela significativa dessa transferência de renda se fazia dentro da própria classe cafeeira, Furtado (2007 [1959]) estava convencido que a maior parte da transferência de renda tinha como origem as classes urbanas assalariadas. Defende Furtado: Para dar-se conta do vulto dessa transferência, bastaria atentar na composição das importações brasileiras no fim do Século XIX e começo do XX, quando metade delas era constituída por alimentos e tecidos. Durante a depressão, as importações que se contraíam menos - dada a baixa elasticidade-renda de sua procura - eram aquelas de produtos essenciais utilizados pela grande massa consumidora. Os produtos de consumo de importação exclusiva das classes não assalariadas apresentavam elevada elasticidade-renda, dado o seu caráter de não essencialidade. (FURTADO, 2007, p. 239). Em resumo, tratava-se de um desenho concentrador de renda.

- a) uma persistente piora nas relações de troca;
- b) uma elevação não menos persistente da taxa cambial; e
- c) uma inflação crônica do meio circulante, motivada em grande parte por déficits orçamentários¹⁴.

A defesa da rentabilidade cafeeira, associada à disponibilidade de terras e mão de obra abundantes "proporcionava à cultura do café uma situação privilegiada entre os produtos primários que entravam no comércio internacional" (FURTADO, 2007 [1959], p. 256), que na medida em que aprofundava, mais vantajoso (e lucrativo) tornava o empreendimento cafeeiro. Naturalmente, os capitais gerados por este grande negócio, na necessidade de serem reinvestidos, destinavam-se à própria atividade geradora. E assim a produção ia se expandindo, num ciclo vicioso intermitente cujo limite foi alcançado com a Grande Depressão. Nas palavras de Furtado (2007 [1959]). "o mecanismo de defesa da economia cafeeira era, em última instância, um processo de transferência para o futuro da solução de um problema que se tornaria cada vez mais grave" (FURTADO, 2007 [1959], p. 256).

2 INFLEXÃO NOS ANOS 1930 E “DESLOCAMENTO DO CENTRO DINÂMICO”: A INTERPRETAÇÃO “CLÁSSICA” DE CELSO FURTADO

Tendo em vista não só a pressão dos cafeicultores, mas também os "interesses nacionais", a opção de Getúlio Vargas¹⁵ em retomar a defesa do café mediante um novo desenho (por meio de novos instrumentos) traria consequências substanciais à economia brasileira (SAES, 1989). O caráter inovador da política, a despeito da manutenção da política de compras como principal ação estatal para sustentar os preços do café, se justificavam em três pontos: (i) a federalização da defesa do café; (ii) o peculiar destino dado a parte significativa do excedente de produção cafeeira adquirido pelo Governo, outrora estocado, e que passaria a ser destruído; e (iii) a forma de financiamento da política de compras, outrora atrelada a mecanismo de desvalorização cambial e padrão ouro, que passaria a ocorrer majoritariamente via emissões. Na análise de Furtado (2007 [1959]), essas inovações teriam transformado a política de defesa da rentabilidade do setor cafeeiro programa de incentivo da renda nacional, "construindo as famosas pirâmides que anos depois preconizaria Keynes" (FURTADO, 1968, p. 203 Apud SAES, 1989, p.3).

Segundo Celso Furtado (2007 [1959]) a compra para posterior destruição das sacas excedentes de café inibia o efeito multiplicador do desemprego na medida em que evitava que a deterioração da renda nacional fosse acentuada. Na prática, o café continuava a ser colhido do pé e a força de trabalho empregada nos cafezais seguia trabalhando e auferindo renda para gastar ou poupar, o que impedia que a demanda agregada se deteriorasse com contundência. Paralelamente, o desequilíbrio externo fruto do declínio dos preços internacionais do café num ambiente de grave crise externa restringia muito o acesso do Brasil ao mercado de divisas porque diminuía substancialmente as receitas em moeda estrangeira forte ao mesmo tempo em que a oferta de empréstimos internacionais era fatalmente baixa. Essa restrição promoveria acentuada desvalorização da moeda nacional e, conseqüentemente, encarecia muito os produtos importados pelo Brasil à época. Como resultado, defende o autor, a demanda interna, antes

¹⁴ Para Furtado (1950) estes elementos tinham suas origens na forma pela qual se organizava a economia colonial, baseada na exportação de um grupo bastante reduzido de produtos agrícolas e volumosas importações de bens de consumo, sobretudo manufaturas mais simples como tecidos e alguns alimentos semiprocessados. A justificativa apresentada fora que esse tipo de estrutura econômica propiciava a transferência das perdas resultantes da deterioração dos termos de troca para as classes urbanas importadoras.

¹⁵ Getúlio Vargas, que havia sido ministro no Governo Washington Luís, toma posse "provisoriamente" do cargo de Presidente da República após a revolução de 1930, conflito armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul responsável por depor o presidente Washington Luís já em fins de seu mandato (em 24 de outubro de 1930) e impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes.

suprida em grande parte por produtos importados, voltou-se para produção interna, já que os preços domésticos haviam se tornado mais atraentes relativamente aos importados¹⁶.

Sucedese, então, o "deslocamento do centro dinâmico", isto é, a transição de um modelo de economia dependente das exportações para uma voltada para o mercado interno, sobretudo (mas não exclusivamente) para a indústria. Para Saes (1989, p. 21), este consistiu no "mecanismo fundamental definido por Furtado para o processo de industrialização de deslança nos anos 1930" contendo, inclusive, em formulações mais gerais "elementos que constituem a tese da industrialização por substituição de importações" (SAES, 1989).

Diferentemente do que ocorreu durante a era de ouro da Primeira República (1905-1914), a política de compras de excedentes não conseguiu sustentar a rentabilidade dos empresários do café, mas impediu que esta caísse muito acentuadamente, o que conferiu a estes a chance de deslocar os seus capitais do setor para outros antes que estes se esvaíssem por completo. "Não apenas os lucros líquidos, pois os gastos de manutenção e reposição foram praticamente suprimidos." (FURTADO, 2007, p. 277). Dados apresentados por Abreu (1989) indicam que mais de um terço do café produzido era destruído enquanto a rentabilidade degringolava cada vez mais. Nos anos seguintes a capacidade instalada de café foi reduzida a cerca da metade, enquanto parte substancial dos capitais que outrora estiveram imobilizados nos cafezais foram desinvestidos. Embora parte desses capitais tenha sido absorvido pela próprio setor primário-exportador, principalmente o setor exportador de algodão, dado que o preço internacional deste artigo tenha se mantido rentável.

A tese central de Furtado (2007 [1959]) é de que o mercado interno (principalmente a indústria) tenha sido o principal destino desses recursos. É fato que alguns segmentos de produção industrial haviam atravessado uma recessão durante a década de 1920, principalmente no contexto da Caixa de Estabilização (que promovia apreciação do câmbio e favorecia as importações industriais)¹⁷. Mostra Furtado (2007, p.278, nota 164) que a recuperação foi rápida nos anos que seguiram à crise. De 448 milhões de metros, a produção de tecidos de algodão elevou-se a 689 milhões de metros em 1933 e 915 milhões de metros em 1936 (FURTADO, 2007 [1959]).

Deve-se mencionar, entretanto, que a melhora do panorama industrial teve forte relação com a existência de alguma capacidade ociosa herdada de períodos anteriores, que passou a ser utilizada em virtude das restrições às importações que a conjuntura impunha. Destaca-se, a este respeito, a importância que os pulsos industriais passados tiveram para esta transição, principalmente tendo em vista que se fosse necessário expandir a capacidade, isto não seria possível sem que houvesse importação de bens de capital. A indústria têxtil é o principal exemplo de aumento de produção baseado em uso intensivo de capacidade instalada, outrora ociosa (ABREU, 1989; SUZIGAN, 2007; FRANCO e DO LAGO, 2011; DEAN, 2014).

Diante disso, destaca Celso Furtado (2007, p. 279): "o aproveitamento mais intensivo da capacidade instalada possibilitava uma maior rentabilidade para o capital aplicado, criando os fundos necessários, dentro da própria indústria, para sua expansão subsequente". É este movimento que o autor denomina "deslocamento do centro dinâmico". Também corroborou para isso o surgimento de oportunidades de compra de equipamentos de capital de segunda mão no exterior, em função do elevado número de firmas que haviam declarado falência e que procuravam se desfazer dos seus equipamentos (FURTADO, 2007 [1959]). Uma vez em que os picos industrializantes ancorados na existência de capacidade ociosa tendiam a não durar, o aumento da demanda por bens de capital teria que ser suprido de alguma forma. Segundo Furtado (2007 [1959]), A combinação entre o câmbio desvalorizado e o referido aumento de procura teria contribuído para o surgimento no país de uma indústria de bens de capital, um tipo

¹⁶ Entre 1929 e ponto mais crítico da depressão a renda monetária no Brasil se reduziu entre 25% e 30%, ao passo que, no mesmo período, o índice de preços dos produtos importados subiu 33%. Por consequência, o valor bruto das importações teria diminuído de 14% para cerca de 8%, sendo a diferença (6%) coberta pela expansão da oferta interna (FURTADO, 2007, p. 276-277).

¹⁷ Este foi notadamente o caso da indústria têxtil, cuja produção de tecidos foi inferior, em 1929, aos pontos mais altos alcançados durante a primeira guerra mundial.

de indústria que "encontra, por uma série de razões óbvias, sérias dificuldades para instalar-se em uma economia dependente" (FURTADO, 1969, p. 279).

Tal dificuldade decorre do fato de que o aumento da demanda por bens de capital coincide, pelo menos no âmbito das economias dependentes de exportações, com aumentos nas exportações, pois se geravam divisas que poderiam ser utilizadas com para suprir tais cadências, ou seja, os períodos de expansão da capacidade produtiva na indústria e expansão da produção industrial não coincidem. Enquanto expansão industrial ocorria em momentos de sufocamento do setor externo e diante de restrições às importações, a expansão industrial estava associada a momentos de pujança no balanço de pagamentos. Celso Furtado (1969) fornece uma explicação mais aprofundada para o processo:

A procura de bens de capital coincide, nas economias desse tipo [dependentes], com a expansão das exportações - fator principal do aumento da renda - e, portanto, com euforia cambial. Por outro lado, as indústrias de bens de capital são aquelas com respeito às quais, por motivos de tamanho de mercado, os países subdesenvolvidos apresentam maiores desvantagens relativas. Somando-se essas desvantagens relativas às facilidades de importações que prevalecem nas etapas em que aumenta a procura de bens de capital, tem-se um quadro de reduzido estímulo que existe para instalar as referidas indústrias nos países de economia dependente" (FURTADO, 1969, p. 279).

Conforme Furtado (2007 [1959], p.289), "as condições que se criaram no Brasil nos anos 30 quebraram este círculo", se referindo ao fato de que, mesmo num momento em que as condições de importar estavam completamente definidas, ter crescido a demanda por bens de capital. Na prática, a produção doméstica de bens de capital, medidas enquanto proxy da produção de cimento, ferro e aço, quase não foi afetada pela crise, e depois de recuar levemente entre 1929 e 1930, voltou a crescer já em 1931. Dados apresentados por Dean (2014) mostram que no ano seguinte, 1932, foi o mais crítico da depressão na economia brasileira, com a produção desses materiais aumentando cerca de 61% com relação aos níveis de 1929. Furtado (2007 [1959], p. 280) aponta que, no mesmo período, as importações de bens de capital haviam sido reduzidas a um quinto do nível de 1929. O ano de 1935 é particularmente notório: enquanto o nível de investimentos líquidos (mensurados considerando os preços constantes) ultrapassou o nível de 1929, o nível da renda nacional mostrou forte recuperação.

Para Furtado (2007 [1959]), era evidente que a economia brasileira "não somente havia encontrado um estímulo dentro dela mesma para anular os efeitos vindos de fora e continuar crescendo, mas também havia conseguido fabricar parte dos materiais necessários à manutenção e à expansão de sua capacidade produtiva" (FURTADO, 2007, p. 280). Em suma, fica claro na interpretação de Celso Furtado que o desempenho da indústria durante o período não se resumiu a obra do acaso, mas consistiu no produto de dois fatores fundamentais que sintetizam todo o processo: (i) o efeito de crise econômica internacional; (ii) a resposta fornecida pelo Estado enquanto política anticíclica fomentadora de renda, que inconscientemente (isto é, na forma de um subproduto da defesa do café) conduziu à industrialização. Foi a partir do ousado plano de defesa dos interesses cafeeiros que a economia brasileira pode tornar mais lenta a deterioração da renda dos empresários cafeeiros e fornecer a oportunidade para que estes realocassem seus recursos. O resultado prático foi uma gigantesca mudança de paradigma na economia brasileira que se manifestou na importância que o mercado interno, sobretudo a indústria, passou a ter relativamente ao conjunto do sistema.

3 OBJEÇÕES À INTERPRETAÇÃO DE CELSO FURTADO

A interpretação de Celso Furtado fornece respostas consistentes a questão fundamental acerca do comportamento da economia brasileira durante a década de 1930, qual seja: o que procura saber "quais os fatores responsáveis pelo pequeno impacto da Grande Depressão sobre os níveis de produto real [...] e quais os elementos importantes para a rápida recuperação dos

níveis de renda a partir de 1932" (SILBER, 1977, p. 187). Isto não a impediu, entretanto, de ser alvo de significativas objeções.

3.1 Objeções de Carlos Manuel Peláez

Carlos Manuel Peláez foi o grande rival intelectual de Celso Furtado e um assíduo crítico da interpretação de Celso Furtado dos acontecimentos da década de 1930. Dois trabalhos de Peláez merecem destaque: um artigo publicado em 1968 (portanto, 9 anos após a publicação de Formação Econômica do Brasil) e um livro, datado de 1972. São eles, respectivamente: *A balança comercial, a Grande Depressão e a industrialização brasileira* (1968) e *A história da industrialização brasileira: crítica à teoria estruturalista no Brasil* (1972).

No texto de 1968, o autor teve como objeto de estudos a natureza (se ortodoxa ou heterodoxa) da política de sustentação da rentabilidade cafeeira e os fatores sobre os quais repousou a rápida recuperação brasileira antes da Grande Depressão, pautando-se no exame de dados empíricos sobre aspectos fiscais, cambiais e monetários da economia brasileira na década de 1930. Os principais argumentos levantados por Peláez (1968) são sintetizados por Saes (1989): (i) a política de defesa do café não foi feita com base em expansão de crédito; (ii) a recuperação da economia brasileira, nos anos 1930, "repousou sobre fatores externos, tanto diretos, mediante o balanço de pagamentos, como indiretos, através do efeito que tiveram sobre o déficit orçamentário, em virtude da queda das importações..." (PELÁEZ, 1968, p. 36, Apud SAES, 1989, p. 22).

O trabalho de 1972, entretanto, tinha um objetivo bem mais audacioso, qual seja: "apresentar uma reinterpretção dos estágios iniciais da industrialização brasileira a partir das questões fundamentais que surgem da tese estruturalista" (GONZALEZ; SALOMÃO, 2018, p. 307). Tais questões são enumeradas por Peláez (1972):

- I. A especificação da fonte real de fluxos financeiros para o programa de sustentação do café;
- II. A verdadeira formulação da política fiscal durante o Governo Vargas na década de 1930;
- III. A reconstrução dos efeitos sobre o emprego das políticas comerciais brasileiras adotadas na Grande Depressão;
- IV. A argumentação estruturalista sobre a manutenção da renda monetária no setor cafeeiro;
- V. A mensuração da formação de capital no Brasil, a fim de verificar se houve ou não plena recuperação plena recuperação da economia brasileira durante a década de 1930;
- VI. A reconstrução dos aspectos microeconômicos cruciais da sustentação do café; vii) a mensuração da transferência de recursos para outros setores;
- VII. O impacto do reajustamento econômico sobre os níveis de renda e transferência de recurso;
- VIII. A reconstrução dos fatores mais importantes do desenvolvimento das indústrias básicas do Brasil (PELÁEZ, 1972).

O trabalho de Peláez (1972) representa oposição à interpretação de Celso Furtado (2007 [1959]) em diversos aspectos. Duas oposições diretas à Celso Furtado merecem destaque: (i) a

natureza da política econômica durante a crise de 1929 (se heterodoxa, como argumenta Furtado, ou ortodoxa); (ii) forma de financiamento da defesa da renda cafeeira e o destino dos capitais cafeeiros (se para indústria ou para outras atividades voltada à exportação).

3.1.1 Natureza da política econômica e financiamento da defesa do café

Conforme visto, Celso Furtado (2007 [1959]) associa a defesa dos interesses cafeeiros durante a crise de 1929 à adoção de políticas fiscais, monetárias e creditícias expansionistas. A argumentação do autor é de que a política de compras do excedente de café foi financiada principalmente pela expansão do crédito e, em certa medida, pela expansão dos saldos monetários reais. Nesse sentido, a defesa cafeeira teria assumido, conforme visto, a forma de política anticíclica que teria preconizado a Teoria Geral de Keynes.

Peláez (1972) para rebater os argumentos da interpretação de Furtado (2007 [1959]) inicia-se com uma incursão na história econômica do final da Primeira República, com vistas a enfatizar os pontos que Celso Furtado havia, segundo ele, deixado de notar. Entre eles estavam chamado Empréstimo para a Conversão do Café, realizado pelo estado de São Paulo juntamente aos bancos *Schroeder & Co*, *Baring Bros*, *Rothschilds Sons* e *Speyer & Co*, no montante de 20 milhões de libras e que fora assinado em 30 de abril de 1930 (embora este se limite a dizer que estes recursos foram mal administrados e por isso não tiveram tanta relevância na defesa do café)¹⁸; e o estabelecimento de um imposto sobre a exportação de café, em fevereiro de 1931, cobrado em espécie e cuja alíquota era de 20% e contava com objetivos mútuos: financiar a política de compras do excedente das sacas de café e, portanto, a política de sustentação da renda cafeeira e, em segundo plano, criar um incentivo contrário a expansão dos plantios, “a fim de reduzir a futura produção brasileira aos níveis de consumo mundial” (PELÁEZ, 1971, p.42)¹⁹.

Nessa linha, Peláez (1972) cita também a criação em 16 de maio de 1931 do Conselho Nacional do Café (CNC), que teria marcado a federalização da defesa da renda cafeeira e que resultou em mudanças bastante relevantes no ponto de vista da capacidade da política de sustentação da renda dos cafeicultores e das formas de financiamento, sobretudo comparativamente ao *modus operandi* da defesa do café durante a República velha. Na prática, o Conselho Nacional do Café estava encarregado de dirigir o programa federal de defesa da renda cafeeira e administrar os recursos da arrecadação do novo imposto sobre exportações cobrado em xelins, cuja alíquota foi fixada em 10 por cento.

O ponto central de Peláez (1972) ao explorar os mecanismos e atribuições do CNC é que, com o passar do tempo, este teria se tornado cada vez mais importante para a defesa do café. Um indício disso é a assinatura do “convênio definitivo dos estados produtores”, datada de 5 de dezembro de 1931, que resultou nos cruciais aumento da alíquota do imposto de exportação para 15 xelins e institucionalização do comprometimento do Conselho em efetuar o pagamento final do excedente de café adquirido juntamente ao Governo Federal. O autor afirma que foram

¹⁸ Sobre esse assunto, Silber (1977) acrescenta que o negligenciamento da importância do empréstimo de 1930 por Peláez e Furtado demonstra que os autores não deram importância a primeira grande medida de defesa do setor cafeeiro, mesmo tendo estes recursos financiado os cafeicultores “em um ano de produção elevada (quase trinta milhões de sacas) e num momento onde os recursos do Instituto Paulista de Café estavam praticamente esgotados com as políticas de valorização anteriores” (SILBER, 1977, p. 204).

¹⁹ Cabe ressaltar, porém, que o imposto de fevereiro ainda não havia entrado em vigor durante o período mais delicado da crise, isto é, entre 1929 e 1931, onde os efeitos da recessão foram sentidos de forma mais intensa. Portanto, a criação de tal imposto, pelo menos no início, não tem como ter tido relação com a rápida recuperação que teria a economia brasileira a partir de 1930. Entretanto, não é a criação deste imposto que seria responsável por financiar “o maior programa de sustentação de café na história brasileira”, mas sim uma medida que veria três meses depois, em 24 de abril de 1931, com a criação de um convênio cuja cláusula principal era o estabelecimento de outro imposto sobre exportações, dessa vez cobrado em moeda estrangeira (xelins) e incidindo unitariamente sobre cada saca de café exportada.

a criação desses impostos e, conseqüentemente, o aumento da arrecadação no âmbito do Conselho Nacional de Café, o principal responsável pelo financiamento da política de sustentação dos preços do café. Nessa ótica, a recuperação da economia brasileira durante os anos 1930 estaria relacionada com o comportamento das exportações e do resultado que isto teria em termos do aumento da arrecadação (PELÁEZ, 1972).

Diante disso, Peláez (1972) argumenta que o sustentáculo federal da defesa do café esteve fortemente associado ao Banco do Brasil, principalmente no âmbito da Carteira de Emissão e Redesconto no Banco do Brasil. Nesse sentido, mostra que entre novembro e dezembro de 1931, quando o Conselho Federal do Café necessitava de cerca de 700 mil contos para viabilizar a implementação de suas política o Banco do Brasil teria autorizado a expansão de 400 mil contos na forma de crédito via Carteira de Emissão e Redesconto do Banco do Brasil. Mais tarde, o CNC também contaria com cerca de 250 mil contos concedidos pelo Tesouro Nacional. Diante disso, critica o argumento exposto por Celso Furtado (2007 [1959]) de que os aportes concedidos pelo Banco do Brasil e Tesouro Nacional configurem “políticas de ascendência keynesiana”. Para ele, o que houve não configurou apenas criação de moeda, como sugere Furtado, porque “os créditos do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional não poderiam ser considerados, *stricto sensu*, emissão de moeda, pois foram pagos por receitas mensais provenientes das exportações” (PELÁEZ 1972 apud GONZALEZ e SALOMÃO, 2018, p.309).

Para complementar sua defesa acerca do caráter ortodoxo da política varguista durante o Governo Provisório, Peláez (1972) constrói um último argumento embasado em discursos de Getúlio Vargas e seu Ministro da Fazenda, Osvaldo Aranha, durante o ano de 1934. Segundo ele, o compromisso do Presidente e do Ministro da Fazenda, manifestado enquanto declarações públicas, era justamente o de evitar o financiamento inflacionário da política cafeeira, sendo a principal preocupação do governo o pagamento da dívida externa e a recomposição do crédito brasileiro no exterior. Além disso, o autor ressalta que a expansão monetária teria sido rejeitada pelo próprio Getúlio Vargas, a quem Furtado teria atribuído essas políticas (PELÁEZ, 1972)²⁰.

3.1.2 Destino dos capitais cafeeiros

Peléez (1972) sustenta que a renda do café não teria permanecido em níveis elevados durante a crise, mas sim se estagnado num nível mais alto do que teriam alcançado se não existisse uma política de sustentação, acrescentando que isto não ocorrera graças ao programa de sustentação da renda cafeeira, tampouco que os recursos aplicados no setor cafeeiro teriam sido em sua maioria transferidos para a indústria, mas sim para o setor produtor de algodão. O autor toma como base o exame das políticas de policultura do estado de São Paulo. Segundo a interpretação de Peláez (1972), diferentemente de um passado recente, onde praticamente inexistia diversificação agrícola e os capitais eram alocados quase que integralmente ao setor cafeeiro, os anos que sucederam a crise de 1930 apresentavam outro panorama. Ele sustenta que na medida em que o rendimento dos cafezais ia diminuindo (a despeito de o café estar sendo objeto de uma política de sustentação de preços), a perspectiva dos cafeicultores de que o negócio cafeeiro poderia deteriorar-se cada vez mais ganhou força, fazendo com que estes passassem a recorrer a outras culturas, consideradas promissoras, para que estas compensassem pelo menos em algum âmbito as suas perdas.

²⁰ Para tanto, Peláez (1972) expõem que entre maio de 1931 e fevereiro de 1933, 65% dos gastos com a política de compras ocorreram mediante financiamento com recursos gerados com o imposto sobre as exportações, enquanto apenas 35% advinham dos créditos do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional. Todavia, Silber (1977, p. 204) reforça que “Deve-se enfatizar que este período corresponde ao financiamento de uma única safra elevada (1931/1932) ” (SILBER, 177, p. 204). Se adicionarmos, como sugere Silber (1977), os dados referentes ao financiamento da safra seguinte (1933/1934), a maior de todos os tempos, é possível observar um furo na argumentação de Peláez, afinal, para esta safra, mais da metade (52%) dos gastos com a política cafeeira foi financiada via operações de crédito.

Na interpretação clássica de Celso Furtado (2007 [1959]), o motivo pela qual há um surto industrial na década de 1930 é a transferência do capital cafeeiro para o segmento industrial em virtude dos impactos somados da Grande Depressão e das distorções causadas no setor pelos diversos programas de sustentação dos preços do café implementados desde o Convênio de Taubaté. Assim sendo, fica subentendido que no escopo de Furtado que existe mobilidade de capital da agricultura para a indústria. A ideia não soa agradável para Peláez (1972, p. 128), que contra argumenta da seguinte forma: “seria muito mais expressivo considerar um modelo em que os recursos da produção de café sejam rígidos para a transferência às atividades industriais, porém flexíveis para sua transferência à agricultura de exportação”.

Se até meados de 1933 o Brasil não havia ainda exportado grandes quantidades de algodão, a partir de 1934 a receita advinda das exportações de algodão aumentou substancialmente, de forma que os lucros da atividade provocaram um dos maiores surtos algodoeiros da história econômica brasileira (GONZALES & SALOMÃO, 2018). A segunda metade dos anos 1930 é de fundamental importância para o setor algodoeiro que, reproduzindo a estratégia cafeeira colombiana, qual seja, concentrar-se em produzir em menor quantidade produtos de qualidade superior, ganhou importância e atraiu capitais. Peláez (1972) certifica que os empresários do negócio algodoeiro eram exatamente as mesmas pessoas que outrora haviam se dedicado ao empreendimento cafeeiro, contrariando o argumento atribuído a Celso Furtado de que não existia "motivação empreendedora" até então. O autor conclui que a cotonicultura teria sido o principal destino dos capitais desinvestidos do setor cafeeiro.

3.2 Objeções de Wilson Suzigan

Na acepção de Celso Furtado (2007 [1959]) os anos 1930 representaram para a economia brasileira um momento de acentuada guinada no sentido da industrialização, tornando implícita a hipótese segundo a qual a evolução do setor no período anterior, isto é, durante a República Velha, tenha sido praticamente negligenciável, com exceção de pequenos períodos de surtos industriais em momentos em que havia restrição de importações. No entendimento de Wilson Suzigan, contudo, o autor subestima a industrialização antes de 1930 e superestima a posterior (VILLELA e SUZIGAN, 1973; SUZIGAN, 2000 [1986]).

Para sustentar tal ponto, o autor organizou uma teoria alternativa da gênese do desenvolvimento industrial brasileiro na qual confere maior importância ao desenvolvimento da indústria ainda durante a Primeira República, tomando como referência a teoria do crescimento induzido por produtos básicos de exportação de Watkins (1963) e a abordagem dos linkages generalizados ao crescimento de Hirschmann (1986).

Segundo este, uma característica marcante da industrialização durante a República Velha é que os surtos industriais ocorridos no período estiveram quase sempre²¹ atrelados à monocultura do café, seja direta ou indiretamente. A relação direta diz respeito ao fato de, nos períodos de bonança da atividade cafeeira, serem geradas as divisas que posteriormente garantiriam as importações de máquinas e equipamentos e promoviam o aumento da capacidade instalada. Indiretamente, que a acumulação de capital gerada no empreendimento cafeeiro criava a poupança que era utilizada em infraestrutura (SUZIGAN, 2000 [1986]).

O autor ainda destaca fatores complementares, que serviam à classe dos cafeicultores favoreciam o surgimento de uma classe industrial enquanto subproduto do sucesso cafeeiro. Villela e Suzigan (1973) destacam cinco: (i) as implicações da política tarifária, que isentava de

²¹ A primeira década republicana é a exceção, sendo o único período anterior à década de 1930 em que o Estado demonstrou interesse em promover a indústria. Contudo, o fato é que o breve interesse na expansão industrial fora sido malsucedido, muito em virtude da forma inconsequente pela qual foi conduzida a política monetária, resultando em múltiplas falências e na famosa crise do "Encilhamento" (SUZIGAN, 2000 [1986]).

tributação alguns tipos de insumos e maquinários industriais ao mesmo tempo em que taxava a importação desses bens; (ii) as implicações da política cambial, na medida em que a depreciação da taxa de câmbio protegia as indústrias domésticas; (iii) os investimentos em ferrovias; (iv) a abundância de matéria prima, tais como o algodão e madeira, que serviram de fonte barata de insumos para algumas indústrias; e (v) a expansão da capacidade energética nacional, financiada principalmente com capitais internacionais (VILLELA e SUZIGAN, 1986). Nesse sentido, aceitam a esquemática de Warren Dean (2014) que ordena cronologicamente o surgimento da classe empresarial brasileira, dos fazendeiros de café, passando pelos importadores e, por fim, pelos imigrantes. Sobre os últimos, o destaque maior é dado para os importadores que se transformaram em empreendedores industriais, se fazendo valer das vantagens que possuíam quanto ao acesso de crédito bancário para obter os recursos necessários à importação de máquinas e equipamentos.

Para os autores, além de um surto industrial inicial nos primeiros anos da Primeira República, teria ocorrido outro surto industrial anterior a 1930, nos períodos 1905-1912 e 1911-1918. Diante disso, os autores opõem-se à "grande inflexão" proposta por Celso Furtado para os anos 1930, indicando que ele tenha subestimado a industrialização antes desse período.

3.3 Objeções de Pedro Fonseca

Pedro Fonseca faz objeção a ideia furtadiana segundo a qual a industrialização foi um subproduto da defesa do café, ao passo que defende ter havido uma intencionalidade industrializante já durante os primeiros anos do Governo Provisório. Segundo este, essa particularidade na interpretação de Celso Furtado foi negligenciada - ou simplesmente ignorada - durante a fase mais seminal do debate em torno da industrialização da economia brasileira nos anos 30, entre o final dos anos 1960 e os anos 1980. Diante disso, o autor avalia a problemática como "um ponto ainda não de todo solucionado pela literatura, muitas vezes até ignorado, mas de suma importância para a reconstrução da história econômica do período" (FONSECA, 2003, p. 139).

Deve-se enfatizar, neste ponto, que o entendimento da industrialização nos anos 1930 como um subproduto não intencional da defesa dos interesses cafeeiros não é exclusiva de Formação Econômica do Brasil 92007 [1959]). Sobre isso, Fonseca (2003, p. 143-144) destaca que a noção aparece em diversos momentos na obra de Celso Furtado, apresentando citações diretas de trechos que corroborem a esta concepção em *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento* (1961)²² e *Dialética do Desenvolvimento* (1964)²³. Isto posto, e tendo como base a contribuição

²² Em Furtado (1961), lê-se: "o poder público decidiu, então (diante da Grande Depressão), ir mais longe e garantir mercado aos produtores de café, sem apoio financeiro externo, ainda que o consumidor último do produto tivesse de ser o mar ou o fogo", o que garantiu a defesa da renda interna de forma "extraordinária" e propiciou ao "incipiente setor industrial significativa ampliação relativa do mercado interno" (FURTADO, 1961, p. 237). Adiante (p.238), ao referir-se às notáveis transformações estruturais dos anos 30, retoma a noção de que a industrialização nos anos 30 teria sido um subproduto da defesa dos interesses da classe dos cafeicultores. Diz: "visando defender o setor externo - preocupação constante da classe dirigente - o Poder Público criou condições para uma rápida ampliação do setor industrial ligado ao mercado interno." Ao final da sessão ele retoma a noção uma última vez, ao dizer que as "medidas de amparo ao setor exportador engendraram uma política de defesa do nível do emprego que resultou ser decisiva para a superação da estrutura tradicional", devido a "elevação da rentabilidade das indústrias" (FURTADO, 1961, p.238). A menção ao caráter "inconsciente" do fomento da indústria aparece na sessão "Problemas e Tendências Atuais", onde Celso Furtado comenta que "a marcha para a industrialização cumprida nos últimos decênios foi realizada sem que existisse no país uma clara compreensão das modificações que se estava operando na estrutura econômica", ressaltando que, somente no contexto da Segunda Guerra Mundial, a autoridade pública teria começado a tomar "consciência do caminho percorrido pela industrialização" (FURTADO, 1961, p. 244).

²³ Em Furtado (1964, p. 111-113), a ideia aparece em meio às reflexões acerca do movimento político que teria culminado na revolução (golpe) de 1930, responsável por propiciar uma renovação das "cúpulas dirigentes, afastando os grupos mais diretamente ligados à economia de exportação". Sustenta o autor que o surgimento de

de Zysman (1994) ao escopo institucionalista²⁴, Bastos e Fonseca (2012) organizam extensa coletânea de trabalhos que procuram demonstrar a consciência industrializante de Getúlio Vargas a partir do exame das instituições criadas e alteradas no período. Os autores sustentam que a evidência da intencionalidade industrializante a partir das instituições criadas e modificados entre 1930 e 1934, que denotam, segundo eles, clara evidência da opção industrializante por parte do Governo varguista, afinal, "representam mecanismos, regras, arenas e espaços para, dentro do aparelho estatal e sob sua influência, reorientar a economia, definindo nova relação entre estado/empresariado/mercado/trabalhador" (FONSECA, 2003, p. 141).

3.3.1 Evidências da existência de uma consciência industrializante durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas (1930-1934)

Referindo-se à consciência da política governamental em defesa da indústria, Fonseca (2003, p. 146) chama atenção ao fato de que ela "contou para sua consecução e fortalecimento com o trabalho dos próprios industriais, com relativa organização em órgãos associativos", sendo este um importante ponto de partida para que os interesses da classe industrial fossem postos em perspectiva pelo Governo. Bastos e Fonseca (2012) expõem que as organizações industriais de classe, enquanto instituições, foram capazes de fazer com que o Estado propusesse algumas medidas, adotasse outras e voltasse atrás de outras tantas levando em consideração seus interesses²⁵.

A proibição das importações para certos tipos de máquinas e equipamentos industriais através do Decreto nº 19.739, de 7 de março de 1931, por exemplo, embora impusesse efeitos negativos ao setor industrial, eram derivados de pressões exercidas por conselhos de líderes industriais, cujo entendimento à época denota que o impacto de uma crise de superprodução seria agravada caso houvesse expansão da capacidade produtiva (Observador econômico e financeiro, 1937, p. 91 Apud Fonseca, 2003, p. 146). Outro aspecto dessa consciência diz respeito às medidas protecionistas adotadas na reforma tributária de 1934, tendo em vista que a escolha por parte da autoridade econômica foi exercer proteção através da adoção de tarifas e não de desvalorização cambial, com a última adotada geralmente com vistas a promover a sustentação de preços dos produtos tradicionais de exportação e não da indústria. O elemento que sugere uma consciência industrializante reside no fato de a opção pela tarifa em detrimento da desvalorização da taxa de câmbio atendia a pressões exercidas por grupos industriais bastante influentes à época, como os liderados por Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi, assim como a vinculação, em 1933, do Instituto de Tecnologia à Diretoria Geral de Pesquisas Científicas, o

autoridades fora de Minas Gerais e São Paulo em áreas sem tantas relações com mercados exportadores externos, como o Rio Grande do Sul, contribuiu com o florescimento de uma "percepção mais direta da realidade", ainda que esta não contivesse elementos de "qualquer diretriz consciente estabelecida" que conduziria a economia brasileira por outros caminhos, aproximando-a da industrialização. No mesmo texto, o autor (1964, p. 112) reafirma sua tese central sobre os objetivos das políticas adotadas durante o Governo Provisório, isto é, "aliviar a cafeicultura, transferindo para o conjunto da população os prejuízos que de outra forma se concentraram nesse setor". Finalmente, Celso Furtado torna a argumentar que, como efeito da sustentação da renda cafeeira, "o país entra numa fase de modificações estruturais irreversíveis, cujo alcance somente mais tarde seria percebido". Por fim, a industrialização nos anos 30 seria novamente apresentada como *um acaso fortuito*, um "subproduto da defesa do realismo na defesa dos interesses cafeicultores" (FURTADO, 1964, p.113).

²⁴ Segundo este, as instituições são essenciais para a reconstrução de períodos históricos porque norteiam experiências nacionais, internacionais e regionais concretas, possibilitando disposições históricas distintas, necessariamente vinculando-as à forma de inserção no ambiente socioeconômico (ZYSMAN, 1994).

²⁵ O trabalho de Maria Leopoldi (2000) representa um marco na literatura sobre o tema, pois sistematiza a forma pelas quais essas associações foram se organizando e a influência que passaram a ter com o passar do tempo, lançando luz às diversas formas de influência exercida por estes ante ao Poder Público ao longo do Governo Provisório. Segundo Fonseca (2003), trata-se de elementos de grande relevância que por diversas vezes foram subestimados "em prol de análises que se centram no grupo dirigente e nas ações estatais sem dar a necessária ênfase às relações entre estes e o empresariado" (FONSECA, 2003, p. 143).

que rendeu bons frutos no sentido do estabelecimento de incentivos à formação técnica e de mão de obra industrial. Conforme Fonseca (2003), o objetivo da reforma era abandonar o ensino exclusivamente considerado teórico e preparador das elites e promover o ensino técnico, centrado em engenharias e contabilidade.²⁶

As política macroeconômicas instrumentais durante o Governo Provisório também apresentam indícios de uma consciência industrializante, afinal, um Estado interventor que utilize do poder público para fomentar as condições para o seu desenvolvimento está mais próximo de um Estado consciente de suas políticas que pavimentaram o caminho da industrialização que um estado particularmente liberal. Nessa linha, uma das mais importantes contribuições do balanço sobre o debate entorno da economia brasileira nos anos trinta realizado por Silber (1977) foi mostrar que as políticas instrumentais estavam, à época, distantes daquilo que se entende por política econômica ortodoxa²⁷.

É fato que a adoção de políticas instrumentais de cunho mais heterodoxo não necessariamente indica a manifestação de uma vontade desenvolvimentista industrial, tampouco é um argumento inquestionável acerca da consciência industrializante de Vargas entre 1930 e 1933. Contudo, se juntarmos ao exame da escolha das políticas econômicas instrumentais elementos da retórica do Governo, é possível observar um alinhamento entre a política econômica e o desejo desenvolvimentista explícito nos discursos de Getúlio Vargas. Conforme Fonseca (2004), não são raros os registros de discursos em que Vargas reafirma este compromisso desenvolvimentista²⁸.

Em um dos discursos mais famosos, ocorrido antes mesmo da Revolução de 1930, Getúlio Vargas, ao referir-se às necessidades de reformas e transformações do Banco do Brasil, falou sobre a importância estratégica desta instituição se tornar “um líder de todo o sistema bancário, no sentido do contínuo engrandecimento do país”. E que a única forma disso ser viabilizado seria “mediante a criação de carteiras especiais para o comércio, a agricultura e para a indústria” (VARGAS, 1955, p.55 apud Fonseca, 20004). Sem embargo, o fato de Vargas citar nominalmente o setor industrial denota que a intenção pelo desenvolvimento do setor já estava presente em sua vontade desde antes dos acontecimentos de outubro de 1930. Posteriormente, inclusive, o conteúdo do discurso de Getúlio Vargas seria manifestado na prática, a partir da criação de algumas carteiras dentro do Banco do Brasil que serviam a estes objetivos.

Após assumir o governo provisoriamente em 1930, Vargas passou a defender uma atuação mais enérgica do Estado no fomento à produção, adotando políticas expansionistas com vistas a favorecer a expansão dos meios de pagamento e do crédito, o mesmo tempo em que

²⁶ Fonseca (2003, p. 151) aponta, em discursos feitos pelo próprio Getúlio Vargas, uma abordagem do trabalhador enquanto capital humano: “o Considerar o trabalhador capital humano certamente está longe do imaginário das elites agrárias. Não é por acaso que a legislação trabalhista se restringe ao setor urbano da economia, excluindo os trabalhadores rurais. Além de mostrar os compromissos entre os setores agrários e o governo, esta exclusão ajuda a revelar seu caráter nitidamente urbano, principalmente industrial, no sentido que é uma questão posta pelo aparecimento e crescimento da economia urbano-industrial e tem sua razão de ser vinculada à perspectiva de seu desenvolvimento” (FONSECA, 2003, p. 151). Para o autor, a abordagem do capital humano associada às vantagens oferecidas aos trabalhadores urbanos reforçava a hipótese da existência de uma consciência industrializante já durante os primeiros anos do Governo Vargas.

²⁷ Dizendo respeito a política monetária, com exceção de 1933, esta foi expansionista durante todo o Governo Provisório, impulsionadas principalmente pelo aumento das emissões monetárias relacionadas ao financiamento da sustentação da renda cafeeira. Quanto a política creditícia, esta foi expansionista durante todo o período, manifestando-se sobretudo através da atuação do Banco do Brasil, que expandiu consideravelmente a concessão de crédito produtivo.

²⁸ Em discurso proferido em 1928 no Rio Grande do Sul Vargas já se posicionava do seguinte modo: “é preciso amparar a produção, estimular a indústria, desenvolver a circulação de riqueza, disseminar a instrução, cuidar do saneamento público rural e urbano, facilitar a exploração de terras, desenvolver a agricultura, melhorar a pecuária, desbravar o caminho para a marcha do Rio Grande do Sul, no sentido de sua finalidade civilizadora” (Rio Grande do Sul, 1928, p. 8 apud FONSECA, 2004, p. 12). Fonseca (2004) salienta que o emprego do termo “marcha” não foi por acaso, mas sim uma sinalização do entendimento varguista de que o desenvolvimento não surgiria de forma espontânea, devendo resultar de deliberação política, cuja implementação necessitaria de determinação e disciplina.

passou a se posicionar frequentemente de forma contrária ao padrão ouro e outras regras da ortodoxia econômica à época (FONSECA, 2004). Em meio a isto, tem início o desenvolvimentismo, definido por Fonseca (2004, p.15) como “uma ideologia consubstanciada em um projeto que firma o desenvolvimento econômico como a principal tarefa do governo, o epicentro de suas ações e da política econômica, tendo como objetivo maior a industrialização do país”. O autor mostra que, para além da noção de progresso ou evolução, o desenvolvimento torna-se o objetivo último da atuação do Estado. Nesse sentido, o ente estatal na concepção varguista deveria atuar indo ao encontro de um ideal futuro de sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho caracterizou-se como um esforço de síntese das objeções de Carlos Manuel Peláez, Wilson Suzigan e Pedro Fonseca a elementos da interpretação de Celso Furtado acerca da guinada industrial sofrida pela economia brasileira na década de 1930. Diante disso, duas coisas devem ser enfatizadas: a primeira delas é que este trabalho não apresenta uma síntese de todo o fecundo debate sobre os anos 1930 e, portanto, não aborda as importantes contribuições de Castro (1971), Fishlow (1972), Singer (1977; 1984), Diniz (1978), Oliveira (1981), Aureliano (1976), Mello (1982), Fonseca (1984; 1987), Draibe (1985), Cano (1985) entre outros, que devem ser consultadas quando se objetiva uma noção mais pormenorizada de todo o debate.

Estando isso claro, deve-se ainda acrescentar que este trabalho não almejou e, tampouco, tem condição de exercer veredictos sobre uma atrevida superioridade das teses, mas sim retomar um debate que segue relevante, afinal, recuperar Furtado e estes outros debates trata centralmente de recuperar um debate sobre projeto de nação e sua formação, debate recorrente e necessário na academia.

Referências

AURELIANO, L. **No limiar da industrialização: Estado e acumulação de capital, 1919-1937**. São Paulo: Brasiliense, 1976.

ABREU, M. **A Ordem do Progresso Edição Atualizada: Dois Séculos de Política Econômica no Brasil**. Vol. 1, Elsevier Brasil, 2015.

BASTOS, P.P.Z et al. Centro e periferia no padrão ouro-libra: Celso Furtado subestimou a dinâmica da dependência financeira. **Economia**, v. 8, n. 4, p. 169-197, 2007.

BIELSCHOWSKY, R. **Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995.

CANO, W. **Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil, 1930-1970**. São Paulo: Global, 1985.

CASTRO, A. B. de. **7 ensaios sobre a economia brasileira**. Rio de Janeiro: Forense, 1971

DE OLIVEIRA, F. “deslocamento do centro dinâmico em Celso Furtado” in: ARAÚJO, Tarcisio Patricio de; VIANNA, Salvador Teixeira Werneck; MACAMBIRA JÚNIOR, Júnior (Organizadores). **50 Anos de Formação Econômica do Brasil - Ensaio sobre a Obra Clássica de Celso Furtado**. Rio de Janeiro: Ipea, 2009.

DE OLIVEIRA, M.T; SILVA, M.L.F. O Brasil no padrão-ouro: a Caixa de Conversão de 1906-1914. **História Econômica & História de Empresas**, v. 4, n. 1, 2001.

DEAN, W. **The Industrialization of São Paulo, 1800-1945**. Austin: University of Texas Press, v. 3, 2014.

DELLA PAOLERA, G; TAYLOR, A. M. **Straining at the anchor: the Argentine Currency Board and the search for macroeconomic stability, 1880-1935**. University of Chicago Press, 2007.

DELFIN NETO, A. **O problema do café no Brasil**. São Paulo: IPE/USP, 1981.

DINIZ, E. **Empresário, Estado e capitalismo no Brasil: 1930-1945**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

DRAIBE, S. **Rumos e metamorfoses: um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas da industrialização no Brasil, 1930-1960**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

FERNANDES, M. A Arma Submarina na Estratégia Alemã na Primeira Guerra Mundial. **Revista Nação e Defesa**. N. 145, p. 133-152, 2016.

FILOMENO, F.A. A crise Baring e a crise do Encilhamento nos quadros da economia-mundo capitalista. **Economia e Sociedade**, v. 19, p. 135-171, 2010.

FISHLOW, A. Origens e consequências da substituição de importações no Brasil. **Estudos Econômicos**, São Paulo: IPE/USP, v. 2 n. 6, p. 7-75, 1972.

FONSECA, P. C. D. A política econômica governamental e os ciclos: reflexão sobre a crise atual. **Estudos Econômicos**, v. 14, n. 2, maio/ago. 1984.

_____. O discurso em perspectiva e o capitalismo em construção. **Tese (Doutorado em Economia)** - Instituto de Pesquisas Econômicas, Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987

_____. O ideário de Vargas e as origens do estado desenvolvimentista no Brasil. II Congresso Nacional de História Econômica, México-DF, 2004.

_____. Sobre a intencionalidade da política industrializante no Brasil na década de 1930. **Revista de Economia Política**, São Paulo, v. 23, 2003.

FRANCO, Gustavo H. B.; LAGO, Luiz Aranha Corrêa do. A Economia da República Velha, 1889-1930. **Texto para Discussão No. 588**. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Departamento de Economia, 2011.

FRITSCH, W. 1922: a crise econômica. **Revista Estudos Históricos**, v. 6, n. 11, p. 3-8, 1993.

FURTADO, C. Características gerais da economia brasileira. **Revista Brasileira de Economia**, v. 4, n. 1, p. 7-38, 1950.

_____. **Desenvolvimento e subdesenvolvimento**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

_____. **Dialética do desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964.

_____. **Formação econômica da América Latina**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1969.

_____. **Formação econômica do Brasil**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2007 [1959].

GERCHUNOFF, P. Y L. LLACH. **El ciclo de la ilusión y el desencanto**: un siglo de políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998.

GONZALEZ, N.N; SALOMÃO, I. C. Furtado x Peláez: uma sistematização do debate. **Revista de Desenvolvimento Econômico**, Salvador, BA, v. 39, p. 295-321, Abril 2018.

HIRSCHMAN, C. The making of race in colonial Malaya: Political economy and racial ideology. In: **Sociological forum**. Kluwer Academic Publishers, 1986. p. 330-361.

HOLLOWAY, T.H. **Vida e morte do Convênio de Taubaté**: a primeira valorização do café. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

LEOPOLDI, M. A. P. **Política e interesses na industrialização brasileira: as associações industriais, a política econômica e o Estado**. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

LUZ, N.V. A década de 1920 e suas crises. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, n. 6, p. 67-75, 1969.

MARCONDES, R.L. Padrão-ouro e estabilidade. **Estudos Econômicos** (São Paulo), v. 28, n. 3, p. 533-559, 1998.

MELLO, J. M. C. **O capitalismo tardio**. São Paulo: Brasiliense, 1982.

OLIVEIRA, F. **A economia brasileira: crítica à razão dualista**. Petrópolis: Vozes, 1981.

PELAEZ, C.M. A balança comercial, a Grande Depressão e a industrialização brasileira. **Revista Brasileira de Economia**, p. 15-47. 1968.

_____. **História da industrialização brasileira: crítica à teoria estruturalista no Brasil**. Rio de Janeiro: ANPEC, 1972.

PRADO, L.C.D. A Economia política das reformas econômicas da primeira década republicana. **Análise Econômica**, v. 21, n. 39, 2003.

RIBEIRO, F. A política econômica e o Convênio de Taubaté na economia cafeeira (1889-1906). **Pesquisa & Debate**. v. 22, n. 1 (39), 2011.

SAES, M.S.M. A racionalidade econômica da regulamentação no mercado brasileiro de café. 1995. **Tese (Doutorado)** – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21122022-172902/>.

SILBER, S.D. Análise da Política Econômica e do Comportamento da Economia Brasileira Durante o Período 1929/1939. In: VERSIANI, F.R (Org.); BARROS, J.R (Org.). **Formação Econômica do Brasil: a experiência da industrialização**. São Paulo: Saraiva, 1977.

SINGER, P. I. **Desenvolvimento e crise**. São Paulo: Difusão Europeia, 1977.

_____. Interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento. In: FAUSTO, Boris (Org.). **O Brasil republicano III**. São Paulo: Difel, 1984.

SUZIGAN, Wilson. **Indústria brasileira: origem e desenvolvimento**. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2000 [1986].

SZMRECSÁNYL, T. **Sobre a formação da Formação econômica do Brasil de Celso Furtado**. São Paulo: Estudos Avançados, 1999.

WATKINS, M. H. A staple theory of economic growth. **Canadian Journal of Economics and Political Science**, v. 29, n. 2, p. 141-158, 1963.

Espoliações e expulsões no capitalismo contemporâneo¹

Guilherme Nathanli Ribeiro Beserra²

José Micaelson Lacerda Morais³

Resumo

Marx definiu a acumulação primitiva como a separação violenta de produtores diretos de seus meios diretos de produção e subsistência. Portanto, uma acumulação que ainda não é resultado direto do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida. Marx também observou que a acumulação primitiva se manifestou nos sistemas colonial, da dívida pública, tributário protecionista; instituições centrais do capitalismo já em funcionamento. Apesar de alguns autores considerarem a acumulação primitiva uma categoria datada, David Harvey e Saskia Sassen insistem em demonstrar que tal forma de acumulação constitui uma das características centrais do capitalismo contemporâneo. O presente artigo investiga a acumulação primitiva através da mediação dos conceitos de “acumulação por espoliação” e “expulsão” na dinâmica capitalista do início do século XXI.

Palavras-chave: acumulação primitiva; acumulação por espoliação; expulsões.

Abstract

Marx defined primitive accumulation as the violent separation of direct producers from their immediate means of production and subsistence. Hence, an accumulation that is not yet a direct result of the capitalist mode of production but rather its starting point. Marx also noted that primitive accumulation manifested in colonial, public debt, protectionist tax systems; central institutions of capitalism already in operation. Despite some authors considering primitive accumulation a dated category, David Harvey and Saskia Sassen insist on demonstrating that this form of accumulation constitutes one of the central features of contemporary capitalism. This article investigates primitive accumulation through the mediation of the concepts of “accumulation by dispossession” and “expulsion” in the capitalist dynamics of the early 21st century.

Keywords: primitive accumulation; accumulation by dispossession; expulsions.

Classificação JEL: B51; F63

DOI: 10.5281/zenodo.14768796

¹ Texto enviado em 10/05/2024. Aceito em 10/07/2024.

² Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Regional do Cariri (URCA).

³ Professor associado do Departamento de Economia da Universidade Regional do Cariri (URCA), doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia, pela UFRJ, pós-doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Centro de Estudos do Desenvolvimento Econômico – CEDE, da Unicamp.

1. Introdução

Marx, no livro I de “O Capital”, em seu capítulo 24, intitulado “A assim chamada acumulação primitiva”, trata do “pecado original” que deu origem ao modo de produção capitalista. Ele investiga tanto os processos históricos-estruturais (sociais e econômicos), que resultaram na superação do modo de produção feudal, quanto as bases lógicas do surgimento de um novo modo de produção, fundado em uma nova relação social, denominada por ele de relação-capital. Dessa ótica, o conteúdo do referido capítulo não é somente de natureza histórica, mas expressa os princípios lógicos inerentes a “dialética do capital”, desenvolvidos a partir da mercadoria, como unidade nuclear do “processo de produção do capital”, desde o primeiro capítulo de “O capital”. A categoria acumulação primitiva, aparece assim como um arremate final para mostrar que o capital, como uma relação social, que tem a mercadoria (em especial na mercadoria força de trabalho) como célula primária de riqueza moderna (constituindo a forma dinheiro o equivalente universal dessa riqueza), demandou condições históricas muito específicas para ocorrer. Nas palavras de Marx (2013, p), exigiu uma acumulação “[...] prévia à acumulação capitalista, uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida.”

Durante a transição do feudalismo para o capitalismo, os camponeses foram expropriados de seus meios de produção (ferramentas e terras) e, portanto, separados das suas fontes e materiais de produção, servindo como força de trabalho livre para manufatura nos núcleos urbanos crescentes e ávidos por trabalho. Para Marx, este processo representa o primeiro “grande revolucionamento” do processo histórico da acumulação primitiva. Embora, surgido inicialmente no século XV, o processo de acumulação primitiva manifestou-se nos séculos seguintes, principalmente quando do avanço da dinâmica capitalista, através do sistema colonial, da dívida pública, do moderno sistema tributário e do sistema protecionista. Sistemas que ultrapassaram a pré-história do capitalismo, tornam-se complexos e serviram como alavancas do processo de acumulação de um capital já autodeterminado.

No início do século XXI, autores como David Harvey e Saskia Sassen, na esteira da metamorfose do processo de acumulação na contemporaneidade – que passa a privilegiar o capital fictício e o espaço (tendo por base as novas tecnologias de informação e de automação), a partir do último quartel do século XX –, reinserem a categoria da acumulação primitiva através de duas novas mediações (“acumulação por espoliação” e “expulsão”), como um imperativo fundamental da dinâmica do capitalismo contemporâneo.

Isto posto, este artigo tem por objetivo reinserir a acumulação primitiva como problema permanente no quadro da análise econômica, visto que tal processo, apesar de ter constituído a forma de acumulação originária do capitalismo, continua sendo um importante elemento na marcha da acumulação de capital em todas as transformações desse modo de produção. Para tanto, o mesmo encontra-se dividido em mais quatro seções além dessa introdução e das considerações finais. Na segunda seção qualifica-se a categoria acumulação primitiva como uma forma permanente de acumulação de capital. Nas seções três e quatro são apresentados e exemplificados os conceitos de “acumulação por espoliação”, de David Harvey, e de “Expulsões, de Saskia Sassen, respectivamente.

2. A acumulação primitiva em Karl Marx

Zabemkba (2002), em seu artigo intitulado “*Primitive accumulation in Marxism, historical or transhistorical separation from means of production*”, defende que a utilização da categoria acumulação primitiva deve estar exclusivamente relacionada a “pré-história do capital”, não sendo mais possível seu posterior uso quando do pleno estabelecimento do capitalismo: “[...] ‘Acumulação primitiva’ deve ser utilizada para destacar um componente

essencial para entender especificamente a transição do feudalismo para o capitalismo. Isso nos obriga a compreender essa transição e não a considerar como garantida, apenas porque a história aconteceu dessa forma”⁴ (ZABEMKBA, 2002, p. 7).

O argumento de Zabemkba (2002), de que a categoria acumulação primitiva tem por fundamento a necessidade de demonstrar apenas que a transição não foi garantida, não parece forte o suficiente para ser conclusiva. Pois, apresenta-se falsa a discussão sobre se a acumulação primitiva é meramente uma categoria histórica ou trans-histórica. Marx precisaria ter encerrado o capítulo sobre a acumulação primitiva ainda no item 2, intitulado, “expropriação da terra pertencente à população rural” para dar alguma sustentação ao argumento de Zabemkba. No entanto, o capítulo prossegue e no item 6, “Gênese do capitalista industrial”, percebe-se que Marx ao mostrar como, na Inglaterra do final do século XVII, os diferentes momentos da acumulação primitiva foram combinados de forma sistêmica (no sistema colonial, da dívida pública, tributário e protecionista), acaba por tornar tal categoria inerente a dialética do processo de acumulação de capital, já que tais sistemas são próprios do funcionamento de um capitalismo regulado pelos “imperativos do capital”; que como nos lembra Wood (2014), incluem a necessidade de acumulação constante de riqueza e a expansão dos mercados. Portanto, a categoria acumulação primitiva é robusta o suficiente tanto para explicar o processo de transição do feudalismo como a lógica de funcionamento do capitalismo. Pois, dependendo de sua etapa histórica e ciclo de reprodução, a acumulação de capital representa sempre em determinadas proporções a combinação de aspectos econômicos e extraeconômicos (acumulação primitiva). Destarte, nunca é demais lembrar que também é nesse capítulo que Marx (2013, p. 787) põe por terra a visão idílica dos clássicos das “[...] ‘eternas leis naturais’ do modo de produção capitalista, para consumir o processo de cisão entre trabalhadores e condições de trabalho [...]”, contrastando-a, ao longo de sua exposição, com uma longa e violenta construção social que ocorre a partir da própria produção da existência material dos seres humanos enquanto sujeitos sociais, ou seja, “um produto artificial da história humana”.

A história da acumulação primitiva nos revela “acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres” (MARX, 2013, p. 787). Todavia, seus métodos de acumulação, ao mesmo tempo violentos e/ou mercantis, revelam uma certa complexidade sistêmica, relacionadas ao caráter contraditório próprio do sistema capitalista. Caráter que se expressa em termos de uma economia nacional pela apropriação privada do trabalho social e, em termos mundiais, pelo desenvolvimento desigual e combinado. Conforme explica Wood (2014, p. 17),

[...] o capitalismo não exclui formas mais tradicionais de colonização coercitiva. Pelo contrário, sua história, desnecessário dizer, é uma história sangrenta e muito longa de conquista e opressão colonial; e de qualquer maneira, o desenvolvimento de imperativos econômicos suficientemente fortes para substituir formas mais antigas de dominação direta se deu em um período muito longo, só chegando à plena realização no século XX.

A referida autora esclarece que mesmo que o imperativo econômico tenha se estabelecido de forma mais plena no século XX, o imperialismo capitalista não deixou de lado sua a força extraeconômica (WOOD, 2014). Portanto, verifica-se a permanência do papel do poder extraeconômico, característico da acumulação primitiva, na manutenção da acumulação de capital em favor da classe capitalista. Rosa Luxemburgo, em seu clássico “A acumulação de capital: contribuição ao estudo econômico do imperialismo”, publicado, ainda, em 1913, para além da necessidade de que a acumulação de capital precise de formações não capitalistas, também ressalta que: “o capital não conhece outra solução senão a da violência, um método constante da acumulação capitalista no processo histórico, não apenas por ocasião de sua gênese, mas até mesmo hoje [início do século XX]” (LUXEMBURGO, 1988, p. 33).

⁴ Tradução livre.

3. “Acumulação por espoliação” em David Harvey

Harvey (2014), antes de desenvolver a sua ideia de “acumulação por espoliação”, apresenta o duplo aspecto da acumulação de capital defendido por Rosa Luxemburgo. O primeiro diz respeito à acumulação capitalista em termos dos imperativos econômicos, marcados, principalmente, pela apropriação da classe capitalista do excedente produzido pela classe trabalhadora. O segundo, refere-se às relações entre o capitalismo e as formações não capitalistas, cujos métodos do primeiro em relação ao segundo se caracterizam pela política colonial, um sistema internacional de empréstimos e pela guerra, numa combinação de imperativos econômicos e extraeconômicos.

Harvey (2014), formula o conceito de “acumulação por espoliação”, por entender que há uma “relação orgânica” entre a reprodução expandida e os processos violentos de espoliação, que moldam a geografia histórica do capitalismo. Para o referido autor parece estranho qualificar de primitivo um processo em andamento, pois,

[...] Todas as características da acumulação primitiva que Marx menciona permanecem fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo até os nossos dias. A expulsão de populações camponesas e a formação de um proletariado sem terra [sic] tem se acelerado em países como o México e a Índia nas três últimas décadas; muitos recursos antes partilhados, como água, têm sido privatizados (com frequência por insistência do Banco Mundial) e inseridos na lógica capitalista da acumulação; [...] Indústrias nacionalizadas têm sido privatizadas [...] (HARVEY, 2014, p. 121).

Para corroborar o seu raciocínio Harvey apresenta um conjunto de evidências. No México, por exemplo, encontravam-se resquícios de um campesinato produtor direto da sua subsistência e onde havia um espaço coletivo semelhante às terras comunais da Europa ocidental. No início dos anos 1990, a investida imperialista dos Estados Unidos ao campesinato era notável através das propostas do acordo para área de livre comércio entre a América do Norte - NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio entre Estados Unidos da América, Canadá e México) em que

[...] Uma das condições do pacote de acordos para o México enfim fazer parte do seletivo grupo dos países de “primeiro mundo”, era a mudança do artigo 27 da Constituição mexicana, fruto e principal conquista da histórica Revolução de 1910-1919, que teve como heróis Emiliano Zapata e Pancho Villa. O artigo 27 abordava a regulamentação agrária da propriedade da terra e o bem-estar dos camponeses e das comunidades indígenas, assim, a mudança visava à destruição da posse coletiva da terra, os *ejidos*⁵. Com a modificação deste artigo, se declarou concluída a divisão agrária e o *ejido* convertido em um bem mercantil alienável, tornando então, possível à venda individual de parcelas da terra (ZERMEÑO *apud* HILSENBECK FILHO, 2004, p. 146).

Neste caso, a investida imperialista, já de orientação neoliberal, teria como objetivo separar os produtores diretos bem como extrair destes as terras comunais de forma semelhante ao processo de acumulação primitiva. Entretanto, tal tentativa de expropriação causou uma reação das comunidades indígenas (liderado pelo Exército Nacional de Libertação Zapatista)

⁵ “O *ejido* é uma forma pré-hispânica de propriedade coletiva da terra ressuscitada pela Revolução Mexicana no artigo 27 da constituição de 1917. O objetivo dos revolucionários era manter a exploração coletiva da terra e sua peculiaridade estava em que os proprietários não podiam alienar nem vender suas propriedades, mas apenas transferi-la como herança” (ZERMEÑO *apud* HILSENBECK FILHO, 2004, p. 146).

“que eclodiu em Chiapas no mesmo dia de janeiro de 1994 em que se previa a entrada em vigor do acordo do NAFTA” (HARVEY, 2014, p. 132). Nesse sentido, Ávila (*apud* ROMERO, 2016, p.79) destaca que:

[...] como resultado dessa expansão geográfica, uma parte significativa do capital está se concentrando na expropriação das riquezas naturais das comunidades. Florestas tropicais, minas, recursos hídricos e outras partes da natureza, bem como os sistemas de conhecimento tradicionais herdados pelas comunidades indígenas relacionados ao uso de recursos comuns, estão perdendo seu caráter de bens coletivos que por séculos foram mantidos em benefício da humanidade, transformando-se em propriedade privada e, conseqüentemente, em mercadorias.⁶

Em 1992, as reformas trazidas na legislação mexicana e, novamente, por pressões externas (pretendidas em acordos com os Estados Unidos para viabilizar o acordo de livre comércio), abriram “diferentes opções legais vender, arrendar, hipotecar e prescrever a terra *ejidal*” (GONÇALVES, 2016, p. 614). Ainda segundo o autor,

As novas maneiras de dispor da terra *ejidal* e convertê-la em propriedade privada têm provocado um fenômeno descrito como “grilagem legítima”. Este termo se refere ao fato de que a pressão econômica e por vezes política, a baixa escolaridade da população rural e a corrupção das autoridades locais levam a situações em que transações fundiárias aparentemente legais ocultam novas formas fraudulentas e violentas de aquisição de terras. Tem-se, assim, claramente um padrão de acumulação por despossessão [...] (GONÇALVES, 2016, p. 619).

No caso da Índia, Harvey (2013, p. 294) destaca as expulsões violentas de populações camponesas para abertura de “zonas econômicas especiais”, em terras não cultivadas, mas em terrenos privilegiados onde a indústria iniciaria suas atividades. Complementa o autor que os assassinatos dos camponeses que resistiram às expulsões, em Nandigram, Índia, em 2007, “é um exemplo tão ‘clássico’ de acumulação primitiva quanto de qualquer outro da Grã-Bretanha do século XVII” (HARVEY, 2013, p. 294). Destaca-se, portanto, o método violento característico da acumulação primitiva exposto por Marx, tendo o Estado, mais uma vez, como força extraeconômica organizadora desse processo, abrindo espaço para acumulação de capital em sua forma expandida.

Outra manifestação semelhante de acumulação por espoliação pôde ser observada quando da remoção de favelas. A tomada desses espaços pelo Estado através de desapropriações ou outros meios legais converteu-se num fenômeno se alastrou em tempos recentes. Como manifestação dessa acumulação por espoliação, Harvey cita os casos em que populações, em Seul, nos anos 1990, foram despossadas forçadamente por investidores e construtores “desesperados por terrenos urbanos” (HARVEY, 2013, p. 297).

No Brasil, de 2009 a 2016, as remoções das favelas se intensificaram no Rio de Janeiro sob a justificativa dos grandes eventos: a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Em outros casos, havia a justificativa das favelas estarem em áreas de risco (por deslizamentos ou inundações). Entretanto, “[...] Trata-se de uma clara expulsão da população pobre se seu lugar, retirando-a com o objetivo de valorizar a terra, e assim beneficiando a especulação imobiliária através da abertura de novos mercados. Esse processo leva à segregação espacial, remoções e um processo de gentrificação cada vez maior na cidade” (COUTO e FERREIRA, 2017, p. 86).

Seguindo a enumeração de Harvey (2014,) dos métodos de acumulação por espoliação, destacam-se aqueles relacionados à privatização dos serviços e produtos de natureza estatal (“da água partilhada”, “indústrias nacionalizadas”, dentre outros). O autor faz uma

⁶ Tradução livre.

analogia entre os cercamentos das terras comunais inglesas, em Marx, com o processo de privatização (“cercamento”) da água como bem comum, ambas consideradas fundamentais para subsistência da população. Em outra passagem, afirma: “A corporativização e privatização de bens até agora públicos [...], para não mencionar a onda de privatizações (da água e de utilidades públicas de todo gênero) [...], indicam uma nova onda de ‘expropriação das terras comuns’” (HARVEY, 2014, p. 123).

Desta forma, a mudança de propriedade da água do Estado para a iniciativa privada representa uma exploração ainda maior sobre a remuneração dos trabalhadores, que terão de pagar preços mais elevados. Além disso, tal espoliação se configuraria também como mais um meio de alavancar a classe capitalista, que busca oportunidade de aplicação de seus excedentes de capital.

Na Argentina, desde 1993, que a privatização dos serviços de água vem se dando. Em 10 anos, na capital argentina as tarifas de serviços aumentaram 88%, apesar do marco regulatório estabelecer que os preços domésticos só podiam elevar-se 7%, segundo Martin Schorr. Na província de Santa Fé, a privatização começou em 1995, durante o segundo governo de Carlos Saúl Menem, sendo que ali foi seguido ao pé da letra o modelo de privatização global dos serviços públicos, tal como impulsionado pelos organismos internacionais (PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 14).

Outros “mecanismos inteiramente novos de acumulação por espoliação” incluem a exploração dos direitos dos comuns como o roubo através do patenteamento e licenciamento de material genético (biopirataria), do plasma, de sementes e de outros produtos que populações ajudaram a desenvolver: “A biopirataria campeia e a pilhagem do estoque mundial de recursos genéticos caminha muito bem em benefício de umas poucas grandes empresas farmacêuticas” (HARVEY, 2014, p. 123). No Brasil, existem inúmeros casos de manifestações desse novo mecanismo, conforme enumera Lencioni (2012, p. 1):

O nosso popular quebra-pedras, uma planta da família das euforbiáceas, utilizada com fins terapêuticos para problemas renais está patenteado pelos Estados Unidos. Do veneno da jararaca pesquisadores brasileiros descobriram o princípio ativo capotren, que foi patenteado nos Estados Unidos pela Bristol-Myers Squibb, que vende o medicamento Capoten, usado no mundo inteiro para hipertensão. Ironia da história, no Brasil, o Capoten está entre os 100 remédios que os brasileiros mais consomem e o Brasil paga *royalties* pelo seu uso. Do jaborandi se extrai a molécula pilocarpina que é fundamental para o combate do glaucoma, cujo produto farmacêutico é fabricado pela americana Merk e patenteado lá fora.

Harvey (2014, p. 123) segue apresentando uma extensa lista desses novos mecanismos de acumulação por espoliação, abrangendo todas as formas de privatização (consideradas pelo autor como o “braço armado da acumulação por espoliação”) das propriedades estatais (como as universidades), e mais: a destruição de recursos ambientais globais e *habitats*, a transformação de formas culturais e históricas em mercadorias e a perda de direitos que protegem os trabalhadores.

A regressão dos estatutos regulatórios destinados a proteger o trabalho e o ambiente da degradação tem envolvido a perda de direitos. A devolução de direitos comuns de propriedade obtidos graças a anos de dura luta de classes [...] ao domínio privado tem sido uma das mais flagrantes políticas de espoliação implantadas em nome da ortodoxia liberal (HARVEY, 2014, p. 123).

Muito além do desemprego (e, por conseguinte, o aumento da superpopulação) como uma forma de espoliação, a perda de direitos (trabalhistas ou sociais) é um componente importante nesse processo: “o que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos (incluindo força de trabalho) a custo muito baixo [...] O capital sobreacumulado pode apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso lucrativo. [...]” (HARVEY, 2014, p. 124). Este objetivo pode ser alcançado mediante crises “orquestradas”, “administradas” e “controladas” por programas de austeridade do Estado que utilizam taxas de juros e captação de crédito ou

[...] Pode-se impor pela força externa crises limitadas a um setor, a um território ou a todo um complexo territorial de atividade capitalista. É nisso que é grande especialista o sistema financeiro internacional [...] com o apoio do poder estatal superior (como o dos Estados Unidos) [...] (HARVEY, 2014, p. 125 e 126).

Ainda em relação às perdas de direitos sociais, Harvey (2014, p. 123) destaca como “mecanismos novos de acumulação por espoliação” a perda do direito relativo à Previdência Social (“o direito de uma aposentadoria paga pelo Estado”), principalmente, a partir de 1973. Tais ataques aos direitos de Previdência Social, segundo Jesus (2018, p. 156), “[...] tem como objetivo propiciar a retomada da recomposição de taxas ascendentes de lucro e a intensificação capitalista, a partir da financeirização da economia como uma das características modernas do capital e suas estratégias de lucratividade.” E, ainda, nesse sentido:

A financeirização da riqueza implica em pressão sobre a política social, especialmente as instituições da seguridade social, pois aí está o nicho dos produtos financeiros. Com isso, as propostas neoliberais incluem a transferência da proteção social do âmbito do Estado para o mercado, a liberalização financeira passa pela privatização dos benefícios da seguridade social (SALVADOR *apud* JESUS, 2018, p. 167)

Nesse contexto, o capitalismo encontra na esfera financeira uma forma renovada de valorização do capital, menos pelo caminho da obtenção do lucro obtido na produção de mercadorias (D-M-D’), do que através da rentabilidade baseada em expectativas de valorização de títulos diversos (D-D’ – “capital fictício”). É nesse cenário de expansão do capital financeiro como forma predominante de acumulação no capitalismo contemporâneo que, e ainda em conformidade com os preceitos neoliberais, os imperativos da acumulação de capital exigem do Estado a transferência da responsabilidade da gestão do fundo público da Previdência Social para o “mercado”.

4. “Expulsões” em Saskia Sassen

O ponto de partida de Sassen (2016) para analisar o que ela chamou de “expulsões” está nas transformações econômicas capitalistas verificadas a partir da década de 1980. A referida autora destaca duas importantes mudanças, sendo a primeira marcada pela “[...] transformação material de áreas cada vez maiores do globo em zonas extremas para operações econômicas cruciais” (SASSEN, 2016, p. 17). Tal transformação se apresenta, de um lado, na forma de terceirização global (de manufaturas, serviços, trabalho administrativo, aumento de produção, dentre outras) em áreas com baixos custos e fraca regulamentação. De outro, a criação de cidades globais para funções econômicas avançadas, incluindo cidades construídas “do zero” e a renovação (brutal) de outras antigas para tais funções. A segunda mudança está relacionada com

[...] a ascensão do setor financeiro na rede de cidades globais. As finanças em si não são novidade: elas têm sido parte de nossa história há milênios. O que é novo e característico em nossa era é a capacidade de o mercado financeiro desenvolver instrumentos de enorme complexidade que permitiam securitizar a maior variedade de entidades e processos conhecidos na História até agora. [...] Para fazer isso, o sistema financeiro precisa invadir – isto é, securitizar – setores não financeiros e obter seu material (SASSEN, 2016, p. 18).

Foi nessa direção que se lançou, em 2001, nos Estados Unidos, um volumoso crédito imobiliário para aquisição de casas pelos trabalhadores, na intenção de transformação deste crédito em pacotes de investimento a serem lançados no mercado financeiro e que mais tarde conduziria à crise econômica de 2008. A execução das hipotecas devido à incapacidade de pagamento dos trabalhadores expulsou 9 milhões de famílias de suas residências (SASSEN, 2016, p. 11). Além do exemplo americano, a autora retrata os milhares de despejos todos os meses na Espanha a partir de 2008: “[...] somente em 2009, foram mais de 93 mil. Entre 2007 e 2012, as execuções na Espanha passavam de 400 mil” (SASSEN, 2016, p. 59). Conforme argumenta a referida autora, “[...] essa é uma forma brutal de acumulação primitiva, obtida por meio de uma sequência complexa de instrumentos que empregam um enorme banco de talentos do ramo das finanças, do direito, da contabilidade e da matemática” (SASSEN, 2016, p. 154). Em síntese, as inovações de instrumentos financeiros e as desregulamentações no mercado de capitais promoveram uma forma de grande alavancagem de lucros sem a correspondente produção no setor real da economia.

A perda das moradias dos trabalhadores na Espanha seguiu a conjuntura da economia internacional após o alastramento da crise de 2008, conforme apontam Plihon e Rey (2013, p. 102):

O impacto social da crise é considerável. Primeiro, há um aumento vertiginoso do desemprego, com quase 4,8 milhões de desempregados em junho de 2011, equivalente a uma taxa de desemprego de 21%, a maior da Zona do Euro, particularmente entre os jovens (46%). Segundo, os indicadores de precariedade do trabalho também colocam a Espanha em uma situação muito desfavorável: 27,5% dos trabalhadores assalariados têm contratos temporários (entre 2007 e 2011) em comparação com a média de 16,1% no restante da Zona do Euro. Terceiro, os cidadãos não apenas perdem seus empregos, mas também suas residências: em 2010, houve cerca de 300 mil despejos.

É no sentido de apresentar esses novos tipos de expulsões que Sassen (2016, p. 9) afirma que: “Nas últimas décadas, houve um grande crescimento da quantidade de pessoas, empresas e lugares expulsos das ordens sociais e econômicas centrais de nosso tempo”. Inicialmente, percebe-se que essa categoria inclui também “empresas” e “lugares”, conferindo a este um sentido abrangente em relação à acumulação primitiva.

[...] talvez tenhamos entrado em numa nova fase do capitalismo avançado na década de 1980, período que reinventou os mecanismos de acumulação primitiva. Hoje a acumulação primitiva é executada por meio de operações complexas e de muita inovação especializada, que vai desde a logística das terceirizações até os algoritmos de finanças. Depois de trinta anos desse tipo de desenvolvimento, testemunhamos em boa parte do mundo economias em contração, a escalada de destruição da biosfera no mundo inteiro e o ressurgimento de formas extremas de pobreza e de brutalização onde achávamos que já tinham sido eliminadas ou estavam em vias de desaparecer (SASSEN, 2016, p. 21).

A autora segue uma enumeração de casos de expulsões que vão desde a “expulsão de trabalhadores de baixa renda e de desempregados dos programas governamentais de bem-estar social e saúde, assim como dos seguros corporativos e do auxílio-desemprego” (SASSEN, 2016, p.17), até o aumento das técnicas avançadas de mineração que “matam” terras e águas e expulsa da biosfera qualquer forma de vida. Além disso, ela destaca a participação estatal na mudança das leis (“negociações”) para facilitar as expulsões. Outra característica do processo de expulsão é de que ele não é

[...] inteiramente visível e reconhecível. Não é uma condição enfrentada pela maioria, embora possa vir a ser, em alguns casos. Implica uma generalização gradual de condições extremas que começam nas bordas dos sistemas, em microambientes. Isso é importante, porque boa parte dessa mudança aguda que tento descrever ainda é invisível para os estatísticos (SASSEN, 2016, p. 39).

Dessa maneira, Sassen ressalta que as expulsões possuem um caráter agudo (extremo) e mesmo que não se apresentem em uma quantidade mais representativa numa análise das condições sociais, servem para compreensão “de uma dinâmica maior, menos extrema e mais abrangente, de nossas economias políticas” (SASSEN, 2016, p. 40). De qualquer forma, houve um aprofundamento das desigualdades sociais mesmo em países considerados desenvolvidos como a Grécia, Espanha e Portugal, não limitados a estes, na zona do euro, que se iniciou na década de 1980 e se intensificou nas seguintes. Nesse contexto, as medições formais econômicas não captaram as contrações muito fortes (extremas) nesses países:

Os desempregados que perdem tudo – emprego, casa, seguro saúde – caem facilmente para fora do limite do que é definido como a ‘economia’ e que se conta como tal. É o caso dos donos de pequenas lojas e fábricas que perdem tudo e cometem suicídio. O mesmo ocorre com os números crescentes de estudantes e profissionais bem preparados que emigram e abandonam a Europa de vez. Essas tendências redefinem o espaço da economia. Tornam-no menor e expulsam uma boa parcela dos desempregados e dos pobres das medidas-padrão. Essa redefinição torna ‘a economia’ mais apresentável, por assim dizer, permitindo-lhe mostrar um leve crescimento na medição do PIB per capita (SASSEN, 2016, p. 46).

Portanto, aquelas pessoas se tornam “invisíveis” para as medições estatísticas formais “e dessa forma, sua pressão negativa sobre as taxas de crescimento é neutralizada” (SASSEN, 2016, p. 47). As crises econômicas na zona do euro são agravadas pelas políticas de austeridade dos governos, mantendo uma política econômica privatizante associada à eliminação de gastos “excessivos” ao contrato social (de bem-estar social). Os efeitos de tais políticas, amplamente reconhecidos, não estariam na contribuição para a geração emprego e produção, mas privilegiar o pagamento da dívida estatal. O sistema da dívida, como no passado (acumulação primitiva), continua a servir como um meio de alavancar os lucros da classe capitalista, enquanto, por outro lado, recrudescer o nível de pauperização da classe trabalhadora. Embora, não apareçam nas estatísticas, os expulsos certamente irão compor o exército industrial de reserva (conforme Marx), seja porque não possuem mais emprego e algum auxílio do governo, seja porque saíram do país em busca de melhores condições de vida em outro. Neste último caso, o capital deve ser encarado de forma globalizada para análise dos movimentos de acumulação.

Outro mecanismo de expulsão apresentado diz respeito a uma “forma brutal de expulsão de excedentes da população trabalhadora no Norte global, em especial nos Estados Unidos e cada vez mais no Reino Unido”, em direção a um encarceramento em massa cada vez mais rápido (SASSEN, 2016, p. 74). O novo cenário desse processo de crescente encarceramento estaria ligado ao capitalismo avançado, ainda que exista um vínculo ligado ao crime. Avanço cada vez mais visível no número de pessoas encarceradas num número maior de

países, no crescimento de pessoas supervisionadas pelo judiciário (em regimes de progressão de pena como liberdade condicional, por exemplo) e no crescimento da privatização das prisões e dos serviços prisionais. As pessoas sob supervisão penal encontrariam dificuldade de conseguir emprego e moradia. Os estados americanos que, além de apresentarem acentuada proliferação de prisões e serviços carcerários com fins lucrativos (com altos níveis de prisões), possuem, não de maneira coincidente, “regras e práticas administrativas, como encarceramentos pré-processuais prolongados, leis e penas mais pesadas e mínimas oportunidades de soltura antecipada” (SASSEN, 2016, p. 77).

Nos Estados Unidos, as prisões privadas e as empresas de serviços carcerários perseguem seus objetivos como qualquer outra empresa [...] Mas prisões não são uma maneira qualquer de obter lucros. Estes provêm da ocupação de camas e da venda de serviços carcerários estaduais. [...] existem diversos exemplos em todos os estados americanos desse esforço para manter as camas das prisões ocupadas: o aumento do número de sentenças mais longas mesmo para delitos menores, a legislação *three-strikes-and-you're-out* [três faltas e você está fora: uma terceira condenação criminal significa prisão perpétua] [...] (SASSEN, 2016, p. 85).

Além disso, tem-se verificado uma superexploração do trabalho nas prisões americanas que remuneram muito pouco. Assim, as empresas privadas se beneficiam da força de trabalho barata de diversas maneiras: utilizando na produção em manufaturas e serviços, vendendo os produtos para outras empresas mediante contratos e investindo em corporações privadas no setor penal global (SASSEN, 2016, p. 86).

O panorama de avanço de instituições privadas no sistema prisional não está mais restrito aos Estados Unidos:

Na Alemanha, a empresa britânica Serco ganhou um contrato de cinco anos para fornecer serviços psicológicos, médicos e educacionais, vigilância por meio de câmeras, além de cozinhas, oficinas e serviços de administração institucional e trabalho industrial para trezentos detentos em parceria com outras empresas. A Grécia fechava a lista com a abertura de seis novas prisões no fim daquele ano [2005] e a aprovação de uma nova lei que forneceu o modelo para futuras parcerias público-privadas (SASSEN, 2016, p. 81).

A lógica do encarceramento em massa estaria alicerçada no avanço das privatizações iniciadas nos anos de 1970, e seguindo a máxima ideológica neoliberal de eficiência do setor privado em relação ao público, mantendo imaculado “o mito de que a privatização diminui custos e aumenta a segurança” (SASSEN, 2016, p. 85). Aqui, a participação extraeconômica e violenta do Estado no processo de encarceramento se mostra indiscutível, o que aproxima as categorias de expulsão e acumulação primitiva. Não menos perversa que na acumulação primitiva, a política de expulsão através do encarceramento em massa está inserida no processo de acumulação de capital em seu modo mais perverso (“brutal”) de reprodução das relações sociais no modo de produção capitalista, representando mais uma forma de ruptura com a ideia anterior de bem-estar social do “período keynesiano” (pós-segunda guerra), cuja “tendência sistêmica era a de incorporar pessoas, especialmente como trabalhadores, apesar das exclusões sociais de todos os tipos” (SASSEN, 2016, p. 88).

Dando seguimento às formas de expulsões, Sassen (2016, p. 99) aborda as compras de terras por governos e empresas estrangeiras, principalmente, nos países do Sul Global (na maior parte os africanos) e até mesmo na Europa. Apesar de tal prática existir durante séculos, uma mudança importante e abrupta ocorreu a partir de 2006, “[...] marcada por um rápido aumento no volume e na expansão geográfica das aquisições estrangeiras, bem como na diversidade dos compradores” (SASSEN, 2016, p. 99). Estes vão desde setores como a biotecnologia até as

finanças. A demanda crescente por terra foi motivada pelos cultivos industriais como o de palmeira para a obtenção de biocombustíveis, além da produção de alimentos. Neste ponto, ela ressalta que o aumento do preço dos alimentos em todo mundo tornou a terra um investimento desejável, podendo assim entrar no circuito da especulação financeira (SASSEN, 2016, p. 100).

A aquisição de terra estrangeira não é um acontecimento solitário. Ela requer, e por sua vez estimula, a criação de um vasto mercado global de terras. Implica o desenvolvimento de uma infraestrutura de serviços igualmente vasta para permitir vendas e aquisições, obter a posse ou direitos de arrendamento, desenvolver instrumentos legais apropriados e até pressionar pela criação de novas leis que acomodem essas compras em um país soberano (SASSEN, 2016, p. 100).

Desta forma, o alastramento (“abrupto”) do processo de vendas de terras ao capital privado, depois de 2006, está inserido no bojo das imposições aos países do Sul global de programas de reestruturação econômica (privatizações generalizadas, redução de aparentes desperdícios do Governo para pagamento da dívida, abertura comercial, dentre outros), propostos pelos países desenvolvidos e instrumentalizados por instituições supranacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.

Nesse contexto, o uso da dívida serviu como alavanca na reorganização da economia política dos países subdesenvolvidos, constituindo um fator de ligação entre a reestruturação das economias nacionais e as enormes aquisições de terras. Além do sistema da dívida, o sistema protecionista apresenta-se também como forma de maior enriquecimento da classe capitalista em detrimento da expropriação dos pequenos agricultores, nos moldes semelhantes ao da acumulação primitiva, em Marx. Os Estados Unidos são representativos nesse aspecto:

Basta dizer que esse tipo de controle da economia global de que desfrutam os Estados Unidos, [...], pode ser – e está sendo – usado para compelir outras economias a servir os interesses da potência hegemônica em resposta às necessidades flutuantes de seu próprio capital interno – pela manipulação da dívida, das regras do comércio, da ajuda externa e de todo o sistema financeiro. Num minuto, ele pode forçar agricultores de subsistência a passar à produção de culturas de exportação e, no minuto seguinte, conforme a necessidade, é capaz de destruir completamente esses agricultores, exigindo a abertura dos mercados do terceiro mundo, enquanto protege e subsidia seus próprios produtores agrícolas (WOOD, 2014, p. 103).

Assim, torna-se evidente, mais uma vez, que a crise de sobreacumulação capitalista busca novos empreendimentos lucrativos e neste caso, encontra em terras “disponíveis” uma mercadoria a ser explorada, tanto na esfera produtiva (plantações ou minas de extração), como na financeira (especulação). Nesse novo ciclo de acumulação baseada na mundialização e financeirização do capital integrado em escala global, Barros (2018, p. 178), destaca que:

[...] Nas últimas décadas, a agricultura em todo mundo tem sofrido as incursões do capital financeiro no sentido de produzir em escala global sob as regras do mercado e da acumulação. No caso específico da agricultura, o capital financeiro tem controlado a produção e a comercialização dos produtos agrícolas. Destaca-se nesse cenário a aquisição de empresas de diferentes ramos da produção agrícola, por bancos com os excedentes do capital financeiro. Isso acarretou um crescimento surpreendente dessas empresas que tiveram um investimento de um capital acumulado que estava fora dos processos agrícolas, contribuindo para dominarem a produção, o comércio, os insumos, as máquinas agrícolas, os medicamentos, os agrotóxicos, as ferramentas etc. [...] essas empresas, fortalecidas pelo capital financeiro e favorecidas pela dolarização da economia mundial, entraram nas economias nacionais e adquiriram as empresas e a produção agrícola local.

Com os reflexos da crise de 2008, houve ainda mais um direcionamento do investimento do capital volátil em “ativos fixos”, tais como terras, águas, minérios, dentre outros. Como facilitador dessa busca por valorização, os governos nacionais adotaram uma política liberalizante que facilitou a aquisição de terras pelas corporações mundo afora.

A escala das aquisições de terra deixa uma enorme marca no mundo, caracterizada por um grande número de microexpulsões de pequenos agricultores e de cidades inteiras, e por níveis crescentes de toxicidade na terra e na água ao redor das plantações instaladas nas terras adquiridas. Há números cada vez mais altos de pessoas desalojadas, de migrantes rurais que se mudam para favelas nas cidades, de cidades e de economias de subsistência destruídas, e, a longo prazo [sic], muita terra morta. [...] Milhões de pequenos proprietários brasileiros têm sido expulsos de suas terras, que foram absorvidas por vastas plantações de soja para exportação (SASSEN, 2016, p. 100 e 101).

No caso do Brasil, o método da “expulsão” aplicado contra os camponeses ainda é de uma violência antediluviana:

Um recorrente recurso da burguesia agrária continua sendo a violência. A prática da eliminação física e da pressão psicológica do campesinato, a exemplo de assassinatos, queima de barracos e pertences pessoais, destruição da produção, ameaças, torturas, prisões ilegais, perseguição, processos violentos de reintegração de posse em áreas ocupadas pelos sem-terra etc (BARROS, 2018, p. 190).

Um aspecto mais abrangente das expulsões refere-se à destruição de formas de vidas biológicas do seu *habitat* natural e da própria terra (“a terra vai estar exaurida, morta do ponto de vista clínico”), embora esta possa se recuperar “a muito logo prazo” (SASSEN, 2016, p. 101). As aquisições de terra por governos estrangeiros e empresas e do modo como exploram essa terra são fontes dessa destruição e representam, além disso, uma forma de resposta ao que foi aniquilado anteriormente em termos de terra e água. Neste ponto, a autora ressalta que a expulsão de elementos da biosfera de seu espaço vital se expressa não como “genealogias de destruição” específicas, que ocorrem em diversos lugares, mas “como expressão superficial de tendências subterrâneas mais profundas que atravessam o mundo, sem importar a organização econômico-política [sic] ou o modo de destruição ambiental” (SASSEN, 2016, p. 180).

Nos casos de destruição, principalmente do solo e da água, incluindo as consequências nocivas para saúde humana para as populações (tendo o câncer como mais grave), a autora enumera as contribuições de diversas atividades de extração mineral (rochas duras, carvão, ouro, chumbo), além de indústrias de transformação (como a liberação do cromo na indústria de curtume indiana) ao redor do mundo (Estados Unidos, Rússia, República Dominicana, Peru, Índia, dentre outros) (SASSEN, 2016). Além desses casos, ela destaca as consequências desastrosas ao meio ambiente e ao ser humano da produção nuclear, como nos casos ocorridos na Ucrânia, em 1986, e no Japão, em 2011. Na cidade de Chernobyl (Ucrânia), após um acidente no complexo energético, houve a liberação de toneladas de partículas radioativas, provocando várias mortes e um deslocamento de 336 mil pessoas para outras regiões (SASSEN, 2016, p. 216 e 217). Em Fukushima (Japão), devido à ocorrência de um terremoto próximo à usina nuclear, “cerca de 50 mil pessoas foram obrigadas a evacuar a área depois do desastre, e muitos agricultores e pescadores perderam seu sustento” (SASSEN, 2016, p. 220).

De forma análoga, destacam-se as vastas áreas do oceano tornadas “zonas mortas”:

[...] Uma série de práticas humanas, entre elas a poluição agrícola, tem um papel crucial nesta que é uma das formas mais extremas de degradação

ambiental. As zonas sofrem de hipóxia, falta de oxigênio necessário para manter a vida, e não experimentam a renovação das colunas de água necessária para restabelecer os níveis de oxigênio. [...] Calcula-se as zonas mortas do planeta tenham eliminado entre 343 mil e 734 mil toneladas de biomassa (SASSEN, 2016, p. 221).

Assim, a redução de áreas “vivas” causa a redução de zonas de pesca das populações costeiras (“o encolhimento de espaços econômicos”). Mas, a mudança climática, pelo aumento de secas ou inundações, já estaria afetando negativamente a produção agrícola global em diversas culturas tais como trigo, soja, milho e algodão, dentre outras, em todos os continentes (BANCO MUNDIAL *apud* SASSEN, 2016, p. 238 e 239).

Os demais casos apresentados, desde o açambarcamento da água por multinacionais (Nestlé, Coca-Cola dentre outras), que afetam abastecimento de água para população em áreas próximas, até o derretimento do gelo no Círculo Ártico que deslocou uma comunidade milenar, fazem parte de uma “[...] sistematicidade global em ação, independentemente de seus exemplos localizados. É mais profunda do que as diversas formações geopolíticas e as economias que construímos em nosso planeta. Globalmente, mais acima dessas diferenças, segmentos da biosfera são expulsos de seu espaço vital e se convertem em terra e água mortas” (SASSEN, 2016, p. 245).

Assim, essa forma de expulsão confere um significado mais abrangente em relação à acumulação primitiva, por incluir a destruição de outras formas de vida, incluindo a fauna e flora, para além do impacto econômico, seja no encolhimento de espaços produtivos por causa da “morte da terra e água”, seja no decréscimo da produtividade agrícola por conta de secas ou enchentes agudas.

Todas as formas de expulsão apresentadas por Sassen são resultados da ação dinâmica de lógicas organizadoras compostas de atores poderosos, mercados, tecnologias e governos, mas que “são muito mais do que indivíduos mais ricos, as empresas mais ricas ou os governos mais poderosos [...]” (SASSEN, 2016, p. 261 e 262). Seriam partes (“pedaços”) desses domínios que se reagrupariam para formar novas dinâmicas poderosas, “as quais não podem ser reduzidas a nenhuma das instituições fundamentais: nem à economia, nem à lei, nem ao capital” (SASSEN, 2016, p. 262)”. As consequências dessas “novas dinâmicas”, embora consideradas invisíveis às medições econômicas comuns, proliferam nas expulsões, “seja na forma da economia contraída da Grécia, das elites predatórias em Angola, do crescimento do número de desempregados a longo prazo [sic] ou de encarcerados em prisões com fins lucrativos” (SASSEN, 2016, p. 263), expandido o “espaço dos expulsos”.

De forma geral, nota-se que as expulsões (desemprego, perda de moradias, encarceramento, destruição de habitats etc.) refletem a dinâmica do modo de produção capitalista contemporâneo e de suas crises sistêmicas inerentes, guardando em seu bojo forças extraeconômicas capazes de tornar espaços comuns (terras, águas) mercadorias mais restritas aos trabalhadores; de explorá-los através de sofisticados instrumentos financeiros (securitização das hipotecas), além de abrir novos mecanismos de acumulação, como os encarceramentos em mãos da iniciativa privada.

5. Considerações finais

Apesar de ser considerada por alguns autores como uma categoria datada, que demarca a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, a acumulação primitiva permaneceu uma forma de acumulação que caminhou junto com o capitalismo desde a sua formação. Apresentando, conforme Marx, suas tonalidades distintas, sucessões e particularidades através e por diversos países, a acumulação primitiva se manifesta sempre via métodos violentos e de caráter extraeconômico, para que assim sejam assegurados os imperativos do capital e de sua relação social particular; que de um lado concentra a massa de trabalhadores expropriados violentamente dos seus meios diretos de produção e, do outro, uma

reduzida classe capitalista detentora dos meios de produção e expropriadora da riqueza material produzida de forma social.

Marx, já havia destacado que a acumulação primitiva também inclui todos os “revolucionamentos” que serviriam de base “para impulsionar artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal em capitalista”. Dentre eles, o sistema colonial, o sistema da dívida/crédito, o moderno sistema tributário e o sistema protecionista. Entretanto, todos esses sistemas constituem instituições centrais do capitalismo e têm como objetivo garantir/assegurar o processo de acumulação de capital, a exemplo do sistema colonial, que na atualidade responde pelo nome de imperialismo. Nesse sentido, é uma categoria que explica tanto a transição quanto o processo de reprodução do capitalismo em escala ampliada, pois continua atuante no quadro de acumulação incessante de capital ao longo do desenvolvimento mundial deste modo de produção. Se Marx pudesse analisar o processo de acumulação no capitalismo contemporâneo talvez nos sugerisse que a reprodução ampliada é muito maior do que a autodeterminação do capital, porque ela (a reprodução ampliada) só pode existir em combinação (coexistência) com formas e métodos de acumulação primitiva, seja qual for a etapa histórica do capitalismo.

Um dos desfechos das transformações econômicas ocorridas a partir dos anos de 1970, a partir da crise de sobreacumulação de capital e da Revolução Técnico-Científico-Informacional, além do predomínio do capital da órbita financeira, foi, justamente, despertar a nossa atenção para o caráter da acumulação primitiva do capitalismo do século XX. O capital na busca de novas fontes de acumulação ingressou nos processos de privatização de empresas estatais, de apropriação recursos naturais partilhados como a água (de forma semelhante às terras comunais em Marx), de pilhagem de terras em comunidades “primitivas” de agricultura familiar, bem como do esfacelamento de direitos sociais (previdência social) ou no roubo de invenções e fórmulas genéticas. É a partir de tais manifestações, muitas vezes com a participação do Estado, que Harvey repensa a categoria acumulação primitiva no mundo contemporâneo, através do conceito de “espoliação”.

De forma semelhante, Sassen apresenta a ideia de “expulsão”, para demonstrar novas formas de acumulação no capitalismo contemporâneo. Assim como Harvey, a autora enfatiza o papel da financeirização como alavanca da classe capitalista rentista para criar mecanismos complexos para securitizar “entidades e processos”; tal como ocorreu durante a captação de dinheiro dos trabalhadores em contratos de alto risco que mais tarde se tornariam ativos financeiros para especulação. Com a crise causada pela desvalorização dos títulos lastreados nesse sistema de crédito de hipotecas, vários trabalhadores foram expulsos suas casas sem nenhuma restituição do que já haviam pagado. Da mesma forma que acontecera no sistema da dívida/crédito apresentado na acumulação primitiva, papéis negociáveis de todo tipo, acompanhados de operações complexas entre instituições financeiras de todo mundo (um mercado globalizado), incluindo o crédito do mercado imobiliário, serviu para impulsionar “o jogo da Bolsa e a moderna bancocracia”. A referida autora ressalta, ainda, a atuação do Estado nas mudanças dos aparatos regulatórios trabalhistas visando facilitar a expulsões dos trabalhadores, incluindo os benefícios sociais pagos por ele (programas governamentais, auxílio desemprego, seguro saúde dentre outros).

Por fim, as expulsões também abrangem formas de destruição dos recursos naturais, resultando em consequências desastrosas para toda população do planeta, a exemplo do aquecimento global. É interessante observar, ainda, que as categorias “acumulação por espoliação” e “expulsão” guardam um sentido mais amplo em relação à acumulação primitiva, pois elas ultrapassam a lógica de acumulação originária e se encaminham para um tipo de acumulação que está relacionado a própria destruição do ser humano e de toda vida no planeta.

Referências

- BARROS, Ilena Felipe. O agronegócio e a atuação da burguesia agrária: considerações da luta de classes no campo. *Serv. Soc. Soc.*, São Paulo, n. 131, p. 175-195, jan./abr. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n131/0101-6628-sssoc-131-0175.pdf>. Acesso em: 16 out. 2023.
- COUTO, Juliana Bezerra; FERREIRA, Alvaro Henrique de Souza. As remoções de favelas na cidade do Rio de Janeiro: a influência do discurso do risco. 2017. Dissertação (Mestrado)-Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Geografia e Meio Ambiente, 2017. Disponível em: http://www.dbd.puc-rio.br/pergamum/biblioteca/php/mostrateses.php?open=1&arqtese=1512154_2017_Indice.html. Acesso em: 16 out. 2023.
- HARVEY, David. O novo imperialismo. 8ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
- _____. Para entender o capital: Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.
- GONÇALVES, Guilherme Leite. Acumulação primitiva, expropriação e violência jurídica: expandindo as fronteiras da sociologia crítica do direito. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 575-635, 2016. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/28770>. Acesso em: 16 out. 2023.
- HILSENBECK FILHO, Alexander Maximilian. O zapatismo e o fim da história. *Revista de Iniciação científica da Unesp, Marília*, v. 3, n. 4, p. 142-157, 2004. Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/ric/article/view/106>. Acesso em: 10 out. 2023.
- JESUS, Júlio César Lopes de. A expropriação da previdência pública como estratégia de financeirização do capital. *Serv. Soc. Soc.*, São Paulo, n. 131, p. 155-174, abr. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.135>. Acesso em: 10 out. 2023.
- LENCIONI, Sandra. Acumulação primitiva: um processo atuante na sociedade contemporânea. 2012. Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/7424?lang=pt#quotation>. Acesso em: 10 out. 2023.
- LUXEMBURGO, Rosa. A acumulação do Capital: contribuição ao estudo econômico do imperialismo. São Paulo, Nova Cultural, 1988. v. II. (Coleção Os Economistas).
- MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 785-830.
- PLIHON, Dominique; REY, Nathalie. Espanha, doze anos de miopia. *Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI)/Instituto De Pesquisa Econômica Aplicada: Brasília – DF*, n. 13, jan./abr. 2013. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4452/1/BEPI_n13_espanha.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.
- PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A Luta pela Apropriação e Reapropriação Social da Água na América Latina. 2008. Disponível em: <https://www.docsity.com/pt/a-luta-pela-apropriacao-e-reapropriacao-social-da-agua-na-america-latina/4732679/>. Acesso em: 05 out. 2019.
- ROMERO, Agustín Ávila. Capitalismo y luchas socio-territoriales em Chiapas, México (Capitalism and

socio-territorial struggles in Chiapas, Mexico). *Revista GeoNordeste*, [S.l.], n. 2, p. 77-93, fev. 2017. ISSN 2318-2695. Disponível em: <https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/6149>. Acesso em: 05 out. 2023.

SASSEN, Saskia. *Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.

WOOD, Ellen M. *O império do capital*. Tradução de Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014.

ZAREMBKA, Paul. Primitive Accumulation in Marxism, Historical or Trans-historical Separation from Means of Production? Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228951795_Primitive_accumulation_in_Marxism_historical_or_transhistorical_separation_from_means_of_production. Acesso em: 05 out. 2023.

A sociedade do espetáculo e o neoliberalismo¹

Tiago Santos Salgado²

Resumo

Com o final do século XX e início do XXI, as relações de produção se dinamizaram com o surgimento de novas tecnologias, tornando mais intensa a “sociedade do espetáculo” preconizada por Guy Debord, que inserida em um contexto em que a divisão entre virtual e real passou a ser nuançada pela importância das redes sociais e pela atividade laboral online, as próprias formas de apropriação do trabalho e de extração do valor passaram por uma mudança em suas formas. Tal conjuntura se enquadra no avanço do neoliberalismo, uma vez que a tentativa de transformar todas as relações sociais em uma relação entre antes empresariais, inclusive reorientando a ação do Estado como indutor do mercado, criou um esvaziamento do espaço social existente nas próprias democracias liberais que resultou na piora considerável das condições de vida da classe trabalhadora. Tais transformações na forma de apropriação do trabalho é resultado da mudança do próprio capitalismo, que, segundo o professor Eleutério Prado deixa de ser baseado na grande indústria e passa para sua fase pós-grande indústria, o que altera a forma de apropriação do trabalho e configura a própria forma do próprio neoliberalismo.

Palavras-chave: Democracia; Neoliberalismo; Autoritarismo; Capitalismo; Sociedade do espetáculo.

Abstract

With the end of the 20th century and the beginning of the 21st, production relations became more dynamic with the emergence of new technologies, making the “society of the spectacle” advocated by Guy Debord more intense, inserted in a context in which the division between virtual and real started to be nuanced by the importance of social networks and online work activity, the very forms of work appropriation and value extraction underwent a change in their forms. Such a conjuncture fits in with the advance of neoliberalism, since the attempt to transform all social relations into a relationship between business before, including reorienting the action of the State as a market inducer, created an emptying of the existing social space in the very liberal democracies that resulted in a considerable worsening of the living conditions of the working class. Such transformations in the form of appropriation of work are the result of the change in capitalism itself, which, according to professor Eleutério Prado, is no longer based on large industry and passes to its post-large industry phase, which changes the form of labor appropriation and configures the very form of neoliberalism itself

Keywords: Democracy; Neoliberalism; Authoritarianism; Capitalism; Society of spectacle.

Classificação JEL: A13; A14.

DOI:10.5281/zenodo.14768804

¹ Texto enviado em 24/05/2023. Aceito em 21/07/2023.

² Doutor em História pela PUC-SP e pesquisador do Centro de Estudos de História da América Latina (CEHAL-PUC/SP).

Introdução

Uma das características experimentadas pelas populações que vivenciaram e vivenciam o final do século XX e as primeiras décadas do século XXI é a existência de um ambiente mediado por crises econômicas, em especial a partir da década de 1970 e 1980. Que o capitalismo necessita de crises para que as taxas de acumulação possam se reordenar e se reproduzir já é um fenômeno amplamente conhecido desde meados do século XIX, com a “destruição criadora” típica da modernidade capitalista que avançava pelo mundo. No entanto, as crises atuais apresentam algumas particularidades.

Atualmente as forças produtivas capitalistas se desenvolveram ao ponto de gerar condições materiais para que as condições objetivas de vida da classe trabalhadora não dependam exclusivamente da venda de sua força de trabalho, quer dizer, mesmo superpovoada, a dinamização das forças produtivas criou condições de alimentação e vida digna para toda população do planeta. Além disso, os avanços técnicos e científicos permitiram o aumento da produtividade através de mecanismos que não necessitam da força humana, ou seja, o que significaria, em tese, as diminuições das jornadas de trabalho e o aumento do tempo livre.

No entanto, o que assistimos não corresponde a nenhuma das consequências aparentemente esperadas. Frente às crises econômicas, as respostas do poder público e dos governos acabaram por gerar jornadas de trabalho mais exaustivas, menores salários, mais pobreza e miséria. À qual racionalidade essa forma de gestão das crises econômicas, sociais e políticas responde? Em outras palavras, por quais motivos a sociedade capitalista acelerou um processo de “autofagia” (JAPPE, 2021), que no limite, coloca em risco a sua própria existência?

A resposta é conhecida: o neoliberalismo, que longe de ser apenas uma ideologia, é a imposição de uma forma de comportamento que se relaciona com a racionalidade de mercado, emulando todas as relações sociais à lógica concorrencial entre empresas privadas.

O neoliberalismo não nasceu com o *Consenso de Washington* ou com os *Chicago Boys* na década de 1980, mas é fruto de uma longa tradição que remonta aos anos de 1930, quando o descrédito da sociedade liberal e o avanço de projetos de modernidade alternativas como o fascismo, por exemplo, avançavam. Nesse contexto foi realizado o Colóquio Walter Lippmann, em 1938 e, posteriormente, em 1947, foi criada a Sociedade Mont-Pélerin, que são marcos fundadores do neoliberalismo e que contaram com a participação de nomes como Friederich Hayek, Raymond Aron e Wilhem Ropke, por exemplo.

O termo neoliberalismo foi cunhado no Colóquio Walter Lippmann em 1938, uma reunião de acadêmicos que lançou as bases políticos-intelectuais daquilo que uma década depois se tornaria a Sociedade Mont-Pélerin. O neoliberalismo é mais comumente associado a um conjunto de políticas que privatizam a propriedade e os serviços públicos, reduzem radicalmente o Estado social, amordaçam o trabalho, desregulam o capital e produzem um clima de impostos e tarifas amigáveis para os investidores estrangeiros. (BROWN, 2019, p.28)

Nesses eventos se discutiu os motivos que levaram à crise de 1929 e como restituir o liberalismo como principal corrente ideológica que fornece arcabouços teóricos para a organização da sociedade e da relação entre Estado e sociedade civil, destacando que, o livre mercado não havia causado a crise de 1929, mas sim o excesso de intervenção estatal que, ao

invés de resolver a crise acabou por acirra-la, causando um desarranjo nas forças de mercado que acabaram por resultar na radicalização da crise.

Portanto, é possível perceber que na década de 1980, quando o neoliberalismo aparece como a solução para as crises atribuídas aos gastos da máquina pública para a manutenção do estado de bem-estar social, este já é uma corrente teórica estabelecida, que contava desde os anos de 1930 com ideólogos e grupos de pesquisas que visavam estabelecê-lo como pressuposto para a elaboração de política públicas.

No entanto, por que o neoliberalismo se destacou como solução para as crises atuais? A resposta para essa questão passa pela forma específica que o capitalismo assumiu na contemporaneidade, tanto na forma de apropriação da força de trabalho e de acumulação de riquezas como nas formas de organização societal que se transformaram em virtude da própria dinamização das forças produtivas e da dinâmica das lutas de classes.

Assim, buscaremos analisar nesse artigo as transformações capitalistas que fizeram com que o neoliberalismo assumisse a posição de melhor garantidor da produção e reprodução da sociabilidade capitalista de acordo com as condições objetivas atuais, que devem levar em consideração as correlações de forças políticas e sociais, assim como a forma de atuação do Estado e as possibilidades e limites da democracia nesse contexto.

Liberalismo, neoliberalismo e capitalismo

Sandro Mezzadra e Brett Neilson (2019), ao estudar as formas de operação do capitalismo, resgatam as análises marxianas para apontar que o capitalismo não é uma coisa, mas sim um processo “em que o dinheiro é enviado perpetuamente em busca de mais dinheiro” (p.58), sendo que o capitalista, ou seja, aquele que tem a função de colocar o processo em movimento, pode aparecer de diversas maneiras (comerciante, industrial ou financista). Dessa forma, o capitalismo é um processo, em que a circulação não se limita ao dinheiro, mas se espalha por outras áreas, como a política e o poder que se materializa através da violência, racismo, colonialismo.

Tal lógica se realiza quando o portador de dinheiro encontra no mercado uma mercadoria que o valor de uso possui a propriedade particular de ser a fonte de valor. Em outras palavras, essa mercadoria é a força de trabalho, sendo o encontro entre o possuidor de dinheiro (potencial capitalista) e o possuidor da força de trabalho (potencial trabalhador) transforma os meios de produção da burguesia em capital. Portanto, segundo Marx, o capital não é uma coisa, mas sim uma relação social entre pessoas que é mediado por coisas. (MEZZADRA; NEILSON, 2019, p.58)

Tal relação social, marcadamente capitalista, se torna hegemônica à medida que ganha uma base ideológica que justifica e legitima a relação de dominação e exploração entre o Capital e o Trabalho. Nesse sentido, o liberalismo passa a oferecer tal sustentação, sendo que Eleutério Prado (2005) apresenta de forma bastante clara a relação entre capitalismo e liberalismo, destacando as diferenças entre as formas de expressão liberais em diferentes fases do capitalismo.

Para Prado (2005), o liberalismo clássico que remonta ao século XIX se apresenta para viabilizar a apropriação do Trabalho pelo Capital, uma vez que diferencia o capitalismo em sua aparência e sua essência. Retomando os escritos de Marx, é possível perceber que a constituição do Estado político, que terá como base teórica principal o liberalismo, divide o indivíduo em dois mundos, o político-jurídico, onde aparentemente rege a igualdade e a liberdade e o mundo do trabalho, onde a existência da propriedade privada faz com que o trabalhador seja obrigado a vender sua força de trabalho, que ganha a forma de mercadoria característica do capitalismo.

O Estado político pleno constitui, por sua essência, a vida do gênero humano em oposição à sua vida material. [...] Onde o Estado político atingiu sua verdadeira forma definitiva, o homem leva uma vida dupla, não só mentalmente, na consciência, mas também na realidade, na vida concreta; ele leva uma vida celestial e uma vida terrena, a vida na comunidade política, na qual ele se considera um ente comunitário, e a vida na sociedade burguesa, na qual ele atua como pessoal particular, encara as demais pessoas como meios, degrada a si próprio à condição de meio e se torna um brinquedo na mão de poderes estranhos a ele. A relação entre Estado político e sociedade burguesa é tão espiritualista quanto a relação entre céu e a terra. (MARX, 2010, p.40)

Ellen Woods (2007) demonstra essa dinâmica ao apontar que a forma mais apropriada de apropriação do trabalho no capitalismo são as que não necessitam de uso da força, quer dizer, através de uma série de mecanismos políticos, jurídicos e ideológicos que buscam construir um espaço social em que a exploração da força de trabalho seja naturalizada e otimizada. Daí a máxima liberal de separação entre o mundo político e econômico típico das democracias liberais, uma vez que a igualdade e a liberdade jurídica acaba por ocultar a exploração do trabalho decorrente da propriedade privada dos meios de produção.

Como se pode verificar, a ideia é que o liberalismo opera a diferenciação entre a essência (exploração do trabalho) e a aparência (liberdade) do capitalismo para que a forma mercadoria se torne universal. É nessa conjuntura que o valor se torna o elemento regulador do valor, uma vez que a mercadoria se relaciona com a quantidade de trabalho socialmente necessário, ou seja “como dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos e mãos, etc (MARX apud PRADO, 2005, p.73). Portanto, no capitalismo industrial o valor pode ser definido como norma reguladora das relações sociais no modo de produção capitalista, ou seja, meio de trocas complexas que acontece independente da vontade dos agentes sociais (PRADO, p.88).

Para Jappe (2021), o valor (trabalho, dinheiro, mercadoria) é o princípio de síntese do social na modernidade capitalista, já que remete sempre ao trabalho abstrato como a “forma base” que realiza essa forma na prática cotidiana

Em uma sociedade de mercado capitalista, a reprodução social é organizada em torno da troca de quantidades de trabalho, e não em torno da satisfação das necessidades e desejos. Basta lembrar de uma dada quantidade de trabalho adquire a forma de uma dada quantidade de dinheiro para compreender quanto essa afirmação teórica corresponde à realidade cotidiana (JAPPE, 2021, p.24)

Ou seja, na sociedade capitalista, a dominação de classe acontece através de uma série de estruturas impessoais sobre toda a sociedade através do trabalho, do dinheiro, da mercadoria e pelo valor. Para Marx, essas estruturas podem ser entendidas através das categorias de “sujeito automático” ou “fetichismo da mercadoria” (JAPPE, 2021, p.29), em que:

Qualquer sociedade fetichista é uma sociedade cujos membros seguem regras que são o resultado inconsciente das próprias ações, mas que se apresentam como forças exteriores aos homens, em que o sujeito não passa de um simples executante das leis fetichistas (JAPPE, 2021, p.29)

David Harvey (2015) atribuiu ao fetiche o hábito humano de atribuir às coisas poderes mágicos e geralmente ocultos para mudar e transformar o mundo à nossa volta e, assim, intervir de maneira direta em nossa vida ou até mesmo determiná-la. No entanto, é importante destacar que o fetiche tem uma base real, não sendo meramente uma representação imaginária. Estabelecemos relações sociais reais por meio de objetos e coisas que produzimos e circulamos, da mesma forma que objetos são impregnados de significados sociais que são o resultado do trabalho social e da ação humana.

É nesse diapasão que as forças capitalistas se desenvolvem, tensionando as correlações de forças sociais e internacionais, criando condições políticas e disputas que resultaram na barbárie colonialista e imperialista que marcaram o final do século XIX e início do século XX, que tinham como base as ideologias do progresso, principalmente o liberalismo econômico e político com o objetivo de expandir as fronteiras de acúmulo capitalista. Aqui reside mais uma contradição aparente do capitalismo, uma vez que as promessas de desenvolvimento resultaram em duas guerras mundiais que vitimaram milhões de trabalhadores, principalmente nos países centrais do capitalismo europeu.

De qualquer forma, a partir da década de 1930 o liberalismo ganhou uma nova roupagem como uma resposta a suas próprias deficiências enquanto elemento mediador das contradições capitalistas, ou seja, enquanto aparência que encobre a essência. É nessa conjuntura que ganha terreno o liberalismo social, ou o estado de bem-estar social, baseado no keynesianismo e que tinha o Estado como dinamizador da atividade econômica e garantidor de direitos básicos para os trabalhadores.

O avanço das políticas de bem-estar social deve ser entendido no contexto de ameaça comunista durante a Guerra Fria, mas também como uma consequência das pressões da classe operária urbana e de camponeses contra a exploração capitalista e de suas consequências. Essa indignação ganhava manifestação ideológica principalmente através do comunismo e das lutas nacionalistas e anti-imperialistas que se fortaleciam em países periféricos durante os anos de radicalização da Guerra Fria.

No entanto, as políticas de bem-estar que foram colocadas em práticas nos países centrais do capitalismo, cada um com suas particularidades, não foram traduzidas na periferia do capital, onde as ondas de revoltas e pressões populares foram reprimidas por uma série de ditaduras militares ou civis à serviço do capital e das burguesias nacionais e internacionais. Tal diferença ressalta o caráter associado que o desenvolvimento do capitalismo apresenta nas diferentes partes do globo, já que a depender da posição relativa do país na lógica da produção e reprodução do capitalismo, a forma como as forças sociais burguesas buscam consolidar seus interesses se adequam as condições particulares e demonstram que não existe nenhuma relação direta entre capitalismo e democracia, muito pelo contrário.

Entre meados dos anos de 1950 até o final da década de 1960, o capitalismo viveu o que ficou conhecido como Idade do Ouro, sendo identificadas no período as maiores taxas de lucro média. No entanto, a partir da década de 1970 uma série de crises abalaram as taxas de lucratividade capitalistas e abriram espaço para o avanço do que Eleutério Prado chama de período Pós-Grande Indústria, ou neoliberalismo, que aparece como a solução para a crise (PRADO, 2005).

É fundamental para darmos início a discussão acerca do neoliberalismo deixar claro que este não defende o Estado mínimo, mas pelo contrário. O neoliberalismo é adepto do Estado máximo, ou seja, o Estado como principal instrumento regular e garantidor da liberdade de mercado. Cabe também ao Estado induzir uma sociabilidade que coloque em movimento uma dinâmica concorrencial, em que todos são entendidos como empresas e devem competir entre si. Até mesmo o Estado deve ser entendido como um gestor empresarial, se esvaziando de conteúdo político e social³.

O Estado também tem a função de frear possíveis reações às políticas neoliberais, com o intenso uso do aparato repressor contra sindicatos, movimentos sociais e os trabalhadores

³ Para Thomas Biebrecher (2018), para os neoliberais, a principal responsabilidade do Estado é forçar as “regras do jogo” de forma imparcial e autoritária. Nesse sentido, o Estado deve cumprir uma função dupla. Ao mesmo tempo em que atua ativamente na construção de um arcabouço jurídico, político e militar, deve restringir sua ação no campo econômico (p.34).

organizados em geral. A lógica é que o Estado deve abrir espaço para o avanço da iniciativa privada e do empreendedorismo, entendidos como forças virtuosas que resultariam na recuperação econômica através de uma gestão privada. É essa racionalidade que justifica a defesa das privatizações realizadas pelos neoliberais. Nas palavras de José Chasin (2000), o neoliberalismo representa o “Estado mínimo na economia e o Capital máximo no Estado”.

Neoliberalismo e Sociedade do espetáculo

Segundo Dardot e Laval (2016) o neoliberalismo se configura como uma nova razão de mundo, já que tem o objetivo de instituir uma normatividade social baseada na competitividade entre os indivíduos. Nessa lógica, tal característica é o resultado de uma alteração nas formas de reprodução do capital que passa a ser cada vez mais financeiro, necessitando, portanto, de novas formas de exploração. No entanto, autores como Eleutério Prado, chamam a atenção para nova forma de extração do valor, uma vez que na “pós-grande indústria o tempo deixa de ser o marcador de valor”, ou seja, o trabalho passa a ser criativo, inteligente, uma mobilização de conhecimentos que corresponde ao “intelecto coletivo de uma sociedade”. (2005, p.88)

Em resumo, a força produtiva decisiva na pós-grande indústria é a inteligência coletiva mantida e reproduzida pelos gerentes, técnicos e trabalhadores em suas próprias cabeças, em suas ações como homens práticos, assim como ativando os sistemas de informação empresariais. As máquinas em sentido amplo continuam evidentemente existindo, mas se tornam instrumentos de atuação no mundo social e natural desse saber científico e tecnológico geral e coletivo. (PRADO, p. 110)

Portanto, ao mesmo tempo que a automatização das forças produtivas tendem a diminuir os postos de trabalho ofertados, aumentando radicalmente a competição entre os trabalhadores obrigados a venderem sua força de trabalho, o valor deixa de estar vinculado ao tempo social dispendido em determinada mercadoria e passa a se identificar com o desenvolvimento individual de cada um, ou seja, o trabalhador se vê obrigado a busca constante de atualização, formação, aprendizado tecnológico etc. Em outras palavras, o capital fixo, que na grande indústria era principalmente o maquinário, passa a ser o próprio homem.

Em consequência, por meio de verdadeiros cercamentos, porções estratégicas do conhecimento científico e tecnológico são impedidas de se reproduzirem livremente, assumindo então a forma de capital fixo da empresa. Os trabalhadores dos empreendimentos capitalistas que se podem classificar como pós-grande industriais, guardadas as diferenças que não podem deixar de existir na hierarquia inerente ao corpo de trabalho sob o modo de produção capitalista, ganham invariavelmente- uns mais, outros menos – a dimensão de trabalhadores intelectuais. (PRADO, p.110)

Mesmo que as empresas pós-grandes indústrias dominem apenas uma parcela da produção, em particular nos principais centros do capitalismo, elas modificam a lógica de funcionamento de todo o sistema. A transformação do trabalho que passa a incorporar a dimensão intelectual significa que o valor antecedente ao preço de produção se torna insuficiente como regulador da produção capitalistas e que a “subsunção do trabalho ao capital tem necessariamente que se tornar abrangente, ainda que não de modo homogêneo” (PRADO, p.111).

Daí a necessidade de uma razão de mundo neoliberal, uma vez que o capital avança sobre a vida social como um todo, ou seja, é imposto uma lógica de privatização na sociedade “que se torna abrangente e devastadora: o genoma, o próprio do corpo humano, os produtos da alma, tudo tem que se tornar objeto de propriedade privada.” (p.112).

No plano mais geral, vê-se que ocorre uma grande ampliação do domínio do capital, a qual ultrapassa todas as barreiras tradicionais para avançar sobre a vida social como um todo. Como este é o modo pelo qual o capital subordina, emerge a tendência de transformar tudo em mercadoria, assim como a ciência e a tecnologia, a educação, a arte, a cultura etc. toma-se domínio das aplicações de capital, subordinando-se à lógica da valorização. (PRADO, p.111)

É nesse ínterim que devemos buscar a resposta para uma das perguntas feitas nas primeiras páginas do texto: Por que o avanço das forças produtivas não resultou em uma diminuição do tempo de trabalho e do aumento do tempo livre para o trabalhador? Ora, exatamente porque o valor baseado na estrutura de exploração da grande indústria deixou de balizar, no neoliberalismo, as formas de apropriação do trabalho. No neoliberalismo, pela sua forma de apropriação do intelecto geral, as jornadas de trabalho se estendem para fora da empresa, tomando conta da vida por completo dos sujeitos.

Portanto, como observa Anselm Japp (2021), o capitalismo necessita impor uma motivação cotidiana para sua reprodução. Quer dizer, como convencer os trabalhadores que eles devem se subordinar a jornadas de trabalho que remontam ao início da revolução industrial, perder direitos trabalhistas e se sujeitar a todo tipo de violência para a reprodução ilimitada do capital? As explicações economicistas que visam afastar a população dos mecanismos de funcionamento da economia, principalmente em sua forma financeirizada, que defende a austeridade a adoção de políticas liberalizantes dizem mais sobre os ideólogos neoliberais do que sobre os trabalhadores em geral, que em grande medida não entram em contato com essas teorizações. Portanto, as pessoas necessitam de uma adesão ativa ao capitalismo, ou seja, “precisam de poderosas razões morais para aliar-se ao capitalismo” (JAPPE, 2021, p. 212).

A relação entre determinada moralidade e neoliberalismo foram analisadas em autores como Wendy Brown (2019) e Melinda Cooper (2017)⁴, em que valores tradicionais, baseados na família, na propriedade privada, na religião, no nacionalismo e no patriarcado acabam por se combinar com elementos neoliberais. Tal conjuntura, em momentos de crises econômicas e de diminuição de renda e direitos resulta na articulação entre movimentos de extrema-direita ou populistas autoritários e neoliberais, em um movimento contestatório à democracia liberal e aos próprios resultados das políticas neoliberais, que causam miséria e carestia.

Nesse sentido, o aumento de movimentos autoritários e neoliberais em diversas partes do mundo apresentam uma natureza tautológica, já que são o resultado de medidas que prometem impor, o que causa ainda mais miséria e assim por diante. Por isso a radicalidade de líderes dessa natureza é fundamental para mobilização de seus apoiadores, identificando os inimigos em elementos exteriores às políticas neoliberais, como nos estrangeiros, em grupos minoritários, em comunistas, elites globalistas etc.

É essa conjuntura, marcada por precariedade do trabalho, avanço do individualismo, do empreendedorismo e autoritarismo, marca do neoliberalismo, que se combina com o que Guy Debord categorizou como sociedade do espetáculo, que é uma categoria do capitalismo moderno em que as relações sociais são mediadas por imagens, ou seja, as próprias imagens se tornam mercadoria e o “mundo objetivo e sua representação são subsumidos à lógica fetichista. A alienação atinge seu patamar mais alto, a separação do sujeito e seu mundo sendo consumada”, o que significa não apenas a perda do produto do trabalho, mas a perda dos meios elementares de experiência e de representação do vivido, ou seja, a perda do próprio tempo (ZACARIAS, 2022, p.19).

⁴ Em sua obra *Family Values*, Melinda Cooper analisa como a reafirmação dos laços familiares se combina com a construção da razão neoliberal, uma vez que para os neoliberais a família deve ocupar o papel atribuído ao Estado como garantidor de direitos como a Educação e Saúde, por exemplo.

A razão de mundo neoliberal elaborada por Dardot e Laval (2016) pode ser considerada a forma atual da sociedade ultra fetichizada do espetáculo, quer dizer, a lógica concorrencial que marca a razão neoliberal intensifica o caráter racional e parcializado do trabalho, que não permite a construção de laços comunitários e sociais fundamentais para a própria efetivação da democracia liberal, que necessita de espaços políticos para que o contraditório possa se manifestar, mesmo que não de forma a contestar a lógica do capital, para a construção de hegemonia burguesa na sociedade capitalista. Daí o caráter essencialmente antidemocrático do neoliberalismo⁵.

Ao mesmo tempo, a falta de laços comunitários em centros urbanos onde residem milhões de pessoas juntas geograficamente, mas isoladas socialmente, resulta em multidões que só podem se relacionar por processos mediados, no caso da sociedade do espetáculo, através de imagens, que passam a ser entendidas como mercadorias e consumidas a todo momento pelos trabalhadores, que perdem completamente a dimensão do tempo livre enquanto momento de apreciação do vivido real.

Se o vivido real perde concretude pela mediação das imagens, ao mesmo tempo em que o trabalho coloniza o tempo fora do trabalho, resta ao indivíduo buscar sua liberdade no consumo de mercadorias, o que radicaliza a lógica de valorização do valor e de reprodução do capital, ao mesmo tempo em que o trabalhador se vê preso nessa racionalização, que se acelera com o advento da gestão neoliberal.

A imagem social do consumo do tempo, por sua vez, é precisamente a publicidade dos lazeres, do consumo do tempo livre, imagem ‘dominada pelos momentos de lazer e de férias’, ‘momentos representados à distância e desejáveis por postulado, como toda mercadoria espetacular’. Mais ainda, ‘essa mercadoria é aqui explicitamente dada como momento da vida real’. Essa inversão é fundamental, pois significa que o trabalho não fornece mais a base da constituição identitária, é visto apenas como um meio para o consumo de férias, uma espécie de mal necessário. [...] Contudo, como dissemos, o tempo livre já está reificado como mercadoria espetacular, como bloco de tempo fechado [...]. (ZACARIAS, 2022, p.83)

Quer dizer, o neoliberalismo enquanto forma atual da sociedade do espetáculo se apresenta como uma totalidade social, que enquadra os indivíduos em sua função de agentes da reprodução do valor, já que não existe mais tempo livre fora da lógica do consumo. Tanto o trabalho como o tempo perdem seu sentido social e passam a ser completamente alienados, que tem consequências na própria forma sujeito que compõe as sociedades atuais e na maneira como estes indivíduos se relacionam.

When a person consumes images (watching Coke commercials), just like when they consume commodities (drinking Coke in real life) they are not just relating to objects (commercials and Coke). They are also relating to all of the work and all of the people involved in the work that went into making them. (NARITA, MORELOCK, 2021)

O individualismo e a lógica empreendedora da concorrência neoliberal não são fruto apenas da financeirização do capitalismo, todos estes elementos correspondem a uma alteração na própria dinâmica interna do capital, que passa a se articular de maneiras distintas no âmbito social e político enquanto norteador das relações sociais. São nessas condições que o caráter antidemocrático do neoliberalismo deve ser compreendido, em especial após o advento das redes sociais, que intensificam o isolamento característicos da sociedade do espetáculo.

⁵ Ver: CHAMAYOU, Grégoire. A sociedade ingovernável: uma genealogia do liberalismo autoritário. Ubu Editora, 2020; e A Escolha da Guerra Civil; uma outra história do neoliberalismo. ., Dardot, Pierre; Guéguen, Haud; Laval, Christian; Sauvêtre, Pierre. ., São Paulo: Elefante, 2021. 364p.

Com o avanço das redes sociais e da interconectividade proporcionada pela internet, a mediação social resulta em um processo em que os sujeitos passam a ser espetaculares, uma vez que suas ações e interações são dispostas para visão pública. Tal situação se tornou ainda mais intensa com a pandemia de Covid-19, que acelerou transformações no mundo do trabalho em função do isolamento social necessário para conter a proliferação do vírus, tornando a separação entre vida real e virtual muito ténue.

Dessa forma, acontece uma “saturação do mundo social” com as mídias e as imagens, algo que já estava presente desde meados do século XX, com o avanço dos meios de comunicação de massa, mas que ganha novo alento e intensidade com a internet e as redes sociais, já que através destes mecanismos se tornam possíveis novas formas de dominação de classe, em particular a radicalização da normatividade social neoliberal, uma vez que as pessoas podem se vender nas redes sociais como produtos mediados por imagens.

Images and surfaces, like commodities, are the primeval nuclei of contemporary capitalist socialization dependent on the ways people see and are seen by the diffuse audience. The visibility implies the need for self-valorisations and inter-subjective recognition grounded in the imagistic power of surfaces and the inhuman amount of information in communication technologies. The connection of moral components with the new sociotechnical milieu produces a peculiar kind of spectacle that render the individual prone to watch and to sell their own self according to the new visibility of media devices (NARITA, MORELOCK, 2021, p.24)

Como é possível perceber, neoliberalismo e a era digital se combinam, criando um conjunto de processos sociais, culturais e econômicos que visam transformar o mundo em um mercado, tornando possível o enraizamento da razão neoliberal baseada na lógica concorrencial. Essa articulação entre o processo de individualização e o avanço do complexo tecnológico baseado nas redes digitais e no novo contexto cultural orientado pela economia de mercado e pela ordem neoliberal acaba por produzir o que Narita e Morelock chama de *sociedade do selfie*.

[...] the ‘society of the selfie’ should be understood as the coming together of the culture of spectacular consumer capitalism with amplifications and dovetails of information technologies in general and social media platforms in particular. It comprises a constellation of tendencies that are unbounded by geography. (NARITA, MORELOCK, 2021)

A sociedade do *selfie* apresenta a radicalização do espetáculo, uma vez que permite que o consumidor de imagens também passe a ser produtor destas, dando vazão a dialética da alienação que ganha uma espiral crescente em que quanto mais o homem produz mercadorias, mais sua essência se aliena das mercadorias, quanto mais ele transforma seu mundo do trabalho alienado, mais seu mundo se torna hostil a ele (ZACARIAS, 2022, p.50).

Ou seja, com a possibilidade de consumir e produzir mercadorias em forma de imagens na era das redes sociais, a alienação se torna cristalina nas redes sociais, pois as pessoas podem trabalhar projetando suas imagens, editando, apagando e/ou chamando a atenção para determinado aspecto. É uma sociedade em que a espontaneidade deixa de existir, onde os indivíduos acabam perdendo a capacidade de interagir com o tempo e o vivido real, já que só conseguem se relacionar através da mediação das imagens. É a alienação em nível máximo, fundamental para a reprodução da razão neoliberal.

O tempo passa a ser capturado pelo consumo e produção de imagens e promove uma paralisia da história e da memória, uma vez que indivíduos isolados socialmente perdem contato crítico com as contingências e tensões que resultaram na sociedade que vivemos. A sociedade do selfie é uma sociedade em que o tempo se encontra preso em um presente determinado pelo consumo, que impede a construção de afetos e espaços de solidariedade pois é a realização da

ordem concorrencial, da competição de todos contra todos, uma determinação autofágica típica do neoliberalismo.

Se a perpetuação do presente é uma das características da sociedade do espetáculo e do neoliberalismo, é possível identificar aí uma das formas de dominação que ganham novas e intensas roupagens. O uso da história e da memória como instrumentos de poder é conhecido, no entanto, com o avanço do neoliberalismo a perda da experiência e o apagamento do conhecimento histórico deve ser entendida através da inflação de conhecimento do presente, que se fixa a uma negação do passado.

A rapidez com que as notícias e informações fluem através de smartphones ao redor do mundo criam um presente alargado, é o “giro incessante da produção espetacular acompanhando o giro incessante de reprodução do capital”, que empurra a história para a clandestinidade (ZACARIAS, p. 103, 2022). Como se pode perceber, não é por acaso que uma das marcas políticas do capitalismo contemporâneo é o fenômeno conhecido como *fakenews*, ou seja, um conjunto de informações que se espalham com tamanha velocidade que dificultam sua confirmação e acabam por negar a historicidade de determinados fatos.

Dessa forma, através desse conjunto de características específicas, o capitalismo contemporâneo em sua fase neoliberal acaba por tensionar a relação com a própria democracia liberal, já que inviabiliza a própria construção de espaços sociais e comunitários necessários para a viabilização democrática. Além disso, as redes sociais abriram espaço para que políticos de extrema-direita conseguissem galvanizar os descontentamentos resultantes das próprias políticas neoliberais para aprofundá-las e apontá-las enquanto soluções para as crises capitalistas.

Para Wendy Brown (2019), o social é o que nos “conecta de maneira que excedem os laços pessoais, a troca de mercado ou a cidadania abstrata”, sendo possível a prática da justiça, da decência e da civilidade, ou seja, é onde se torna possível exercer a igualdade política, fundamental para a efetivação da democracia liberal. No entanto, para os neoliberais⁶, a sociedade e o social não existem, sendo considerados apenas os indivíduos e suas famílias (como dizia Margareth Thatcher). Ora, se não existe sociedade, mas apenas indivíduos, as hierarquias de classe, gênero e raça, que devem ser entendidas dentro da lógica da justiça social perdem espaço na discussão pública para a valorização das liberdades individuais.

Desse modo, a alegação de que ‘não existe tal coisa como a sociedade’ faz muito mais do que contestar a social-democracia e os Estados de bem-estar como formas de interferência no mercado que criam dependências equivocadas. Faz mais do que propagar a noção de que impostos são roubo, ao invés de matéria pela qual a vida comum e as coisas públicas são sustentadas. Faz mais do que culpar os pobres por sua condição ou a natureza das minorias e mulheres de todas as raças por sua presença minúscula nas profissões e posições de elite. A liberdade sem a sociedade destrói o léxico pelo qual a liberdade torna-se democrática, combinada com a consciência social e aninhada na igualdade política. Liberdade sem sociedade é puro instrumento de poder, despida de preocupação com os outros, o mundo ou o futuro (BROWN, p.57, 2019)

⁶ Hayek em particular, que entende que o social é um espaço que atrapalha o ordenamento de mercado e que é a “assinatura de todas as tentativas mal concebidas de controle da existência coletiva, símbolo da tirania” (BROWN, p.41, 2019).

Retomando as reflexões de Eleutério Prado (2005), se o liberalismo clássico se apresentava como uma forma de distinguir o capitalismo em sua essência e sua aparência, devido ao seu caráter, o neoliberalismo representa o fim dessa divisão, já que o capitalismo se apresenta como ele mesmo, como um sistema de dominação de classe, como um sistema de relações sociais assimétricas e polarizadas, que gera inerentemente exclusão, mas com o qual é necessário se conformar, já que ele é o único que permite a liberdade empresarial.

Em outras palavras, a contradição entre capital e trabalho deixa de ser ocultada, mas se apresenta como o fator dinamizador da lógica concorrencial defendida pelo neoliberalismo e necessária para o bom funcionamento da sociedade, já que os neoliberais consideram essa opção como a única alternativa social viável.

Se para os neoliberais a razão concorrencial é a única forma de organização social possível, quais são as alternativas para aqueles que visam compreender o capitalismo contemporâneo através de uma perspectiva crítica? A solução é o retorno ao estado de bem-estar, que frente à barbárie neoliberal aparece em nossa memória como um capitalismo razoável e humano?

Como tentamos demonstrar, seria impossível retomar a lógica social anterior, uma vez que foi essa mesma forma de gestão do capitalismo que nos trouxe até aqui. Quer dizer, se o neoliberalismo é a resposta a modificações internas na extração do valor do capitalismo, que se combinou com o avanço tecnológico e com a sociedade do espetáculo e, ao invés de resultar em emancipação, gerou mais exploração, a crítica ao neoliberalismo se esvazia se não vier acoplada à crítica do próprio capitalismo em si.

Considerações finais

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os EUA e, principalmente, a Europa, aprofundavam a construção do Estado de bem-estar social. Na periferia do capitalismo, movimentos de descolonização, nacionalistas e de diversas facetas socialistas passavam a dar materialidade à luta de classes e as contradições nesses países. Slobodian (2018) chama a atenção que essa nova ordem era entendida como uma ameaça pelos neoliberais, uma vez que ameaça o livre comércio em nome de reparações históricas e sociais e até mesmo da busca pela construção de uma ordem política democrática.

Tal preocupação neoliberal se relaciona com o temor de que a busca por justiça social pudesse acarretar o desarranjo dos mercados e no aprofundamento de experiências socialistas ou totalitárias. Apesar de apresentarem diferenças entre eles, as diversas correntes neoliberais acabam, no final das contas, em concordar com a afirmação de hayekiana de que a sociedade de mercado não é justa nem igualitária, mas que é a melhor forma de otimizar as relações sociais em busca do desenvolvimento individual.

Além disso, também concordam que existe uma dicotomia entre democracia e autoritarismo e totalitarismo e liberalismo. Em outras palavras, o avesso da democracia é o autoritarismo, enquanto o contrário do liberalismo é o totalitarismo. Por isso o apoio de neoliberais a ditaduras liberais, que impedem a participação das massas na gestão do Estado, que inviabilizaria a ação dos mercados através da adoção de políticas sociais. (BIEBRIGHER, 2018)

O neoliberalismo, dessa forma, se apresenta como uma tentativa de solucionar as contradições do capitalismo na contemporaneidade, atacando qualquer forma de ação ou organização coletiva, mesmo aquelas que operam dentro da lógica capitalista. Isso se dá, como tentamos demonstrar, pela própria forma de desenvolvimento das forças produtivas, que com o

desenvolvimento de novas tecnologias, provocaram um curto-circuito na própria forma de extração do valor.

Tais contradições fizeram com que o capitalismo passasse a se apresentar da forma como realmente é, ou seja, escancarasse a dominação e a exploração do trabalho através da construção de uma razão neoliberal em que estas mesmas características não são entendidas como uma forma de violência contra o trabalhador, mas como aspectos virtuosos que devem ser buscados e aprofundados por todos os indivíduos atuando como empresários de si em constante competição para sobreviverem em uma situação de vida cada vez mais precarizada.

Essa lógica autofágica esvazia o tecido social gerando cada vez mais violência, tanto simbólica quanto social, que abre espaço para o avanço de forças políticas autoritárias e violentas. A pandemia de COVID-19 a partir de 2020 escancarou as principais características da atual fase do capitalismo, em especial em países onde populistas de direita estavam no poder político e conseguiram mobilizar apoio popular importante através da atuação, em grande parte, nas redes sociais. Ao afirmar que a “vida é assim, todo mundo morre um dia” e que a “economia não pode parar”, durante o enfrentamento ao vírus, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro estava dando materialidade ao que o capitalismo sempre foi, mas que buscava mascarar através das formas teóricas e abstratas do liberalismo. Nesse sentido, Bolsonaro foi a representação mais bem acabada do capitalismo em sua fase neoliberal.

Ao se apresentar como realmente é, o capitalismo em sua fase neoliberal, ao mesmo tempo que intensifica suas formas de dominação ideológicas através do aprofundamento da sociedade do espetáculo, também abre espaço para que as mesmas ferramentas utilizadas para seu aprofundamento possam ser utilizadas para sua contestação. É imperativo que o pensamento crítico consiga conjugar os elementos da modernidade neoliberal como forma de conteste-la, tanto no campo teórico, rivalizando e problematizando as ideológicas que buscam impor a lógica do empreendedorismo às relações sociais, com em formas práticas, buscando ferramentas de organização e representação efetivas.

Por fim, esperamos termos contribuído para o entendimento do neoliberalismo e apontar para que a esperança no retorno a uma época em que a democracia liberal e o estado de bem-estar resolviam as contradições do capitalismo, além de não representar a realidade histórica, também não apresenta solução para o futuro. É necessário repensar e reinventar formas de organização que neguem não apenas o neoliberalismo, mas o capitalismo. Caso contrário, a crítica se esvazia de sentido e iremos reproduzir e radicalizar a mesma dinâmica social que nos trouxe até as condições atuais.

Referências

- BIEBRICHER, Thomas. **The political theory of neoliberalism**. Stanford University, Stanford, 2018.
- BROWN, Wendy. **Nas ruínas do neoliberalismo**. Politeia, São Paulo, 2019.
- CHASIN, José. **Ensaio Ad Hominem**. Tomo III – Política. São Paulo, Ensaio, 2000.
- COOPER, Melinda. **Family Values: Between Neoliberalism and the new social conservative**. Zone Books, Nova York, 2019.
- DARDOT Pierre; LAVAL, Christian. **A nova Razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal**. Boitempo, São Paulo, 2016.
- HARVEY, David. **Paris, Capital da Modernidade**. São Paulo: Ed. Boitempo, 2015.
- JAPPE, Anselm. **A sociedade autofágica: capitalismo, desmesura e autodestruição**. Editora Elefante, São Paulo, 2021
- MEZZADRA, Sandro; NEILTON, Brett. **The politics of operations: Excavating contemporary capitalism**. Duke university press, Londres, 2019.
- MORELOCK, Jeremiah; NARITA, Felipe. **The society of the selfie: social media and the crisis of liberal democracy**. University of Westminster Press, 2021.
- PRADO, Eleuterio. **Desmedida do valor: Crítica da pós-grande indústria**. Xamã, São Paulo, 2005.
- PRADO, Eleuterio. Estagficação renitente. Disponível em:
<https://aterraeredonda.com.br/estagflacao-renitente/>
- SLOBODIAN, Quinn. **Globalists: The end of Empire and the birth of neoliberalism**. Harvard University, Londres, 2018.
- ZACARIAS, Gabriel Ferreira. **Crítica do espetáculo: o pensamento radical de Guy Debord**. Editora Elefante, São Paulo, 2022.
- WOOD, Ellen Meiksins. **Capitalismo e democracia. et. al.]. A teoria marxista hoje: problemas e perspectivas**. Buenos Aires: CLACSO, 2007.

Crise estrutural do capital e as transformações no desenvolvimento capitalista contemporâneo: uma síntese sobre o avanço da financeirização e seus impactos na esfera do capital do trabalho¹

Acson Gusmão Franca²

Resumo

A crise estrutural do capital, ocorrida na transição para os anos 1970, representa um momento de inflexão na história do capitalismo mundial. Desde então, o capitalismo tem vivenciado uma série de transformações sistêmicas, as quais têm complexificado ainda mais as suas contradições. Isto posto, este artigo se propôs a discutir o avanço da financeirização do capital, que ocorreu nesse ínterim, bem como os impactos diretos e indiretos para as esferas do capital e do trabalho, a partir de uma perspectiva marxista. Os resultados alcançados com esse esforço de síntese nos revelaram que, ao favorecer os interesses irrestritos do capital, a financeirização criou uma série de malefícios à classe trabalhadora, reproduzindo no mercado de trabalho a exploração, a pobreza e outros problemas sociais.

Palavras-chave: Crise estrutural, financeirização, reestruturação produtiva, capital, trabalho.

Abstract

The structural crisis of capital, which occurred in the transition to the 1970s, represents a turning point in the history of world capitalism. Since then, capitalism has experienced a series of systemic transformations, which have further complicated its contradictions. That said, this article sets out to discuss the advance of the financialization of capital, which occurred in the meantime, as well as the direct and indirect impacts on the spheres of capital and labor, from a marxist perspective. The results achieved with this synthesis effort revealed that, by favoring the unrestricted interests of capital, financialization created a series of harms to the working class, reproducing exploitation, poverty and other social problems in the labor market.

Keywords: Structural crisis, financialization, productive restructuring, capital, labor.

Classificação JEL: F01; F16.

DOI: [10.5281/zenodo.14768816](https://doi.org/10.5281/zenodo.14768816)

¹ Texto enviado em 01/06/2023. Aceito em 07/10/2023.

² Doutorando em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

1. Introdução

Desde meados da década de 1970 o capitalismo tem percorrido uma trajetória um tanto distinta daquela iniciada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, nos chamados anos dourados. Diante de um novo cenário marcado pela crise estrutural³, o capital buscou reestabelecer as condições para a acumulação, de modo a gerar grandes transformações sistêmicas, as quais aprofundaram as contradições do capitalismo contemporâneo.

Nessa conjuntura, a esfera financeira retomou ao cenário econômico como principal espaço de valorização desse capital. E com o apoio do Estado, a mesma tornou-se o impulso necessário para a reestruturação capitalista da época, fazendo acelerar o processo de acumulação de capital, baseando-se em uma lógica específica, a do capital fictício.

Se por um lado, esse movimento tenha influenciado no direcionamento dos investimentos “produtivos” e, inclusive, estimulado mudanças no *modus operandi* das grandes corporações multinacionais e das instituições financeiras, por outro; o mesmo atingiu a classe trabalhadora de diversas formas. Na busca incessante pela valorização e lucratividade, o capital fictício impulsionou a produção de mais-valor, agudizando-se aquela que é a contradição inerente ao modo de produção capitalista (produção x apropriação de riqueza) e outras que se complexificaram no atual estágio de crise (CARCANHOLO, 2009).

Em outros termos, a expansão da financeirização do capital, ainda que tenha promovido um aumento da lucratividade das instituições financeiras e não-financeiras, só o fez às custas de uma maior exploração do trabalho e do crescente endividamento das famílias⁴. A reestruturação produtiva, que se intensificou nas últimas décadas, enquanto impacto direto desse processo, inseriu as economias subdesenvolvidas em uma nova dinâmica produtiva e do trabalho, que reproduz a exploração e a pobreza.

Pensando nisso, o presente artigo se propõe a discutir, ainda que de maneira sintética, algumas das transformações que ocorreram no desenvolvimento capitalista contemporâneo após a crise estrutural do capital. Nesse sentido, o mesmo está organizado em duas seções, sendo que a primeira versará sobre o processo de financeirização do capital, que ascendeu nesse ínterim, encontrando no Estado neoliberal o seu aporte necessário. A segunda seção apresentará alguns desdobramentos desse processo, como a reestruturação produtiva e a reconfiguração do capitalismo no mundo do trabalho que ocorreu, através das cadeias globais de valor.

Para a realização desses objetivos, faz-se necessário a utilização dos trabalhos de autores, que revisitaram esse período em análise, baseando se em uma perspectiva teórica marxista, como: Balanco & Costa Pinto (2005; 2007); Carcanholo (2009; 2011); Carcanholo & Sabadini (2009); Chesnais (1995; 1996); Miranda & Carcanholo (2020a; 2020b); Nakatani & Herrera (2010), dentre outros. Segundo Carcanholo (2009), essa perspectiva nos permite compreender como as contradições internas e inerentes à sociedade capitalista se agravaram ao longo do tempo, tornando os seus antagonismos mais agudos nos momentos de crise, como ocorreu em 1970 e de 2008.

³ A crise dos anos 1960-70 representa o esgotamento do processo de acumulação cujas bases foram gestadas na crise dos anos 1930. Aquela fase expansiva se pôs, como se pode observar retrospectivamente, como um projeto discernível e com características próprias, em um arcabouço geral coerente, composto por uma miríade de organismos e regras internacionais sob a liderança estadunidense. Seu esgotamento se expressa de formas distintas. A redução na lucratividade geral do capital industrial, que resulta do sucesso do projeto de reconstrução capitalista da Europa ocidental e do Japão, indica dificuldades crescentes para a produção do mais-valor na escala exigida pelo volume de capital acumulado. A fuga maciça do capital para além da atividade produtiva – digamos assim – com a explosão do mercado de eurodólares, se explica por esse descompasso entre a produção e as necessidades sistêmicas de apropriação do mais-valor (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a, p.04)

⁴ Sobre essa questão, ver: LAPAVITSAS, C. Theorizing Financialization. *Work, Employment and Society*, 25(4), 611-626; LAPAVITSAS, C. The financialization of capitalism: ‘Profiting without producing’, *City*, 17:6, 792-805, 2013.

2. A financeirização do capital

Em linhas mais gerais, a financeirização não é fenômeno que nasceu especificamente na década de 1970⁵. Desde o imediato pós-Segunda Guerra Mundial o setor financeiro, que já operava nas economias capitalistas de forma menos intensa começou a adquirir uma maior musculatura, em virtude do processo de reconstrução das economias, liderado pela economia norte-americana nesse ínterim. Porém, foi a partir da década de 1970 que as finanças ascenderam, fazendo do capital fictício o novo motor da acumulação capitalista.

De fato, após um período de forte acumulação de capital⁶, liderado pela grande corporação norte-americana, o capitalismo passou por grave crise estrutural, cujos impactos não se restringiram apenas à esfera produtiva, abrangendo a totalidade da vida social (MESZÁROS, 2009). Nesse momento de inflexão do capitalismo mundial, “ocorreu uma queda dos resultados relacionados à lucratividade e à acumulação⁷, quando comparados com aqueles obtidos durante os trinta anos do pós-guerra” (BALANCO; PINTO, 2005, p.167)⁸

Em outros termos, nessa fase o capital produzido e acumulado ao longo dos anos dourados não conseguiu mais manter o mesmo ritmo de valorização, precisando assim reconstruir as suas bases de acumulação. A saída encontrada para tal foi então promover novos espaços de valorização e/ou ampliar aqueles já existentes, o que fez com que o mesmo privilegiasse a partir de então em suas novas aplicações o setor financeiro, cuja lógica é determinada pelo capital fictício⁹ (CARCANHOLO, 2009; 2011).

A lógica contemporânea do capital fictício representou um impulso necessário à acumulação industrial, dado o esgotamento do modelo keynesiano. O acesso à emissão de títulos como fonte de financiamento implica diminuição na necessidade de formação de reservas para a reprodução ampliada, engendrando uma redução brutal no tempo de rotação do capital e, portanto, a elevação da capacidade de produção de mais-valor e da lucratividade. A própria valorização fictícia das ações de empresas, pôde impulsionar a taxa de investimento nesses setores. Ademais, o estímulo à concessão de créditos conferido pelas possibilidades de securitização, inclusive para pagadores muito duvidosos, sustentou expansões baseadas no consumo. (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020b, p.03)

⁵ Dada complexidade e importância desse fenômeno, diversas abordagens teóricas recorreram ao mesmo, como pode ser observado em: MONTANI MARTINS, N. *Teorias da Financeirização: Instituições, Crescimento e Crise*. In: LAVINAS, L.; GONÇALVES, G. L.; MONTANI MARTINS, N. (Orgs.) *Financeirização: Crise, Estagnação e Desigualdade*. No prelo.

⁶ Contribuíram para esse desfecho “o novo reordenamento internacional, qual seja, a materialização de um novo sistema monetário internacional (padrão dólar-ouro), incorporando instituições internacionais de coordenação e controle (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e GATT), baseado nos acordos de Bretton Woods. Essa transformação foi conduzida pelos EUA que já desfrutavam da posição privilegiada de centro capitalista mais importante, posteriormente transformada em hegemonia mundial no sentido gramsciano até meados da década 1970” (BALANCO; PINTO, 2007, p.36). Para maiores informações sobre os anos dourados, ver: Hobsbawm (1995), especificamente as p. 253-281, nas quais o autor faz uma análise desse período

⁷ Segundo Mendonça (1990), os primeiros sinais da crise surgiram no final da década de 1960, especificamente nos anos de 1968/69, quando houve uma queda abrupta de alguns indicadores de produção, como: taxas de lucro, a formação bruta de capital fixo e dos investimentos.

⁸ É importante destacar aqui, entre outros, o aumento do desemprego e seu caráter crônico, principalmente, nos países avançados da Europa ocidental e nos EUA (BRENNER, 2003).

⁹ Segundo Marx, “o capital fictício nasce como consequência da existência generalizada do capital a juros, porém é o resultado de uma ilusão social. E por que devemos chamá-lo de capital fictício? A razão está no fato de que por detrás dele não existe nenhuma substância real e porque não contribui em nada para a produção ou para a circulação da riqueza, pelo menos no sentido de que não financia nem o capital produtivo, nem o comercial” (CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.43).

Para garantir a expansão desse capital, fez-se necessário a abertura de novos canais financeiros, que autorizassem a mobilidade de capitais e favorecessem a sua valorização em larga escala na esfera financeira. De antemão, instituiu-se com o fim dos acordos de Bretton Woods, em 1971¹⁰, a desregulamentação financeira, a qual ampliou o campo de atuação desse capital, através das facilidades de financiamento oferecidas pelos bancos centrais ao setor financeiro, e concedeu às instituições financeiras uma maior autonomia para atuarem, inclusive, na criação de ativos financeiros (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a).

A partir dessa abertura e da liberalização dos sistemas monetário e bancário, constituiu-se um espaço financeiro mundial de múltiplas relações e operações, o que possibilitou colocou a economia norte-americana no papel de banco do mundo, com autonomia suficiente para acessar as poupanças globais, de forma a reproduzir o seu império pelos espaços globais. (PANICTH; GINDIN, 2003). “Cada vez mais unificado, ele passou a dominar a maioria dos sistemas nacionais existentes, permanecendo totalmente hierarquizado e estruturado: os Estados Unidos são seu coração e o principal beneficiário”¹¹ (CHESNAIS, 1995, p.19).

Em seguida, o primeiro choque dos preços do petróleo, em 1973, permitiu que os Estados Unidos ampliassem a liquidez internacional, por meio da reciclagem dos petrodólares, o que fez aumentar de maneira rápida o endividamento dos países periféricos¹². Aliado a isso, a atuação do Estado incidu nesse processo de diversas formas, mas, principalmente, no sentido de retirar do horizonte do capital fictício quaisquer obstáculos que pudessem impedir a sua valorização. Por possuir a responsabilidade de assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, fornecendo-lhes cada vez mais uma fração crescente do orçamento público, para ser utilizada na compra de algum ativo com excesso de oferta¹³, o Estado passou a garantir, além da desregulamentação, a solvência desses mercados, deixando a esfera social à mercê de uma parte inferior desse orçamento (NAKATANI; HERRERA, 2010; CARCANHOLO, 2011).

Essa lógica de funcionamento possibilitou a criação de inúmeros instrumentos financeiros, provenientes de diferentes tipos de fluxos de renda, que são transformados em ativos negociáveis nos mercados financeiros, através da especulação, isto é, das expectativas de valorização futura dos mesmos. Isso incluiu também os títulos do tesouro e da dívida pública, que passaram a ser negociados em mercados específicos. As dimensões alcançadas por essas operações financeiras, assim como a natureza dos ativos, contribuíram para que esse capital se consolidasse como um capital que se valoriza de forma autônoma, a partir da especulação (CARCANHOLO; SABADINI, 2009). Assim, “toda a conexão com o processo real de

¹⁰ Essa transição do padrão dólar-ouro para o padrão dólar-flexível “inaugurou também uma transição da hegemonia ‘partilhada e contestada’ dos EUA para a hegemonia ‘absoluta’ que se reinaugurou com Reagan. Foi o período em que se estilham as normas e consensos estabelecidos em Bretton Woods. Foi o intervalo de tempo em que os capitais se libertaram dos grilhões regulatórios dos anos 1950 e 1960, e em que o ‘capitalismo domesticado pela sociedade’ gradativamente cedeu lugar à ditadura dos mercados financeiros internacionalizados” (MAZZUCHELLI, 2009, p. 83)

¹¹ “Na economia norte-americana, esse processo de desregulamentação chegou ao seu auge quando Volcker foi nomeado no Federal Reserve para impulsionar uma política que incluísse simultaneamente uma forte deflação obtida mediante a queda dos salários e a flexibilidade do trabalho, uma política monetária restritiva e uma política orçamentária expansionista (indispensável para a realização dos projetos reaganianos baseada na venda de títulos do Tesouro, dando-se a garantia aos capitalistas financeiros, detentores de títulos de dívida, que poderiam desfrutar taxas de juros reais positivas. A época da economia global financeirizada e rentista havia começado”. (CHESNAIS, 1995, p.19).

¹² “A reciclagem dos “petrodólares” operada neste mercado permitiu então que os países da OCDE superassem esta primeira recessão ao aumentar rapidamente suas exportações. Mas, sobretudo, ela faz surgir no final dos anos 70 a dívida esmagadora que muitos países do Terceiro Mundo carregam desde então, as transferências financeiras em direção às instituições financeiras dos países capitalistas avançados tendo sido um fator central da capacidade da esfera financeira em se consolidar e se fortalecer” (CHESNAIS, 1995, p.19).

¹³ “Como o Estado faz isso? Garante-se a ampliação dos recursos públicos para o salvamento das instituições financeiras com problemas de liquidez/solvência” (CARCANHOLO, 2011, p.14-15).

valorização do capital se perde assim até o último vestígio, e a concepção do capital como autômato que se valoriza por si mesmo se consolida” (MARX, 1985, p. 11)

Nesse sentido, mesmo que a riqueza gerada por esse processo possa parecer “fictícia”, não o é, de fato. Ao criar direitos sobre a apropriação do mais-valor produzido na esfera real da produção, o capital fictício se alimenta da mesma. No entanto, a sua valorização está descolada quase que completamente dessas condições geradoras de valor¹⁴. Esses lucros fictícios [...]

[...] constituem lucros verdadeiros, reais, tão reais como qualquer outro, do ponto de vista do ato individual e isolado. E isso fica muito claro se levamos em consideração que, com a quantidade de dinheiro correspondente a esses lucros, posso obviamente comprar qualquer coisa. O ponto de vista do mercado, que permite observar um indivíduo isolado ou um ato mercantil isolado, é fundamental nesse aspecto: nessas condições, os lucros fictícios são reais e não se distinguem de qualquer outro tipo de lucro (CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.50).

Embora essa lógica não seja abordada com todas as suas nuances em todas produções marxistas, algo é comum entre elas; a concepção de que as finanças vivenciaram nas últimas décadas um processo de expansão sem precedentes. De acordo com Lapavitsas (2011; 2013), a primeira característica dessa fase é a crescente presença de grandes corporações não financeiras -empresas multinacionais- nas atividades financeiras, fruto da chamada reestruturação produtiva, que será discutida a seguir. Trata-se de grupos que já possuíam predominância industrial, mas que, em virtude das novas possibilidades de lucros e acumulação oferecidas pela esfera financeira, tiveram que se reestruturar, para atuarem também no oferecimento de serviços financeiros. (CHESNAIS, 1995). Por possuírem um *modo operandi* específico, elas adquiriram poder financeiro e alcance global, interferindo diretamente na dinâmica do capitalismo contemporâneo.

Essas grandes corporações, tornaram - se: i) empresas multinacionais, por estarem em países diferentes; II) multifuncionais, pois atuam em diferentes ramos de atividades; e iii) multissetorial, pois atuam em diferentes atividades dentro de cada filial. Portanto, sua rentabilidade inclui não apenas os chamados “ganhos operacionais”, ou seja, receitas provenientes da produção e venda de bens e serviços, mas agora também de resultados não operacionais, ou seja, das operações com ativos financeiros (BRAGA, 2000, p.11)¹⁵.

Como consequência disso, houve também uma reestruturação bancária, a qual constitui a segunda característica desse período. Dada a lucratividade adquirida por essas empresas não financeiras, os bancos perderam espaço no financiamento da produção, devido às novas possibilidades que se abriram para que esses grandes grupos privados tenham acesso direto aos mercados financeiros (CHESNAIS, 1995). Desse modo, se antes a prioridade deles era a garantir o crédito às empresas, após a inserção destas nos mercados financeiros, os bancos se concentraram na realização de transações em mercados financeiros abertos, com o objetivo de obter lucros através de transações financeiras e não mais através de empréstimos, como ocorria.

Isto posto, a única alternativa encontrada por essas instituições financeiras foi direcionar suas estratégias de acumulação para a renda individual e familiar, com objetivo de fazer desta a

¹⁴ “ Mesmo que esses títulos sejam originados a partir de um capital industrial, sua valorização se descola das condições concretas da produção, aos ventos da pura especulação” (MIRANDA CARCANHOLO, 2020a, p.05)

¹⁵ “Nesse novo padrão sistêmico de riqueza, a principal competição não é entre empresas de um mesmo país, mesmo ramo ou da mesma atividade na chamada microestrutura. A principal concorrência é, no entanto, entre os grandes grupos empresariais que atuam em diferentes países, ramos e atividades, na chamada mesoestrutura. (BRAGA, et al, 2017, p.837).

sua principal fonte de lucros. Para tanto, combinam o comércio em mercados abertos, com empréstimos às famílias ou arrecadando poupanças, o que tem envolvido cada vez mais as famílias no processo definido como expropriação financeira; terceira característica da financeirização no capitalismo contemporâneo supracitado.

A expropriação financeira é o resultado da extração de lucros bancários da classe trabalhadora, por meio de transferências diretas de receitas pessoais¹⁶, o qual ocorre da seguinte forma (LAPAVITSAS, 2009; 2013). Para ter acesso à moradia, saúde, transportes, educação, etc., as famílias passaram a se relacionar com o sistema financeiro, através da tomada de empréstimos ou da detenção de ativos. Esse movimento de financeirização, começou de forma tímida, mas ganhou força a partir dos anos 2000, quando a provisão deles passou a ser mediado pelas finanças, como apontou Senra (2022, p.07)

A financeirização da renda da classe trabalhadora também se deu em relação a seus ativos. Em primeiro lugar, pela necessidade de administrar a poupança pessoal, determinada pelo fim da provisão pública de previdência e pensões. Em segundo lugar, pela necessidade de compensar a estagnação de seus rendimentos reais mediante a compra de ativos financeiros. Tudo isso possibilitou a apropriação de taxas, comissões e ganhos patrimoniais por instituições financeiras que transformaram os fundos de pensão e de investimento em capital emprestável, possibilitando a expansão da operação de intermediários financeiros não-bancários nos mercados financeiros

Apesar de atender aos interesses dessas instituições, a expropriação financeira criou uma agravante; tornou as famílias envolvidas mais vulneráveis ao risco do endividamento. Por não possuírem postos fixos de trabalhos, isto é, emprego formal, o acesso a esses bens e serviços pela classe trabalhadora passou a depender de seu endividamento crescente, o que tem alimentado bolhas especulativas, como aquela do setor imobiliário, que ocorreu início dos anos 2000 e desembocou na crise de 2007-2008¹⁷ (CARCANHOLO, 2009).

A crise atual do capitalismo contemporâneo é um reflexo dessa crise, que se iniciou com a desvalorização do capital fictício, criado a partir das hipotecas, no mercado *subprime* americano (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a). Os impactos desta não atingiram apenas os Estados Unidos, principal palco do evento, eles se estenderam para as economias globais pelos anos seguintes, alcançando, sobretudo, as economias subdesenvolvidas, de forma a provocar uma queda nos índices de crescimento econômico, emprego etc.

A aparente recuperação de 2010, puxada pelo pesado pacote de estímulos aplicado pelo governo chinês e a resultante ampliação da demanda por insumos primários e bens de capital – com impactos positivos sobre a produção de países dependentes (como Brasil) e centrais (como a Alemanha) – provou-se efêmera com o recrudescimento da crise das dívidas soberanas.

¹⁶ Nas últimas décadas, esse processo atingiu a política social de alguns países, promovendo o recrudescimento das finanças nas áreas de saúde, educação e moradia. “A financeirização altera em profundidade a natureza do gasto público, inibindo o investimento e, conseqüentemente, o crescimento. Afeta o gasto social em particular, promovendo o recuo do Estado da provisão de um sem número de bens e serviços públicos, cujo acesso é crescentemente assegurado via seguros privados e endividamento por parte das famílias” (FINE, 2014; LAVINAS, 2017). Para uma discussão sobre essa temática, ver: LAVINAS, L. *The takeover of social policy by financialization: The Brazilian paradox*. New York: Palgrave MacMillan, 2017. LAVINAS, L. *The Collateralization of Social Policy under Financialized Capitalism*. Development and Change, 0(0):1-16, 2018. LAVINAS, L. 2020. *The Collateralization of Social Policy by Financial Markets in the Global South* in P. Mader; D. Mertens and N. Van der Zwan (eds) *The Routledge International Handbook of Financialization*, pp. 312-323. London and New York: Routledge.

¹⁷ A crise no mercado *subprime* americano é um exemplo clássico desse processo, o qual iniciou-se com a expansão do crédito imobiliário para indivíduos mais pobres, isto é, que não possuíam uma fonte de renda estável. Para uma melhor compreensão dessa crise, ver: GONTIJO, C.; OLIVEIRA, F.A. *Subprime: os 100 dias que abalaram o capital financeiro mundial e os efeitos da crise sobre o Brasil*. Belo Horizonte, 2011.

O aprofundamento da sobreacumulação de capital se revela na incapacidade da expansão do capital fictício seguir funcionando como um motor para a produção de mais-valor. Desde então, a estagnação da economia mundial anda em par com o apetite redobrado do capital pelos direitos da classe trabalhadora, pelos bens comuns e pelo fundo público. (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a, p.12)

Recentemente, as economias capitalistas vivenciaram a crise pandêmica da COVID-19, cujos impactos diversos se estendem até os dias atuais. Esta, por sua vez, se manifestou de diferentes formas, gerando a paralisação das atividades produtivas, da circulação de mercadorias e sucessivos aumento nas taxas de desemprego, inflação, desigualdade social e pobreza, etc. (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020b)¹⁸.

Para a classe trabalhadora como um todo, a atual etapa da crise representou muito além do que o aumento da sua vulnerabilidade ao capital. Nesses momentos em que a riqueza fictícia mundial tende a crescer, haja vista uma menor expansão do capital produtivo, ocorre em todo mundo o um aumento do grau de exploração da força de trabalho, através da mais-valia absoluta (expansão e intensificação das jornadas de trabalho) e relativa (graças ao desenvolvimento tecnológico do período), além da superexploração do trabalho assalariado (redução dos salários reais diretos e indireto) e daquele que não o é. Assim, os lucros fictícios atuam como fator contrarrestante da tendência decrescente da taxa de lucro, isto é uma contratendência (CARCANHOLO; SABADINI, 2009; MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a).

3. A reestruturação produtiva

Com o apogeu do capitalismo financeirizado, uma reestruturação produtiva mundial tornou-se uma necessidade para o desenvolvimento capitalista, já que os espaços de valorização do capital precisaram ser alterados e ampliados. Como consequência, as formas de organização e de atuação das grandes corporações transnacionais mudaram, de maneira a modificar também as relações no mercado mundial, sobretudo, com os países periféricos (CARCANHOLO, 2008).

Nesse sentido, nos primeiros anos posteriores à crise estrutural do capital houve uma mudança nas estratégias das empresas transnacionais. Devido à redução dos lucros nos seus investimentos produtivos, especialmente nos países centrais, as mesmas se direcionaram para a para os mercados financeiros¹⁹ e para outros espaços de acumulação (RODRIGUES, 2022).

Embora os costumes exijam que se continue chamando as organizações capitalistas, com implantação e operações transnacionais, de “empresas” ou de “firmas”, [se tornaram] grupos financeiros com dominância industrial, e tudo contribui cada vez mais a estabelecer a distinção desses em relação à grande massa de empresas: suas dimensões, seu “alcance global” (global reach), seus modos organizacionais e também, doravante, a capacidade que lhes é dada de ter acesso de pleno direito aos mercados financeiros graças à desintermediação (CHESNAIS, 1996, p.11)

¹⁸ De acordo com a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (2022), os países da América Latina e Caribe foram atingidos de maneira mais perversa por essa crise, uma vez que se encontram em uma posição mais “fraca” do que o resto do mundo, o que os colocam em uma situação de vulnerabilidade, frente às economias desenvolvidas. Por possuírem uma estrutura produtiva heterogênea e especializada, bem como uma elevada desigualdade social, as implicações desse processo para a população, sobretudo, para aquelas pessoas com problemas de saúde, idosos, jovens desempregados, subempregados, mulheres, trabalhadores desprotegidos e migrantes etc., seriam maiores e mais evidentes.

¹⁹ “Esta reestruturação consolidou-se nos anos 80 e ingressou nos anos 90 mantendo seus traços essenciais até a atualidade. A dimensão financeira do capital estabelece então uma dinâmica crescente em relação à dimensão produtiva, em que as transformações iniciadas na fase anterior lhe possibilitam recentralizar o capital como um todo, impondo também uma mudança nas estratégias de acumulação das empresas multinacionais” (CAMPOS, 2009, p.11).

As benesses oferecidas pelo Estado a esses grupos, aliado à própria autonomia por eles adquirida, fizeram crescer o poder de “financeirização” dos mesmos, de maneira que novas possibilidades de acumulação foram criadas para serem ofertadas a um novo público-alvo. Desde então, esse movimento de financeirização, além de possibilitar a valorização global de ativos, facilitada pela flexibilização dos mercados financeiros e pelas instituições financeiras especializadas nesse tipo de negociação, se direcionou à renda dos trabalhadores. A interação destes grandes grupos com famílias, bancos e outras instituições financeiras maiores, através da expropriação financeira²⁰, tem garantido a sua lucratividade, às custas de um maior endividamento dos trabalhadores (BRAGA, *et al*, 2017).

As implicações da financeirização dessas grandes empresas para o consumo e outros gastos dos trabalhadores, são mais evidentes, sobretudo, a partir das duas últimas décadas, quando a oferta de crédito cresceu. Como resultado;

Os gastos dos trabalhadores foram parcialmente transformados em uma decisão financeira condicionada por empréstimos não garantidos, mas também pela capacidade de contrair empréstimos contra ativos, geralmente casas. Consequentemente, o consumo pode sofrer quando os trabalhadores tentam reduzir suas dívidas, gerando pressões recessivas (LAPAVISTAS, 2011, p.621).

De forma complementar, essa internacionalização de capitais desencadeou já no início dos anos 1990; na fase da mundialização do capital, uma nova perspectiva de expansão das empresas transnacionais, baseada em novas formas de produção, organização e funcionamento, através das firmas-rede (CHESNAIS, 1995; 1996)²¹. Segundo Alves (2018), esses empreendimentos concentrados, sobretudo, no setor industrial e de serviços, promoveram, com apoio do Estado, a cristalização de grandes estruturas de sustentação, que consolidaram, especialmente nos países do Sul (China, Coreia, Brasil, África do Sul, etc.) dinâmicas de produção de valor específicas e em escala global; as chamadas cadeias globais de valor (CGV).

"Em linhas gerais, a CGV é uma cadeia internacional de atores de mercado trazendo commodities desde a extração de matérias-primas até o consumo de varejo." (QUENTIN; CAMPLING, 2017, p.04). Segundo esses autores, a implementação e disseminação dessas CGV baseou –se em dois pilares complementares: (i) a disponibilidade prévia de força de trabalho nas regiões pobres e de baixo custo, oriundas dos processos de êxodo rural e reestruturação industrial e (ii) uma posterior incorporação dessa massa de trabalhadores nas CGV. Assim, a destruição das estruturas socioeconômicas mais antigas, aliadas à incorporação dessa força de trabalho nas CGV contribuiu para o estabelecimento de novas formas de pobreza da classe trabalhadora, através de baixos salários, exploração e precariedade.

Baseadas nessa lógica, essas estruturas produtivas reconfiguraram os processos de produção e de trabalho, inserindo as indústrias nacionais nessas “cadeias”, com o discurso de que essa “integração” seria uma oportunidade para o desenvolvimento. No entanto, longe de criar as condições para tal, as CGV aceleraram os mecanismos de extração de mais-valia, através da criação de novas estratégias que permitem às empresas líderes explorarem e se apropriarem do trabalho produzido nas indústrias exportadoras dos países do Sul global, de maneira a reproduzir a exploração e a pobreza no trabalho de diferentes formas, como:

²⁰ Esse processo já foi discutido nesse trabalho anteriormente. Para uma melhor compreensão, Ver Braga (1998; 2017) e Lapavistas (2009; 2011; 2013).

²¹ Chesnais (1995; 1996) definiu como firmas-rede, as novas formas de organizações de grandes grupos empresariais, que se instalaram nas diferentes regiões do globo, estabelecendo as pré-condições para a formação das cadeias globais de valor. “A multiplicação das participações minoritárias e, principalmente, dos numerosos acordos de subcontratação e de cooperação interempresas entre parceiros de poder econômico freqüentemente muito desigual levou à emergência dessas formações híbridas, as firmas-rede” (CHESNAIS, 1995, p.14).

(i) os empregadores usam a força de trabalho dos trabalhadores para produzir mercadorias, incorporando valores de uso e uma vez realizada a venda, gerando mais-valia; (ii) a mais-valia é realizada após a venda dos produtos; (iii) o controle sobre as atividades internacionais de produção, marketing e venda representa uma fonte de poder para as empresas líderes sobre as indústrias no sul global, podendo capturar valor excedente. (SALUDJIAN; BRAGA; FERNANDES, 2020, p.12).

Nesse novo contexto da globalização produtiva, para atender aos seus anseios privados, as empresas transnacionais que integram essas cadeias passam por cima das decisões dos governos de qualquer país, isto é, tanto daqueles onde estão estabelecidas as suas filiais, quanto daqueles onde estão sediadas as suas matrizes (BERNARDO, 2000). Essa “autonomia” que elas impõem perante ao poder público, além tornar os seus interesses convergentes com os do empresariado mais dinâmico do país, favorece o crescimento das subcontratações – terceirização -, informalidade e outras de formas de precarização do trabalho e das condições de vida e saúde dos trabalhadores, como ocorreu na empresa chinesa de eletrônicos Foxconn²².

Apesar disso, não há perspectivas desse movimento global retroceder, já que o mesmo é altamente lucrativo para o capital. A atuação dos sindicatos que poderia ser uma forma de enfrentamento dos trabalhadores para tal não consegue avançar nesse sentido. Segundo Bernardo (2000), qualquer pretensão dos sindicatos em desenvolver uma estratégia global de luta contra a atuação dessas CGV se deparara com dois principais desafios. O primeiro destes é o fato da classe trabalhadora encontrar-se fragmentada, de maneira que uma parte desta se acha diferente da restante, por ter um emprego “fixo”, isto é, um vínculo formal com certos grupos capitalistas. Isso impossibilita, na maioria das vezes, a aderência dos mesmos ao movimento e a construção de uma consciência coletiva de classe.

O segundo desafio está relacionado com as reais possibilidades dos sindicatos se voltarem contra o capitalismo, as quais são bem restritas. Afinal de contas, isso significa romper com um sistema que ultrapassou todas as fronteiras geográficas e adentrou em espaços nacionais inimagináveis, com o intuito de perpetuar todo o sistema de exploração capitalista.

4. Considerações Finais

A crise estrutural do capital iniciada na virada da década de 1960 impulsionou uma série de transformações sistêmicas, que impactaram no desenvolvimento capitalista global. Até os dias atuais, isto é, cinco décadas após o início dessa crise, a sociedade capitalista convive diariamente com as consequências mais profundas desse movimento inconcluso e contraditório, que atinge, sobretudo, a classe trabalhadora de diferentes formas.

Nesse contexto, a saída encontrada pelo capital foi ampliar um espaço de valorização já existente e pouco explorado até aquele momento; a esfera financeira. Desde então, o capital fictício começou a realizar, com o apoio do Estado, uma série de práticas especulativas, que, por um lado; garantiam o aumento da sua lucratividade, e por outro; impulsionava a produção de mais-valor, através de uma maior exploração da força de trabalho.

Desse modo, à medida que a financeirização avançou, as empresas transnacionais se viram na obrigação de alterar as suas estratégias de atuação. De antemão, isso se deu através da inserção destas na esfera financeira. Como resultado da chamada “financeirização de grandes corporações” cresceu-se as práticas de expropriação financeira, as quais contribuíram para

²² De acordo com Antunes (2018), a Fábrica do setor de informática e tecnologia da comunicação, instalada na China, representa um modelo de empresa terceirizada para montagem de produtos eletrônicos de empresas transnacionais como: Apple, Nokia, HP, etc. As péssimas condições de trabalho existentes levaram, desde 2010, somente na planta de fabricação do Iphone, inúmeros trabalhadores a cometerem o suicídio.

tornar a classe trabalhadora ainda mais vulnerável e endividada, como ocorreu nos momentos de crise do capital. Posteriormente, já na fase da mundialização do capital, algumas dessas empresas que já atuavam em setores específicos se reestruturaram e se inseriram nas cadeias globais de valor, fazendo da dinâmica de funcionamento destas uma forma de aumentar a exploração dos trabalhadores nelas inseridos.

Em suma, esse conjunto de transformações, ainda que tenha favorecido a acumulação de capital, serviram também para aprofundar as contradições inerentes ao mesmo. Na atual fase do capitalismo, marcada ainda pelos impactos da crise pandêmica da COVID-19, elas se expressam mais abertamente, atingindo as camadas mais pobres da sociedade da forma mais perversa possível.

Referências Bibliográficas

ALVES, G. A grande crise do capitalismo tardio (1973-1975). In: **O duplo negativo do capital: ensaios sobre a crise do capitalismo global**. Bauru: Canal 6, 2018.

ANTUNES, R. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

BALANCO, P.; COSTA PINTO, E.C. Os anos dourados do capitalismo: uma tentativa de harmonização entre as classes. **Pesquisa & Debate**, SP, volume 18, número 1 (31) pp. 27-47, 2007.

BALANCO, P; COSTA PINTO, E.C. Padrões de desenvolvimento, funções estatais e endividamento no capitalismo contemporâneo. *Revista Análise Econômica*. Ano 23 , n ° 44 , setembro , 2005.

BERNARDO, J. **Transnacionalização do capital e fragmentação dos trabalhadores**. São Paulo: ed. Boitempo, 2000.

BRAGA, J. C. Financeirização global: o padrão sistêmico de riqueza do capitalismo contemporâneo. In: TAVARES, M. C; FIORI, J. L (orgs.). **Poder e dinheiro**: uma economia política da globalização. Petrópolis: Editora Vozes, 1998.

BRAGA, J.C. *et al.* For a political economy of financialization: theory and evidence. **Economia e Sociedade**, v. 26, n. especial, 2017.

BRENNER, R. **O boom e a bolha**: os EUA na economia mundial. Rio de Janeiro, Record. 2003.

CAMPOS, F.A. **A arte da conquista**: o capital internacional no desenvolvimento capitalista brasileiro (1951-1992). Tese (Doutorado) –Instituto de Economia. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

CARCANHOLO, M. Conteúdo e Forma da Crise Atual do Capitalismo: lógica, contradições e possibilidades. In: **Anais...** Colóquio Nacional Marx e o Marxismo: teoria e prática. Niterói, novembro de 2011.

CARCANHOLO, M. **Dialética do desenvolvimento periférico**: dependência, superexploração da força de trabalho e política econômica. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 12, 2008.

CARCANHOLO, R.A. A atual crise do capitalismo. **Crítica Marxista**, n.29, p.49-55, 2009.

CARCANHOLO, R.A.; SABADINI, M. Capital fictício e lucros fictícios. **Revista Soc. Bras. Economia Política**, Rio de Janeiro, nº 24, p. 41-65, junho 2009.

CHESNAIS, F. A globalização e o curso do capitalismo de fim-de-século. **Economia e Sociedade**, Campinas, (5):1-30, dez.1995.

CHESNAIS, F. **A mundialização do capital**. São Paulo: Xamã, 1996.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE. **The sociodemographic impacts of the COVID-19 pandemic in Latin America and the Caribbean**. Santiago, 2022

FINE, B. 2014. **The Continuing Enigmas of Social Policy**. Working Paper 2014-10. Project Towards Universal Social Security in Emerging Economies. Geneva: UNRISD, 2014.

HOBBSAWM, E. **Era dos extremos**: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Cia das Letras, 1995.

LAPAVITSAS, C. **Financialised capitalism**: crisis and financial expropriation. *Historical Materialism*, v. 17, n. 2, p. 114-148, 2009.

LAPAVITSAS, C. **Profiting Without Producing**: How Finance Exploits Us All. London: Verso, 2013.

LAPAVITSAS, C. Theorizing financialization. *Work, Employment & Society*, v. 25, n. 4, p. 611-626, 2011.

LAVINAS, L. **The takeover of social policy by financialization**: The Brazilian paradox. New York: Palgrave MacMillan, 2017.

MARX, K. **O Capital**: crítica da economia política. São Paulo, Abril Cultural, vol. III, livro 2, 1985.

MAZZUCHELLI, F. **Os Dias de Sol**: a Formação da Idade de Ouro do Capitalismo. Mimeo, 2011.

MENDONÇA, A. **A Crise Económica e sua Forma Contemporânea**. Lisboa: Editorial Caminho S.A, 1990.

MESZAROS, I. **A crise estrutural do capital**. São Paulo: Boitempo, 2009.

MIRANDA, F.; CARCANHOLO, M. D. **As “saídas” do capital para a crise do capital (ou, o que devemos enfrentar)**. Mimeo, 2020a.

MIRANDA, F.; CARCANHOLO, M. D. **Crise do capital, ultraliberalismo e coronavírus**. Mimeo, 2020b.

NAKATANI, P.; HERRERA, R. Crise financeira... ou de superprodução? In: **Anais...** Encontro Nacional de Economia Política, n. 15, UFMA, São Luís, jun./2010.

PANITCH, L., GINDIN, S. Global Capitalism and American Empire. In PANITCH, L., LEYS, C. **The Socialist Register**. London: Merlin, 2004, (pp. 1-42).

QUENTIN, D.; CAMPLING, L. Global inequality chains: integrating mechanisms of value distribution into analyses of global production. **Global Networks**, v. 18, n. 1, p. 33- 56, 2017.

RODRIGUES, C.H.L. A gênese do neoliberalismo no Brasil: uma análise dos ajustes da SEST. **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 31, n. 3 (76), p. 553-578, setembro-dezembro 2022.

SALUDJIAN, A.; BRAGA, J.P; FERNANDES, R., O valor das Cadeias Globais de Valor: Reproduzindo desigualdade, acentuando pobreza e exportando danos ambientais. Instituto de Economia – UFRJ, **Texto para Discussão**, 018, 2020.

SENRA, G.O.C. Financeirização das empresas não-financeiras em François Chesnais e Costas Lapavitsas. **Anais**. XXVII Encontro Nacional de Economia Política, 2022.

Lições Da Crise Financeira Global: Bancos centrais, Mercados e Estados na pandemia da COVID-19¹

Carolina Reitermajer Viana²

Resumo

Nesse artigo, se explora as respostas de política monetária a dois grandes choques globais: a crise financeira de 2008 e a pandemia da COVID-19. Nos dois casos, os bancos centrais implementam medidas similares, como a redução de taxas de juros e criação de programas de Quantitative Easing. Porém, a escala e o escopo desses programas foi significativamente maior ao longo da pandemia. Também são discutidos os desafios e as limitações da implementação da política monetária no contexto do Consenso de Wall Street e da configuração financeirizada e internacionalizada do Sistema Financeiro Internacional, no qual o modelo de financiamento de instituições financeiras depende cada vez mais da estrutura chamada de shadow banking, que influencia a economia global de forma cada vez mais constante. Sugere-se então, que enquanto a política monetária foi uma ferramenta importante para a mitigação de choques econômicos, o seu emaranhamento nas finanças tem implicações importantes para o papel do Estado.

Palavras-chave: Política Monetária, Bancos Centrais, COVID-19, Mercados financeiros.

Abstract

In this paper, we explore the role of monetary policy in responding to two major global economic events: the 2008 financial crisis and the COVID-19 pandemic. We find that central banks around the world implemented similar measures in both cases, such as lowering interest rates and implementing quantitative easing programs. However, the scale, scope and speed with which these measures were implemented was much larger in response to the COVID-19 crisis. We also discuss the challenges and limitations of monetary policy in the context of the Wall Street Consensus and the current, financialised, configuration of the International Financial System, in which the funding practices of financial institutions are increasingly based on shadow banking activities, as well as the potential future implications for the global economy. Overall, we suggest that monetary policy has been an important tool for mitigating the impact of these crises, but despite its effectiveness, its entanglement with market-based finance have severe implications for the role of the State and democracy.

Keywords: Monetary Policy, Central Banks, COVID-19, Financial markets.

Classificação JEL: E12, G15.

DOI: 10.5281/zenodo.14768830

¹ Texto enviado em 02/06/2023. Aceito em 14/09/2023.

² Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia (2021) e mestrado em Economia pela Universidade Federal da Bahia (2023).

Introdução

Não é possível discutir a reação dos principais bancos centrais do mundo à pandemia da COVID-19 sem antes discutir o processo de intensificação da interdependência na economia mundial que vem ocorrendo desde a liberalização das décadas de 1980 e 1990. A financeirização tem diversas dimensões, e, em diversos países, as finanças transbordam a esfera financeira e se tornam dominantes na sociedade, além de ultrapassar as fronteiras nacionais, tomando dimensões globais (EPSTEIN, 2005). Esse processo levou a uma relação cada vez mais profunda entre as finanças e as crises econômicas, que se tornou claro anteriormente no contexto da Crise Financeira Global, considerada a primeira crise do capitalismo financeirizado (LAPAVITSAS, 2009). O aumento de interconexão entre os sistemas bancários e mercados financeiros, agravando o cenário de volatilidade e interconexão entre diferentes economias, tanto centrais quanto periféricas, implicando num maior potencial de transmissibilidade e, portanto, maior potencial disruptivo das crises financeiras. Esse potencial foi visto no rápido alastramento do pânico nos mercados ao longo da pandemia da COVID-19.

Ao longo do processo de internacionalização das finanças, tornou-se claro que a ideia de Minsky (1986) de que as práticas e a estrutura dos compromissos financeiros refletem as condições de mercado e as expectativas, evoluindo conforme se modificam as relações entre compromissos e arranjos financeiros. A instabilidade é exacerbada quanto mais capital intensiva se torna a produção e mais frequente é o pagamento de compromissos financeiros com dinheiro obtido via financiamento por dívidas, em detrimento do financiamento por meio do dinheiro advindo da produção. O que é mais relevante aqui, porém, é o fato de que a financeirização afetou a forma por meio da qual a política monetária é realizada. As dinâmicas e as relações envolvidas nas transformações da atuação dos bancos centrais e seu entrelace com o sistema bancário nos anos anteriores à crise associada à pandemia da COVID-19 são fundamentais para a compreensão das respostas e atitudes tomadas quando ela eclode. Conforme as relações interfinanceiras se tornam mais complexas e os mercados se tornam maiores e mais relevantes, os bancos centrais recorrem mais a eles para implementar suas decisões.

As operações de mercado aberto são um instrumento historicamente utilizado pelos bancos centrais, mas o processo de financeirização os levou a recorrer ao mercado aberto de forma prioritária. O aumento da complexidade do mercado de títulos é acompanhado pela viragem dos bancos centrais a instrumentos igualmente complexos, como os mercados de *repo* e de derivativos, recorrendo cada vez mais ao mercado interbancário para controlar a liquidez da economia. Ao passo que isso se torna a norma entre bancos centrais, instituições financeiras – incluindo as que compõem o *shadow banking*³ – passam a ter um poder maior de influência sobre a política monetária, a qual, por sua vez, se vê subjugada à volatilidade e à desregulamentação das finanças (GABOR, 2016). Compreender as implicações desses processos para a política monetária é fundamental para a compreensão das duas últimas crises econômicas de maiores proporções: a Crise Financeira Global (CFG) e a crise causada pela pandemia da COVID-19.

Dessa viragem, dois pontos podem ser observados. Primeiro, a história do capitalismo é pontuada por depressões profundas associadas a pânicos financeiros e crises nas quais as relações financeiras e as instituições vigentes acabam por se encontrar sob risco de ruir. Quando uma crise de grandes proporções atinge a economia global, reformas ou reconfigurações da estrutura institucional tendem a emergir, seja sob a forma de legislação ou sob a forma de

³ O *shadow banking* pode ser definido como intermediários financeiros que atuam no mercado, influenciando o crédito e a liquidez sem que tenham acesso direto explícito ao banco central, como ocorre para os bancos tradicionais (POZSAR et al. 2010). Essa definição pode ser expandida para englobar qualquer atividade que envolva o financiamento através da comercialização de títulos, mesmo que isso seja realizado por bancos tradicionais (MEHRLING et al. 2013). A segunda definição é a utilizada aqui.

mudanças na forma de atuação das instituições vigentes. Sob uma perspectiva na qual a história e a evolução do sistema bancário e da legislação financeira podem ser vistas como uma busca para eliminar a instabilidade, a experiência que se tem até os dias de hoje mostra que essa busca tem sido largamente em vão (MINSKY, 1986). Conforme os mercados e as interações entre instituições se tornam mais complexas, a instabilidade se enraíza no SFI, e as maneiras de contorná-la acabam por precisar, inevitavelmente, dançar conforme a música dos interesses dos mercados enquanto tenta conduzi-la. Segundo, apesar da maior interconexão entre as finanças mundiais tornarem o mecanismo de transmissão de crises mais rápido e com maior potencial disruptivo, essa interconexão também possibilitou que os mecanismos de recuperação também se transmitissem de forma mais rápida, evitando um colapso da configuração vigente.

Este artigo discute como as tendências e processos que cercaram a Crise Financeira Global influenciaram as decisões tomadas por bancos centrais e Estados face aos impactos econômicos da pandemia da COVID-19. Primeiro, foca-se nas ações tomadas pelos bancos centrais, particularmente por aqueles que se encontravam no centro do Sistema Financeiro Internacional (SFI) ao longo da Crise Financeira Global, devido a sua influência nas práticas de geração e sustentação de liquidez para as instituições financeiras. Em seguida, discute-se como a pandemia da COVID-19, um choque que afeta inicialmente a economia real, levou ao pânico nos mercados financeiros. Após uma breve discussão do contexto econômico no período entre essas duas crises, o foco estará nas respostas de política monetária à instabilidade trazida pelo choque da pandemia e como elas foram influenciadas pelas decisões tomadas na CFG e pelas novas práticas de geração de liquidez das instituições financeiras. A última seção conclui e apresenta as consequências da configuração atual do SFI para o papel do Estado.

Interdependência no sistema financeiro internacional e a crise financeira global

O estopim da Crise Financeira Global é comumente relacionado com o colapso nos títulos lastreados em hipotecas, os quais viam seu preço sendo lentamente erodido desde 2006. Esse foi um fator de elevada importância, porém também um reflexo de um movimento que vinha ocorrendo em larga escala nos mercados desde o início da década: a tendência de titularização e do uso desses ativos como colateral em operações interbancárias. Seu estopim é considerado a dívida hipotecária dos trabalhadores estadunidenses, que é diretamente conectada aos efeitos da financeirização nas famílias, além de ser associada a políticas de desregulamentação das transações financeiras (ITOH, 2010).

A titularização de ativos – principalmente no caso de hipotecas – surge inicialmente como uma forma de distribuição dos riscos de empréstimos, transformando-os em títulos que poderiam ser comercializados. Porém, em uma situação na qual esses ativos se tornam cada vez mais populares, uma depreciação nos preços ou escassez de liquidez nos mercados que lastreiam esses títulos compromete o seu papel como colateral, gerando uma reação em cadeia que acaba por comprometer a economia global como um todo (TOOZE, 2018). Além dos problemas no mercado imobiliário dos EUA e de alguns países europeus, entre 2007 e 2008, outros elementos acabaram por fragilizar o sistema financeiro internacional. Desequilíbrios nas balanças de pagamentos, aumento na escala e lucratividade do sistema financeiro ao redor do mundo e a aceleração do endividamento privado contribuíram para a construção de um cenário global complexo.

O fator de maior potencial destrutivo era a difusão dos chamados títulos tóxicos, cujo lastro estava em dívidas de valores incertos e questionáveis, cuja comercialização propagou o risco associado a esses títulos para uma parcela significativa do Sistema Financeiro Internacional (WOLF, 2014). Por trás disso estava a crescente dependência de bancos e fundos de investimento de empréstimos de curto prazo como fonte de financiamento. Isso representa um movimento crítico, pois esses empréstimos de curto prazo têm um grau de volatilidade muito maior, tendendo a se esvaír rapidamente em momentos de crise (LAPAVITSAS, 2013).

A insolvência do Lehman Brothers e todo o alvoroço midiático associado a esse processo marcou o momento em que a fragilidade e o colapso iminente da economia dos EUA se tornaram não só aparentes, mas também levaram o mercado a um estado de pânico que acabou por intensificar a fragilidade do sistema e evidenciar as consequências nocivas da forma com a qual vinha ocorrendo o financiamento das instituições financeiras. O banco de investimento possuía em seu portfólio uma quantidade não insignificante de títulos lastreados em hipotecas, os quais perderam o seu valor rapidamente quando as hipotecas que os sustentavam entraram em default. Assim, quando a diferença entre o valor de mercado ativos contidos nos balanços – não só do Lehman Brothers, mas de inúmeras instituições financeiras – e o valor pelo qual foram comercializados em operações *repo* começou a aumentar, tornou-se claro que o cumprimento desses acordos era insustentável, pondo a liquidez de muitas instituições financeiras em risco (TOOZE, 2018).

Outra peça fundamental, que também serve de exemplo ilustrativo, foi a seguradora AIG, que detinha uma grande quantidade de contratos de derivativos, notadamente *Credit Default Swaps* e títulos lastreados em hipotecas. No momento em que a liquidez começou a se esvaír do mercado, a seguradora teve que lidar com a reação antecipada ao risco de uma onda de defaults e com as exigências de colateral por parte de clientes que queriam provas de que a AIG teria capacidade de cumprir com suas obrigações num contexto de deterioração do valor dos títulos lastreados em hipotecas (TOOZE, 2018). Esses dois casos são apenas um reflexo do cenário que havia se estabelecido no Sistema Financeiro Internacional, no qual diversas instituições financeiras – sendo elas partes do chamado *shadow banking* ou não – se encontravam altamente expostas a títulos tóxicos.

O caos instaurado nos EUA não demorou a se propagar para o restante do mundo. Essa difusão não ocorreu apenas devido à significativa participação de instituições de outras economias em mercados que envolviam títulos tóxicos, mas também sofreu um severo impacto com o secamento da liquidez nos EUA, tornando dólares escassos nos mercados globais. A problemática desse processo se concentra na dependência do Sistema Financeiro Internacional da moeda dos EUA e de títulos da dívida americanos, os quais eram tidos como mais seguros. Com o colapso do mercado de crédito a curto prazo e a demanda crescente por dólares cada vez mais escassos, a crise se alastrou à Europa. A zona do euro – notadamente as economias que integram sua periferia – foi rapidamente atingida, visto que estes países déficit na conta corrente já eram uma questão significativa mesmo antes da crise. A parada brusca nos mercados de capitais teve um significativo impacto nos bancos do continente, que passaram a enfrentar um grave problema de escassez de liquidez (WOLF, 2014; TOOZE, 2018).

Para os países emergentes, os efeitos da crise financeira chegaram, de modo geral, mais lentamente e de forma mais branda. Com o boom das commodities e o crescimento em geral da economia global nos anos que precederam à crise, os países emergentes apresentavam um crescimento fortuitamente maior que as economias do centro. Seguindo a lógica do que ocorreu nos países centrais, o impacto do choque de 2008-09 deveria ter causado um impacto mais severo, o que acabou não acontecendo de imediato devido a medidas tomadas pela periferia em reação à onda de crises financeiras que as afetou nas décadas de 1980 e 1990.

Para reduzir a vulnerabilidade externa, era comum que essas economias empregassem estratégias como controles cambiais e de capital, além de regulação bancária mais rígida. Porém, o que realmente determinou que os efeitos da Crise Financeira Global fossem mais brandos nos países emergentes foi a política de acúmulo de reservas internacionais, praticada com o objetivo de estabilizar as taxas de câmbio. Isso permitiu com que, até certo ponto, estas economias se tornassem exportadoras líquidas de capital num momento em que os dólares eram escassos (WOLF, 2014; TOOZE, 2018). Porém, isso não significa que essas economias não foram afetadas pela parada brusca dos fluxos de capitais e pela secagem do investimento nos anos que sucederam à crise, pois também eram altamente dependentes de dólares.

Os bancos centrais e os mercados na Crise Financeira Global

Com o colapso dos principais centros financeiros no mundo, os fios que conectavam a economia mundial colapsaram da mesma forma. O setor privado passou a duvidar da capacidade dos mercados financeiros como fonte de financiamento, e a busca por segurança era mais intensa do que jamais havia sido. Essa busca por segurança se refletiu em um aumento da demanda por dólares e por títulos do governo dos EUA, visto que o Federal Reserve e os títulos que este emitia eram tidos como o porto seguro da economia mundial, mesmo que os EUA representassem o epicentro de toda a turbulência. A escassez de dólares no mercado e a expectativa quanto às futuras ações do Federal Reserve o reafirmaram como sustentáculo da economia global. As questões que permaneciam diziam respeito ao rumo dessas ações.

Os eventos de 2008 e o papel de liderança tomado pelo Federal Reserve quando a crise se tornou global teve fortes implicações políticas. Primeiro, ela reforçou o poder e a dependência que a economia global em relação ao dólar, que mesmo em um cenário de queda relativa do poder hegemônico dos EUA se encontrava no epicentro do Sistema Financeiro Internacional, servindo como a moeda mundial, sem a qual toda economia global poderia ter ido à ruína (GUTTMANN, 2022). Segundo, as medidas de intervenção baseadas na disciplina e na austeridade tomadas pelo Federal Reserve em crises anteriores – sobretudo na crise asiática do final da década de 1990 e na bolha da internet no início dos anos 2000 – estavam fora de questão, uma vez que a integridade dos interesses sistêmicos estava em perigo (TOOZE, 2018). Assim, as medidas adotadas na crise financeira global, não só pelo Federal Reserve, mas por outros bancos centrais ao redor do mundo, marcaram um esforço sem precedentes de intervenção estatal e medidas anticíclicas.

Ao longo de 2007, as esperanças dos Estados de economias centrais eram de que o setor privado pudesse se salvar sozinho. Porém, conforme a situação se tornava mais caótica, tornou-se claro para os gestores que intervenções eram inevitáveis. As soluções tomadas imediatamente após a queda do Lehman Brothers não foram parte de um programa coeso e bem pensado, se assemelhando muito mais a esforços de emergência para evitar uma piora da situação dos mercados globais. Ou seja, não havia um planejamento prévio envolvido na tomada de decisões por parte dos diversos governos. Para evitar um colapso do sistema bancário, governos e bancos centrais viram como alternativa uma combinação que envolvia o fornecimento de liquidez aos bancos com problemas via empréstimos, recapitalização, e compra de ativos problemáticos (os chamados títulos tóxicos) para desafogar os balanços de instituições financeiras que se encontravam expostas, além de garantias do Estado a depósitos. Conforme a crise se aprofundava e se alastrava, mais necessária se tornava a adoção de medidas desse calibre. Isso foi executado tanto pelo Federal Reserve, quanto pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Banco da Inglaterra (WOLF, 2014). Mas a exposição a títulos tóxicos e os problemas nos balanços dos bancos eram apenas um sintoma dos problemas sistêmicos de liquidez que se agravavam com a crise. Logo, soluções individuais para bancos insolventes não seriam suficientes para evitar o colapso, sendo necessário um programa que abrangesse as questões sistêmicas.

A escassez de liquidez na zona do Euro e na Inglaterra se tornou uma emergência: as reservas de dólares dos bancos centrais não eram suficientes para satisfazer as necessidades de financiamento do sistema bancário. Dada à proeminência do dólar no Sistema Financeiro Internacional, a dependência de toda a economia global na moeda e o tamanho do sistema financeiro do país, o Federal Reserve e o governo dos EUA se mostravam como as únicas instituições que apresentavam a capacidade de impor uma solução efetiva. O Federal Reserve iniciou então um programa de injeção de liquidez sem precedentes, tendo como alvo os principais bancos internacionais, incluindo operações de swap cambial, compra de títulos (tanto

lastreados em hipotecas quanto papéis comerciais) e operações *repo*. Ou seja, o banco estava intervindo no mercado utilizando os mesmos mecanismos que aumentaram a sua fragilidade ao longo da década (TOOZE, 2018).

Mais importante, porém, foi o passo tomado no início de 2009 com a complementação e eventual substituição das linhas de crédito emergenciais por programas de *Quantitative Easing* (QE) de caráter mais duradouro. Os principais beneficiários desse programa de compra de ativos foram os bancos europeus. O Federal Reserve já havia utilizado esse instrumento anteriormente, porém nunca em uma escala tão grande: a compra de títulos atingiu os 1,75 trilhões de dólares ainda em 2009, passando dos 2 trilhões no ano seguinte (FAWLEY et al, 2013). O programa de QE foi além da injeção de liquidez no sistema bancário, retirando títulos problemáticos do mercado ao absorvê-los no balanço do banco central.

Após o estabelecimento de programas de QE e linhas de swaps pelo banco central americano, o Banco Central Europeu (BCE) passou a aplicar uma política monetária expansionista conforme o epicentro da crise se movia do mercado financeiro dos EUA para os países da zona do euro. O cenário turbulento agravou os problemas de endividamento dos países mediterrâneos, dificultando seu acesso ao mercado internacional de títulos e tornando a possibilidade de insolvência uma realidade. O alastramento da crise também afetou os sistemas bancário das economias do norte europeu, como a Alemanha (LAPAVITSAS et al., 2012). Ainda em 2009, o BCE lançou um programa de injeção de liquidez para os bancos do continente. A necessidade desse programa explicitou os problemas nos balanços de pagamentos que já existiam na zona do euro reafirmou a dependência de toda a economia global tem no dólar, inclusive países cujas moedas são consideradas fortes. Ela também reforçou a centralidade do Federal Reserve como uma espécie de banco central do mundo: por ser o único que emite o dólar, a moeda mundial *de facto*, ele tem o poder de influenciar a política econômica do restante do mundo.

As medidas iniciais do Federal Reserve surtiram efeito, mas não atingiram alguns dos elementos mais vulneráveis da economia global. Nem todo o sistema bancário possuía o colateral necessário para se beneficiar dos mecanismos disponibilizados, o que era o caso visto em muitas economias fora do eixo EUA-Europa ocidental. Economia emergentes e em desenvolvimento também lidavam com escassez de dólares e caos no mercado bolsista, porém o seu acesso às redes de segurança do Federal Reserve era limitado. Bancos centrais de países emergentes se encontravam relutantes a recorrer ao FMI devido à memória histórica das condicionalidades impostas em momentos de crise. Isso é particularmente verdadeiro no caso de países asiáticos. Como a necessidade de dólares na periferia do capitalismo global teve o potencial de levar a uma nova corrida por dólares – além de contribuir para um prolongamento da instabilidade no mercado – o Federal Reserve decidiu estender o seu programa de linhas de *swap* para alguns bancos centrais da periferia, chegando a atingir quatorze bancos centrais (TOOZE, 2018).

Enquanto os programas iniciais de transmissão de liquidez foram importantes para evitar que os sistemas bancários dos EUA e da Europa quebrassem, o impacto internacional – tanto econômico quanto político – das linhas de swap posteriores entre o Federal Reserve e outros bancos centrais foi mais significativo. Desafogados dos problemas causados pela escassez de dólares, os bancos centrais beneficiados puderam estabelecer programas próprios para os seus respectivos sistemas bancários. Ou seja, as linhas de swap do Federal Reserve serviram como um mecanismo de transmissão de medidas anticíclicas. Nos países centrais, os bancos centrais implementaram seus próprios programas de QE. O Banco da Inglaterra, que em março de 2009 anunciou um programa de compra de títulos atingindo um volume correspondente a 8,75% do PIB do país neste mesmo ano (BENFORD et al., 2009). Já o Banco do Japão, que já havia tido experiência com um programa exitoso de QE no início do milênio, anunciou uma nova política de compra de títulos.

Os programas de QE do Banco do Japão e do BCE tiveram uma escala substancialmente menor em comparação com o que foi visto nos EUA e no Reino Unido. Os primeiros optaram por uma intervenção mais direta no setor bancário, utilizando operações extraordinárias de refinanciamento como linha de frente (GABOR, 2014). Nos países emergentes da América Latina e da Ásia, cujo crescimento econômico na década de 2000 se devia principalmente a exportações, a CFG se expressou como fuga de capitais, queda nas exportações e desvalorização cambial. Dado o elevado grau de dependência do dólar dessas economias, as linhas de swap do *Federal Reserve* possibilitaram a implementação de pacotes de auxílio – fiscais e monetários – que evitaram a piora dessa crise, ao menos momentaneamente (TOOZE, 2018).

A estrutura hierarquizada do SFI faz com que o rumo da política monetária adotada ao redor do mundo seja ditado pelas decisões tomadas pelos governos e bancos centrais do centro. O papel do Federal Reserve na popularização da política monetária expansionista como forma de estimular a economia após a CFG foi fundamental na mitigação dos seus efeitos. Além de reforçar a centralidade do dólar na economia global, os programas de estímulo – particularmente o QE – intensificaram um processo que já estava em curso no SFI: o avanço do *shadow banking* e da colateralização no financiamento do sistema bancário. Os bancos centrais passaram a transcender sua função histórica de prover liquidez para o sistema bancário, focando em proporcionar liquidez para o mercado de títulos utilizados como colateral para *repo*, visando evitar crises no setor (GABOR, 2014). Apesar disso, a possibilidade e a importância de utilizar instrumentos como linhas de swaps e QE como resposta a um choque sistêmico se provou fundamental em 2020, quando uma crise potencialmente pior atingiu o mundo.

Como uma crise produtiva induziu o pânico no mercado financeiro

Enquanto a GFC teve origens internas ao próprio sistema financeiro, a crise econômica que sucedeu o alastramento do vírus SARS-CoV-2 entre fevereiro e março de 2020 teve origem na esfera produtiva. A proporção atingida pela pandemia se relaciona com a forma com a qual a produção está estruturada à nível global. As mudanças tecnológicas que acompanharam o avanço das tendências de liberalização e re-regulação econômica e institucional após o período de estagnação da década de 1970 levaram a uma reestruturação das cadeias produtivas. Essa reestruturação modificou a divisão internacional do trabalho e fez com que redes integradas de produção emergissem. Nesse contexto, as grandes multinacionais que estão no topo dessas redes deslocaram a produção física para locais onde os custos do trabalho são menores. Isso levou ao surgimento de uma estrutura complexa e atomizada de transporte e logística para distribuir essa produção (TELES, 2022).

A estrutura produtiva fragmentada e desintegrada tem duas características fundamentais no que tange o impacto de choques que comprometam algum elo dessas cadeias de valor globais. Em primeiro lugar, a ênfase na minimização de custos, desperdício e capital ocioso se reflete em baixos estoques de matéria prima e produtos finalizados. Isso contribuiu não só para o alastramento do vírus em si, pois impossibilita uma paragem completa da produção e distribuição, como também das suas consequências para a indústria e comércio. Adicionalmente, sua relação com o processo de financeirização e aumento de tamanho e relevância dos mercados financeiros é muito forte: a especulação financeira através de títulos envolvendo promessas futuras de pagamento associadas à esfera produtiva, como derivativos, é uma peça cada vez mais fundamental do SFI. A aparente desconexão desse tipo de produto financeiro da esfera produtiva, sua prevalência no balanço de instituições financeiras – particularmente no crescente *shadow banking* – e a volatilidade alarmista dos mercados contribuíram para o alvoroço bolsista ao longo da crise (TELES, 2022). É importante notar que isso explicita o fato de que o setor produtivo e o setor financeiro não fazem parte de mundos distintos: enquanto a recessão que ocorreu em consequência da CFG reforçou a fragilidade da estrutura do sistema financeiro globalizado e suas consequências para a esfera produtiva, a

pandemia do vírus SARS-CoV-2 mostrou que a organização atual da produção também tem uma fragilidade intrínseca ao seu caráter integrado e globalizado. Acima de tudo, o pânico nos mercados em decorrência da pandemia da Covid-19 explicitou a superficialidade da dissociação entre a esfera produtiva e a esfera financeira.

No final de fevereiro de 2020, o vírus SARS-CoV-2, que já se alastrava desde novembro do ano anterior na China, passou por um aumento no registro de casos a nível mundial. Em 11 de março de 2020, face ao rápido aumento no número de casos – uma proporção de treze vezes em um período de duas semanas – e de países afetados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara oficialmente o estado de pandemia. Junto a essa declaração, vieram recomendações de medidas de prevenção ao alastramento do vírus (CUCINOTTA; VANELLI, 2020). A expansão global dos *lockdowns* e medidas de distanciamento social, que já vinham sendo aplicadas na China, teve consequências significativas para as frágeis redes de produção e distribuição globais.

Face às interrupções na produção que passaram a fazer parte da realidade de diversos países, as cadeias de valor global se viram comprometidas. Um relatório do FMI, publicado em abril de 2020, trouxe previsões apocalípticas para a economia global. As expectativas eram de uma queda de três pontos percentuais no crescimento global, chegando a atingir uma queda de 10% em alguns países, como a Itália. As expectativas mostravam um impacto significativamente pior que o da CFG, sem levar em consideração outros fatores, como o desemprego e a queda no nível de atividade econômica no setor de serviços. Para os países avançados, o FMI estimou uma queda de 6,1% ao todo, e para os países emergentes e em desenvolvimento (excluindo a China, onde o crescimento estimado era de um ponto percentual) a queda estimada era de 2,2% (FMI, 2020). O impacto no crescimento destes últimos era menor pois eles já vinham de um período de crescimento reduzido devido ao contexto internacional pouco favorável, causado pela saída de capital estrangeiro que sucedeu o fim das políticas expansionistas dos bancos centrais do centro, particularmente do Federal Reserve (CANTÚ et al., 2021). Apesar de reconhecer os méritos das medidas expansionistas adotadas para a recuperação da GFC, a posição do FMI na época era de que estímulos fiscais seriam mais importantes e necessários, desmerecendo o poder e a velocidade de transmissão proporcionadas por estímulos monetários expansionistas.

Mesmo que a esfera produtiva tenha sido a mais visivelmente afetada pela pandemia, tanto do lado da oferta – com as interrupções e descasamentos nas cadeias globais de valor, o impacto brutal no setor de serviços e comércio – quanto do lado da demanda – com o desemprego que afetou grande parte da população mundial – a esfera financeira também enfrentou sérios problemas (TOOZE, 2021). O anúncio do estado de pandemia por parte da OMS levou o mercado bolsista ao pânico no início de março de 2020, com os índices dos principais centros financeiros do mundo registrando perdas de até 30%. Na periferia do capitalismo mundial – nos países emergentes e em desenvolvimento – o cenário era ainda mais grave. Essas economias apresentam maior vulnerabilidade em razão da sua posição subordinada num sistema financeiro altamente integrado e hierarquizado. Essa vulnerabilidade se expressa ou como uma perda completa da sua autonomia monetária, ou como uma alta susceptibilidade aos movimentos do capital internacional. As fugas de capital e as crises de endividamento são uma realidade frequente para esses países, pois são estruturalmente subordinados aos países centrais, emissores das moedas de reserva necessárias para efetuar qualquer tipo de transação comercial internacional. Além de quedas nos seus índices bolsistas que chegaram a ultrapassar 40%, a saída de capital estrangeiro de países emergentes e em desenvolvimento atingiu 100 bilhões de dólares em 2020, uma quantia cinco vezes maior do que a fuga de capitais vista na CFG (TELES, 2020).

O choque no mercado bolsista em 12 de março de 2020 superou o visto em 2008, constituindo o pior resultado desde a “Segunda Feira Negra” em 1987 (TOOZE, 2021). Mas ao

contrário do que ocorreu na década de 1980, as quedas nos índices já eram esperadas em razão da paragem na esfera produtiva. O fator que apresentava maior risco sistêmico para a economia global era a instabilidade no mercado de títulos, em particular os títulos da dívida norte-americana. Eles servem como uma espécie de porto seguro quando os demais ativos financeiros se mostram demasiado instáveis. Isso ocorre pois além destes títulos serem denominados em dólar, o que basicamente garante que mesmo em períodos nos quais o mercado enfrenta condições mais turbulentas haverá demanda para eles, o seu mercado tem profundidade suficiente para que vendas não diminuam os seus preços, ao menos não de forma significativa.

Inicialmente, a queda nos preços das ações em março de 2020 levou a uma corrida aos títulos da dívida norte-americana. Isso já era esperado, pois é o que comumente ocorre em momentos de pânico bolsista. Porém, conforme a situação se agravava, até mesmo estes títulos se tornaram extremamente voláteis: no momento de pior alvoroço, estimativas do JP Morgan Chase afirmavam que não era possível vender mais que 12 milhões de dólares em títulos da dívida americana sem que os seus preços fossem afetados, sendo que em situações de normalidade a profundidade deste mercado passava dos 100 milhões de dólares. Isso não só afetava a economia americana e a sua taxa de juros, mas, dado o tamanho desse mercado, as finanças globais como um todo (TOOZE, 2021).

O grau de instabilidade era tamanho que caso não houvesse uma resposta rápida dos governos e bancos centrais, as previsões apocalípticas de instituições como o FMI e a Organização Mundial do Comércio (OMC) a respeito do crescimento, produção e comércio mundial se concretizariam. A instabilidade nos mercados se aprofundaria e afetaria ainda mais os sistemas financeiro e bancário mundial. As proporções da crise iniciada pela pandemia da COVID-19 eram maiores que as da GFC, e se a crise bancária e a corrida por liquidez causada pela segunda já geraram consequências profundas para a economia global, uma crise bancária em 2020 teria sido muito pior. Houve um risco real do mundo ser lançado em uma depressão intensificada pela pressão deflacionária que teve origem na interrupção e desorganização das cadeias de valor globais e na queda da atividade econômica induzida pelos *lockdowns*.

Twice in a lifetime: a economia global entre duas crises de proporções históricas

A economia global se encontrava num período de austeridade e política monetária restritiva antes do choque econômico da pandemia do SARS-CoV-2. Ainda na primeira metade da década de 2010, houve uma guinada à austeridade. Ela foi influenciada pelo fim dos programas de QE – conhecido como *Taper Tantrum* – e de uma parte substancial das linhas de swap com bancos centrais do Federal Reserve, associada com a noção de que a crise na Europa teve origem nos gastos governamentais. De 2015 a 2019, a economia global ainda apresentava um nível baixo de crescimento quando comparada à trajetória que seguia no período anterior a CFG. Isso se deve em parte aos altos níveis de crescimento econômico verificados ao redor do globo no início dos anos 2000 serem a consequência de um *boom* (WOLF, 2014), e em parte devido ao final dos programas de estímulo. A ideia de que a lentidão da economia poderia ser solucionada por medidas de austeridade era defendida por muitas das instituições multilaterais. Mas num momento em que o ambiente econômico ainda não se mostrava completamente recuperado do choque de 2008, a austeridade foi danosa para além da erosão dos sistemas de segurança social que já ocorria desde o final da década de 1970 (ORTIZ; CUMMINS, 2020). Ela também contribuiu para a intensificação do processo de financeirização dos serviços públicos e para a crise que atingiu a periferia do capitalismo global entre 2014 e 2016.

As economias periféricas, para as quais os efeitos imediatos da CFG não haviam sido tão graves em comparação ao centro, encararam uma nova onda de instabilidade a partir de 2014. Os países emergentes foram os mais afetados. No início da década, a crise europeia em conjunto com as baixas taxas de juros do centro levou a um direcionamento dos fluxos de capital aos países emergentes (KALTENBRUNNER; PAINCERA, 2017). Mas a recuperação da

Zona do Euro e o *Taper Tantrum* de 2013 deram início a um período conturbado para os países emergentes, principalmente no caso dos chamados “cinco frágeis”: Brasil, Indonésia, Índia, África do Sul e Turquia (TOOZE, 2018). Essas economias foram as principais beneficiadas pelo influxo de dólares proporcionado pelo expansionismo do Federal Reserve. Logo, quando essa entrada de dólares cessou, houve uma desvalorização significativa do câmbio desses países. O cenário se agravou conforme a fuga de capitais em reação à piora das condições internas – e melhora das externas – se tornou mais intensa.

A intensidade da fuga de capital estrangeiro foi grande, mesmo em países que aplicaram medidas de controle de capital. A resposta dos países emergentes a esse cenário se deu via aumento dos juros, como uma medida desesperada para evitar que mais capital saísse. Ao aumentar os juros, essas economias acabaram por aumentar sua vulnerabilidade à especulação. A situação apenas se agravou depois de 2014: com o preço das commodities em queda, as sanções à Rússia em razão da escalada das tensões com a Ucrânia e a recuperação lenta dos EUA e da Europa (TOOZE, 2018) a economia já não se encontrava em um cenário favorável antes da pandemia da COVID-19.

Outro fator importante para estabelecer o contexto econômico sob o qual o choque da pandemia ocorreu é a aceitação do *shadow banking* como forma predominante de financiamento para instituições financeiras. As medidas implementadas pelo Federal Reserve e pelo BCE para mitigar a crise bancária causada pela GFC – que teve atividades de *shadow banking* como um dos principais fatores causadores – focaram em intervenções nos mercados de títulos. Ao tentar estabilizar a economia através do mercado de *repo* e do mercado de títulos da dívida dos EUA, os bancos centrais acabaram cimentando as atividades de *shadow banking* não só como fonte de financiamento para instituições financeiras, mas também como o mecanismo por meio do qual a política monetária é implementada (GABOR; VESTERGAARD, 2016). O foco nesses mercados foi inevitável em meio a CFG, considerando que o *shadow banking* estava no epicentro da crise. Porém, propiciar maior solidez e suporte aos mercados de *repo* e de colateral acabou intensificando sua centralidade no SFI, de forma que até bancos comerciais participam de forma sistemática dessas atividades.

Nesse contexto, os bancos centrais assumem a função de “*dealer* de último recurso” nos mercados de *repo* em adição à tradicional função de prestador de último recurso (GABOR, 2016). O suporte dos bancos centrais a essas atividades de intermediação financeira no período após a CFG intensificou a viragem do SFI às atividades de *shadow banking*. Porém, sua efetividade no resgate ao sistema bancário é inegável, agindo de forma mais rápida que os mecanismos tradicionais de intervenção, como a taxa de juros. Assim, não foi surpreendente que a intervenção no mercado de *repo* e de títulos da dívida tenham sido peças fundamentais na resposta quase imediata de política monetária dos principais bancos centrais do mundo à crise causada pela pandemia da COVID-19 (GRASSELLI, 2021).

Os bancos centrais em meio ao choque pandêmico

Os bancos centrais e Estados reagiram de forma mais rápida à crise causada pela pandemia do que à CFG. A rapidez dessa reação se deve ao fato de que, mesmo que as causas desses dois choques fossem distintas, o receituário de medidas de política monetária – e fiscal – com alto potencial de estabilização de mercados financeirizados e internacionalmente integrados já havia sido pensado e aplicado anteriormente. Aos primeiros sinais de pânico nos mercados financeiros – ainda em março de 2020 – o Federal Reserve lançou uma série de instrumentos visando sua estabilização.

Antes mesmo da OMS declarar o estado de pandemia, a instabilidade no mercado em reação à turbulência que afetava a economia chinesa – e logo, a economia global – influenciou o Federal Reserve a agir. A medida adotada inicialmente foi um corte na taxa de juros, em uma

tentativa de estabilizar os mercados da forma tradicional. Porém, com a piora da pandemia e o crescente caos nos mercados bolsista e de títulos da dívida, atitudes mais drásticas se tornaram necessárias. Dada a posição central do dólar no SFI, era fundamental que o Federal Reserve tomasse a liderança para evitar uma nova corrida por dólares ou uma crise bancária. As perdas bolsistas e o impacto global eram mais severos que os vistos na CFG: os índices bolsistas despencavam e o mercado de títulos da dívida norte-americana – um importante pilar de sustentação da economia global – estava cada vez mais volátil. Adicionalmente, a crescente demanda por dólares causava uma valorização rápida da moeda.

A valorização do dólar pressionava empresas e Estados no restante do mundo, que por sua vez já se viam pressionados dado o avanço da pandemia. Era fundamental que o Federal Reserve tomasse a dianteira não só como emprestador de último recurso, mas também na sustentação dos mercados através dos quais grande parte do sistema financeiro se financiava: o mercado de *repo* e de títulos da dívida. Nesse contexto, uma das primeiras medidas adotadas foi aumentar o volume de *repo*, tanto na modalidade overnight quanto as de prazos mais longos, intervir nos mercados de títulos da dívida de curto prazo e dar início a um novo programa de QE, que englobava também títulos da dívida privada (TOOZE, 2021). A escala desse programa foi maior que qualquer um já visto antes, atingindo 1,5 trilhões de dólares em menos de um mês, o que é comparável com a liquidez gerada entre 2008 e 2010 (TELES, 2022).

Os programas desenvolvidos por outros bancos centrais e Estados seguiram a mesma linha dos lançados pelo Federal Reserve, e em muitos casos, de forma coordenada (GRASSELLI, 2021). Os programas desenvolvidos pelos principais bancos centrais de economias centrais – o Federal Reserve, o BCE, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão – eram compostos por medidas para estabilizar os mercados e evitar uma crise financeira, aliados a programas de estímulo fiscal de uma magnitude sem precedentes. O BIS, em estudo desenvolvido em 2021 sobre a resposta à pandemia dos bancos centrais de 39 países (11 avançados e 28 emergentes e em desenvolvimento), afirma que nos países avançados os programas se basearam em operações no mercado aberto (em 40% dos casos) e programas de compra de ativos (25%). A atuação através dos juros (15%) e políticas de reservas (5%) também ocorreu, apesar de menos frequentes. Os programas de QE iam além da compra de títulos da dívida federal, mas também ativos privados. No caso do Banco do Canadá e do Federal Reserve, pela primeira vez títulos emitidos por estados e municípios foram englobados. Esses programas eram, em alguns casos, ilimitados (Federal Reserve e Banco do Japão), ou de um volume impressionante, como o *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) do BCE, que chegou a atingir 1,35 trilhões de euros (CANTÚ et al., 2021). Ou seja, a peça central das respostas dos bancos centrais de países avançados foi a atuação direta junto ao mercado, refletindo as práticas de financiamento através de atividades de *shadow banking*, cada vez mais prevalentes.

Nos países periféricos, as medidas adotadas foram similares às do centro, porém proporcionalmente menores. Além da fuga de capitais massiva, que ultrapassou os 100 bilhões de dólares, a menor capacidade fiscal desses países se refletiu em programas de estímulo e auxílio em uma escala menor (TOOZE, 2021). Assim como ocorreu no centro, as operações de mercado aberto foram a principal forma de política adotada, correspondendo a 35% dos programas implementados. Porém, na periferia, alterações na taxa de juros (20%), políticas cambiais (20%) e de reservas (15%) foram mais presentes. Programas de compra de títulos, uma das medidas de maior impacto no centro, corresponderam a apenas 10% dos programas de estímulo na periferia. Existem também diferenças regionais: na América Latina, a política cambial teve um peso maior, enquanto na Ásia, África e Leste Europeu alterações nos juros prevaleceram (CANTÚ et al., 2021). As políticas de reservas aplicadas geralmente envolveram a redução na alíquota de depósitos compulsórios para preservar a liquidez no sistema bancário.

No Brasil, por exemplo, o BCB reduziu a alíquota dos compulsórios de 25% para 17%, injetando cerca de 12 bilhões de dólares no mercado (BCB, 2020).

Enquanto o QE era relativamente comum no centro – principalmente depois da CFG – ele era raro na periferia. Mais de 90% dos programas de compras de títulos implementados em países emergentes e em desenvolvimento em 2020 eram inéditos: somente os bancos centrais da Hungria e da Colômbia compravam títulos sistematicamente. Talvez em virtude disto, esses programas se restringiram aos títulos federais ou de bancos comerciais. Na América Latina, a memória negativa associada à inflação causada pelo financiamento da dívida pública na década de 1980 se refletiu em cautela nos estímulos monetários. O único país sul-americano cujo banco central efetivamente comprou títulos de dívida pública no mercado secundário foi a Colômbia. E mesmo assim, os 500 milhões de dólares atingidos foram incipientes em comparação ao que foi visto no centro. O BCB e o Banco Central do Chile chegaram a estabelecer a estrutura legislativa para a implementação de programas de QE, mas não chegaram a implementá-los. Isso não significa que eles não tenham comprado títulos: o Brasil, Chile, Colômbia e México estabeleceram programas nos quais trocavam títulos de prazos maiores por títulos de prazos mais curtos, fornecendo liquidez imediata aos seus sistemas bancários (CANTÚ et al., 2021).

O alvoroço nos mercados financeiros foi contido pela intervenção no mercado de títulos da dívida e de *repo*, com os programas de QE satisfazendo as necessidades emergenciais de liquidez das principais instituições financeiras. Porém, como foi explicitado no decorrer da CFG, as necessidades de liquidez do restante do mundo se traduziam em demanda por dólares. Considerando o sucesso das linhas de swap cambial para bancos centrais estrangeiros não somente no choque inicial de 2008, mas também ao longo da crise na Zona do Euro entre 2010 e 2013, o Federal Reserve estabelece novas linhas de crédito em dólar. Essas linhas de crédito foram mais ambiciosas que as vistas anteriormente, tanto no seu volume quanto no número de bancos centrais que poderiam ser beneficiados (TELES, 2022; TOOZE, 2021), chegando a atingir 23 bilhões de dólares por dia quando a escassez de dólares estava no seu ponto mais grave (AIZENMAN; ITO; PASRICHA, 2021).

Países periféricos, especialmente aqueles considerados emergentes, vinham de uma situação de uma integração cada vez maior às práticas financeirizadas do SFI. Os seus sistemas financeiros nacionais se mostravam cada vez mais envolvidos em atividades de *shadow banking*. Isso ocorre no contexto do chamado “consenso de Wall Street”, que reorganiza as intervenções de desenvolvimento em torno dos mercados financeiros, difundindo as finanças *market-based*⁴. Na periferia do capitalismo, isso se expressa como a promoção de financiamento por meio da atração de investidores internacionais, com programas de desenvolvimento sendo encarados como minimizadores de risco para garantir a confiança do mercado. Os Estados se veem, então, progressivamente mais dependentes do investimento privado, seja através de parcerias público-privadas ou de incentivo a investimentos ESG⁵. Conforme recorrem a operações *repo* e ao mercado de títulos da dívida para se financiarem, instituições financeiras privadas acabam por ter mais poder para influenciar sua própria regulação e para moldar o novo papel do Estado como minimizador de risco (GABOR, 2021). Com as finanças cada vez mais globalizadas, instituições como o FMI e o Banco Mundial servem como auxiliares a os bancos e instituições financeiras que operam no mercado de títulos e derivativos na promoção dessa nova

⁴ Um sistema financeiro *market-based* (baseado no mercado), implica em uma estruturação do mercado financeiro na qual a relação entre o mercado financeiro e os tomadores de empréstimos é direta, com os recursos sendo emprestados através do mercado com pouca ou nenhuma intermediação e o risco sendo dividido entre o tomador de empréstimos e o credor (VITOLS, 2001).

⁵ Investimento ESG (Environmental, Social and Governance) se refere ao investimento voltado às áreas ambiental, social ou de governança corporativa, obedecendo diretrizes ou critérios estabelecidos por governos ou agências reguladoras (HALBRITTER; DORFLEITNER, 2015).

organização do SFI. Para os países emergentes, a integração nas finanças globais significa acesso facilitado ao crédito. Porém, ela é acompanhada pela instabilidade e volatilidade inerentes ao ciclo de crédito global: em um momento de fortalecimento do dólar ou de piora nas condições de crédito, o financiamento externo cessa subitamente, pondo em risco não só a estabilidade econômica, mas também a estabilidade política destes países (TOOZE, 2021).

O acúmulo de reservas internacionais é uma prática comum na periferia. Isso se deve ao trauma relacionado a fugas de capitais anteriores, particularmente a que ocorreu em meio à crise asiática. Não obstante, a magnitude da saída de dólares dos países emergentes e em desenvolvimento em 2020 gerou problemas de financiamento para os Estados. Nesse contexto, as linhas de crédito do Federal Reserve foram especialmente importantes para essas economias. Ao inundar o mercado com dólares, o banco central americano evitou que países emergentes e em desenvolvimento passassem por desvalorizações cambiais ainda maiores. A abundância de liquidez permitiu também que diferentes Estados implementassem seus próprios programas de estímulo e auxílio, em um momento no qual o mercado de crédito global poderia ter implodido. Enquanto em 2008 as linhas de swap do Federal Reserve ajudaram a salvar o sistema bancário da Europa em crise, em 2020 as instituições financeiras da periferia do capitalismo mundial – em especial as da América Latina e da Ásia – foram as maiores beneficiadas. Porém, isso trouxe consigo a intensificação da dependência da periferia em relação ao centro.

Conclusão

A pandemia da COVID-19 foi um momento crítico na economia global, reforçando múltiplas tendências que já se mostravam presentes na CFG. A viragem à economia digital, o aumento da desigualdade, o aprofundamento da divisão internacional do trabalho e crises mais frequentes e profundas são frequentemente apontadas como tendências individuais, mas são na verdade consequências do avanço das finanças e da consolidação do “consenso de Wall Street”, que reformula o papel de Estados e bancos centrais (GABOR, 2021).

Os méritos do expansionismo fiscal e monetário adotado de forma quase imediata em face do alastramento do SARS-Cov-2 são inegáveis. Assim como é inegável a influência dos instrumentos de política monetária desenvolvidos e testados na CFG para a mobilização quase imediata dos principais bancos centrais do mundo, nomeadamente a criação de linhas de crédito e de programas de QE. Contudo, a atuação do Estado nessa emergência não sinaliza de forma alguma ruptura com o Estado neoliberal que se desenvolve desde a década de 1980 (TELES, 2022). A inundação de dólares na economia global em 2020, ao evitar uma crise financeira de proporções catastróficas, ratificou a prevalência do dólar como moeda mundial e, conseqüentemente, do Federal Reserve como centro do SFI. Ela também confirmou uma tendência que havia se tornado evidente após a CFG: a emergência da periferia global como ponto crítico no SFI, conforme seu envolvimento nas práticas de finanças *market-based* e de *shadow banking* cresce (GABOR, 2021). Porém, deve-se ter cuidado com afirmações que implicam o surgimento de uma economia mundial multipolar: o sistema permanece baseado no dólar, e, portanto, não há sinais da diminuição do poderio dos EUA e do seu banco central, mesmo sob pressão contrária por parte da China. Uma reversão do expansionismo monetário do Federal Reserve, o que já ocorre face as pressões inflacionárias enfrentadas desde 2021, pode significar uma viragem à austeridade para a economia global como um todo.

A atuação dos bancos centrais em 2020, assim como em 2008, se deu largamente por meio do mercado de *repo* e de títulos da dívida pública. Na CFG, isso foi justificável pois os mercados e instituições financeiras foram as principais fontes de instabilidade e turbulência. A situação em 2020 era outra, mas as medidas adotadas foram, em essência, as mesmas. Isso se deve às mudanças nas práticas de financiamento das instituições financeiras e do Estado. Conforme a configuração da economia global se move em direção ao paradigma do “consenso de Wall Street”, instituições financeiras passam a recorrer a atividades de *shadow banking* para

o seu financiamento. Esse processo foi intensificado pela CFG, quando o Federal Reserve, na sua centralidade no SFI, passou a basear a política monetária na garantia de estabilidade para instituições financeiras que tem nesses mercados sua principal fonte de liquidez (GABOR, 2014). Conforme essa tendência se aprofundava e alastrava após o choque de 2008, desenvolveu-se um novo paradigma de intervenção estatal: os bancos centrais passaram a agir cada vez mais como “dealers de último recurso” (GRASSELLI, 2021) e como *market-makers*, baseando sua atuação na minimização de risco e promoção dos mercados de títulos públicos e privados.

Ao passo que inicialmente países periféricos não participavam de forma muito intensa desse movimento, a perspectiva de acesso facilitado ao crédito – e a dólares – no contexto pós-CFG aprofundou a sua integração no mercado financeiro internacional. Assim, há uma pressão vinda do centro, em aliança com as instituições financeiras nacionais para uma adoção das finanças *market-based*. Essa pressão influencia Estados e bancos centrais a focarem na minimização do risco nos mercados de títulos da dívida pública e das moedas nacionais. A principal implicação disso é uma viragem cada vez mais visível às práticas de criação de liquidez via atividades características do *shadow banking*, o que faz com que o foco da política monetária seja a criação de mercados interbancários estáveis e sólidos (GABOR, 2021). Na periferia, isso se reflete também em uma organização da economia nacional que tem como foco a atração de investimento estrangeiro.

Essa tendência pressiona os Estados do centro e da periferia a agirem como garantidores de lucro para o setor privado, moldando a estrutura institucional do sistema financeiro em torno da criação de crédito por meio dos mercados de títulos. Isso se reflete em cadeias de intermediação cada vez mais longas e instituições que se financiam nos mercados de *repo*, derivativos e títulos. Assim, esses mercados devem ser apoiados e assegurados pelo Estado para garantir a atração de investimento privado (GABOR, 2021). Nesse contexto, o poder de decisão e a influência de grandes investidores institucionais sobre a política e a economia global aumentam de forma significativa. O instrumentário utilizado para garantir a estabilidade da economia e do sistema financeiro globais após a CFG deu início a um processo que intensifica a volatilidade e a vulnerabilidade a crises.

No cenário atual, no qual a recuperação do choque ao setor produtivo causado pela pandemia do SARS-CoV-2 levou a um cenário de aumento da inflação, o papel do Estado como garantidor da estabilidade dos mercados se escancara. Em tempos anteriores ao “consenso de Wall Street”, combater pressões inflacionárias através da indução de recessões era viável, como foi visto no início da década de 1980 nos EUA. No contexto inflacionário do colapso do Sistema de Bretton Woods e das crises do petróleo, o Federal Reserve induziu o desaquecimento da economia através de aumentos agressivos nas taxas de juros, que chegaram a atingir 20% em 1981 (HELLEINER, 1996). Na configuração atual do SFI, o combate à inflação através do contracionismo intenso já não é viável. Isso não é inerentemente negativo, visto que os custos sociais desse tipo de política são altos. Porém, a relutância e cautela dos bancos centrais – principalmente no norte global – ano que tange o aumento dos juros reflete o papel do Estados como garantidor dos lucros privados e minimizador do risco. Num sistema financeiro inchado e altamente alavancado, o impacto de um aumento nos juros nos preços dos títulos públicos leva a uma precaução substancialmente maior dos bancos centrais (GABOR, 2021). As novas práticas de geração de liquidez das instituições financeiras tiveram seu pontapé inicial no final da década de 1980 com a promoção do ideário neoliberal. Essas práticas intensificaram-se pela interação entre a política econômica e os mercados financeiros ao longo da CFG, em um cenário já mais integrado e financeirizado. O pânico nos mercados e sua subsequente estabilização via intervenção nos mercados de títulos ao longo da crise iniciada pela pandemia da COVID-19 reflete a consolidação desse novo papel do Estado.

Referências Bibliográficas

- AIZENMAN, J; ITO, H; PASRICHA, G K. Central bank swap arrangements in the covid-19 crisis. **Journal of International Money and Finance**, v. 122, p. 102555, 2022.
- BENFORD, James et al. Quantitative easing. Bank of England. **Quarterly Bulletin**, v. 49, n. 2, p. 90, 2009.
- CANTÚ, C et al. **A global database on central banks' monetary responses to Covid-19**. Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, 2021.
- CUCINOTTA, D; VANELLI, M. WHO declares COVID-19 a pandemic. **Acta Bio Medica: Atenei Parmensis**, v. 91, n. 1, p. 157, 2020.
- EPSTEIN, G A. **Financialization, and the world economy**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005.
- FAWLEY, B. W. et al. Four stories of quantitative easing. **Federal Reserve Bank of St. Louis Review**, v. 95, n. 1, p. 51-88, 2013.
- FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI). **World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown**. IMF, 2020.
- GABOR, D. Learning from Japan: the European Central Bank and the European sovereign debt crisis. **Review of political economy**, v. 26, n. 2, p. 190-209, 2014.
- GABOR, D. The (impossible) repo trinity: the political economy of repo markets. **Review of International Political Economy**, v. 23, n. 6, p. 967-1000, 2016.
- GABOR, D. The (impossible) repo trinity: the political economy of repo markets. **Review of International Political Economy**, v. 23, n. 6, p. 967-1000, 2016.
- GABOR, D. The Wall Street Consensus. **Development and Change**, v. 52, n. 3, p. 429-459, 2021.
- GABOR, D; VESTERGAARD, J. Towards a theory of shadow money. **Institute for New Economic Thinking**, INET Working Paper, v. 24, p. 41, 2016.
- GRASSELLI, M R. Monetary policy responses to COVID-19: a comparison with the 2008 crisis and implications for the future of central banking. **Review of Political Economy**, p. 1-26, 2021.
- GUTTMANN, R et al. **Multi-Polar Capitalism**. Springer Books, 2022.
- HALBRITTER, Gerhard; DORFLEITNER, Gregor. The wages of social responsibility—where are they? A critical review of ESG investing. **Review of Financial Economics**, v. 26, p. 25-35, 2015.
- HELLEINER, E. States and the reemergence of global finance: from Bretton Woods to the 1990s. **Cornell University Press**, 1996.
- ITOH, M. The historical significance and the social costs of the subprime crisis: drawing on the Japanese experience. **World Review of Political Economy**, v. 1, n. 2, p. 250, 2010.

KALTENBRUNNER, A; PAINCEIRA, J P. The impossible trinity: inflation targeting, exchange rate management, and open capital accounts in emerging economies. **Development and Change**, v. 48, n. 3, p. 452-480, 2017.

LAPAVITSAS, C. et al., **Crisis in the eurozone**. Verso Books, Nova Iorque, 2012.

LAPAVITSAS, C. Financialised capitalism: crisis and financial expropriation. **Historical Materialism**, v. 17, n. 2, p. 114-148, 2009.

LAPAVITSAS, C. **Profiting without producing: how finance exploits us all**. Nova Iorque: Verso Books, 2013.

MEHRLING, P. et al. **Bagehot was a shadow banker: shadow banking, central banking, and the future of global finance**. Central Banking, and the Future of Global Finance (November 5, 2013), 2013.

MINSKY, H P. **Stabilizing an unstable economy**. New York: McGraw-Hill, 1986.

POZSAR, Z et al. 'Shadow Banking.' **Federal Reserve Bank of New York Staff Report**, n. 458, 2010.

TELES, N. Pandemia, crise económica e o novo papel do Estado. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, n. 128, p. 15-38, 2022.

TOOZE, A. **Crashed: How a decade of financial crises changed the world**. Penguin, 2018.

TOOZE, A. **Shutdown: How Covid shook the world's economy**. Penguin, 2021.

VITOLS, S. **The origins of bank-based and market-based financial systems: Germany, Japan, and the United States**. 2001.

WOLF, M. **The Shifts and the Shocks: What We've Learned—and Have Still to Learn—from the Financial Crisis**. Penguin UK, 2014.

A Teoria do Desenvolvimento do Capitalismo de Joseph Schumpeter¹

Ricardo Zimbrão Affonso de Paula²

Resumo

O artigo explora a teoria do desenvolvimento capitalista de Joseph Schumpeter, contextualizando sua vida no Império Austro-Húngaro (1883-1950) e as transformações da Segunda Revolução Industrial. Schumpeter destacou o crédito bancário e os mercados monetários como centrais ao capitalismo, divergindo da visão clássica que via o dinheiro como mero meio de troca. Influenciado pela Escola Austríaca, Escola Histórica Alemã e Marx, ele integrou análise histórica e teórica, criticando modelos estáticos de equilíbrio. Sua teoria enfatiza o empreendedor como agente de inovação, responsável por introduzir novos produtos, métodos e mercados, gerando ciclos de "destruição criadora" que revolucionam a economia. Schumpeter também destacou a autonomia do sistema monetário, onde bancos criam moeda de crédito, impulsionando investimentos e crescimento. Além disso, analisou contradições do capitalismo, como crises financeiras, sem adotar perspectivas revolucionárias, defendendo a democracia como espaço de disputa distributiva. O artigo sintetiza suas obras principais, como *Teoria do Desenvolvimento Econômico* (1911) e *Capitalismo, Socialismo e Democracia* (1942), sublinhando sua contribuição para entender a dinâmica entre inovação, crédito e transformação estrutural.

Palavras-chave: Pensamento Econômico; Joseph Schumpeter; Capitalismo; Desenvolvimento.

Abstract

The article explores Joseph Schumpeter's theory of capitalist development, contextualizing his life in the Austro-Hungarian Empire (1883-1950) and the transformations of the Second Industrial Revolution. Schumpeter emphasized banking credit and monetary markets as central to capitalism, diverging from the classical view of money as a mere medium of exchange. Influenced by the Austrian School, the German Historical School, and Marx, he integrated historical and theoretical analysis, criticizing static equilibrium models. His theory highlights the entrepreneur as an agent of innovation, responsible for introducing new products, methods, and markets, generating cycles of "creative destruction" that revolutionize the economy. Schumpeter also emphasized the autonomy of the monetary system, where banks create credit money, driving investments and growth. Additionally, he analyzed contradictions within capitalism, such as financial crises, without adopting revolutionary perspectives, advocating for democracy as a space for distributive disputes. The article synthesizes his main works, such as *The Theory of Economic Development* (1911) and *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942), underscoring his contribution to understanding the dynamics between innovation, credit, and structural transformation.

Keywords: Economic Thought; Joseph Schumpeter; Capitalism; Development.

Classificação JEL: B1, B12, B31, B41, N01.

DOI: 10.5281/zenodo.14768840

¹ Texto enviado em 28/03/2023. Aceito em 12/05/2023.

² Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor Titular do Departamento de Economia e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Pesquisador-líder do Grupo de Pesquisa Economia Regional Aplicada (ERA).

Introdução

O dinheiro no esquema da Economia Clássica era considerado não mais do que um meio neutro que facilitava o intercâmbio sobre a “grande roda da circulação”. O capital foi entendido, principalmente em termos físicos como *estoques (stocks)* – os instrumentos de produção e matérias primas. Estes foram os fatores “reais” de produção e que não se confundiam com a mera “roda” – isto é, o dinheiro pelo qual eles eram distribuídos.

Da mesma forma, Marx analisando o capitalismo, no século XIX, já sob os efeitos do processo de industrialização, distinguiu claramente capital monetário e de crédito a partir dos meios de produção, e frequentemente se referia ao segundo como “capital fictício”.

Nas duas últimas décadas do século XIX, o caráter distintivo de capital monetário e financeiro no interior do sistema capitalista tornou-se mais claro e estes começaram a assumir um lugar mais proeminente nas análises da economia. Nessas, o dinheiro é mais do que um mero meio de troca e uma medida real de valor do capital físico existente; ele serve de base para criação de *moeda de crédito*, na qual constitui a força autônoma do desenvolvimento capitalista.

Schumpeter focou suas análises para além da escola clássica e sua crítica³, no século XIX, sobre os componentes materiais da economia – a tecnologia e as relações capital-trabalho na produção – para investigar o papel desempenhado pelo dinheiro. Schumpeter considerava que todo *dinheiro* é, de fato, *crédito* de um tipo ou de outro. Apontava para o fato de que o ritmo de crescimento dinâmico do capitalismo era largamente ditado pela relação dívida-crédito dada no sistema bancário, na qual se constituía em principal medidor de financiamento da produção e do consumo da economia.

Este era o elemento fundamental do sistema econômico capitalista e que consistia num conjunto inteiramente novo de instituições e práticas para a produção de moeda de crédito bancário e que era desconhecido em sistemas econômicos anteriores ao capitalismo.

Suas análises implicavam ainda que o *locus* de poder no capitalismo residia nos mercados monetários e de crédito, onde os “mercadores da dívida”, tal como os designava Schumpeter avaliavam a solvabilidade e, conseqüentemente, determinavam quando e onde a produção teria lugar e como o consumo financiado por crédito poderia agora absorvê-la.

O texto que se segue está dividido nas seguintes seções: na primeira, apresenta o tempo histórico em que viveu Schumpeter. Na segunda, as influências que formaram o pensamento econômico daquele teórico, e o seu método de análise. Na terceira, analisa-se a teoria econômica schumpeteriana.

1 – O tempo de Schumpeter

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), nasceu em Triesch, província da Morávia, Império Austro-Húngaro, atualmente, República Tcheca. Contudo, é mais conhecido por ter nacionalidade austríaca, já que se mudou ainda criança para Viena, e lá se formou em Direito pela Universidade de mesmo nome, onde também frequentou cursos e seminários de Economia. Em sua biografia, Thomas McCraw cita que sua história de vida poderia ter sido especialmente escrita para uma minissérie da TV:

Ele gostava de fazer parte de uma aristocracia, embora suas origens fossem de classe média (...). Começando como um menino acadêmico maravilhoso, surpreendeu os mais velhos com livros que escreveu aos vinte anos. Em seus trinta, ele teve uma breve carreira pública como Ministro das Finanças da

³ A crítica que se refere aqui, é a *Crítica da Economia Política* feita por Marx e Engels.

Áustria. Ele reinventou-se como um banqueiro e fez uma fortuna que rapidamente perdeu em um **crash** do mercado de ações. Depois de ter voltado aos estudos, se mudou para os Estados Unidos para se tornar um professor de Harvard. Mundialmente famoso por este tempo, mas também sem um tostão, tinha que fazer discursos pagos para levantar o dinheiro para seu bilhete transatlântico (Cf., McCRAW, 2007: pp., 03-04).

Schumpeter nasceu e viveu até seus trinta anos dentro do Império Austro-Húngaro. A Primeira Guerra Mundial pôs fim àquele império e à sua vida “aristocrática”. Isto é, Schumpeter viveu num ambiente intelectual aristocrático e, portanto, seu desenvolvimento intelectual foi aristocrático. É dentro desse contexto que se vai abordar o seu tempo. As transformações econômicas, políticas e sociais da Europa entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Como estas impactaram a vida e o pensamento de Schumpeter, de modo a construir uma teoria do capitalismo.

Em termos econômicos⁴, o período de vida de Schumpeter se enquadra na classificação dos historiadores econômicos, no tempo denominado de *A Segunda Revolução Industrial*; isto é, um conjunto de transformações que se iniciou na produção industrial, notadamente, nos setores de aço, química, eletricidade e petróleo; os quais tomam corpo entre as décadas de 1850 e 1870, maturaram-se entre as décadas de 1880 e 1900 e conclui seu ciclo no final da Segunda Guerra Mundial.

Tais transformações foram essenciais para a expansão e progresso de uma série de indústrias. Sem a siderurgia, a partir do alto-forno desenvolvido por Bessemer-Martin, a indústria ferroviária entraria em estagnação, as cidades não se verticalizariam e a indústria metal-mecânica não existiria. O barateamento do aço foi vital tanto para a expansão industrial, que exigia novas formas de transporte rápido e menores custos de produção, como para o processo de urbanização.

É dentro desse contexto que, na esteira do surgimento da siderurgia, desenvolveu-se também os navios de aço movidos à vapor que diminuiu o tempo de viagem oceânica; o motor à combustão, essencial para a explosão da indústria automobilística no início do século XX; máquinas e equipamentos que revolucionaram a produção agrícola e os meios de comunicação.

Sem a siderurgia não se desenvolveria também a energia elétrica, responsável pela revolução energética e a libertação da humanidade da escuridão noturna. A eletricidade aumentou a produtividade do trabalho, criou novos mercados de consumo, consolidou a produção de bens de consumo de massa.

A química foi outro segmento que revolucionou a indústria. Foi responsável por aumentar a produtividade da agricultura, por meio do desenvolvimento de adubos e fertilizantes. Foi importante também para o desenvolvimento da indústria alimentícia, bem como outros setores, tais como têxteis, na parte de tinturas; mineração, com os explosivos; indústria madeireira, no segmento de papel; indústria de cimento; placas fotográficas e fibras artificiais.

Por fim, o petróleo, uma nova e revolucionária fonte de combustível. Na década de 1850 James Young, químico escocês, desenvolveu as bases para o seu refinamento. Sem ele, em 1860 o engenheiro belga Étienne Lenoir não teria patenteado o motor a gasolina; bem como em 1876, o alemão Nicholas Otto não teria desenvolvido o motor a quatro tempos.

⁴ Análise baseada nos seguintes autores: LANDES, D. *Prometeu Desacorrentado. Transformações tecnológicas e desenvolvimento industrial na Europa Ocidental, de 1750 até os dias de hoje*. 2ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap., 5, pp., 245-382; Cap. 6., pp., 383-520. CIPOLLA, C. *História Econômica da População Mundial*. Rio de Janeiro: Zahar, 1977, pp., 52-54.

Mas, o mais importante para a sociedade capitalista do século XX, sem ele, em 1885 Karl Benz não criaria o automóvel movido à combustão interna; e, Henry Ford não o produziria em massa, transformando-o em símbolo de uma poderosa indústria até os dias de hoje.

Uma característica importante do desenvolvimento industrial a partir desse período, foi o intenso uso da ciência e de laboratórios onde trabalhavam cientistas profissionais. Os departamentos de universidades passaram a colaborar com indústrias, ou mesmo o surgimento de centros de pesquisas independentes financiados pelas mesmas ou banqueiros.

Concomitante a estas invenções, se desenvolveram também novas formas de financiamento da produção e organização institucional dos fornecedores de crédito; bem como, a própria forma de gestão e estrutura organizacional das empresas. Em outros termos, um novo padrão de produção, consumo e acumulação estava sendo gestado, entre 1850 e 1900.

Como se verá mais à frente, Schumpeter foi o economista que conseguiu sintetizar essa mudança em sua teoria do capitalismo. Ele conseguiu enxergar que, em seu tempo, as empresas eram gigantes, grandes corporações, operando em estruturas de mercados “monopólicas”, cuja principal forma de financiamento dessas empresas era por meio de tomadas de empréstimos em bancos de investimentos ou no mercado de ações.

O dinheiro de crédito era a principal força e os mercados monetários o “quartel-general do capitalismo”, não só de sua época, mas a *differentia specifica* desse sistema econômico.

Mas, não só isso, esse capitalismo era alimentado constantemente por ciclos inovativos e, por isso, a necessidade de empresas grandes, produzindo em escalas maiores, dependentes de financiamentos enormes em prazos longos, para atender a um consumo de massa.

Embora esse mundo admiravelmente novo o causasse admiração, também havia muito receio de que a economia do seu país ruísse. Por ser cidadão do Império Austro-Húngaro, Schumpeter percebia a fragilidade sistêmica daquele império.

Pode-se elencar os principais obstáculos ao desenvolvimento industrial do Império Austro-Húngaro⁵.

Em primeiro lugar, o *Território*. Um império com território grande e populações muito divididas em etnias e nacionalidades, cujos interesses extra econômicos se chocavam. Alia-se a isso, às dificuldades geográficas, as quais implicavam custos altos de transporte e fragmentação dos mercados.

Os *Recursos naturais*. A falta de depósitos de carvão de fácil acesso levou-os à impossibilidade do combustível mineral, elemento importante para a revolução industrial inglesa. O principal combustível continuou sendo o carvão vegetal vindo da madeira o que incentivou a manutenção de técnicas tradicionais de produção manufatureira.

Fronteiras políticas. Barreiras alfandegárias e a “colcha de retalhos” que eram os reinos, ducados, arquiducados e cidades livres, constituíam verdadeiros impedimentos para a circulação racional de mercadorias e a constituição de um mercado integrado.

Limitações sociais e institucionais da demanda. A renda e a riqueza tinham uma distribuição mais desigual no Império do que na Inglaterra. Essa desigualdade desestimulava o consumo competitivo de produtos padronizados. As empresas industriais que existiam dependiam do consumo da Igreja, das aristocracias e da alta burguesia. Em contraste, a grande massa de consumidores de nível mais próximo ao da subsistência funcionava em um mercado

⁵ Adaptado de: LANDES, D. op.cit., Cap. 3., pp., 131-204.

inteiramente diferente. Só podiam arcar com o custo dos artigos mais inferiores, que exigiam um mínimo de habilidade artesanal. A pequena produção era grande; os pobres entravam o mínimo possível no mercado para comprar. Tampouco o que eles compravam eram padronizados. Não havia uma padronização nacional. Geralmente, o padrão era local ou regional. Isso dificultava a integração dos mercados.

Iniciativa empresarial. Era uma atividade classista recrutando seus praticantes em um grupo limitado pelos costumes e leis. A iniciativa comercial implicava uma depreciação do *status* nobiliárquico. Na tradição do Império Habsburgo, havia uma clara divisão entre nobres, burgueses e camponeses, impondo a todos a proibição de invadir áreas reservadas aos outros. O efeito dessa segregação social em relação à iniciativa empresarial consistiu em desestimular a entrada do talento e do capital externos e em afastar os mais bem-sucedidos daqueles que já estavam comprometidos com ela.

Os resultados foram: uma economia pré-industrial dividida em aglomerados de mercados pequenos e semi-autárquicos, cada qual com o seu conjunto completo de setores, em que a escala de operações de cada empresa era tão pequena que tornava quase irrelevante as considerações quanto à localização dos recursos e suprimentos.

Tal característica era sentida, mesmo na Viena do início do século XX, quando Schumpeter era estudante de Direito na Universidade. A economia da cidade consistia principalmente de pequenas empresas comerciais e industriais cujos métodos estavam rapidamente se tornando obsoletos. Viena em si era uma colcha de retalhos de grupos étnicos concorrentes, disputando todos os tipos de interesses, especialmente o econômico, e grande parte deles lutando para resistir à modernização. Essas tensões em Viena e no império, moldou o caráter de Schumpeter e uma influência em direção ao exterior alteraria sua perspectiva de mundo (McCRAW, 2007: Cap. 2).

Isso não quer dizer que não havia centros manufatureiros importantes no Império Austro-Húngaro na segunda metade do século XIX; e sim, que no contexto do processo de industrialização da Europa Continental ao longo dos oitocentos, não havia naquele império uma economia integrada em seu território que pudesse gerar escala suficiente para transformá-lo em potência industrial, tal como, a Inglaterra, a Alemanha ou a França.

Ademais, a Áustria-Hungria estava no meio do choque de duas grandes placas tectônicas, estratégias de desenvolvimentos capitalistas distintas, que levaria ao chão o *Anciën Regime* da dinastia Habsburgo em 1918; quais sejam, a estratégia liberal-conservadora do império britânico *versus* a estratégia conservadora-autoritária do nascente império alemão. O destino da Europa estava atrelado à vitória de uma dessas estratégias de desenvolvimento econômico.

É inegável que o processo de industrialização desencadeado pela Inglaterra no final do século XVIII e que se consolidou nas três primeiras décadas do século XIX, impactou profundamente a configuração política do continente europeu. A *revolução industrial* seria objetivo a ser perseguido pelos Estados Nacionais, principalmente, a partir de 1830. Contudo, mudanças institucionais deveriam ser seguidas.

No quadro político, a principal delas, foi a organização do *Estado-Nação*, que somente se consolidou depois de 1848. Este era definido como

Um território com uma Constituição garantindo a propriedade e os direitos civis, assembleias representativas e governos eleitos responsáveis por elas, quando possível, uma participação do povo comum na política dentro de limites tais que garantissem a ordem social burguesa e evitassem o risco de ela ser derrubada. (Cf., HOBBSAWM, 2000: pp., 19-20).

Defesa incondicional da propriedade, reforma da estrutura tributária, investimento em infraestrutura de transporte, o financiamento de longo prazo da economia, organização do mercado interno, todos estes fatores em conjunto constituíam principais para o desencadear do processo de industrialização de uma nação no século XIX. O pacote de investimentos desses Estados-Nações era muito maior em relação à trajetória feita pelos ingleses na centúria anterior.

Mas, para isso, o território deveria estar unificado politicamente. Poucos países no continente preenchiam tais condições. É dentro desse contexto que se explica as unificações da Alemanha e Itália, os nacionalismos, a desintegração do Império Habsburgo e a mudança radical da geografia política da Europa entre as décadas de 1850 e 1910.

Quando Schumpeter nasceu em 1883, o Império Austro-Húngaro estava em seu décimo sexto aniversário. Esse império era fruto de um acordo entre as nobrezas austríaca e húngara em 1867. Era a tentativa de salvar o antigo Império Austríaco e manter a casa de Habsburgo ainda no poder⁶.

O império tinha uma superfície total de 677.546 km². Sua população, na altura de 1900, era estimada em 52,5 milhões de habitantes.

O território abrangia os seguintes atuais países e regiões: Áustria; Hungria; República Tcheca; Eslováquia; Eslovênia; Croácia; Bósnia-Herzegovina; as regiões da Voivodina, na Sérvia; Montenegro; Região de Trieste, na Itália; Transilvânia, na Romênia; Galícia na Polônia; e, Rutênia, na Ucrânia.

A união das nobrezas austríaca e húngara sob o manto da dinastia Habsburgo era uma resposta a dois grandes efeitos políticos. O primeiro, frear o declínio do poder geopolítico da Áustria. Os Habsburgos perderam influência na península itálica, como resultado da derrota na guerra contra o Reino da Sardenha em 1859, e nos estados alemães, que se reuniram sob o controle da Prússia na Confederação Germânica, formada logo após a Guerra Austro-Prussiana, de 1866. Essa guerra foi decisiva para ambos os lados. Aos prussianos, vitoriosos, representou a consolidação da hegemonia sob os estados alemães, fator importante para a unificação total em 1871; para os austríacos, os derrotados, a exclusão total dos assuntos germânicos.

Outro fator importante foi a ascensão dos “nacionalismos”. Suas raízes estão vinculadas a dois movimentos. De um lado, os que surgiram após as Guerras Napoleônicas e têm nas independências de Bélgica e Grécia casos de sucesso. De outro, os movimentos que se inserem no processo revolucionário de 1848. Os nacionalismos afetavam diretamente o Império dos Habsburgos.

Na “Primavera dos Povos”, em 1848, as classes médias, representada pela pequena nobreza, comerciantes, manufatureiros, profissionais liberais, principalmente, na Hungria, se sentiam relegados a uma situação de segunda classe perante os povos alemães da Áustria e revoltaram-se. Isso afetou os interesses dos grandes nobres húngaros e a revolução só foi derrotada, devido à intervenção da Rússia.

Assim, isso implicava organizar uma nova estrutura de poder dualista dentro do extinto Império Austríaco (1804-1867). Ou seja, Viena deveria ceder partes do poder administrativo e influência à Budapeste. Isto posto, o Império Austro-Húngaro nasceu com duas capitais. Uma sediada em Viena e outra em Budapeste. Com isso, os líderes magiares aceitaram Francisco José como seu imperador; e este, garantiu o estabelecimento de um parlamento

⁶ Toda análise a seguir é baseada nos seguintes autores: HOBBSAWM, E. J. *A Era dos Impérios – 1875-1914*. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1998. Cap. 1., pp., 29-56. SARAIVA, J. F. S. *Relações Internacionais - Dois Séculos de História*. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2001. v. 2. LESSA, A. C. *História das Relações Internacionais: A Pax Britannica e o Mundo do Século XIX*. Petrópolis: Vozes, 2005.

autônomo em Budapeste com o poder de definir leis para a parte húngara da coroa e assim garantir sua proeminência política na região. Com o acordo firmado, também foi definido que o poder central sediado em Viena ficaria responsável pela política externa, economia e defesa do novo império.

Apesar de o acordo ter favorecido a etnia magiar do império, a situação não mudou para as minorias eslavas que estavam sob o poder dos Habsburgo. Eslovenos, croatas, polacos, eslovacos, checos, entre outros, representavam uma parcela significativa da população, mas não tinham plenos direitos de cidadania aos olhos de Viena e Budapeste, e isto contribuiu, em última instância, para a desintegração do império em 1918.

Com as unificações da Itália e da Alemanha a política externa do novo império mudou drasticamente. Afastada dos assuntos alemães e da península Itálica, a monarquia dual poderia exercer sua potência apenas sobre a complexa região dos Bálcãs, que então sofria um rápido processo de revoltas e independências com o esfacelamento do Império Otomano naquela região. O principal rival passa a ser, então, a Rússia.

Apesar das competições por zonas de influência, a Áustria-Hungria firmou uma aliança com o Império Russo e o Império Alemão em 1872, que logo ficou conhecida como a Liga dos Três Imperadores. A princípio, o que reunia os três governantes era a solidariedade monárquica e vários acordos foram firmados a partir deste. Apesar de tudo, esta aliança sucumbiu pouco depois devido, justamente, aos interesses conflitantes entre Áustria e Rússia nos Bálcãs, bem como, a tomada de posição não declarada oficialmente da Alemanha pelo lado dos austríacos.

Uma nova aliança seria então firmada entre a Alemanha e a Áustria-Hungria, a chamada Dupla Aliança, que era na prática uma resposta preventiva das duas nações contra um possível ataque russo. O acordo viria a ser encorpado com a adesão da Itália em 1882, e então se formaria a Tríplice Aliança, que se manteria viva até 1915, apesar das frequentes disputas entre o Império Austro-Húngaro e a Itália.

É nesse ambiente de disputas geopolíticas que Schumpeter viveu seus primeiros trinta anos. O império ruiu em 1918, logo após a derrota na Primeira Guerra, a Áustria se tornou uma República que durou até sua anexação pelo regime nazista em 1938. Depois da Guerra, Schumpeter ganhou o mundo, vivendo em Bonn, estabelecendo-se como professor na Universidade e logo em seguida, mudando-se para os EUA, onde passou a lecionar em Harvard, de onde não saiu mais.

Por fim, a sociedade do tempo de Schumpeter havia mudado radicalmente. Industrialização, rivalidades entre Estados, revolução tecnológica, grandes corporações, consumo de massa tudo isso em conjunto impactou profundamente a vida urbana. O setor terciário da economia também passou por uma revolução. Trabalho em escritórios, lojas, diversos tipos de serviços públicos e privados.

A cidade se transformou em grandes metrópoles. A metrópole criou novos costumes, novas regras, novas culturas. Por outro lado, as transformações econômicas e políticas ao longo do século XIX foram de grande importância para a própria democratização da política.

O surgimento dos sindicatos a partir da década de 1850 e no final do século XIX o surgimento dos partidos representantes da classe trabalhadora, colocou a luta de classes em direções distintas: *reforma* ou *revolução*. Isso não passou despercebido por Schumpeter que não obstante ser antirrevolucionário – é possível identificar seu anti-bolchevismo, na década de 1920, e; mesmo no período da Segunda Guerra via a União Soviética como um potencial inimigo –; em sua biografia, via a participação dos trabalhadores na política essencial para o exercício de fato da democracia.

O capitalismo, seria, por excelência, o lugar mais eficiente para a geração de riqueza. Mas, a democracia, seria lugar por excelência para a “disputa” da distribuição dessa riqueza, por meio do uso eficiente da política, preservando, é claro, os mecanismos que dão eficiência à economia.

2 – As influências teóricas e o método de Schumpeter

Schumpeter atravessou fronteiras disciplinares quando elas estavam em desenvolvimento durante a primeira metade do século XX. Por um lado, foi atraído para a sofisticação matemática dos modelos de equilíbrio da economia acadêmica, mas também viu a importância do estudo histórico das economias e admirava o projeto e o método de Marx, não obstante discordar das conclusões, devido sua “ideologia inflexível”. O resultado foi a ambivalência sobre a melhor maneira de estudar o capitalismo, em que a contribuição de Schumpeter é precisamente o resultado dessa tensão (INGHAM, 2008, pg., 37).

Na Universidade de Viena, Schumpeter estudou economia com Wieser e, em 1905, assistiu o seminário de Eugene von Bohm-Bawerk, dois dos mais destacados expoentes da Escola Austríaca naquele período. Em seus estudos, ele confrontou os três principais métodos da economia em voga no início do século XX. O primeiro, a escola clássica, fundada por Adam Smith e desenvolvida por Jean-Baptiste Say, David Ricardo, John Stuart Mill e outros. Ao longo do século XIX, Os Princípios de Economia Política, de Mill, publicado em 1848, constituía a principal síntese daquela escola. A maioria dos economistas clássicos eram britânicos e estavam profundamente preocupados com questões de ordem pública⁷.

Não há dúvida de que Schumpeter admirava a Economia Política Clássica. Tal como aqueles autores, acreditava plenamente nas virtudes do mercado. Todavia, criticava-os, de um lado, pela fixação para as políticas públicas; de outro, por não dá devida atenção à industrialização. Reconheceu que para todas as suas virtudes, *A Riqueza das Nações* de Smith descrevia uma economia predominantemente pré-industrial.

Em relação ao trabalho de David Ricardo publicado em 1817, Schumpeter identificou um princípio potencialmente enganoso, qual seja, o *princípio dos retornos decrescentes*. Ou seja, Ricardo elaborou esse princípio em um ensaio, publicado em 1815, *Ensaio acerca da influência do baixo preço do cereal sobre os lucros do capital*, cujo objetivo era demonstrar que a taxa geral de lucro era determinada pela taxa de lucro que se formava na agricultura e a evolução desta dependia da renda fundiária⁸.

A *teoria da renda da terra*⁹ de Ricardo pode ser resumida da seguinte forma: a produção de mercadorias demanda não só utilização do trabalho, mas também da terra. A medida em que a terra é um recurso “escasso”; segue-se que é possível cobrar pelo seu uso. A *renda da terra* se origina dessa relação. Trata-se de um pagamento que deve ser feito ao proprietário da terra pelo simples uso da mesma; não estando relacionado nem com a sua fertilidade e muito menos com eventuais “melhorias” que o proprietário tenha introduzido nela.

Para Ricardo, o processo de ocupação das terras se deu das mais férteis para as menos férteis. Isso implicou dois efeitos na economia: De um lado, a redução da taxa de lucro na

⁷ Toda análise biográfica sobre o aprendizado de Schumpeter em economia, baseada em: McCRAW, T. op. cit., Cap. 3.

⁸ Ver: RICARDO, D. Ensaio acerca da influência do baixo preço do cereal sobre os lucros do capital. [1815]. In: NAPOLEONI, C. *Smith, Ricardo & Marx: considerações sobre a história do pensamento econômico*. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1983. Documentos, pp., 195-225.

⁹ Ver também: RICARDO, D. *Princípios de Economia Política e Tributação*. [1817]. São Paulo: Abril Cultural, 1982. Cap. II, pp., 65-73.

agricultura, devido ao aumento do requisito unitário de mão-de-obra na produção agrícola. De outro, aumento da renda fundiária sobre as parcelas inframarginais de terra.

Essa redução da taxa de lucro na agricultura se generaliza para toda a economia à medida que a livre movimentação de capitais entre os setores induz a equalização das taxas setoriais de lucro. Ricardo, assim, afirmou que os rendimentos decrescentes da agricultura devido a expansão da produção em direção a terras menos produtivas, se generaliza para todos os setores da economia. Ou seja, essa percepção moldou o ensino da economia a partir do tempo de Ricardo até os dias atuais.

Entretanto, para Schumpeter, o princípio de Ricardo estava completamente errado. Argumentou que a industrialização fazia o contrário; isto é, em vez de diminuir os retornos de escala, a maioria das indústrias desfrutavam de retornos crescentes. O processo constante de mecanização da agricultura garantia a elevação da produtividade e a redução dos custos de produção num horizonte de tempo maior. Isto posto, o setor agrícola se movia *pari passu* ao conjunto da economia.

Na verdade, Schumpeter criticou os economistas britânicos de meados do século XIX pela falta de compreensão total do capitalismo. De acordo com ele, *viveram no limiar e testemunharam o mais espetacular dos desenvolvimentos econômicos*. No entanto, eles não perceberam nada, se voltaram para o estudo da escassez. No fundo, eles todos, mesmo Mill, “o mais otimista deles”, como o definia Schumpeter, não tinha ideia do que a produção capitalista era capaz.

Uma segunda abordagem principal da economia, o da Escola Histórica Alemã, influenciou sobremaneira o pensamento de Schumpeter. Esse método consistia em descrever histórias detalhadas de várias indústrias e instituições. Centrada em Berlim, a influência da Escola Histórica derivou em parte do vigor de sua estrela mais brilhante, Gustav von Schmoller. Os adeptos da Escola Histórica, tal como os clássicos, enfatizavam o papel dos economistas como formuladores de políticas públicas.

Schumpeter foi muito impactado pela Escola Histórica Alemã, todavia, nutria uma crítica profunda por ela, qual seja, havia prejudicado a teoria econômica. Nenhum número de monografias, por mais bem-feitas que fossem, poderiam somar uma teoria coerente. Por isso, hipóteses e proposições gerais deveriam ser formadas e testadas - e depois mantidas, ajustadas ou descartadas. A relutância dos membros da Escola Histórica de fazer isso significava que eles estavam às vezes envolvidos em tarefas triviais.

É interessante a influência da Escola Histórica Alemã em Schumpeter já que este era um economista formado em Viena, berço de uma das escolas de economia mais prestigiadas do início do século XX, com repercussões ainda nos dias atuais. A Escola Austríaca era a antítese da Escola Histórica Alemã e na década de 1870, seus dois líderes, Carl Menger, fundador da Escola de Viena e Gustav Schmoller, fundador da Escola de Berlim travaram a chamada “batalha dos métodos” (Methodenstreit). Essa controvérsia ultrapassou os limites do tempo e marcou profundamente as visões, no campo acadêmico, da macroeconomia alemã e austríaca até a Primeira Guerra Mundial.

A Escola Austríaca e a *revolução marginalista* constituem o terceiro método de influência no pensamento de Schumpeter. O marginalismo, foca sua abordagem nas escolhas que os consumidores e os produtores fazem na vida cotidiana. Em vez de enfatizar a política pública, tal abordagem foca nos indivíduos que organizam espontaneamente os preços dos bens de consumo e os métodos de produção. Durante as últimas três décadas do século XIX, esta nova doutrina começou a abalar as próprias bases da economia, inaugurando a fase inicial da assim chamada *revolução neoclássica*.

Os principais progenitores do novo pensamento foram três economistas de diferentes países: O francês-suíço Léon Walras, da Universidade de Lausanne; o inglês W. Stanley Jevons, da Universidade de Cambridge; e, como foi dito, Carl Menger. Dos três pioneiros, Menger ganhou a maior influência durante sua própria vida, embora a *teoria do equilíbrio geral* de Walras conseguisse se sustentar no longo prazo. As ideias de Menger e as de seus discípulos eram dominantes no contexto do novo ramo da economia, no tempo em que Schumpeter era estudante em Viena, embora Menger já tivesse se aposentado da universidade em 1893.

Schumpeter considerava Léon Walras um economista mais importante que Menger, por causa do seu trabalho pioneiro sobre a teoria do equilíbrio. Um dos princípios globais do raciocínio econômico é que tudo está ligado a todo o resto – se os preços subirem, por exemplo, menos consumidores vão comprar (ou seja, a demanda vai cair), e um novo equilíbrio vai surgir. Walras expandiu grandemente esta ideia e calculou-a matematicamente. Para Schumpeter, Walras deu à teoria econômica um plano coerente que abraça a lógica pura da interdependência entre as quantidades econômicas.

Com efeito, o marginalismo tornou-se uma maneira completamente diferente de se pensar as principais questões da economia: teorias de valor, preços, custos de produção e relações entre produtores e consumidores. Menger foi especialmente perspicaz a essa última pergunta, trazendo *insights* psicológicos para sua análise das preferências dos consumidores. Elaborou uma *teoria subjetiva do valor* baseada no *princípio da utilidade marginal*, em que este era determinado pela satisfação dos desejos humanos.

Para ele, as trocas ocorriam porque os indivíduos têm avaliações subjetivas diferentes de uma mesma mercadoria: toda a atividade econômica resulta simplesmente da conduta dos indivíduos e deve ser analisada a partir do consumo final, como uma pirâmide invertida.

Assim, *valor* para Menger era um bem que satisfaz uma necessidade, sendo que esse valor deriva da necessidade que não seria satisfeita caso não tivéssemos o bem. Valor é diferente de preço, que é determinado pelo mercado, dependendo assim, da concorrência e informação¹⁰.

Em resumo, a obra de Schumpeter se destacou pela originalidade. Seu método é o *método schumpeteriano*: difícil de matematizar, não obstante a obsessão dele de construir seu modelo econômico nos moldes de uma “ciência exata”; por isso, seu afastamento dos modelos neoclássicos. Difícil de enquadrar no escopo historicista, pois justamente, criticava a pouca disposição daquele método para à ciência aplicada. Contudo, buscou no marxismo a força de um método necessário para construir sua *teoria do capitalismo*.

Deste, o entendimento que o capitalismo é contraditório e por isso, o fluxo circular clássico não gera uma competição perfeita e o harmoniza, não obstante, rejeitar peremptoriamente tanto a doutrina filosófico-política de Marx, como suas conclusões sobre o declínio inexorável do capitalismo. E justamente, por rejeitar as conclusões de Marx sobre as contradições, a tendência à queda da taxa de lucro e o fim do capitalismo, que Schumpeter se apegou a fé incondicional na economia de mercado, defendida pelos clássicos, como o melhor sistema econômico já construído pela humanidade.

3 – A teoria

A respeito do entendimento teórico do capitalismo, Schumpeter procurou resolver dois problemas. Primeiro, concluiu que o modelo clássico de fluxo circular, no qual serviu de base das teorias de equilíbrio, não poderia explicar as características definitivas do capitalismo que

¹⁰ Ver: MENGGER, C. *Princípios de Economia Política*. 2 ed., São Paulo: Nova Cultural, 1987. Cap. III., pp., 283-320.

Marx havia identificado corretamente – ou seja, a realização de lucros monetários e a dinâmica contínua da expansão dos meios de produção.

O segundo problema, foi que a função atribuída ao dinheiro em seu modelo de fluxo circular significava que era incapaz de entender o caráter financeiro específico do capitalismo¹¹.

Na teoria econômica clássica, nenhum fator deve receber mais no resultado do que a sua entrada, medida precisamente pelos custos, para o processo de produção. Ou seja, as receitas resultantes, para cada fator de produção, no modelo smithiano, são consumidas nas fases sequenciais subsequentes do processo produtivo. A oferta e a demanda no mercado competitivo, eventualmente, garantia que nenhum fator poderia receber mais receitas do que aquele que cobria seus custos.

Schumpeter concordou com a crítica de Marx de que este não leva em conta os lucros e qualquer acumulação de excedentes para investimento. Em resumo, a capacidade do capitalismo para transformações revolucionárias dos meios de produção e para o crescimento dinâmico e constante, não poderia ser explicada por um modelo de fluxo circular, considerado tanto para a Crítica da Economia Política como para Schumpeter, como *estático* (SCHUMPETER, [1911], 1988: pp., 9-42).

Schumpeter via que essas características distintivas do capitalismo eram frequentemente explicadas pelo *mainstream* da teoria econômica de sua época como resultado de fatores “exógenos” como a invenção tecnológica. Mas, o que suscitava as novas técnicas e assegurava a sua aplicação, era uma das indagações de Schumpeter. Segundo ele, era difícil identificar como a “mão invisível” poderia fazer isso sem a suposição de que seria rentável para as pessoas a fazê-lo.

Mas o modelo de fluxo circular não continha lucros. Também não continha mais um elemento distintivo no capitalismo, qual seja, a criação de moeda de crédito bancário. Em suma, Schumpeter partiu para resolver essas inconsistências e anomalias no modelo clássico e explicar como de fato, o capitalismo se desenvolveu a partir da Europa Ocidental no século XVI.

É dentro desse contexto que três trabalhos são importantes para compreender a *teoria do capitalismo* de Schumpeter: *A Teoria do Desenvolvimento Econômico* (1911); *Capitalismo, Socialismo e Democracia* (1942) e *História das Análises Econômicas (obra póstuma, publicada em 1954)*.

3.1 – O Lucro e o papel do empreendedor

A implicação do modelo smithiano do fluxo circular de produção, distribuição e acumulação em que o empreendedor apenas desempenha um papel passivo, respondendo a sinais de preços no mercado, está claramente em desacordo com a realidade do dinamismo do capitalismo, segundo Schumpeter.

Ele argumentou que o empreendedor é uma figura-chave cujo papel é constantemente revolucionar o sistema por meio da reestruturação dos fatores de produção, de novas maneiras que produzem um lucro para o iniciador ou por um aumento na sua produtividade ou pela produção de novas mercadorias.

Em outras palavras, o empreendedor não simplesmente compete, mas em vez disso, muda a natureza da competição (SCHUMPETER, [1911], 1988: Cap. II, pp., 54-66). Indústrias

¹¹ Essa crítica foi formulada em: SCHUMPETER, J. A. *Teoria do Desenvolvimento Econômico*. [1911]. 3 ed., São Paulo: Nova Cultural, 1988.

e métodos antigos são varridos em um processo de *Destruição Criadora*¹². No capitalismo, no entanto, esta é apenas uma vantagem temporária, como os outros são livres para adotar as inovações e introduzir um novo setor. A competição que se segue derruba os preços, como prevê o modelo clássico, e os lucros em queda subsequentes levam a fase “destrutiva”.

Entretanto, a queda dos lucros na fase “destrutiva” não é terminal para o sistema econômico, pois os empreendedores continuam a procurar formas criativas para a inovação rentável. Schumpeter acrescenta que esse processo dinâmico é acelerado pela existência de um certo grau de monopólio que dá alguma proteção durante os estágios iniciais dispendiosos e arriscados de inovação.

Aqui, Schumpeter abre polêmica com a discussão sobre as estruturas de mercado, em voga, nas três primeiras décadas do século XX, fruto do amadurecimento de um capitalismo de novo tipo, o qual vinha se desenvolvendo desde o final do século XIX, qual seja, o chamado *capitalismo monopolista*, cujas características, pelo lado da oferta, pautava-se pela *concorrência monopolista* e; pelo lado da demanda, o consumo de massa (INGHAM, 2008: pp., 100-106). Schumpeter criticava o *mainstream* da teoria econômica, no qual não entendia as transformações históricas daquele momento e insistia numa visão idílica e que, segundo ele, nunca existiu, de uma economia de mercado perfeitamente competitiva, tal como o modelo clássico (Ver: SCHUMPETER, [1942], 1961, Parte II, pp., 79-134).

Mas, foi em sua *Teoria do Desenvolvimento Econômico* em que Schumpeter construiu um novo “fluxo-circular” de produção, distribuição e acumulação, onde o empreendedor é o ator principal e o dinheiro de crédito o ponto de partida do processo de desenvolvimento do sistema econômico.

Dentro desse contexto, o desenvolvimento econômico vai depender do processo inovativo constante dos empreendedores, pois atores principais no movimento cíclico da economia. Schumpeter, dessa forma, especificou cinco tipos de inovação que definem o ato empreendedor:

- (1) A introdução de um novo bem - ou seja, com o qual os consumidores ainda não estão familiarizados - ou de uma nova qualidade de um bem.
- (2) A introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação.
- (3) A abertura de um novo mercado, ou seja, um mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido antes ou não.
- (4) A conquista de uma nova fonte de abastecimento de matérias-primas ou mercadorias, independentemente de esta fonte já existe ou se teve que ser criado.
- (5) A realização da nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo através da trustificação) ou a ruptura de uma posição de monopólio (Cf., SCHUMPETER, [1911], 1988: pp., 48-49).

As inovações, em resumo, para Schumpeter, é que o faz a economia se movimentar para frente. Segundo ele, o papel das novas empresas é fundamental na realização do processo

¹² Embora Schumpeter ter utilizado o termo *Destruição Criadora* apenas no livro *Capitalismo, Socialismo e Democracia*, de 1942, suas linhas conceituais já estavam postas em sua *Teoria do Desenvolvimento Econômico*, de 1911.

inovativo, pois interrompem o fluxo e expulsa as empresas velhas ineficientes, para começar um novo movimento cíclico de produção, distribuição e acumulação. Contudo, a nova empresa, alerta, não surge das antigas, e sim, ao lado delas; por isso, o choque de interesses e o caráter descontínuo e contraditório do desenvolvimento econômico.

Schumpeter afirmou também que o empreendedor nunca é o portador do risco; e sim, aquele que dá o crédito. Dessa forma, a realização de novas combinações e financiamento é de fundamental importância para o êxito da inovação e, por conseguinte, do processo de desenvolvimento econômico.

3.2 – Capitalismo e moeda de crédito

Schumpeter localizou a ascensão do capitalismo na criação de leis e nas práticas de depósitos e dívidas mobiliárias “criados” num sistema bancário emergente durante os séculos XVI e XVII. Para ele, o capitalismo não poderia ser entendido, sem o desenvolvimento de um sistema monetário baseado num sistema de crédito. Dessa forma, afirmou categoricamente que o mercado monetário era o *quartel-general* do sistema capitalista.

Em seus termos:

O mercado monetário é sempre, por assim dizer, o quartel-general do sistema capitalista, do qual partem as ordens para as suas divisões individuais, e o que ali é debatido e decidido é sempre em essência o estabelecimento de planos para o desenvolvimento posterior. Todas as espécies de requisitos de crédito vêm a esse mercado; nele todas as espécies de projetos econômicos travam relação uns com os outros e lutam por sua realização; todas as espécies de poder de compra, saldos de toda sorte, fluem para ele a fim de serem vendidos (Cf., SCHUMPETER, [1911], 1988: pg., 86).

Em resumo, o acesso ao crédito é que dirige o capitalismo no esquema teórico de Schumpeter:

Assim a função principal do mercado monetário é o comércio de crédito com o propósito de financiar o desenvolvimento. O desenvolvimento cria e alimenta esse mercado. No curso do desenvolvimento lhe é atribuída uma outra, ou seja, uma terceira função: ele se torna mercado das próprias fontes de rendimentos. (...) a venda de tais fontes de retorno representa um método de adquirir capital, e a sua compra um método de empregar capital, conseqüentemente a negociação de fontes de retorno não pode ser muito afastada do mercado monetário. (Cf., Ibid. Ibidem).

Nesse momento, a maior parte da teoria econômica, e do senso comum, entendia economia, finanças e investimento de uma forma semelhante ao modelo clássico de “fluxo circular”. Aqui, como Schumpeter observou, os bancos são apenas intermediários entre poupadores e tomadores de empréstimos, criando reservatórios financeiros através de recolhimento e junção de pequenas porções de poupança para crédito.

Mas, Schumpeter viu que os bancos produziam dinheiro novo pelo ato de concessão de empréstimos, no sentido de que os depósitos que eram criados quando o dinheiro passava a um mutuário não eram tomados a partir de poupanças existentes ou acompanhados por depósitos entrantes. O dinheiro era produzido simplesmente pelo contrato de dívida entre bancos e mutuários. Numa palavra, Schumpeter compreendeu claramente que a prática capitalista essencial era a “produção” real de moeda de crédito bancário a partir da promessa de reembolso (SCHUMPETER, [1911], 1988: pp., 79-83).

A ideia de que o dinheiro era capital tinha sido criticada duramente pelos economistas clássicos como um erro perpetrado por falsas doutrinas mercantilistas. Como já foi observado, capital para os clássicos, era visto como “estoque” – ferramentas, materiais e outros meios físicos de produção. Esta era a riqueza “real”. O dinheiro era simplesmente o meio para trocá-lo sob formas de bens, ou para representar um valor simbólico. Além disso, na era do dinheiro de metais preciosos, instrumentos de crédito – como letras de câmbio, notas promissórias e bancárias – eram distinguidos de dinheiro “real”. Assim, embora o crédito tenha sido importante para facilitar o comércio e a produção, não era uma força autônoma ou fator de produção, o que só poderia ser *stocks* de capital físico.

Schumpeter mudou para uma visão diferente, que fez um relato mais claro do funcionamento do sistema capitalista. É importante observar que sua definição de *dinheiro* é mais abrangente do que a dos economistas clássicos; ou seja, segundo ele, resumidamente, todo dinheiro independente da forma ou substância, é uma reivindicação de penhor ou de crédito.

Como isso, observa-se que Schumpeter traz à luz uma distinção que estava implícita na teoria econômica entre o “lado real” e o “lado monetário”.

De acordo com ele a *Análise Real*,

Parte do princípio de que todos os fenômenos essenciais da vida econômica são capazes de ser descritas em termos de bens e serviços, de decisões sobre eles, e das relações entre eles. O dinheiro entra na imagem apenas no modesto papel de um dispositivo técnico que tenha sido adotado para facilitar as transações. Esse dispositivo pode, sem dúvida, ficar fora de ordem, e se ele realmente produzirá fenômenos que são especificamente atribuíveis ao seu **modus operandi**. Mas, desde que funcione normalmente, não afeta o processo econômico, que se comporta da mesma maneira que uma economia de troca: isto é essencialmente o que o conceito de moeda neutra implica. Assim, o dinheiro tem sido chamado de "roupagem" ou "véu" das coisas que realmente importam, tanto para Famílias ou empresas em sua prática cotidiana e ao analista que as observa. Não só pode ser descartada sempre que estivermos analisando as características fundamentais do processo econômico, mas deve ser descartado, assim como um véu deve ser ao ver o rosto por trás dele. Consequentemente, os preços em dinheiro devem ceder às relações de troca entre as mercadorias que são a coisa realmente importante "por trás" dos preços em dinheiro; a formação de renda deve ser encarada como uma troca de, digamos, mão-de-obra e meios físicos de subsistência; economia e investimento devem ser interpretados como significando a salvação de fatores de produção e sua conversão em bens de capital reais, como edifícios, máquinas, matérias-primas; e, embora "sob a forma de dinheiro", é esse capital físico que são "realmente" emprestado quando um mutuário industrial arranja um empréstimo. Os problemas monetários podem ser tratados separadamente, assim como tratamos muitas outras coisas separadamente, por exemplo, o seguro. (Cf., SCHUMPETER, [1954], 1996: pp., 264-265).

Já a *Análise Monetária*,

Em primeiro lugar, soletra a negação da proposição de que, com a exceção do que pode ser chamado de desordens monetárias, o elemento do dinheiro é secundário na explicação do processo econômico da realidade. Precisamos, de fato, apenas observar o curso dos eventos durante e após as descobertas de ouro da Califórnia para que essas descobertas foram responsáveis por muito mais do que uma mudança na significância da unidade na qual os valores são expressos. Nem temos Dificuldade em perceber - como fez A. Smith - que o desenvolvimento de um eficiente sistema bancário pode fazer muita diferença

para o desenvolvimento da riqueza de um país. Para alguns estas e outras coisas podem ser, e foram, reconhecidas no âmbito da Análise Real. Podemos até mesmo manter as teorias monetárias dos ciclos econômicos ou de interesse sem deixar suas fronteiras. O leitor deve observar, no entanto, que não se pode ir muito longe com esta rota sem tomar consciência do fato de que nos processos monetários os "distúrbios" notáveis não deixam de agir mesmo no curso mais normal de vida econômica. Somos assim levados, passo a passo, a admitir elementos monetários dentro da Análise Real e duvidar de que o dinheiro possa ser "neuro" em qualquer sentido significativo. Em segundo lugar, então, a Análise Monetária introduz o elemento do dinheiro no chão da nossa estrutura analítica e abandona a ideia de que todas as características da vida econômica podem ser representadas por um modelo de economia de troca. Preços em dinheiro, rendimentos em dinheiro e decisões de poupança e investimento relativas a esses rendimentos monetários, por vezes convenientes, às vezes enganosos, mas sempre não-essenciais de quantidades de mercadorias e serviços e de relações de troca, eles adquiriram uma vida e uma importância próprias, e é preciso reconhecer que as características essenciais do processo capitalista podem depender do "véu" e que a "face por trás dele" é incompleta sem ele. Deve ser afirmado uma vez por todas que, de fato, isso é quase universalmente reconhecido pelos economistas modernos, pelo menos em princípio, e que, neste sentido, a Análise Monetária se estabeleceu. (Cf., *Ibid.*, pg., 265).

Conclusão

Os esforços de Schumpeter para resolver o que viu como as anomalias e inconsistências do modelo clássico de fluxo circular da economia o levou, não sem equívocos e incertezas, para ver o capitalismo como duas partes relativamente autônomas – por um lado, fatores produtivos materiais e, por outro, a parte monetária e financeira.

Ao contrário dos sistemas econômicos anteriores ao capitalismo, em que o dinheiro foi baseado na escassez natural de metais preciosos, os bancos do capitalismo e os mercados monetários tinham a capacidade de expandir capital-dinheiro sem limites. Essa expansão do dinheiro era uma fonte independente de dinamismo, mas também foi simultaneamente a fonte de crises do capitalismo que não passou despercebido por Schumpeter.

Referências

- CIPOLLA, C. *História Econômica da População Mundial*. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
- HOBBSBAWM, E. J. *A Era dos Impérios – 1875-1914*. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1998.
- HOBBSBAWM, E. J. *A Era do Capital – 1848-1875*. 5 ed., Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2000.
- INGHAM, G. *Capitalism*. Cambridge: Polity, 2008.
- LANDES, D. *Prometeu Desacorrentado. Transformações tecnológicas e desenvolvimento industrial na Europa Ocidental, de 1750 até os dias de hoje*. 2ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- LESSA, A. C. *História das Relações Internacionais: A Pax Britannica e o Mundo do Século XIX*. Petrópolis: Vozes, 2005.
- McCRAW, T. *Prophet of Innovation. Joseph Schumpeter and Creative Destruction*. Cambridge, Massachusetts/London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.
- MENGER, C. *Princípios de Economia Política*. 2 ed., São Paulo: Nova Cultural, 1987.
- RICARDO, D. Ensaio acerca da influência do baixo preço do cereal sobre os lucros do capital. [1815]. In: NAPOLEONI, C. *Smith, Ricardo & Marx: considerações sobre a história do pensamento econômico*. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1983.
- RICARDO, D. *Princípios de Economia Política e Tributação*. [1817]. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
- SARAIVA, J. F. S. *Relações Internacionais - Dois Séculos de História*. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2001.
- SCHUMPETER, J. A. *Teoria do Desenvolvimento Econômico*. [1911]. 3 ed., São Paulo: Nova Cultural, 1988.
- SCHUMPETER, J. A. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. [1942]. Fundo de Cultura, 1961.
- SCHUMPETER, J. A. *History of Economic Analysis*. [1954]. London: Routledge, 1986.

O sentido da ordem: a física social de Auguste Comte e as raízes da economia política de John Stuart Mill¹

Gustavo Romero²

Resumo

A relação próxima de Auguste Comte e John Stuart Mill é muito citada, mas pouco debatida. Este artigo explora a relação intelectual entre Auguste Comte e John Stuart Mill, destacando suas convergências e divergências sobre a noção de ordem social. Ambos compartilhavam uma visão orgânica da sociedade, mas divergiam quanto ao papel da espontaneidade na organização social. Comte defendia uma ordem centralizada e hierárquica, guiada por uma elite intelectual, enquanto Mill via a ordem como resultado de um processo espontâneo de cooperação e interação entre indivíduos. Essa divergência permitiu a Mill desenvolver uma concepção única de economia política, entendida como uma ciência social que integrava aspectos individuais e coletivos. O artigo analisa como Mill, influenciado por Comte, mas crítico de seu dogmatismo, elaborou uma teoria que equilibrava a busca pela riqueza com o progresso moral e intelectual, enfatizando a importância da cooperação e do autoesclarecimento individual. A economia política, para Mill, não era apenas um estudo da produção e distribuição de riqueza, mas também uma ferramenta para compreender e promover o desenvolvimento humano e social.

Palavras-chave: John Stuart Mill, Auguste Comte, sociedade, ordem, economia política.

Abstract

The close relationship between Auguste Comte and John Stuart Mill is frequently cited but rarely debated. This article explores the intellectual relationship between Auguste Comte and John Stuart Mill, highlighting their convergences and divergences regarding the notion of social order. Both shared an organic view of society but differed on the role of spontaneity in social organization. Comte advocated for a centralized and hierarchical order, guided by an intellectual elite, while Mill saw order as the result of a spontaneous process of cooperation and interaction among individuals. This divergence allowed Mill to develop a unique conception of political economy, understood as a social science integrating both individual and collective aspects. The article examines how Mill, influenced by Comte but critical of his dogmatism, formulated a theory that balanced the pursuit of wealth with moral and intellectual progress, emphasizing the importance of cooperation and individual self-enlightenment. For Mill, political economy was not merely a study of the production and distribution of wealth but also a tool for understanding and promoting human and social development.

Keywords: John Stuart Mill, Auguste Comte, society, order, political economy.

Classificação JEL: A12, A13, B41.

DOI: 10.5281/zenodo.14768860

¹ Texto enviado em 09/05/2023. Aceito em 10/10/2023.

² Doutorando em Desenvolvimento Econômico pelo IE/Unicamp. Mestre em em Desenvolvimento Econômico pelo IE/Unicamp. Professor no Centro Universitário Favени (Unifavени).

Introdução

Em função de seus traços teóricos mais característicos, há equívocos na apreciação de Auguste Comte e John Stuart Mill. A excentricidade da catequese positivista de Comte, para a qual foi elaborada um efetivo tratado, relegaram-no ao ostracismo e à completa ignorância de seus estudos sociológicos. Mill não obteve o mesmo destino, mas a extensão de sua obra ensejou tratamento fragmentado de seu pensamento, com poucas conexões efetivas entre filosofia, economia e política. Nesse processo, a dimensão teórica compartilhada por ambos não recebe a devida atenção, na qual se empenha o presente artigo. Constrói paulatinamente as ideias de Comte quanto à organização social, considera como essas ideias são absorvidas criticamente por John Stuart Mill para, finalmente, fazer considerações breves e transversais sobre sua concepção de economia política. Com isso esperamos esclarecer a relação indispensável entre eles e, em linha à história do pensamento econômico, atizar o debate em torno dos próprios limites epistemológicos da ciência econômica atual.

Comte: progresso, senão ordem.

A perspectiva adotada por esse artigo considera a importância de Comte sob dois aspectos principais: como contribuição essencial (seja ela prematura ou não) à história da ciência moderna e, por conseguinte, como resposta a um contexto intelectual e político muito específico e prolífico – pós-Revolução Francesa. Considerando a extensão da obra comtiana, concentramos atenção a um dos temas que a atravessa por completo: a necessidade de organização social e seu respectivo conjunto de prerrogativas científicas, adotando como ponto de partida os seus primeiros escritos, os “Opúsculos de Filosofia Social”. De um total de cinco, publicados entre 1819 e 1828, três deles, em particular, serão tratados em detalhes a seguir, com vistas às primeiras definições do que Comte reconhecia como sociologia ou física social.

No Terceiro Opúsculo, de 1822, Comte propõe o “plano dos trabalhos científicos necessários para organizar a sociedade”. Como o próprio autor reconhece, foi por meio deste trabalho que sua orientação pessoal “a um tempo filosófica e social foi irrevogavelmente determinada” e onde “surgiu [a] descoberta fundamental das leis sociológicas” (COMTE, 1972, p. 3). Essa descoberta foi que a “anarquia revolucionária” que assolava a civilização (leia-se, europeia) se devia à incompreensão do duplo caráter do “grande trabalho de reorganização social”, que não era apenas de ordem “prática e temporal”, mas deveria ser antecedido de uma orientação “teórica ou espiritual”, com a finalidade de desenvolver “a ideia-mãe do plano, isto é, do novo princípio segundo o qual as relações sociais devem ser coordenadas” (Ibid., p. 69). A ideia crucial aí é a coordenação, não apenas entre ações práticas e políticas, mas entre ações práticas e suas implicações à investigação científica.

Aqui se esboça a primeira tentativa de relacionar a complexidade da física social à aptidão da categoria “cientista” como ápice do desenvolvimento científico. Comte convoca os “cientistas europeus” à coordenação de trabalhos “orgânicos” para estabelecer uma “base positiva da política” (Ibid., p. 85-86). Esses trabalhos consistem na transição das ciências exatas para a ciência biológica, cujos conjuntos metodológicos próprios fornecem base para raciocinar, respectivamente, do “particular para o geral” e “do geral para o particular”, o duplo movimento que constitui a física social, para a qual “todas as classes de fenômenos sociais se desenvolvem simultaneamente, e sob a influência uns dos outros, de tal sorte que é absolutamente impossível explicar-se a marcha seguida por qualquer deles sem ter previamente concebido, de maneira geral, a progressão do conjunto.” (Ibid., p. 135).

A questão sensível é a vinculação da categoria científica com o problema *geral* do desenvolvimento social. Comte considerou imprescindível “o estabelecimento de nova autoridade espiritual, esteada numa filosofia fundada sobre a ciência” (Ibid., p. 3), tarefa à qual ele se dedica no Quarto Opúsculo, de 1825. Ainda que repita alguns dos princípios gerais do Opúsculo anterior, é neste contudo que a preocupação com o desenvolvimento “espiritual e

civilizatório” fica esclarecida enquanto a medida do próprio desenvolvimento científico, isto é, a física social é sinônimo de maturidade científica e civilizatória. A lógica de progresso é retrospectiva, e as ciências são hierarquizadas conforme sua complexidade: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Biologia e física social compartilham do atributo da “física orgânica”: a primeira referente às disposições fisiológicas do indivíduo, a segunda referente à espécie. Não se trata, assim, de *qualquer* complexidade, mas uma específica em função de sua maior ou menor proximidade com o desenvolvimento social.

Mesmo que Comte reconheça a artificialidade da tipologia, seu intuito é apontar a direção da única concepção “verdadeiramente universal”, a humanidade, tema sobre o qual ele se debruça no Quinto Opúsculo, de 1826. Neste o principal objetivo é “demonstrar a necessidade da instituição de um poder espiritual, distinto e independente do temporal, e determinar os principais caracteres da nova organização moral *apropriada* às sociedades modernas” (Ibid., p. 184, grifo nosso). Mesmo de um ponto de vista teórico, a universalidade ativa (“aspiração de aperfeiçoar, ao mesmo tempo, todos os ramos dos conhecimentos humanos”) é impossível; a única função universal possível da física social é passiva, “possuir suficientes noções exatas sobre todas as outras [ciências], para bem compreender-lhes (...) as relações com aquela de que se ocupa com exclusividade” (COMTE, 1972, p. 173-174n). Essa tarefa só é possível porque é “o sistema intelectual positivo que exige e provoca a divisão do trabalho”, mas não qualquer divisão: “Trata-se unicamente de confiar o estudo social e a filosofia, que se tornaram positivos, a uma nova seção do corpo científico”, considerando que “as diversas classes de cientistas, conquanto todas especiais, *não o são no mesmo grau* (Ibid., p. 172-173, grifos nossos).

A questão do “grau” científico se reflete na perspectiva prática da divisão do trabalho. Comte sugere que “a ordem social seria evidentemente *perfeita*, quer sob o aspecto do bem-estar articular, quer sob o da boa harmonia do conjunto, se cada indivíduo ou cada povo pudesse em todos os casos entregar-se exclusivamente ao gênero preciso de atividade para o qual fosse *mais apropriado*” (Ibid., p. 199, grifos nossos). Mas a crescente divisão e especialização do trabalho introduz o indivíduo em tal absorção rotineira que se tende naturalmente a perder a perspectiva geral da humanidade “daí, a necessidade absoluta de ação contínua, produzida por duas forças, uma moral, outra física, tendo por missão especial repor constantemente, no ponto de vista geral, os espíritos sempre naturalmente dispostos à divergência” (Ibid., p. 200-201). Ou seja, a divisão de trabalho “apresenta uma tendência contínua para a deterioração e para a dissolução, que acabaria por interromper todo progresso se não fosse *constantemente combatida* por uma ação sempre crescente do governo, sobretudo espiritual”. (Ibid., p. 200, grifos nossos). Disso resulta que a prática científica não se resume à subdivisão de um mesmo trabalho operacional, mas de uma concatenação *qualitativa* de acordo com o “espírito positivo”, do que se atribui à *determinada* tarefa científica o elemento ordenador. Essa é a primeira aproximação entre os problemas de ordem e espontaneidade (*grosso modo*, entre “ordem e progresso”), pois a proposta não advoga, ao contrário da sugestão do Terceiro Opúsculo (Ibid., p. 105), a prevalência do “governo das coisas”, mas do “governo dos homens”, a ser exercido por um poder espiritual, cuja

atribuição principal é (...) a direção suprema da *educação* (...) fazendo-a significar o sistema completo de ideia de hábitos, necessário ao preparo dos indivíduos para a ordem social em que têm de viver, e para adaptar, tanto quanto possível, cada um deles à função particular que aí deve desempenhar. (Ibid., p. 195, grifo no original).

Parágrafo de suma importância, pois evidencia o ponto focal que atribui sentido à lógica retrospectiva de progresso científico, o poder espiritual. Essa lógica não era estranha à filosofia europeia de então, cujo posicionamento seguia a linha do “primitivo inferior” ao “atual superior”. Comte, contudo, inova ao atribuir essa superioridade moral a uma função nova, a ser

exercida por um grupo também novo, em razão de um esclarecimento científico (e não “metafísico”) também novo, que tem por objeto a sociedade. É assim que a incipiente sociologia é introduzida dentro da ciência em geral pela sua função *normativa*.

O núcleo argumentativo sensível ao extenso “Curso de filosofia positiva” e ao breve “Discurso sobre o espírito positivo” segue essa inovação, pois estende essa normatividade à noção de temporalidade e suas prerrogativas metodológicas, histórica ou dogmática. A primeira se restringe ao conhecimento dos fatos “na mesma ordem efetiva, segunda a qual o espírito humano os obteve realmente”; a segunda corresponde ao “sistema de ideias tal como *poderia* ser concebido hoje por um único espírito, que, colocado numa perspectiva conveniente e provido de conhecimentos suficientes, ocupar-se-ia de refazer a ciência em seu conjunto”. O resultado dessa dupla operação metodológica não é outro que senão o encapsulamento da perspectiva histórica pela dogmática, pois a segunda se torna “cada vez mais possível, ao mesmo tempo que necessária, porque novas concepções permitem apresentar as descobertas anteriores de um ponto de vista mais direto” (COMTE, 1973a, p. 33-34, grifo nosso). Consequentemente, corresponde à atribuição qualitativa do poder espiritual um salto também qualitativo entre o método histórico e o dogmático. A compreensão de tempo pretérito deixa de ser apenas estocástica: o acúmulo de conhecimento é capaz de fornecer, num só passo, tanto os “fatos” quanto as condições para seu *discernimento*. Aqui, finalmente, a crítica de Comte tornou-se explícita, pois o “defeito da homogeneidade” do projeto enciclopédico classificara as ciências por critérios absolutos, e não pelas “afinidades reais” de seus objetos (COMTE, 1973a, p.28). A hierarquia científica de Comte não permite saltos: cada nível de complexidade científica é absolutamente necessário – orgânico – ao seguinte. Portanto, a (autoproclamada) “grande descoberta” não se restringia à hierarquização das ciências conforme sua complexidade intrínseca, mas à correção do método de *interpretação* dessas ciências conforme a complexidade *circunstancial* (portanto, relativa) de sua concepção, seguindo uma “grande lei fundamental”, segundo a qual “cada ramo de nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados históricos diferentes: estado teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato, estado científico ou positivo.” (Ibid., p. 10).

Com isso se distingue caminho histórico como “historiografia” e caminho dogmático como a interpretação histórica propriamente dita, fornecida pela sociologia. O propósito básico do primeiro consiste em fornecer informações, e não fundamentar ideias abstratas, incumbência esta da tarefa dogmática. Essa é a base da distinção entre teoria e prática - “todos os trabalhos humanos são especulações ou ações. Assim, a divisão mais geral de nossos conhecimentos reais consiste em distingui-los em teóricos e práticos” -, cuja implicação é que o mero estoque de conhecimento não contém qualquer direção específica para o progresso. “Ciência, daí previdência; previdência, daí ação: tal é a fórmula muito simples que exprime, duma maneira exata, a relação geral da ciência e da arte.” (COMTE, 1973b, p. 29). Direção dogmática implica discernimento historiográfico, ou dito de outra forma, a prática científica é que viabilizaria teleologicamente a consolidação do dogma.

A rígida dualidade entre teoria e prática não é, portanto, fortuita, mas confronta o poder espiritual com o estabelecimento meramente *espontâneo* da ordem. Há um *sentido* apropriado nessa relação, qual seja, “o verdadeiro espírito positivo consiste sobretudo em *ver para prever*” (Ibid., p. 56, grifos no original). Isso permite compreender por que a ideia de espontaneidade em Comte não corresponde à “não-intencionalidade”, mas à falta de aptidão intelectual ou prematuridade dogmática. Observe-se a forma pela qual são contrapostas vontade humana e ordem espontânea:

“Porque o valor de qualquer sistema político não pode assim consistir de tão somente sua exata harmonia com o estado social correspondente, vemos assim que, sob outro aspecto, é certamente impossível que, seguindo unicamente o curso natural dos eventos, e

sem qualquer intervenção calculada, uma tal harmonia se estabeleça necessariamente.(...) Toda inteligência (...) saberá bem como evitar escrupulosamente e jamais confundir, neste tipo de fenômenos bem como em qualquer outro, a noção científica de uma ordem espontânea com a apologia sistemática de qualquer ordem existente. Diante de fenômenos quaisquer, a filosofia positiva (...) ensina sempre, como já expliquei em volumes anteriores, que em suas relações com o homem se estabelece espontaneamente, de acordo com suas leis naturais, uma certa ordem necessária; mas sem jamais afirmar que esta ordem não apresenta, sob este aspecto, sérias e numerosas desvantagens, modificáveis, até certo ponto, por um sábia intervenção humana.” (COMTE, 1877, p. 247)

A maturidade intelectual e dogmática é resultado do exercício consciente da ação humana em relação de oposição à espontaneidade *dos acontecimentos*. O trabalho humano consiste em efetivo progresso na medida que cumpre com a finalidade de superação de uma ordem de circunstâncias espontâneas, isto é, de uma ordem que não foi disposta e tampouco construída conforme o exercício científico. O estabelecimento do “espírito positivo” não exclui o estabelecimento da ordem – operação impossível, considerando que o caminho histórico é igualmente necessário ao “espírito” -, mas sim indica a necessidade de controle das circunstâncias e, por associação, a ideia de uma ação humana direcionada enquanto *espécie*, e não enquanto indivíduo. Por isso, Comte condena a “deplorável” atitude filosófica que se limita à consideração do indivíduo e a seu “fútil princípio lógico”

“Para cada um de seus adeptos, o pensamento dominante é o do ‘eu’ e todas e quaisquer outras existências, mesmo humanas, são confusamente envolvidas numa única concepção negativa, e seu vago conjunto constitui o ‘não-eu’, a noção de nós não podendo encontrar nenhum lugar direto e distinto (...). Esse hábito contínuo de cálculos pessoais a respeito a respeito dos mais caros interesses do crente desenvolveu no homem, mesmo no que concerne a outras coisas, por via de afinidade gradual, um excesso de circunspeção, de previdência e, finalmente, de egoísmo (...). A sociedade humana só pode, então, surgir imediatamente como simples aglomeração de indivíduos, cuja reunião é quase tão fortuita como passageira.” (COMTE 1973b, p. 82-83).

Exatamente por esse motivo a incipiente sociologia comtiana detém a prerrogativa de aptidão científica, pois é, segundo seu objeto, “diretamente social”, e para ela “o homem propriamente dito não existe, existindo apenas a Humanidade, já que nosso desenvolvimento provém da sociedade, a partir de qualquer perspectiva que se o considere” (Ibid., p. 83). Esse é um dos pontos mais importantes para a teoria comtiana e, quiçá, para a teoria social subsequente: *a ideia de humano concreto sai de cena em favor da humanidade em geral*. Com isso se consolida a crítica a qualquer sistema de pensamento que sugira o apoio da sociedade numa ontologia individual, objetivo fracassado por definição, já que parte necessariamente de uma delimitação negativa de seu objeto (a sociedade entendida como “não-eu”) e, por esse mesmo motivo, não pode erigir sobre si própria um sistema teórico propositivo e normativo (este que é o aspecto prioritário do caminho dogmático). A crítica é, dessa maneira, ontológica, além de metodológica, pois o método é defendido em função de sua *organicidade*, a contraexemplo dos “estudos isolados dos diversos elementos sociais [que são], por natureza, profundamente irracionais e devem permanecer essencialmente estéreis, a exemplo da nossa economia política”, uma dentre outras que recorre a “imitação cega da fragmentação metodológica própria das ciências inorgânicas” (COMTE, 1877, p. 255).

Em resumo, se se admite a sociedade como “simples aglomeração de indivíduos”, relega-se o dispositivo do progresso à posição submissa da ordem. Uma sociedade atomizada jamais seria capaz de dar corpo ao progresso, pois para isso é necessário um conjunto harmonioso e solidário, um *consensus*, conceito que expressa uma “espécie de anatomia social”, cujo objeto é o estudo “das ações e reações mútuas que exercem continuamente umas sobre as outras todas as diversas partes do sistema social” (COMTE, 1978, p. 127), em contraposição aos “hábitos filosóficos” que encaram cada elemento social “de maneira absoluta e independente”, e não “concebido como relativo a todos os outros, com os quais deve ser incessante e intimamente combinado por uma solidariedade fundamental.” (COMTE, 1877, p. 234-235).

Teoria e prática podem até se apresentar sob uma distinção rígida, mas nem por isso são avulsas. Pelo contrário, a preocupação fundamental é precisamente circunscrever um espaço intermediário para que elas estabeleçam uma comunicação indireta. Esse é o espaço ocupado pelo agente circunstancialmente apropriado (cientista social, no caso) ao exercício da tarefa de transferir o desenvolvimento do “espírito” (da abstração teórica) para a prática (a política e a vida em sociedade). Somente assim é possível estabelecer a solidariedade fundamental: uma elite intelectual - cuja função primordial nada mais é que o reflexo da premissa basilar da sociologia comtiana - deve fornecer uma *direção única* à multiplicidade de aspirações individuais, que são tanto mais múltiplas quanto mais adiantado o processo imprescindível, mas desintegrador, promovido pela divisão do trabalho. É importante definir aqui a ordem dos atributos: a elite intelectual comtiana é composta por cientistas sociais não porque sejam eles cientistas, mas porque eles estão incumbidos de transmitir o progresso geral ao individual *por meio da sociedade*. Sua prerrogativa é privilegiada não em função de sua prática científica, mas pela definição de seu *objeto* científico, a sociedade: “Para a nova filosofia, a ordem constitui sem cessar a condição fundamental do progresso e, reciprocamente, o progresso vem a ser a meta necessária da ordem [...]. Atacando a desordem atual em sua verdadeira fonte, necessariamente mental, constitui, tão profundamente quanto possível, a harmonia lógica, regenerando, de início, os *métodos* antes das doutrinas (COMTE, 1973b, p. 75, grifo no original).

Quando as prerrogativas teóricas necessárias ao estabelecimento da ordem política forem transferidas à ciência pelos seus praticantes, abre-se o caminho para que as massas sejam educadas segundo um mesmo “espírito positivo”, momento em que cada indivíduo se torna ciente do seu devido papel na divisão geral de trabalho na sociedade. Com isso se viabiliza uma harmonia em função de um interesse geral e singular, não de múltiplos interesses individuais. Trata-se de uma obediência branda das massas incautas a uma elite intelectual, cuja harmonia depende de indução ativa, que não descarta a necessidade de eventuais recursos ao controle repressivo centralizado - pelo menos durante o período necessário para o “amadurecimento positivo” das massas. A solução prática de Comte a esse problema corresponde à inversão teleológica de sua própria premissa teórica: a “previdência” dogmática passa a anteceder a ciência, e o progresso se torna condição subordinada ao crescimento do “catecismo positivista” quando, em 1852, ele se proclama “Fundador da religião da Humanidade” (COMTE, 1973c, p. 116). O esforço de sistematização e institucionalização do “culto positivista” é equivalente tanto às pretensões doutrinárias de Comte quanto ao aumento desproporcional do requisito de ordem em relação ao de progresso, ponto que, como veremos, é decisivo para o rompimento de John Stuart Mill.

Mill: progresso, então ordem.

A paulatina aproximação da filosofia de Comte ao propósito de culto religioso, algo que ele mesmo reconheceu como “relação necessária” para compreender a extensão de sua obra (COMTE, 1972, p. 1), coincide com a diminuição da correspondência entre ele e Mill. Contudo, o afastamento não parece decorrência dessa divergência específica, já que Comte nunca fez segredo de suas aspirações proto-religiosas e Mill era um não-sectário convicto. Poderíamos

pensar na divergência quanto ao papel científico da economia política, mas essa fora evidente desde as primeiras correspondências entre ambos, que se iniciaram, por iniciativa de Mill, em novembro de 1841. A mais sensível foi a divergência quanto ao papel feminino na sociedade, que mesmo assim não foi suficiente para evitar que o debate do tema se arrastasse ao menos por quatro anos (entre 1842 e 1846).

Foi somente com um apontamento crítico de Comte, em carta datada de janeiro de 1846³, que Mill deixa clara que sua preocupação com o método era específica, e que a preocupação decisiva foi com a extensão do *dogmatismo* comtiano. Comte critica inicialmente Mill por “faz[er] do que é em essência uma lacuna em seu conhecimento pessoal [a biologia] um obstáculo inerente ao presente estado da mente humana”, isto é, que mesmo que a natureza humana individual mereça estudo aprofundado, ainda sim o avanço nas ciências biológicas permitiria “engajar[-se] diretamente na constituição de um corpo sólido de especulações sociológicas” (Comte *apud* Haac, 1995, p. 360). Em resposta, Mill repudia a acusação: “enquanto ciência, a sociologia não pode fazer qualquer progresso significativo sem se suportar por uma compreensão mais aprofundada da natureza humana (...) [e] parece capaz apenas de avanços secundários, tão logo não se preocupe simultaneamente em aperfeiçoar a teoria intelectual e moral do homem”. Por esse motivo, Mill avisa que “estou tentando prestar tributos a essa área de progresso secundário ao [escrever] meu tratado de economia política. Depois disso, devo dedicar meu esforço principal a esse outro grande empreendimento” (Ibid., p. 366). O tratado de economia política veríamos publicado pouco tempo depois, em 1848. O “outro grande empreendimento” diz respeito à etologia, que Mill desenvolvera de forma muito preliminar no sexto volume de seu *Sistema de Lógica*, em 1843. Apesar da ressalva, a etologia nunca mais receberia qualquer tratamento sistemático por Mill, mas sua menção junto à economia política não é acidental.

Esse volume do *Lógica* é justificado pelo “estado atrasado das Ciências Morais [que] só pode ser remediado aplicando a ela métodos da ciência física” (MILL, 1999, p. 29), sob clara influência de Comte. A etologia é definida como “ciência da formação do caráter”, segundo a ideia grega de *ethos*, que não se limita pela mente individual: “se [...] aplicarmos o nome Psicologia à ciência das leis elementares da mente, o de Etologia servirá à ciência ulterior que determine o tipo de caráter produzido, em conformidade com essas leis gerais, por qualquer conjunto de circunstâncias físicas e morais” (Ibid., p. 67). Ela foi uma medida sugerida para conjugar a psicologia do indivíduo à dinâmica do tempo, ou, mais precisamente, para lidar com o descompasso entre a estática e dinâmica, segundo uma leitura refinada da física social comtiana: atos individuais que demonstrem êxito quanto à sobrevivência da espécie induzem à repetição e à consolidação de um hábito. O hábito, a princípio reflexo de uma adequação *dinâmica*, introduz um descompasso temporal quando sua consolidação *estática* ocasiona entrave ao desenvolvimento individual sob circunstâncias históricas distintas daquela em que foi consolidado. O método “etológico” sugere, nesses termos, um movimento alternado e sucessivo entre esclarecimento e questionamento individuais, de tal forma que o hábito seja constantemente, também ele, induzido ao movimento.

O ponto importante aqui não é a factibilidade do método, mas a maneira como ele problematiza o sentido funcional do *consensus*. A insistência de Comte no estudo da espécie reflete sua opção dogmática: os cientistas, especificamente, deveriam ser capazes de deduzir o progresso e induzir o (singular) interesse geral e dirigir o progresso de forma centralizada. Para Mill, a operação que a etologia coloca em evidência é diametralmente oposta. Sua concepção de sociedade civilizada corresponde a “seres humanos agindo em conjunto por interesses comuns

³ A frequência da troca de cartas cai abruptamente a partir dessa carta. Resume-se, no ano de 1846, a apenas três cartas de Mill endereçadas a Comte, e cinco em sentido inverso. Em maio de 1847, Mill envia aquela que seria a última e ríspida réplica, cujo conteúdo sugere ironicamente que as demandas de ajuda pecuniária de Comte o colocaram em situação passiva análoga àquela ocupada pela Irlanda em relação às doações inglesas contra a fome endêmica (Mill *apud* Haac, 1995, p. 384).

em grande número, e gozando dos prazeres do intercurso social” (MILL, 1977, p. 120). Essa perspectiva plural não descarta a noção de organicidade, mas o sentido de sua leitura implica uma divergência crucial: descarta-se a singularidade do interesse geral e, por associação, o direcionamento centralizado, em favor de uma composição múltipla e *compartilhada* de interesses. Essa é a posição já madura de Mill em seu ensaio sobre *Auguste Comte e o Positivismo*:

Deixe-nos expressar, de passagem, nossa total dissidência dessa doutrina [Positivismo] (...). O abuso do poder intelectual é algo a ser temido, quando a sociedade é dividida entre poucos intelectos altamente cultivados e uma multidão ignorante e estúpida. Mas força mental é algo que o Sr. Comte não quer – ou quer infinitamente menos do que quer submissão e obediência (...). Quem pode afirmar positivamente que quaisquer especulações, guiadas pelos métodos científicos corretos e sobre assuntos realmente acessíveis às faculdades humanas, são incapazes de serem úteis? Ninguém sabe que conhecimento provar-se-á útil, e qual está destinado a ser inútil. (MILL, 1969a, p. 352-353)

Com essa crítica Mill sugere uma paridade entre sentido metodológico e sentido da organização social, cuja correspondência é de suma importância para situar sua concepção de economia política. Em carta endereçada ao próprio Comte, em abril de 1844, ele comunica seu intento em escrever um tratado especial de economia política “análogo àquele de Adam Smith”. Sabendo da aversão de francês ao tema, Mill lhe oferece uma interessante justificativa de um ponto de vista “positivo”:

Se eu escrever algo sobre o assunto [economia política], será de modo que nunca se perca de vista o caráter puramente provisional de todas as conclusões concretas. Eu faria um esforço especial para distinguir as leis gerais da produção, necessariamente comuns a todas as sociedades industriais, dos princípios de distribuição e de troca da riqueza, princípios que por necessidade assume um *estado particular* da sociedade sem prejudicar se este estado deve ou mesmo se durará indefinidamente, ainda que por outro lado seja impossível julgar os diferentes estados da sociedade sem considerar as leis econômicas que os perpassam. (Mill *apud* Haac, 1995, p. 228, grifo nosso)

O trabalho já estava em curso: em 1844 seriam republicados os *Ensaio sobre algumas questões dúbias [unsettled] em Economia Política*, onde Mill critica a concepção “vulgar” de economia política como a “ciência que ensina de que maneira uma nação se torna rica” (MILL, 1967, p. 312). Isso justifica a alusão anterior a Adam Smith e explicita uma preocupação não propriamente com o problema da riqueza, mas com o *sentido interpretativo* da economia política. Mill interpreta uma proposta de Comte: se a física é a ciência destinada às leis da matéria, ela compartilha com a economia política a prerrogativa de analisar as leis de produção dos objetos. A economia política, “que sumariza o resultado de ambas combinadas”, trabalha no limite específico entre os conceitos de matéria inerte e riqueza, em que passam a prevalecer as leis da mente humana, e por isso ocupa uma função de transição, como “ciência relacionada às leis morais e psicológicas da produção e distribuição da riqueza” (Ibid., p. 317-318).

É com a adição das funções distributivas da riqueza que Mill alarga o escopo da economia além da sua faceta “estéril e inorgânica”, como criticara Comte, e promove parte substantiva do que seria o propósito da etologia: identificar a forma como *determinadas* características comportamentais estão relacionadas a *determinadas* formas de organização social. Tal especificação é importante para evitar os equívocos da controversa pretensão

generalista de “homem econômico”. Pelo contrário, a proposta da economia política é específica:

Ela não trata da totalidade da natureza humana como é modificada pelo estado de sociedade, tampouco de toda a conduta do homem em sociedade (...) [Ela] considera a humanidade somente ocupada em adquirir e consumir riqueza, e visa mostra por qual curso de ação a humanidade, vivendo num estado de sociedade, seria impelida se esse motivo (...) fosse o regente absoluto de todas as suas ações. (Ibid., p. 318).

A busca pela riqueza não é o objetivo da conduta humana *em geral*, mas condiz com o método *específico* e circunstancialmente apropriado ao organismo social a partir do qual Mill refletia. Esse esclarecimento é de suma importância não apenas para afastar a generalização da conduta econômica, mas demonstrar a maneira pela qual a economia é compatibilizada tanto ao nível individual sintético quanto ao nível social e orgânico, o que lhe permite, em clara oposição à crítica de Comte, assumir papel científico protagonista. Tampouco esse protagonismo corresponde à posição superior da economia numa hierarquia científica. Mill, versado desde a infância em filosofia grega antiga, distinguia firmemente o campo da ciência daquele da Arte:

A única premissa que a Arte fornece é a premissa maior original, que afirma que a obtenção de *determinado fim* é desejável. A ciência então empresta à Arte a proposição (...) segundo a qual o desempenho de *certas* ações atingirão o fim. A partir destas premissas a Arte conclui que o desempenho destas ações é desejável e, notando que são também praticáveis, converte o teorema em uma regra ou preceito. (MILL, 1999, p. 147, grifos nossos)

A relação teórica entre Arte e ciência se estende, naturalmente, à sua prática: não cabe ao cientista, “enquanto homem que cultiva a ciência, decidir e a ciência, isoladamente, nunca irá qualificá-lo para a decisão (...). Eles sempre se incumbem de dizer, não meramente o que é, mas o que deve ser. Para autorizá-los a isto, é indispensável uma doutrina completa de Teleologia” (Ibid., p. 151-152). Aqui se observa uma ressonância curiosa: se cabe à Arte o ultimato propositivo e normativo, a teleologia é incorporada de forma *indireta* às funções da ciência, e a definição aproxima Mill não do “cientista”, mas do “catequista” Comte. Todavia, o problema não é, como adiantamos, quanto ao método teleológico, mas à sua extensão dogmática sobre a prática científica. Em outras palavras, o problema é justamente definir se a prática científica se opõe ou propicia o estabelecimento espontâneo da ordem. Essa é a dimensão e extensão da operação metodológica da qual se nutrem os *Princípios de Economia Política*, de 1848, cujo subtítulo indica uma tarefa particularmente importante, *com algumas de suas aplicações à filosofia social*.

Os *Princípios* adotam como diretiva metodológica e teleológica aquela que fora a estrutura sugerida em carta endereçada a Comte e apresentada preliminarmente nos *Ensaio*: dividido em função do sentido que vai da produção à distribuição de riqueza. O conceito de riqueza em si não é homogêneo e comporta dois níveis semânticos: um, aplicado ao indivíduo, restringe-se a “qualquer coisa que, embora inútil em si mesma, lhe possibilite reclamar de outras pessoas uma parte do estoque de coisas úteis ou agradáveis que possuem”; no outro, aplicado à humanidade, “não se inclui nada que por si mesma não atenda a algum propósito de utilidade ou prazer” (MILL, 1986, I, p. 29). Essa distinção, a princípio superficial, não exaure a discussão do tema, mas revela o foco do tratado: não tanto das definições normativas, mas do sentido interpretativo da economia política. Esse sentido é fornecido pela prosperidade material, que é em si um conceito composto por três condições: a primeira, o “crescimento perpétuo e, na medida em que a previsão humana é capaz de abarcar, ilimitado do poder do homem sobre a

Natureza”; a segunda, o “aumento contínuo da segurança da pessoa e da propriedade”; por fim, como consequência das anteriores

[O] aperfeiçoamento das capacidades comerciais da humanidade em geral [...]. Na medida em que os indivíduos [...] tornam-se sensíveis à disciplina; são capazes de aderir a planos combinados de antemão capazes de subordinar seu capricho individual a um empreendimento conjunto. [...] pelo fato de cada um ser capaz de confiar nos demais, naquela parte do serviço que cada um executa. Em suma, a característica particular dos seres humanos é a sua capacidade e cooperação; e esta, como outras faculdades, tende a melhorar com a prática, sendo capaz de abranger uma esfera de ação cada vez mais ampla. (MILL, 1986, II, p. 212-213)

Observe-se que a sequência segue a lógica “trabalhos orgânicos para reorganização da sociedade” de Comte: a transição da produção à distribuição da riqueza não é espontânea, mas induzida pela expansão da divisão do trabalho. Com ressalva: à diferença da teoria comtiana, os *Princípios* assumem que a economia não é “estéril”, justamente por comportar como componente imprescindível a ação humana direcionada. É essa ação humana, subjetiva e objeto da Arte, quem marca afinal o alcance teleológico indireto da ciência da economia política. A preocupação tática do livro não é a “identificação das causas, mas [d]as consequências das normas segundo as quais a riqueza pode ser distribuída” (Ibid., I, p. 182). Não é seu objetivo identificar *porque* o humano busca riqueza, mas entender *como* a busca pela riqueza engendra um processo de depuração da experiência num estado particular de civilização.

Em ensaio anterior aos *Princípios*, Mill arguira que não havia “teste mais preciso para o progresso da civilização que o progresso do poder da cooperação” (MILL, 1977, p. 122). Civilização carrega um duplo significado, tanto como indicativo do “aperfeiçoamento humano em geral” quanto “alguns aperfeiçoamentos em particular” (Ibid., p. 119). O conceito se refere tanto ao *estado* quanto ao *processo*: o primeiro, estático, corresponde a um estado de pleno desenvolvimento humano; o segundo corresponde à dinâmica mesma de construção da experiência. Por esse motivo, o conceito de cooperação também pode ser compreendido como estado ou processo, mas em relação inversa ao estabelecimento da civilização. O ponto é novamente a tensão entre ordem e espontaneidade. Num ensaio póstumo que discute o conceito de “natureza, natural, e todo o grupo de palavras delas derivadas”, Mill repudia, similarmente a Comte,

A doutrina de que o homem deve seguir a natureza, ou em outras palavras, deve fazer do espontâneo curso das coisas seu modelo voluntário de ação, [que] é igualmente irracional e imoral. Irracional porque toda ação humana consiste tanto em alterar, e toda ação útil em aperfeiçoar, quer sejam as ações humanas, elas consistem em alterar, e toda ação útil em aperfeiçoar, o curso espontâneo da natureza. Imoral, porque sendo o curso dos fenômenos naturais repleto de tudo aquilo que quando relacionado aos seres humanos é digno de aversão, qualquer um que agir se empenhando em imitar o curso natural das coisas deveria ser universalmente visto e reconhecido como o mais perverso dos homens. (MILL, 1969b, p. 402)

É importante o sentido interpretativo. A relação da cooperação é antagonica à divisão de trabalho tão somente no ato de surgimento desta: o simples estabelecimento do antagonismo engendra condição suficiente à sua superação. O que é, a princípio, uma relação meramente sintética entre predisposições individuais ao trabalho é que proporciona dinâmica para que a cooperação se torne o propulsor mesmo do desenvolvimento múltiplo e simultâneo das funções

orgânicas da sociedade. Quanto mais adiantado o *processo* civilizatório – isto é, quanto maior divisão do trabalho e maiores as possibilidades cooperativas - mais propício o desenvolvimento de um organismo social complexo e de um *estado* de civilização. Essa reflexão típica do domínio da Arte direciona a investigação científica do estado econômico estacionário, uma configuração muito específica entre capital e acumulação.

O conceito de capital contempla uma dimensionalidade temporal: como medida dos “serviços que o trabalho presente exige do trabalho passado e do produto do trabalho passado”, sua qualificação não depende de qualquer qualidade intrínseca da mercadoria, mas da “mente do capitalista, em sua vontade de empregar o capital para uma determinada finalidade, preferencialmente a uma outra” (MILL, 1986, I, p. 69-70). Contudo, ele é discutido na seção destinada à produção que, como já definido por Mill no ensaio de 1844, detém uma função investigativa “inorgânica”. Por isso, não é o ato do portador do capital que dimensiona sua importância, mas sua função estabelecida *a posteriori* no curso do processo produtivo. A relação do capital com o significado social da riqueza limita-se às combinações decisórias intertemporais envolvidas na produção de qualquer mercadoria e, por esse motivo, é transitória tanto quanto é qualquer processo teleológico. Sua participação se restringe a um *processo*, e não qualifica um *estado*. Não por acaso, o termo “capitalismo” seria utilizado uma única vez no livro, em sentido estritamente processual, para qualificar como os “lucros brutos do capitalismo” (Ibid., p. 333) refletem os desencontros intertemporais assumidos pelo capitalista na decisão produtiva.

Menos acaso ainda é a discussão sobre lucro ser inserida na seção dedicada à distribuição da riqueza, pois ele “deve proporcionar ao proprietário do capital um fundo equivalente para levá-lo a abster-se de consumi-lo [...] depende da forma do desejo efetivo de acumular poupança” (Ibid., 335). O lucro funciona como mediador entre a percepção subjetiva do futuro e a verificação objetiva do presente: considerando a propriedade como materialização da certeza presente contra a imprevisibilidade futura, quanto menores as garantias legais e efetivas à sua segurança, mais as pessoas “precisarão do estímulo de uma taxa maior de lucro do capital para preferirem um futuro duvidoso à tentação de desfrutar no presente” (Ibid., I, p. 153). O lucro fornece não apenas o conteúdo orgânico (social) ao capital, mas ocupa posição analogamente transitória. O fortalecimento da previsibilidade futura diminui o desejo de acúmulo presente, ou se aumenta a disposição do empreendedor “capitalista” a aceitar taxas de lucro menores e uma participação maior dos trabalhadores na massa de riqueza produzida. O lucro, portanto, tende ao mínimo, o que alerta não apenas à condição (hipotética) estacionária econômica, mas à necessidade de certo grau de desenvolvimento intelectual para fazer com as coisas ausentes, e especialmente coisas futuras, ajam com alguma força sobre a imaginação e a vontade. (Ibid., I, p. 153). Por isso Mill lamenta que os economistas da “velha escola” reconhecessem essa condição estacionária como “desagradável e desencorajadora”. Implicitamente, assumiam que o progresso geral humano seria homônimo ao progresso da riqueza e admitiam “que o atropelar e pisar os outros [...] são o destino mais desejável da espécie humana, quando na realidade não são outra coisa senão os *sintomas* desagradáveis de uma das fases do progresso industrial. (Ibid., p. 252, grifo nosso).

O longo processo que vai do desejo de acumular ao desenvolvimento intelectual, à imaginação e à vontade corresponde à extensão do papel científico instrumental da economia política ao domínio da Arte. Se por um lado a condição estacionária corresponde à estagnação do processo de multiplicação da riqueza econômica (domínio da ciência), por outro é a própria estagnação quem viabiliza o estabelecimento definitivo da distribuição como parâmetro da riqueza humana substancial, e com isso a possibilidade de converter o que era desejo de acumular em desejo de aperfeiçoamento (domínio da Arte). Mill não poderia ser mais explícito:

Difícilmente será necessário observar que uma condição estacionária do capital e da população não implica uma condição estacionária do

aperfeiçoamento humano. Haveria o mesmo campo que sempre há para todos os tipos de cultura intelectual, de progresso moral e social, o mesmo espaço para aprimorar a arte de viver, e muito mais probabilidade de esse aprimoramento ocorrer, se as inteligências deixassem de ser absorvidas exclusivamente pela preocupação de prosperar na riqueza. (Ibid., p. 254)

Em resumo, a divisão entre produção e distribuição valida o seguinte raciocínio. O aumento *quantitativo* da riqueza se sustenta pelo domínio crescente da natureza e pelo subsequente aumento da produção geral, enquanto a segurança à pessoa e à propriedade garante o espaço *qualitativo* de reflexão e meditação sobre as vantagens e desvantagens do processo distributivo típico da sociedade industrial e comercial. As duas condições reunidas promovem o aperfeiçoamento das relações *interpessoais*, cujo espaço é o da heterogeneidade de comportamentos e experiências e, por consequência, o aprendizado *intrapessoal*. Sua difusão repercute num aumento de dependência entre os indivíduos que estimula um processo vigoroso de confiança e segurança legal, cujo efeito benéfico mais direto é a cooperação. Como o efetivo progresso material não pode ocorrer ao nível da riqueza individual (concepção, como já dito, arbitrária e até mesmo “inútil”), mas apenas ao nível da (única legitimamente “útil”) riqueza geral da humanidade, é absolutamente necessário que cada indivíduo compreenda a importância transitória do lucro e a importância perene da cooperação ao funcionamento do organismo. Em síntese, o progresso da riqueza é *veículo* ao progresso do ser humano, cuja orientação deve seguir em geral não a diretiva do enriquecimento, mas a do autoesclarecimento individual. A superação das barreiras naturais através do trabalho impele o ser humano ao uso cada vez mais amplificado de seu poder criativo e deliberativo e à compreensão da importância de seu papel no funcionamento orgânico da sociedade.

Considerações finais

Observe-se então que Mill admite o confronto entre espontaneidade e ação racional como sugeriu Comte, mas se afasta de qualquer direcionamento privilegiado por determinado grupo em favor do direcionamento provido pelo processo mesmo de experiência. Inverte-se, dessa forma, a relação firmada entre dogma e ciência; ou melhor, inverte-se o sentido teleológico e propósito de existir da ciência como tal: o estoque de conhecimento (a ciência) se expande e se aprimora conforme são providas condições de auto-esclarecimento (a arte) a cada indivíduo: “O próprio caráter deveria ser, para o indivíduo, um fim supremo simplesmente porque a existência, em um grande número de pessoas, desta nobreza ideal de caráter ou de algo aproximado, contribuiria, mais que qualquer outra coisa, para tornar feliz a vida humana” (MILL, 1999, p. 152). Há uma discordância radical quanto ao elemento desagregador da divisão do trabalho: no mesmo espaço em que Comte enxerga a necessidade de redirecionamento centralizado e ativo e o repúdio ao individualismo econômico, Mill vislumbra o exercício da experiência econômica atomizada como gestacional às práticas cooperativas. No organismo milliano, é cada célula que provém dinâmica ao organismo, ao contrário do organismo comtiano.

Mesmo que a economia política não seja uma Arte para Mill - o que retira qualquer prerrogativa intrínseca de normatividade -, ela está, contudo, situada no esforço geral de investigar os elementos subjetivos e individuais presentes no almejo de um estado de civilização, do que decorre que o comportamento econômico é não apenas fragmento do comportamento humano geral, mas sujeito à superação. Sua incidência é tão mais transitória quantas mais variadas as possibilidades de organização social que ela proporcione. Possibilidade das quais Mill não tentou fazer previsões exaustivas, mas apontar elementos para reflexão, como vimos na aproximação dos conceitos de civilização e estado estacionário.

A clareza com que Mill compreendeu a medida da influência de Comte sobre sua própria concepção de ciência é que lhe permitiu não somente se distinguir da solução autoritária de Comte, mas principalmente conduzir a noção orgânica de *consensus* às questões de motivação e interesse individual, duas instâncias conflituosas do pensamento moderno (e particularmente britânico). Esse movimento foi possível por uma crítica dupla: por um lado, ao equívoco comtiano de confiar o papel regulador dos interesses dissidentes à força de uma autoridade centralizada. Por outro, à insuficiência das teorias “geométricas” da sociedade (aí incluída a “filosofia do interesse de Bentham”⁴), que supõem que cada fenômeno social “resultaria sempre de uma única força, uma única propriedade da natureza humana” (MILL, 1999, p. 86) e com isso subestimam a complexidade da organização social e extraem conclusões gerais à de uma coincidência (enviesada) de interesses. Ambas se equivocam pela visão homogeneizada de sociedade como *locus* repressivo (seja pelo silêncio ou pela frustração das aspirações), o que impede uma visão de heterogeneidade como fonte de complementaridade e construção científica. Isso explica também a relação extrínseca entre economia política e normatividade: a função da ciência é meramente sintética (individual e circunstancial), e a validação normativa ocorre ao nível orgânico da Arte (social e temporal). O progresso não é condição própria do indivíduo, mas uma qualidade induzida circunstancial e transitoriamente pelo processo de busca pela riqueza. É nesse sentido que os “Princípios” são importantes não apenas pela sua participação na história do pensamento econômico, mas por abrigarem uma tentativa relevante, do ponto de vista da história da ciência moderna, de compromissar desenvolvimento científico específico à preocupação geral com o “bem viver”. Mesmo que a economia política não fosse para ele uma Arte - o que retira qualquer prerrogativa intrínseca de normatividade -, ela participou ativamente no esforço geral de investigar os elementos subjetivos e individuais presentes no almejo de um estado de civilização, do que decorre que o comportamento econômico é não apenas fragmento do comportamento humano geral, mas sujeito à superação. Sua incidência é tão mais transitória quantas mais variadas as possibilidades de organização social que ela proporcione.

Nosso intuito, portanto, não foi esgotar o tema da economia política milliana, tarefa inviável para poucas páginas. Sugerimos sim que a aproximação cuidadosa entre Auguste Comte e John Stuart Mill provém uma interessante fonte de investigações a respeito das conexões estabelecidas entre ciências econômicas e sociologia quando suas concepções ainda não eram, de um ponto de vista contemporâneo, fronteiriçamente delimitadas, e como elas se comunicam ativamente na proposta epistemológica de Mill. Isso se reflete nas funções epistemológicas daquilo que ele concebeu como economia política, que mesmo limitada por um propósito científico específico, não se limitava, contudo, na tarefa geral de oferecer alternativas ao grande problema que se abria com a ciência moderna: como entender e organizar a existência coletiva humana em meio à criação incessante promovida por sua própria genialidade e raciocínio (preocupação que era também a de Auguste Comte, ainda que obscurecida pela sua solução catequista). Tanto mais notória é a avaliação quanto mais percebermos o esforço de Mill contra a força de seu próprio diagnóstico: ele compreendeu sua participação no trajeto “dúbio” percorrido pela economia política, o que não o impediu de envidar esforços para que ela provesse minimamente recursos heurísticos à consecução da “boa sociedade”. O desenvolvimento epistemológico sucedâneo das ciências econômicas adotaria outra perspectiva, bem diferente daquela por ele pretendida. Mas essa é pauta para outra, ainda mais “dúbia”, discussão.

⁴ Mill dedica uma seção específica a essa crítica no “Lógica” (MILL, 1999, p. 88-92), trabalho iniciado no ensaio sobre Bentham (1838) e desenvolvido ostensivamente no texto “Utilitarismo” (1861). O tema da felicidade atravessa toda a obra milliana, sem exceção, e está aqui provisoriamente contemplado pelas suas repercussões quanto à economia política.

Referências

- COMTE, Auguste. **Cours de philosophie positive**: Tome IV - La partie dogmatique de la philosophie positive (4^{ème} ed.). Paris: Baillièere et Fils, 1877. Disponível em <https://bibdig.biblioteca.unesp.br/items/5cd09956-f9ae-404c-acfd-c49dc9a15668> (Consultado em 20 março 2023).
- COMTE, Auguste. **Opúsculos de filosofia social**. Porto Alegre: Editora Globo, 1972.
- COMTE, Auguste. **Curso de filosofia positiva**. In: Coleção “Os pensadores”, volume XXXIII. São Paulo: Editora Abril, 1973a.
- COMTE, Auguste. **Discurso sobre o espírito positivo**. In: Coleção “Os pensadores”, volume XXXIII. São Paulo: Editora Abril, 1973b.
- COMTE, Auguste. **Catecismo positivista**. In: Coleção “Os pensadores”, volume XXXIII. São Paulo: Editora Abril, 1973c.
- COMTE, Auguste. **Sociologia: Comte**. (Coautoria de Evaristo de Moraes Filho). São Paulo: Ática; 1978.
- HAAC, Oscar A. **The correspondence of John Stuart Mill and Auguste Comte**. New Jersey: Transaction Publishers, 1995.
- MILL, John S. “Essays on some unsettled question of Political Economy”. In: **Collected Works, Volume IV**. Toronto: University of Toronto Press, 1967 [1844].
- MILL, John S. “Auguste Comte and Positivism”. In: **Collected Works, Volume X**. Toronto: University of Toronto Press, 1969a [1865].
- MILL, John S. “Nature”. In: **Collected Works, Volume X**. Toronto: University of Toronto Press, 1969b [1874].
- MILL, John S. “Civilization”. In: **Collected Works, Volume XVIII**. Toronto: University of Toronto Press, 1977 [1836].
- MILL, John Stuart. **Princípios de economia política**: com algumas de suas aplicações a filosofia social. São Paulo: Abril, 1986 (2^a ed.). 2v.
- MILL, John Stuart. **A lógica das ciências morais**. São Paulo, SP: Iluminuras, 1999.

RESENHA: GONÇALVES, Hugo Feitosa. *Economia política brasileira contemporânea: estado, formação econômico-social e contrarreformas neoliberais – conflito de classe e bloco de poder*. Curitiba: CRV, 2024.

Reprimarização e Espoliação: A Crise Neoliberal e os Dilemas da Classe Trabalhadora Brasileira

Francisca Jaquelini de Souza Viração
Historiadora e Pós-doutoranda em Economia Política na PUC-SP
Professora na Universidade Regional do Cariri
DOI: 10.5281/zenodo.14768882

Resultado de sua tese de doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o livro do professor da Universidade Federal do Piauí, Hugo Feitosa Gonçalves traz contribuição relevante para a compreensão da economia política brasileira contemporânea.

A principal ideia defendida é que as reformas, na qual o professor classifica de contrarreformas neoliberais, a saber a trabalhista e da previdência, e especificamente para o livro o acréscimo do arcabouço fiscal do terceiro governo Lula, se dá devido ao processo de reprimarização da economia. E esta por sua vez acontece devido a subordinação de um capitalismo periférico ao grande capitalismo financeiro internacional. Partindo de um paradigma metodológico epistemológico do materialismo histórico-dialético, a reprimarização da produção, das relações de trabalho e do mercado consumidor é tratada como uma espécie de nova “acumulação primitiva do capital”.

Segundo Gonçalves, esta nova espoliação é feita tirando direitos dos trabalhadores, já que a burguesia financeira da periferia do capitalismo na crise do capitalismo pós-2008, sem conseguir mais taxas de lucro, passou a espoliar o trabalhador, retirando seus direitos. Nas palavras do professor:

“O trabalhador agora terá que trabalhar mais horas por dia, em situação cada vez mais desumana - já que o Estado nos Governos Temer e Bolsonaro, fechou os olhos para a precariedade das condições de trabalho, podemos estender esse entendimento para o terceiro governo Lula - , isso se conseguir um emprego, até chegar a uma idade e um desgaste física e emocional que só lhe resta desfrutar da morte.” (GONÇALVES, 2024)

O livro é prefaciado pela professora Cláudia Costa Gomes, que destaca a importância de uma obra que trata de economia brasileira contemporânea a partir da chave de leitura marxista. Em seguida o autor faz aquilo que chama de “notas introdutórias”, a primeira destacando o capitalismo financeiro no Brasil e a segunda como uma grande introdução ao livro, contextualizando sua pesquisa com a história econômica recente do país.

O primeiro capítulo intitulado *Estado, políticas públicas e neoliberalismo*, escrito em conjunto com sua coorientadora do doutorado, a professora Jórissa Danilla Nascimento Aguiar, trata das questões teóricas de sua análise. Apesar de se considerar um neomarxista, e seu livro partir das análises neomarxistas como os conceitos de fração de classe e bloco de poder, originárias em Nicos Poulantzas, o livro ganha em profundidade teórica ao trazer para o debate as matrizes principais do marxismo: Marx, Engels e Lenin. Além de debater o capitalismo financeiro atual, tratando também com conceitos caros ao marxismo, como o de imperialismo.

O segundo capítulo, *Formação econômica e social do Brasil contemporâneo*, é um excelente ensaio de história econômica do Brasil do último século. Praticamente fazendo uma análise de cada governo desde a Revolução de 30 até antes do PT entrar no poder. Neste capítulo o professor Hugo Feitosa Gonçalves desenvolve com mais robustez sua análise a partir do conceito de bloco de poder, apresentado no capítulo anterior.

O terceiro capítulo, *O desenvolvimentismo nas franjas do neoliberalismo dos governos do PT*, o autor parte do conceito de neodesenvolvimentismo do professor Armando Boito Jr., que considerava que há diferenças sensíveis com o desenvolvimentismo de Vargas, JK e Jango. Basicamente apresenta um crescimento menor, por não dar tanto destaque ao capital industrial e por aceitar maiores constrangimentos do capital financeiro internacional, ou seja, não é puramente nacionalista, já que é dirigida por uma burguesia que perdeu sua força social anti-imperialista.

Nestes dois últimos capítulos, o professor Hugo Feitosa Gonçalves faz uma grande introdução daquilo que realmente quer defender em sua obra, a partir do capítulo três. Para além de uma excelente análise da formação econômica brasileira, são dois textos que podem muito bem ser bastante úteis para análises de história econômica, muito embora não tenha os paradigmas epistemológicos para tal, afinal são se propõe a isto.

É no quarto capítulo, *Uma ponte para o passado: a reprimarização da formação econômica e social brasileira nos governos Temer e Bolsonaro*, que sua tese começa a ficar mais clara. O título do capítulo é claramente uma crítica ao projeto econômico que o MDB criou para o país no governo Temer. A ideia central é que o neodesenvolvimentismo do PT criou as condições necessárias para agudizar a perda de direitos trabalhistas feita nos governos Temer e Bolsonaro. Tendo no slogan de Bolsonaro “Menos direitos, mais liberdade”, sua verdadeira síntese ilusória para a classe trabalhadora.

Aqui também fica claro que, quando o autor fala de reprimarização da formação econômica e social do Brasil, neste caso em específico, ele não está tratando de desindustrialização e aumento do setor primário da economia. Mas de uma nova espécie de acumulação primitiva do capital, uma nova espoliação no desmonte do Estado e na retirada de direitos dos trabalhadores com a finalidade de maximizar os lucros do capitalismo na periferia do capital.

No quinto e último capítulo, *Sete anos de azar: o legado das contrarreformas neoliberais para a classe trabalhadora brasileira*, o professor Hugo Feitosa Gonçalves faz a conclusão de seu pensamento. Onde basicamente percebe-se que a crise do neoliberalismo pós-2008 força a elite financeira global a espoliar os trabalhadores, caracterizando, portanto, a reprimarização da economia, como já fora falado em capítulos anteriores de seu livro.

Certamente o livro do professor Hugo Feitosa Gonçalves deixa uma enorme contribuição para a compreensão da economia brasileira contemporânea. Atualiza o pensamento marxista brasileiro, com novas contribuições vindas de conceitos caros ao materialismo histórico, como a teoria da dependência. Que segundo o autor, devido o Brasil estar em um capitalismo periférico, a espoliação neoliberal é muito mais forte e cruel que no centro do capitalismo. Além de aplicar concepções neomarxistas de Nico Poulantzas como bloco de poder para a análise da economia brasileira contemporânea.

Porém a ideia central de sua obra não é uma novidade acadêmica, o processo de diminuição do estado e o avanço do capital em diminuir os direitos trabalhistas é tema consolidado na literatura. Basta citar David Harvey com sua análise clássica da transformação do capitalismo em suas obras, mais especialmente no livro *A condição pós-moderna*. Na obra

Harvey mostra a mudança do capitalismo daquilo que chama de fordismo-keynesiano para uma acumulação flexível.

Inúmeros são os intelectuais que escrevem sobre o desmonte do estado brasileiro, inclusive este é um tema não apenas restrito do campo dos intelectuais, mas ainda é forte debate público de sindicatos e partidos políticos de esquerda. Desde obras dos fins de 1970 de Maria da Conceição Tavares, como *O grande salto para o caos* e *Da substituição de importações ao capitalismo financeiro* até Rosa Maria Marques no recente *Capitalismo em Crise*, escrito ao lado do professor Paulo Nakatani. Este capital financeiro ou portador de juros, como prefere chamar a professora Rosa Marques, impõe sua agenda ao Estado, que se vê obrigado a reduzir seus gastos.

Também no debate da reprimarização da economia, este capital força a uma mudança na estrutura produtiva dos países da periferia do capital, que retornam, no caso do Brasil, a um estágio pré-Revolução de 1930. Onde seu papel era reduzido a agroexportador. Neste ponto também é importante destacar a tese de Bresser-Pereira e Nelson Marconi sobre a doença holandesa, causada principalmente pela enorme descoberta de reservas de petróleo.

Apesar de não se tratar de uma contribuição original no referencial teórico para a análise da economia política brasileira, o livro do professor Hugo Feitosa Gonçalves traz contribuições relevantes ao tratar da temática analisando profundamente como se dá a espoliação dos trabalhadores brasileiros através das reformas trabalhistas e previdenciária e mais recentemente com o arcabouço fiscal.

Como também pode ser utilizada por historiadores econômicos, como já fora mencionado anteriormente. Apesar de não usar nem ferramental de historiador e nem referências mais específicas da História Econômica. Afinal, ele não se propõe a isso, já que este livro é fruto de sua tese de doutorado em Ciências Sociais na UFRN. O livro tem o mérito de já estar atualizado com a política do Novo Arcabouço fiscal do terceiro governo Lula como parte deste processo de reprimarização da formação econômica e social de nossa economia. A obra nos faz pensar em que situação estamos como país, na atual crise do capital no limiar da ascensão de modelos econômicos que se contrapõem ao liberalismo americano, como a Rússia e China. O que faremos, para onde iremos? Como resolveremos os dilemas causados por esta crise neoliberal?

Talvez estes sentimentos que advém após a leitura da obra do professor Hugo Feitosa Gonçalves, sejam melhor resumidos com suas palavras na segunda nota de rodapé. Que também nos revela as inquietações racionais e passionais de um jovem intelectual brasileiro nordestino, que está fora do centro de formação acadêmica do país, ele diz: “Esta obra encena as paixões e os dramas sobrevividos nos últimos cinco anos.”

Referência

GONÇALVES, Hugo Feitosa. *Economia política brasileira contemporânea: estado, formação econômico-social e contrarreformas neoliberais – conflito de classe e bloco de poder*. Curitiba: CRV, 2024.

RESENHA: TESSARI, Claudia Alessandra, e RIBEIRO, Maria Alice Rosa (organizadoras). *Trajetórias e Memórias de Pesquisadoras em História Econômica no Brasil. 30 anos de ABPHE*. São Paulo: Hucitec, 2023. 246 páginas.

Historiografia Econômica em Perspectiva Feminina: Reflexões sobre Trajetórias e Memórias

Perla Daniele Costa Carreiro

Mestranda em desenvolvimento socioeconômico PPGDSE (UFMA)

email: perla.daniele@discente.ufma.br

DOI: 10.5281/zenodo.14768904

O livro *Trajetórias e Memórias de Pesquisadoras em História Econômica do Brasil: 30 anos de ABPHE*, organizado por Cláudia Alessandra Tessari e Maria Alice Rosa Ribeiro, apresenta-se como um marco na historiografia econômica brasileira, celebrando três décadas da Associação Brasileira de Pesquisa em História Econômica (ABPHE). A obra resgata as histórias de vida e a produção intelectual de onze pesquisadoras, cujas contribuições foram fundamentais para consolidar o campo no Brasil. Em um contexto onde as questões de gênero e o protagonismo feminino ainda enfrentam desafios significativos, o livro destaca-se por oferecer uma visão ampla e profunda das experiências acadêmicas e pessoais dessas historiadoras, promovendo um diálogo essencial entre gênero, memória e história econômica.

A relevância do livro vai além do resgate biográfico, pois ele propõe uma reflexão crítica sobre as dinâmicas de poder, exclusão e visibilidade no ambiente acadêmico. Ao dar voz às mulheres, a obra tende para o avanço da historiografia econômica no Brasil. Essa questão constitui uma necessidade urgente de ampliação dos horizontes de representatividade na ciência. Ao entrelaçar vivências pessoais com análises acadêmicas, o livro convida a repensar a produção do conhecimento como um processo situado e permeado por questões de gênero, classe e regionalidade. Assim, *Trajetórias e Memórias* não apenas documenta histórias individuais, mas também contribui para a formação de uma memória coletiva que reconhece o papel das mulheres como protagonistas da produção da historiografia econômica do Brasil.

O livro está estruturado de forma a combinar elementos narrativos e analíticos. A obra é composta por um prefácio escrito pelo presidente da ABPHE, Bruno Aidar, seguido pela apresentação das organizadoras, que contextualizam os objetivos do trabalho e sua importância para a memória acadêmica. Os 11 capítulos seguintes apresentam os depoimentos de historiadoras econômicas brasileiras, construídos com base em suas trajetórias pessoais e acadêmicas. Além disso, o livro conta com um item dedicado às participantes da obra, que detalha suas credenciais, e um índice onomástico. Esse cuidado editorial reflete a intenção de apresentar um mosaico diversificado e organizado de experiências que dialogam entre si, ao mesmo tempo em que fornecem uma visão ampla do papel das mulheres na historiografia econômica brasileira.

A abordagem metodológica da obra destaca-se pela sua combinação de depoimentos e análises historiográficas, evidenciando a relevância de perspectivas individuais para a compreensão de fenômenos coletivos. Os depoimentos, selecionados e estruturados de maneira a refletir as diferentes realidades das pesquisadoras, integram

dados biográficos, reflexões sobre as condições do campo acadêmico e percepções sobre as dinâmicas de gênero em seus contextos históricos. Essa metodologia permite uma leitura que vai além da simples exposição de fatos, convidando o leitor a explorar as interseções entre vida pessoal, produção acadêmica e transformações sociais. O formato do livro também oferece uma abordagem interdisciplinar, unindo biografia, gênero e história econômica, o que o torna relevante tanto para estudiosos da área quanto para leitores interessados em compreender as dinâmicas de inclusão e exclusão no meio acadêmico.

Os depoimentos reunidos oferecem um retrato multifacetado das experiências de historiadoras econômicas brasileiras, destacando tanto suas conquistas quanto os desafios enfrentados ao longo de suas trajetórias. A diversidade de contextos sociais, culturais e acadêmicos em que essas pesquisadoras se inseriram é um ponto central da obra, evidenciando como fatores como regionalidade, classe social e gênero moldaram suas vidas e carreiras. Esses relatos revelam, por exemplo, as dificuldades enfrentadas por mulheres oriundas de regiões periféricas, que precisaram superar barreiras econômicas e culturais para alcançar destaque em um campo historicamente dominado por homens. Essa pluralidade de origens e trajetórias reflete a riqueza e complexidade da historiografia econômica brasileira contemporânea.

A questão de gênero emerge como um eixo central nos depoimentos, com as pesquisadoras relatando experiências marcadas por desigualdades estruturais e resistências às suas presenças no meio acadêmico. Muitos dos relatos descrevem episódios de discriminação e exclusão, como dificuldades em serem reconhecidas como intelectuais competentes em um ambiente predominantemente masculino. No entanto, esses mesmos depoimentos ressaltam a capacidade de resiliência dessas mulheres, que encontraram formas de se posicionar e conquistar espaços de relevância. A obra, nesse sentido, cumpre o papel de resgatar essas histórias de luta e transformação, contribuindo para a construção de uma memória coletiva que valoriza a agência feminina.

Outro aspecto significativo dos depoimentos é a conexão entre vida pessoal e trajetória acadêmica, que evidencia como as experiências individuais moldaram a produção intelectual dessas pesquisadoras. Muitos relatos destacam o impacto de escolhas pessoais, como a maternidade, na dinâmica de suas carreiras, mostrando como essas mulheres precisaram negociar constantemente entre as demandas da vida privada e as exigências do campo profissional. Essa interseção entre o pessoal e o acadêmico confere ao livro uma dimensão humana, ao mesmo tempo em que enriquece a análise das condições sociais e culturais em que essas historiadoras atuaram.

Além disso, os depoimentos abordam a ampla atuação dessas pesquisadoras em diferentes espaços, que vão além do ambiente acadêmico. Suas contribuições incluem participações em políticas públicas, atuação em organizações da sociedade civil, colaboração com órgãos representativos de classe e disseminação do conhecimento por meio de iniciativas voltadas para o público em geral. Essa multiplicidade de papéis evidencia como essas historiadoras ampliaram as fronteiras da produção acadêmica, levando a historiografia econômica para além das universidades e contribuindo diretamente para o debate público e a formulação de políticas sociais e econômicas.

Os relatos também trazem reflexões sobre os contextos históricos em que essas pesquisadoras atuaram, destacando como os processos políticos e econômicos influenciaram suas trajetórias e perspectivas acadêmicas. Muitas delas vivenciaram períodos de grande transformação no Brasil, como a redemocratização, as reformas econômicas dos anos 1990 e os debates sobre globalização e desigualdade no início do século XXI. Essas experiências marcaram profundamente suas produções intelectuais, que frequentemente dialogam com questões contemporâneas e oferecem contribuições relevantes para o entendimento do Brasil em diferentes períodos históricos.

A presença das mulheres nesse espaço, ainda que historicamente limitada, mostra como elas enfrentaram e superaram barreiras estruturais, como a sub-representação em cargos de liderança e a resistência à sua inserção em debates considerados centrais no campo econômico. Para essas pesquisadoras, a construção de uma trajetória profissional foi marcada por desafios como o acesso desigual a recursos acadêmicos, a invisibilidade de suas contribuições e a necessidade constante de provar sua competência. Ao destacar essas questões, o livro contribui para a desnaturalização das estruturas de exclusão e para o reconhecimento das mulheres como protagonistas na produção de conhecimento.

Além de abordar os desafios, a obra também celebra as contribuições únicas das pesquisadoras para a historiografia econômica. Suas abordagens inovadoras, muitas vezes inspiradas por suas próprias vivências e pela sensibilidade às questões sociais, trouxeram novas perspectivas para o campo. As autoras dos depoimentos destacam como o olhar feminino contribuiu para ampliar o escopo da história econômica, incluindo temas como desigualdade, trabalho feminino, organização doméstica e acesso ao mercado de trabalho. Essas contribuições não apenas enriqueceram o campo, mas também mostraram como a diversidade de experiências pode transformar a produção acadêmica, oferecendo respostas mais completas e abrangentes aos desafios históricos e contemporâneos.

A obra reflete sobre a necessidade de continuar avançando na construção de uma historiografia econômica mais inclusiva e plural. Embora as trajetórias apresentadas mostrem avanços significativos, também evidenciam que muitas das barreiras enfrentadas pelas pesquisadoras ainda persistem. Nesse sentido, *Trajетórias e Memórias* não apenas documenta o passado, mas também lança um chamado para a ação no presente, incentivando a criação de políticas e práticas que promovam a equidade de gênero no campo acadêmico. O reconhecimento do papel das mulheres na historiografia econômica é, portanto, mais do que um resgate histórico; é uma reivindicação de justiça e uma reafirmação do compromisso com a transformação social e intelectual.

Trajетórias e Memórias de Pesquisadoras em História Econômica do Brasil oferece uma contribuição significativa ao ampliar as perspectivas sobre a produção historiográfica no Brasil, especialmente no que diz respeito à presença e atuação das mulheres. Ao reunir depoimentos de historiadoras que vivenciaram diferentes contextos históricos e acadêmicos, a obra apresenta uma narrativa rica e multifacetada, que vai além das análises tradicionais centradas em homens e instituições. Esses relatos trazem à tona questões cruciais, como a importância do gênero na formulação de temas e abordagens historiográficas, além de evidenciarem a relevância de integrar vivências

persoais e sociais à análise econômica. Assim, o livro fortalece o entendimento de que a diversidade de perspectivas enriquece a historiografia e contribui para um retrato mais completo das dinâmicas econômicas e sociais.

Além de resgatar as histórias dessas pesquisadoras, a obra também inaugura um debate mais amplo sobre o papel das mulheres na produção do conhecimento acadêmico e suas contribuições para a compreensão da história econômica brasileira. Ao documentar as trajetórias dessas historiadoras, o livro desafia a invisibilidade que historicamente marcou o trabalho feminino na academia e estimula novos estudos que deem continuidade a essa perspectiva. Com isso, *Trajetoórias e Memórias* se torna não apenas uma referência importante para pesquisadores da área, mas também um convite à reflexão sobre os desafios de inclusão e equidade no campo historiográfico. Sua publicação reafirma a necessidade de valorizar a pluralidade como um pilar fundamental para o avanço do conhecimento.

Referência

TESSARI, Claudia Alessandra; RIBEIRO, Maria Alice Rosa (orgs.). *Trajetoórias e Memórias de Pesquisadoras em História Econômica do Brasil: 30 anos de ABPHE*. São Paulo: Hucitec, 2023.

Normas de Publicação:

A REPHE publica textos inéditos referentes às áreas de História Econômica e Economia Política. Os textos podem ser:

- Artigos: mínimo de dez páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Resenhas: entre duas a sete páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Entrevistas: entre duas a sete páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Os textos devem ser enviados ao e-mail editoriarephe@gmail.com. Juntamente com o texto, devem ser enviados um resumo de dez linhas (no caso dos artigos), uma versão em inglês do resumo, com palavras chave e um breve registro da qualificação acadêmica e profissional do(s) autor(es).
- As normas de citações, referências, gráficos e tabelas seguem os padrões da norma técnica vigente da ABNT.
- Os conceitos emitidos nos textos publicados pela revista são de responsabilidade dos autores.
- A REPHE tem chamada contínua de textos.

Submission Rules:

REPHE publishes unpublished texts referring to the areas of Economic History and Political Economy. The texts can be:

- Articles: minimum of ten pages in characters size 12, in spacing of 1.5.
- Reviews: Between two and seven pages in size 12 characters, in a line spacing of 1.5.
- Interviews: between two and seven pages in size 12 characters, in a line spacing of 1.5.
- The texts should be sent to editoriarephe@gmail.com. Along with the text, a summary of ten lines (in the case of articles), an English version of the abstract, with key words and a brief record of the academic and professional qualification of the author (s) should be sent.
- The citation standards, references, charts and tables follow the standards of the ABNT technical standard.
- The concepts emitted in the texts published by the magazine are the responsibility of the authors.
- REPHE has continuous call of texts.